

ISSN: 2181-4155

ActaCAMU

Scientific journal
№ 1(1) 2022

MERIDIAN
DIAGNOSTIC HOSPITAL

ActaCAMU

Ilmiy-amaliy jurnal №1(1) 2022

Bosh muharrir

Mamasadikov Nurillo Shukrullayevich – CAMU rektori

Bosh muharrir o‘rinbosari

dotsent Normatova Shahnoza Anvarovna (Farg‘ona)

Tahrir hay‘ati:

prof. Nishonov Yusibjon Nishonovich (Farg‘ona)

prof. Ermatov Nizom Jumaqulovich (Toshkent)

prof. Ro‘ziyev Sherzod Ibodullayevich (Toshkent)

prof. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich (Urganch)

dotsent Botirov Murodjon Turg‘unboyevich (Farg‘ona)

prof. Gulzoda Qurbonshox Muxammadali (Tojikiston)

prof. Ibodzoda Saidmuqim Tilloyevich (Tojikiston)

prof. Popov Vyacheslav Leonidovich (Rossiya)

prof. Al-Shukri Salman Xasunovich (Rossiya)

prof. Privalova Irina Leonidovna (Rossiya)

dotsent Suxinin Andrey Anatolyevich (Rossiya)

prof. Nedjdet Unyuvar (Turkiya)

prof. Ayxan Attar (Turkiya)

prof. Chukanov Aleksey Nikolayevich (Belorus)

prof. Rubnikovich Sergey Petrovich (Belorus)

prof. Mir Axmad Manzur (Hindiston)

prof. Beylarov Rauf Orundj oglu (Ozarbayjon)

prof. Taychiyev Imamnazar Taychiyevich (Qirg‘iziston)

prof. Shatmanov Suynali Toktonazarovich (Qirg‘iziston)

dotsent Abdumanonov Ahrorjon Adxamjonovich (Farg‘ona)

MUNDARIJA

ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ИМПЛАНТОВ НА ОСНОВЕ Co-Cr. <i>Ботиров М.Т., Норматова Ш.А., Мамажонов М.М., Минченя В.Т., Луцук П.Е.</i>	7
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК С ОБРАЗОВАНИЯМИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ В МАТКЕ. <i>Амирасланова Н. А.</i>	14
РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ (II сообщение). <i>Жуманалиева М.Б., Сулайманов Ш.А., Камолова Д.А.</i>	25
ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРАДОКС: ДА? НЕТ? МОЖЕТ БЫТЬ? (Предварительный обзор по данным зарубежной печати). <i>Сухинин А. А., Онбыш Т. Е., Норматова Ш. А., Ботиров М. Т.</i>	31
АҲОЛИ ЎРТАЧА ҲАЁТ ДАВОМИЙЛИГИ ЎЗГАРИШНИ КЕЛГУСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИ БАҲОЛАШ. <i>Мамасадиков Н.Ш., Мамаризаев Х.О., Норматова Ш.А., Эрматов Н.Ж.</i>	60
МАСШТАБЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА. <i>Хатира Н. Х., Рузиматова Х.К.</i>	71
ГЕПАТИТ В KASALLIGINI DAVOLASHDA DORIVOR O'SIMLIKLARDAN OLINADIGAN BIOLOGIK FAOL MODDALARNI JIGAR HUYAYRASIGA TA'SIRINI O'RGANISH. <i>Botirov M.T., Normatova Sh.A., Kuramatova Sh.A.</i>	83
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICAL DIAGNOSTICS. <i>Abdumanonov A.A., Ruziev Sh.I.</i>	89

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С МИКОЗАМИ ГЛАЗ. <i>Абдуллаева А.М., Халилов А.М., Назирджанов М.А.</i>	106
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНЕ БОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ И ВАКЦИНАЦИЯ COVID-19 В ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД <i>Жуманалиева М.Б., Темирова В.Н., Темиров Н.М.</i>	117
ГИБРИДНАЯ НАУКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ: ИЗУЧЕНИЕ МЕДИЦИНЫ И ГЕОГРАФИИ <i>Ан Ёнг Джин, Жураев З.К.</i>	129
ПРЕПОДАВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: ЛАТЫНЬ ВСЕ ЕЩЕ «ЖИВА» <i>Шокирова М.Н., Денис Соку</i>	149
TIBBIY TA'LIMDA DIDAKTIKA <i>Ganiyev K.X.</i>	161
MEDITSINAGA OID MATNLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATI <i>Ismailova S.T., Xojaliyev I.T.</i>	172
TARAXACUM OFFICINALE O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBINI ANIQLASH <i>Axmedova Z.Q., Qirg'izov Sh.M.</i>	178
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИИ И ГОРОДСКОЙ МИГРАЦИИ (Глобальные исследования диаспоры) <i>Ким Кёнгахак, Расулов И.З.</i>	188
TABIIY SHAROITDA O'SUVCHI NA'MATAKDAN BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHALAR SIFATIDA FOYDALANISHNING KIMYOVIY OMILLARI П <i>G'ofurova S.O.</i>	199
THE TRADITIONAL DISEASE NAMES IN THE ENGLISH, RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES WITH THE SAME SEMANTIC ORIGIN <i>Ganieva G.G.</i>	207
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ: НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА <i>Бурхонова Г.Г., Сайидырахимова Д.С.</i>	213

TIBBIYOT OLIYGOHLARIDA XORIJIY TIL (INGLIZ TILI) NING AHAMIYATI VA UNI O'QITISH MASALALARI <i>Uzaqova O.M.</i>	222
BO'LAJAK SHIFOKORLARNI TAYYORLASHDA RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIMNING UMUMIY METODIK TAMOYILLARI <i>Aliyev Z.Z.</i>	232
SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA TABIAT MUHOFAZASI MASALASI <i>Xakimova F.X.</i>	238
BO'LAJAK JISMONIY MADANIYAT MUTAXASSISLARINING PEDAGOGIK MADANIYATI VA KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING IJTIMOIIY- PEDAGOGIK ZARURATI <i>Asqarova M.A., Mamadova F.M.</i>	245

SO‘Z BOSHI

Hurmatli ilm ahli!

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev 2022-yil 20-dekabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O‘zbekiston xalqiga qilgan Murojaatnomasida yurtimizda ilm-fan va ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish, tajribali olimlar, malakali mutaxassislar va iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, yosh olimlar, tadqiqotchilar va kadrlar salohiyatini oshirishga ko‘maklashish, yoshlarning ilmiy, kasbiy rivojlanishi, salomatligi, iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish, texnologiya va innovatsiyalarni rivojlantirishga erishish borasida qator vazifalarni belgilab berdi. Jumladan, tibbiy va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarining dolzarb masalalarini tadqiq qilish, yangi istiqbolli loyihalar va davolash usullarini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiiq etish ustivor hisoblanadi.

E’tiboringizga tavsiya etilayotgan Central Asian Medical University tibbiyot universiteti tomonidan tashkil etilgan “Acta CAMU” ilmiy – amaliy jurnali oliy ta’lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot institutlari va ilmiy maktablarning tibbiy va ijtimoiy-iqtisodiy sohalaridagi ustivor yo‘nalishlari doirasida amalga oshirilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarining asosiy natijalari to‘g‘risida axborot berish, yosh olimlar va tadqiqotchilarning ilmiy ishlari va ularning ilmiy izlanishlari natijalari haqida tibbiy ilmiy hamjamiyatini xabardor qilishga ko‘maklashadi, degan umiddaman.

Jurnalda quyidagi ilmiy-nazariy, tibbiy sohalar bo‘yicha bo‘limlar tashkil etilgan: tibbiy fanlar, profilaktik tibbiyot, tibbiyotning kimyoviy va fizik asoslari, tibbiyot nazariyasi va tarixi, tibbiyotda matematik modellashirish va statistika, tibbiy pedagogika, raqamli tibbiyot, tibbiyot muhandisligi, tibbiyot menejmenti.

Asosiy maqsadimiz, xalqaro va respublika miqyosida, ayniqsa, Farg‘ona vodiysida, ilmiy izlanishlar bilan shug‘ullanayotgan olimlar, tadqiqotchi xodimlar, tibbiy muhandislar, doktorantlar, magistrlar erishgan yuksak saviyadagi ilmiy natijalar asosida yozilgan ilmiy maqolalarni chop etib, ilmiy jamoatchilikka yetkazish, respublikamizda fan va tibbiyotning rivojlanishiga munosib hissa qo‘shish, xalqaro standartlar talablariga mos ilmiy maqolalar bazasini tashkillash va jurnalni xalqaro ma’lumotlar bazalariga kiritishdan iborat.

Muhtaram tibbiyot xodimlari va ilmiy izlanuvchilar. Sizlarni yangi tashkil etilgan ilmiy amaliy jurnalga o‘z maqolalaringiz va tajribalaringiz bilan faol qatnashishlaringizni so‘rab qolaman.

Hurmat bilan bosh muharrir N. Mamasadikov

ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ИМПЛАНТОВ НА ОСНОВЕ Co-Cr

Co-Cr АСОСИДАГИ ИМПЛАНТЛАРНИНГ БИОЛОГИК МОСЛИГИНИ ОШИРИШ

INCREASED BIOLOGICAL COMPATIBILITY IMPLANTS BASED ON Co-Cr

*Ботиров М.Т., Норматова Ш.А., Мамажонов М.М.
Central Asian Medical University, Фергана, Республика Узбекистан
В.Т. Минченя, П.Е.Луцик
Белорусский национальный технический университет, Минск,
Республика Беларусь, arsif@mail.ru*

Аннотация. Представлен обзор подходов к оценке биосовместимости медицинских изделий на основе металлов и сплавов, поиск путей преодоления низкой приживляемости имплантируемых конструкций. Имплантация искусственными материалами позволяет вернуть утраченную функциональность органов и тканей человека и на сегодняшний день не имеет конкуренции. Преимущество использования металлов и сплавов в имплантируемых конструкциях заключается в их высокой надежности при эксплуатации, длительном сроке службы, большой функциональности. Характер взаимодействия организма человека и импланта оказывает влияние на ресурсоемкость и износостойкость конструкций. Научные изыскания производителей медицинских имплантов на современном этапе направлены на получение материалов, которые не будут оказывать отрицательного влияния на организм человека и обеспечат максимальную приживаемость при их использовании.

Ключевые слова: биосовместимость, биотолерантный, имплантат, износостойкость, термообработка.

Аннотация. Металл ва қотишмалар асосидаги тиббиёт буюмларининг биологик мослигини баҳолашга ёндашувлар, имплант сифатида ишлатиладиган конструкцияларнинг битиб кетишининг пастлиги олдини олиш йўллари топиш юзасидан шарҳ келтирилган. Сунъий материалларни имплантация қилиш одам аъзолари ва тўқималарининг йўқотилган функцияларини қайтариш имконини бериб, бугунги кунда у рақобатга эга эмас. Имплантация қилинадиган конструкциялардаги металл ва қоришмалардан фойдаланиш афзаллиги уларнинг эксплуатация пайтида ишончлилиги, узоқ муддат давомида ишлаши мумкинлиги, функционаллигининг юқори эканлигидадир. Ҳозирги босқичда тиббиёт имплантлари ишлаб чиқарувчиларининг илмий изланишлари одам организмига салбий таъсир кўрсатмайдиган ва улардан фойдаланиш пайтида максимал даражада битиб (тутиб) кетишликни таъминлайдиган материалларни олишга қаратилган.

***Калим сўзлар:** биологик мослик, биотолерант, имплантат, эскиришга чидамлилик, термик ишлов.*

***Abstract.** A review of approaches to assessing the biocompatibility of medical devices based on metals and alloys is presented, as well as the search for ways to overcome the low survival rate of implantable structures. Implantation with artificial materials allows you to restore the lost functionality of human organs and tissues and today has no competition. The advantage of using metals and alloys in implantable structures is their high operational reliability, long service life, and great functionality. The nature of the interaction between the human body and the implant affects the resource intensity and wear resistance of structures. Scientific research of manufacturers of medical implants at the present stage is aimed at obtaining materials that will not have a negative effect on the human body and will ensure maximum survival rate when using them.*

***Keywords:** biocompatibility, biotolerant, implant, wear resistance, heat treatment.*

Введение. При изготовлении имплантатов, подверженных повышенным циклическим нагрузкам, в последнее время широко используются кобальт-хромовые сплавы, обладающие высокой твердостью и износостойкостью [1].

Поскольку имплантаты интегрированы в костномышечную систему организма, они не только сами находятся под воздействием постоянных нагрузок, но и передают воздействие на окружающую костную ткань. Поэтому материалы, предназначенные для их изготовления, должны обладать высокой биосовместимостью и механическими свойствами, обеспечивающими их толерантность к костной ткани [2, 14].

Осложнения, развивающиеся при низкой биологической совместимости, сводятся к потере функциональности в зоне имплантации, нестабильности импланта, развитию асептического воспаления и в случае присоединения микрофлоры – к парапротезной инфекции [3].

Отсюда и появляется интерес к данной проблематике. В медицине сейчас прилагают усилия к поиску и усовершенствованию материальной основы имплантата (улучшение износостойкости, поиск гипоаллергенных

материалов и обеспечение максимальной стабильности в организме) при изготовлении [4].

В медицине роль металлов и сплавов в качестве имплантируемых материалов имеет основополагающее значение. Невозможно выделить сегодня область медицины, в которой металлические имплантаты не использовались бы в качестве важнейших функциональных элементов. Активное развитие имплантологии с использованием металлических материалов определяется постоянным стремлением металловедов не только улучшить физико-механические свойства металлов и сплавов и их коррозионную стойкость, но и приблизить характеристики имплантируемых конструкций к свойствам тканей организма [5].

Благодаря хорошей биосовместимости, высоким механическим свойствам и особенно износостойкости в качестве материалов для хирургической имплантации уже в течении десятилетий широко используются сплавы на кобальтовой основе [8, 9, 10].

Сплав Co-Cr был впервые обнаружен Элвудом Хейнсом в начале 1900-х годов путем сплавления кобальта и хрома. Под названием Stellite сплав Co-Cr использовался в различных областях, где требовалась высокая износостойкость, включая аэрокосмическую промышленность, столовые приборы, подшипники, лезвия и т.д. Сплав Co-Cr стал привлекать все больше внимания, когда было найдено его биомедицинское применение. В XX веке этот сплав был впервые использован в производстве медицинских инструментов, а в 1960 году был имплантирован первый протез клапана сердца из Co-Cr, который прослужил более 30 лет, продемонстрировав высокую износостойкость. В последнее время благодаря превосходным свойствам устойчивости, биосовместимости, высокой температуре плавления и невероятной прочности при высоких температурах сплав Co-Cr используется для изготовления многих искусственных суставов, включая

бедра и колени, зубных мостовидных протезов, газовых турбин и многих других [6].

Сплав содержит кобальт (55 — 65%) и хром (до 30%). Другие основные легирующие элементы — молибден (4 — 5%) и реже титан (5%). Кобальт и хром формируют твердый раствор с содержанием хрома до 30%, что является пределом растворимости хрома в кобальте; избыток хрома образует вторую хрупкую фазу. В целом, чем выше содержание хрома, тем устойчивее сплав к коррозии. Поэтому производители стараются максимально увеличить количество хрома, не допуская образования второй хрупкой фазы. Молибден вводят для образования мелкозернистой структуры материала путем создания большего количества центров кристаллизации во время процесса затвердевания. Это имеет дополнительное преимущество, так как молибден вместе с железом дает существенное упрочнение твердого раствора. Тем не менее, зерна имеют довольно большие размеры, хотя их границы очень трудно определить из-за грубой дендритной структуры сплава [7, 15].

При этом для установки свыше 50 % от общего количества имплантированных эндопротезов тазобедренного сустава использованы Co-Cr-Mo сплавы. Имплантаты из кобальтовых сплавов (например, ножку эндопротеза тазобедренного сустава) можно изготовить тремя способами: литьем, методами порошковой металлургии и методами обработки давлением [11]. При этом механические, эксплуатационные свойства и совместимость имплантата с человеческим организмом, конечного изделия сильно зависят от способа его изготовления и последующей обработки.

Биосовместимость – способность материала встраиваться в организм, не вызывая при этом побочных клинических проявлений и индуцируя клеточный или тканевой ответ, необходимый для достижения оптимального терапевтического эффекта. Следовательно, биосовместимыми материалами являются такие материалы, которые функционируют внутри живого тела, не

индуцируя серьезных заболеваний или осложнений. Различают три группы биосовместимых имплантационных материалов: биотолерантные (нержавеющая сталь, кобальто-хромовые сплавы и др.), биоинертные (титан и его сплавы, цирконий, тантал и др.) и биоактивные (гидроксиапатит, трикальцийфосфат, рассасывающиеся барьерные мембраны).

Биотолерантные материалы проявляют некоторую биосовместимость, однако они не обладают osteoconductive свойствами, следовательно, не обеспечивают адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности, поэтому между поверхностью имплантата и костным матриксом не образуется физико-химическая связь, что в свою очередь приводит к формированию соединительной ткани или фиброзной капсулы вокруг имплантата, т.е. к дистантному остеогенезу [12].

Изучены микроструктуры и прочностных характеристик сплава Co–Cr–Mo, (Н.В.Казанцева, И.В.Ежов) полученного аддитивным методом, использующим селективное лазерное сплавление (СЛС) в 3D-принтере EOSINT M280, и дуговой плавкой в атмосфере гелия. Обнаружено протекание мартенситного превращения в СЛС-образцах. Методом наноиндентирования обнаружено, что микротвердость НТ СЛС сплава выше, чем литого, что, вероятно, связано с обнаруженным высоким уровнем поверхностных остаточных напряжений в СЛС-образце. Обнаружено, что СЛС-сплав после стандартного отжига имеет двухфазную (ГЦК + ГПУ)-структуру, в отличие от литого сплава, который после такого отжига сохраняет однофазную ГЦК-структуру [13].

В результате индивидуальной несовместимости организма хозяина и имплантата формируется коммитированность иммунной системы хозяина по отношению к материалам, используемым для изготовления имплантов, что ведет к осложнениям, связанным с развитием периимплантного воспалительного процесса и нестабильностью имплантов. Проблемы анализа получаемых различными исследователями данных о так называемой костной

реактивности и «металлической» гиперсенсбилизации сводятся к отсутствию обобщенных данных и трудностям верификации диагноза.

Проблема низкой биологической совместимости используемых медицинских изделий должна быть рассмотрена более широко. Предлагаемые пути решения могут заключаться в изготовлении материалов и термообработке, которые влияют на биосовместимость, биоинертность и биоактивность импланта. Изучение более подходящих условий изготовления биоматериалов требует анализа результатов лабораторных исследований путем введения материалов в живые организмы. А это даст нам возможность определения предоперационного прогнозирования совместимости.

Литература

1. Алексеев, Ю.Г. Электролитно-плазменное полирование кобальт-хромовых сплавов медицинского назначения / Ю.Г. Алексеев, А.Ю. Королёв, В.С. Нисс // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-тэхн. навук. – 2019. – Т. 64, №3. – С. 296–303. <https://doi.org/10.29235/1561-8358-2019-64-3-296-303>).
2. Huber M., Reinisch G., Trettenhahn G., Zweymüller K., Lintner F. Presence of corrosion products and hypersensitivity-associated reactions in periprosthetic tissue after aseptic loosening of total hip replacements with metal bearing surfaces // *Acta Biomateria.* 2009. № 5 (1). P. 172–180.
3. Рожнова О. М., Павлов В. В., Садовой М. А. Биологическая совместимость медицинских изделий на основе металлов, причины формирования патологической реактивности (обзор иностранной литературы) // *Бюллетень сибирской медицины.* – 2015. – Т. 14. – №.
4. [Jing, X. Обзор статей с данными по выживаемости компонентов системы Vanguard за 5-летний период // 17-й обучающий курс SICOT, 2011. – № 17. – С. 2–17.]

5. (Оптимизация режимов термообработки TiNi проволоки медицинского назначения. ВВ Рубаник, СН Милюкина - Материалы, 2008 - amo.dmt-product.com)
6. <https://ru.abcdef.wiki/wiki/Cobalt-chrome>
7. <https://medbe.ru/materials/stomatologicheskoe-materialovedenie/splavy-neblagorodnykh-metallov/>© MedBe.ru
8. International standard. ISO 5832/4. Implants for surgery - Metallic materials - Part 4: Cobalt - chromium - molybdenum casting alloy, 1978.),
9. International standard. ISO 5832/5. Implants for surgery - Metallic materials - Part 5: Wrought cobalt - chromium - tungsten - nickel alloy, 1978.,
10. International standard. ISO 5832/6. Implants for surgery - Metallic materials - Part 6: Wrought cobalt - nickel - chromium - molybdenum alloy, 1978.]
11. Гордиенко А. И., Красиков В. Л. Влияние режимов термической обработки на механические и структурные характеристики Co-Cr-Mo сплава // HERALD OF POLOTSK STATE UNIVERSITY. Series B, APPLIED SCIENCES. – 2005.
12. Минина А.Н. Основы дентальной имплантации. Учебно-методическое пособие / А.Н.Минина, Т.Н.Чернина. – Витебск: ВГМУ, 2013 – 76 с.]
13. Анализ структуры и механических свойств сплава Co -Cr-Mo, полученного методом 3D-печати. НВ Казанцева, ИВ Ежов, ДИ Давыдов, 2019 - elibrary.ru.
14. Mamajonov M.M., Lushchik P.E., Botirov M.T., & Alekseev Y.G. Problems of Increasing the Biocompatibility of Materials Used in Medicine // International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. – 2021. – Т. 8. – №. 7. – С. 419-426.
15. Ботиров М.Т., Лущик П.Е., Алексеев Ю.Г., Карабаев М.К., Минченя В.Т., Мамажонов М.М. Эндопротезы на основе NiTi и их биологическая совместимость // Журнал клинической и профилактической медицины. – 2022. –Т.1. - №1. – С. 8-14.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК С ОБРАЗОВАНИЯМИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ В МАТКЕ

IMPROVEMENT OF LAPAROSCOPIC APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH LARGE-SCALE LEGATIONS IN THE UTERUS

BACHADONIDA KATTA O'LCHAMDAGI HOSILALARI BO'LGAN BEMORLARNI DAVOLASHDA LAPAROSKOPIK YONDASHUVNI TAKOMILLASHTIRISH

*Амирасланова Наргиз Ариф гызы,
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра акушерства и
гинекологии II, г.Баку*

Аннотация. Проведенными исследованиями установлено, что длительность и кровопотеря при лапароскопических вмешательствах по поводу крупных образований яичников и матки в нашем исследовании зависели не только от их размера, но и от вида вмешательства - при миомэктомиях и гистерэктомиях эти показатели были выше. Образования яичников размером до 20 см и одиночные миомы до 15 см могут быть успешно удалены из лапароскопического доступа. 5 - пункционная техника ведения троакаров обеспечивает необходимую визуализацию, соблюдение всех условий диссекции и гемостаза и, соответственно, успешное выполнение вмешательства при ограничении пространства в брюшной полости и полости малого таза разросшимся образованием. Дальнейшее совершенствование навыков лапароскопической хирургии будет способствовать улучшению этих показателей и повысит эффективность эндовизуальных операций.

Ключевые слова: микрофлора, миома матки, лапароскопическая миомэктомия, лапароскопические гинекологические операции

Annotation. Studies have established that the duration and blood loss during laparoscopic interventions for large formations of the ovaries and uterus in our study depended not only on their size, but also on the type of intervention - with myomectomy and hysterectomy, these figures were higher. Ovarian formations up to 20 cm in size and single fibroids up to 15 cm can be successfully removed from the laparoscopic approach. 5 - the puncture technique of trocars provides the necessary visualization, compliance with all conditions of dissection and hemostasis and, accordingly, the successful implementation of the intervention when the space in the abdominal cavity and the pelvic cavity is limited by an overgrown formation. Further improvement of the skills of laparoscopic surgery will improve these indicators and increase the efficiency of endovisual operations.

Key words: *microflora, uterine myoma, laparoscopic myomectomy, laparoscopic gynecological surgery*

Annotatsiya. *Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bizning tadqiqotimizda tuxumdonlar va bachadonning katta shakllanishlari uchun laparoskopik aralashuvlar paytida qon yo'qotish davomiyligi va qon yo'qotish nafaqat ularning hajmiga, balki aralashuv turiga ham bog'liq - miyomektomiya va histerektomiya bilan bu ko'rsatkichlar yuqoriroq edi. Laparoskopik usulda 20 sm gacha bo'lgan tuxumdon shakllanishi va 15 sm gacha bo'lgan yagona mioma muvaffaqiyatli olib tashlanishi mumkin. 5 - troakarlarni ponksiyon qilish texnikasi zarur vizualizatsiyani, diseksiyon va gemostazning barcha shartlariga rioya qilishni va shunga mos ravishda qorin bo'shlig'i va tos bo'shlig'idagi bo'shliq o'sib chiqqan shakllanish bilan cheklangan bo'lsa, aralashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlaydi. Laparoskopik jarrohlik ko'nikmalarini yanada takomillashtirish ushbu ko'rsatkichlarni yaxshilaydi va endovizual operatsiyalar samaradorligini oshiradi.*

Kalit so'zlar: *mikroflora, bachadon miomasi, laparoskopik miomektomiya, laparoskopik ginekologik operatsiyalar.*

Введение. Последние десятилетия стали свидетелями огромного перехода от лапаротомии к лапароскопии как хирургического подхода выбора в гинекологии. Лапароскопические операции в гинекологии сегодня перестают быть вмешательствами для решения «малых» проблем женского здоровья, когда отсутствие разреза в первую очередь преследует эстетические цели [1]. В настоящее время лапароскопическая хирургия стала стандартом лечения пациентов с доброкачественной патологией матки и придатков, а также гемодинамически стабильных пациентов с внематочной беременностью. Лапароэндоскопическая хирургия имеет ряд преимуществ для хирургического лечения, поскольку вызывает меньше боли, способствует раннему восстановлению и оставляет меньше шрамов, другими словами, улучшает косметический эффект [2]. Было указано, что лапароскопический подход имеет несколько преимуществ по сравнению с лапаротомией, таких как более короткая госпитализация, уменьшение послеоперационной боли и более низкий риск послеоперационных спаек. Однако сообщается, что лапароскопическая миомэктомия при больших миомах затрудняется рядом факторов, таких как их более сложное расщепление, увеличение времени

операции, риск периперационного кровотечения, риск перехода в лапаротомию. Как правило, анализ основных отчетов о лапароскопической миомэктомии показывает, что эта процедура чаще используется для миом малых и средних размеров (средний диаметр 5 см). Опубликованы отчеты только нескольких серий по лапароскопическому удалению крупных миом [3, 4, 5]. Из-за преимуществ лапароскопии, таких как уменьшение боли, более короткое пребывание в больнице, меньше число послеоперационных осложнений, она заменила открытую операцию и стала стандартом лечения для многих операций при доброкачественной гинекологической болезни. Однако каждому работающему троакару присущ риск кровоизлияния, инфекции, повреждения органов, образования грыжи.

Целью исследования является улучшение результатов сложных эндоскопических операций и совершенствование лапароскопического доступа для их безопасного внедрения в широкую гинекологическую практику.

Материалы и методы исследования. Работа выполнялась в 2017–2019 гг., в рамках научной программы кафедры акушерства и гинекологии II АМУ. Исследование было проведено с использованием проспективного метода на базе кафедры акушерства и гинекологии II АМУ и родильного отделения Учебно-Хирургической клиники АМУ. В нашей работе, для осуществления цели исследования, на основании разработанных клинико-лабораторных критериев, за период с 2017 по 2019 год было обследовано 110 женщин с образованиями средних и больших размеров в матке и яичниках, в возрасте от 18 до 73 лет (средний возраст $47,45 \pm 5,2$). В основную группу исследования вошли 80 пациенток, оперативное лечение которым было выполнено лапароскопически. Пациентки основной группы были разделены на следующие подгруппы:

а) пациентки с образованиями яичников размером более 8 см (от 8 до 17 см по УЗИ), которым были проведены операции на придатках их

лапароскопического доступа (ЛХП – лапароскопическая хирургия придатков) – 12 женщин

б) пациентки с узлами матки (доминирующий узел более 8 см, от 8 до 17 см), которым была выполнена миомэктомия с использованием лапароскопического доступа) – 33 женщины:

б1 – пациентки, которым была выполнена лапароскопическая миомэктомия (ЛМЭ) – 23 женщины

б2 - пациентки, которым была выполнена миомэктомия с лапароскопической ассистенцией (ЛАМ) – 10 женщин

в) пациентки, с узлами больших размеров, которым была проведена тотальная лапароскопическая гистерэктомия (ТЛГ) – 35 женщин.

Контрольную группу составили 30 женщин, разделенных по 10 человек аналогично подгруппам А, Б и В, но оперированные традиционным способом – открытая хирургия придатков (ОХП), абдоминальная миомэктомия (АМЭ) и абдоминальная тотальная гистерэктомия (ТАГ).

Результаты и их обсуждение.

Одним из наиболее дискутируемых моментов в отношении удаления образований средних и больших размеров в матке и яичниках является вопрос о том, насколько для этого оправдано применение лапароскопии. В нашем исследовании по выбору хирургического способа вмешательства по поводу образований средних и больших размеров в матке и яичниках распределились следующим образом: 35 (43,8±5,5%) ТЛГ, 33 (41,3±5,5%) ЛМЭ и 12 (15,0±3,9%) операций на яичнике или придатках, выполненных лапароскопически. Для контроля были взяты 30 операций, произведенных традиционным способом (по 10 вмешательств на придатках, миомэктомий и гистерэктомий) (табл.1.).

Реальный размер удаленных лапароскопически образований яичника в нашем исследовании колебался в диапазоне от 9 до 25 см, составив в среднем 15,0 см.

Таблица 1.

Выбор хирургического способа вмешательства у пациенток с образованиями средних и больших размеров в матке и яичниках в данном исследовании

Вид доступа, для проведения сравнимых вмешательств	Число операций	
	Абс.	%
Тотальная лапароскопическая гистерэктомия	35	43,8±5,5
Лапароскопическая миомэктомия	23	28,8±5,1
Лапароскопически ассистированная миомэктомия	10	12,5±3,8
Лапароскопическая кист-, овари- и аднексэктомия	12	15,0±3,9
Всего	80	100
Лапаротомия	30	100

У 6 пациенток (50,0%) размеры образования яичника были в диапазоне от 9 до 15 см включительно, еще у 6 пациенток (50,0%) – более 15 см, причем у одной из них (8,3%) пациентки диаметр кистозного образования был 25 см. (табл.2)

Таблица 2.

Размеры образований яичника у женщин, вошедших в наше исследование

Доступ и объем операции	Размеры образования яичника, см								
	9-15		16-20		21 -25		<25		
Открытая	3		3		3		1		
КЭ	АЭ	1	2	-	3	-	3	-	1
Лапароскопическая	6		5		1		-		
КЭ	АЭ	6	-	3	2	-	1	-	-

Примечание: КЭ – кистэктомия, операция с удалением образования и сохранение яичника, АЭ – аднексэктомия, удаление придатков.

Во всех 3-х подгруппах диаметр основного удаленного узла был в среднем не меньше 10 см, при этом размер узла в подгруппе АМЭ в среднем \approx на 3 см был больше, чем в двух остальных. У 70% пациенток в подгруппах ЛМЭ и ЛАМ это были узлы диаметром от 8 до 10 см. В подгруппе ЛМ у 17,4% и 13,0%, а в группе ЛАМ у 10% и 20% были удалены узлы размером от 10 до 15 см и от 15 до 20 см, соответственно. В группе АМЭ чаще встречались очень большие узлы – от 15 до 20 см (40%). В подгруппах АМЭ и ЛАМ в основном доминантные узлы были типа 3 - 4 по FIGO – 60% и 80%, соответственно. 3/5 доминантных узлов были типа 5 - 6. Это означает, что удаленные открытым или комбинированным способом узлы были больше интрамуральными, а при ЛМЭ – субсерозными. Еще по одной пациентке в группах АМЭ и ЛМЭ были с узлом 2 - 5, то есть плотно прилегающим к эндометрию, пролабируя в полость матки, и занимающим всю толщу её стенки (табл. 3).

Величина хирургического препарата у женщин, которым была удалена матка оценивался по его весу. Пациентки, которым эта операция была выполнена из лапароскопического доступа (ТЛГ), были разбиты на две подгруппы: весом удаленной матки 1) 500-750 г (25 женщин) и 2) 750 – 1000 г (10 женщин). В среднем вес матки, удаленной лапароскопически, составил 680,1. У 6 из 10 женщин, которым была выполнена открытая (абдоминальная) гистерэктомия (ТАГ), вес удаленной матки находился в диапазоне 750 – 1000 г. Еще у 2-х пациенток хирургический препарат после ТАГ весил 1100 г и 1200 г. У 2-х пациенток вес удаленной матки в разы превышал 1000 г и при взвешивании равнялся 3500г и 4210 г в среднем вес матки удаленной открытым способом составил 1528 г.

Более чем, у половины пациенток, вошедших в исследование, было более одного узла. Больше всего, пациенток с множественными узлами, было в группах АМЭ и ЛАМ - 70% и 60%, соответственно. Всего во всех 3-х группах исследования было удалено 103 узла. Почти у 35% больных в группе

ЛМЭ, и около половины пациенток в группах ЛАМ и АМЭ дополнительно удаленные узлы были размером > 5 см.

Таблица 3.

Распределение по размеру и типу самого большого удаленного узла разными способами миомэктомии

Вид миомэктомии	Лпс МЭ (ЛМЭ)	Лпс АссМЭ (ЛАМ)	АбдМЭ (АМЭ)
Число пациенток	23	10	10
Размер доминантного узла			
см (диам) - ср	10,6	10,4	13,6
8-10 см	16 пац (69,6%)	7 пац (70,0%)	4 (40,0%)
10-15 см	4 пац (17,4%)	1 пац (10,0%)	2 (20,0%)
15 – 20 см	3 пац (13,0%)	2 пац (20,0%)	4 (40,0%)
Оценка по FIGO самого большого узла			
3	4 пац (17,4%)	4 пац (40,0%)	1 пац (10,0%)
4	4 пац (17,4%)	4 пац (40,0%)	5 пац (50,0%)
5	11 пац (47,8%)	1 пац (10,0%)	1 пац (10,0%)
6	3 пац (13,1%)	1 пац (10,0%)	3 пац (30,0%)
2-5	1 пац (4,35%)	-	1 пац (10,0%)

Дополнительно удаленные узлы в большинстве случаев относились к типу 4 и выше по FIGO. Их общий вес составил в среднем 410.1 г в группе ЛМЭ, 496.0 г в группе ЛАМ и 533,0 г в группе АМЭ. В группе миомэктомий при ЛАМ отмечалась меньшая по сравнению с остальными двумя способами кровопотеря. Самый большой объем кровопотери был зарегистрирован для АМЭ – в среднем 388,0 мл. Это было приблизительно на 40 мл и 140 мл выше, чем при ЛМЭ и ЛАМ, соответственно. У пациенток после лапароскопической гистерэктомии вес матки влиял на объем кровопотери и послеоперационную разницу уровня гемоглобина. В подгруппе с весом

матки 750-1000 г эти показатели были выше в 2,5 и 2 раза, соответственно. Выделение маточных артерий при миомэктомиях и гистерэктомиях выполнялось по-разному. При миомэктомиях способ подхода к сосудом зависел от стороны диссекции: справа – маточная артерия выделялась после произведения маленького разреза 1.5-3см по заднему листку широкой связки (рис. 1, А), а слева для этого широкая связка в большинстве случаев рассекалась между круглой связкой и основанием воронко-тазовой связки (рис. 1, Б). При гистерэктомиях перевязка маточной артерии производилась во всех случаях как часть основного хирургического приема, поэтому во всех случаях, кроме одного, она выполнялась после рассечения переднего листка широкой связки. Так называемый передний способ перевязки маточной артерии через паравезикальное пространство был использован у пациентки, которой была выполнена ЛАМ.

А)

Б)

*Рис.1. Способ перекрытия маточных артериях при различных операциях на матке, выполненных с использованием лапароскопического доступа
А) Клипирование маточной артерии справа. Задний доступ, Б)
Клипирование маточной артерии слева. Верхне-боковой доступ.*

Как правило, перекрытие маточных артерий при миомэктомиях было временным (у 27 из 28 пациенток, 96,4%). Для этого использовались клипсы или специальные клеммы, которые снимались в конце операции. Естественно, что при удалении матки сосуды перекрывались на постоянной

основе. Постоянное перекрытие маточной артерии заключалось в ее перевязывании. Перекрытием маточной артерии при миомэктомиях с использованием лапароскопического доступа обуславливает наряду с другими факторами меньший объем кровопотери по сравнению с открытыми вмешательствами. При ЛМЭ ложе узлов ушивалось в основном с помощью «интракорпоральных» (59,1%) или комбинации «интракорпоральных» и «экстракорпоральных» узлов (36,4%) (рис. 2). Только «экстракорпоральная» техника была использована у 1 пациентки. Во всех трех подгруппах ставились узловые швы в среднем в 2 ряда. Количество поставленных швов в среднем было 11,1 в подгруппе ЛМЭ, 12,0 в подгруппе ЛАМ и 14,3 – в группе АМЭ.

Рис. 2. Наложение интракорпорального шва при закрытии ложа миомы матки

5 - пункционная техника ведения троакаров обеспечивает необходимую визуализацию, соблюдение всех условий диссекции и гемостаза и, соответственно, успешное выполнение вмешательства при ограничении пространства в брюшной полости и полости малого таза разросшимся образованием. Первый вкол в точке Палмера и последующая предлагаемая нами последовательность введения троакаров с их более высоким

размещением по центру (на ≈ 7 см выше пупка для оптического и на ≈ 12 см выше лонного сочленения для рабочего порта, установленного по срединной линии) и более высоким и по бокам (до ≈ 6 см выше передне-верхних остей для латеральных рабочих портов) представляется наиболее оптимальным для улучшения эргономики лапароскопических вмешательств по поводу крупных доброкачественных опухолей яичников и матки. При лапароскопических гистерэктомиях удаленная матка извлекалась из брюшной полости через влагалище или через минилапаротомный разрез (разрез длиной 5-8 см) с применением способа «латерального коринга». Все операции, проводимые под эндоскопической визуализацией, записывались на накопитель (жесткий диск или флэш-карта). Метод ручной морцелляции, «боковой коринг» - заключался в проведении последовательных «полулунных» разрезов для превращения округлого хирургического препарата большего размера в продолговатый тяж меньшего диаметра. Самыми длительными операциями в нашем исследовании были ТАГ и ЛМЭ, самыми короткими – открытые вмешательства при кистозных образованиях яичника. Абдоминальный доступ при хирургии придатков и миомэктомиях обеспечивал более быстрое завершение операции в отличие от гистерэктомий. При ЛМЭ больше всего времени затрачивалось на ушивание ложа узла. Самым затратным по времени этапом операции при ЛАМ оказалось перекрытие маточной артерии. При АМЭ перекрытие маточной артерии не осуществлялось, а продолжительность энуклеации узла и ушивание его ложа были почти в 2 и 3,5 раза короче, чем эти параметры при выполнении этих этапов из лапароскопического доступа, соответственно. Наше исследование позволяет утверждать, что определяющим фактором, затягивающим продолжительность операции при лапароскопическом доступе будет размер узла. Наиболее определяющим в этом аспекте фактором является само лапароскопическое шитье. Ушивание культи влагалища, как и в случае с ушиванием ложа образования яичника, а также удаление хирургического

препарата из брюшной полости, как при хирургии придатков и миомэктомиях, не занимают много времени. Продолжительность гистерэктомии, как при открытом, так и закрытом доступах, будет зависеть от технических затруднений, обусловленных размерами патологически измененной матки.

Образования больших размеров при лапароскопических гинекологических операциях требуют особого подхода, поскольку снижение травматичности вмешательства не должно идти вразрез с безопасностью вмешательства.

Литература:

1. Богданов Р.Р., Староконь П.М. Выбор способа операции у пациентов, оперированных с применением малоинвазивных технологий / Сборник тезисов XV съезда Федерации анестезиологов и реаниматологов, Москва, 2016, с.482-483
2. Рыбин М.С., Ткаченко Р.А. Воздействие ТАР - блока на хирургические стрессовые реакции после абдоминальных гистерэктомий // Медицина неотложных состояний, 2016, №4(75), с.134-138
3. Demirayak G.A Different technique in gasless laparoendoscopic single-site hysterectomy // J Obstet Gynaecol. , 2017, vol 37, No 5, p.622-626
4. Magalov I., Poluxova A., Aliyeva A. Laparoscopic approach for surgical correction of obstetric complications in postpartum / Abstracts of the 26th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) 18th – 21st October 2017, Turkey, p.26-39
5. Yoon A., Kim T.J., Lee Y.Y. Laparoendoscopic single-site (LESS) myomectomy: characteristics of the appropriate myoma // European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology, 2017, vol 175, No 1, p.58–61

**РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В
ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ (II сообщение)**

**THE ROLE OF RISK FACTORS IN DEVELOPMENT OF THE BRONCHIAL
ASTHMA IN CHILDREN
(II message)**

**BOLALIK DAVRIDA BRONXIAL ASTMANI RIVOJLANISHIDA XAVF
OMILLARINING ROLI
(II xabar)**

*Жуманалиева М.Б.,
Научно-исследовательский медико-социальный институт,
г. Жалал-Абад, Кыргызстан
Сулайманов Ш.А.,
Кыргызско-Российский Славянский университет, г. Бишкек, Кыргызстан
Камолова Д.А.,
Central Asian Medical University, Фергана, Узбекистан*

Аннотация. Всестороннему клинико-лабораторному обследованию подвергались 270 детей, больных БА. БА развивается обычно у детей с измененной аллергической реактивностью, имеющих наследственную предрасположенность к аллергии (76%) и признаки атопии (62,2%). Её манифестации предшествуют: частые ОРИ, бронхиты, пневмонии (73,2%), аллергические риносинуситы (48,7%). Табачный дым способен индуцировать гиперпродукцию IgE, гиперреактивность бронхов, в связи с чем пассивное курение нами обоснованно рассматривалось как высокий фактор риска в возникновении БА у детей. Риск возникновения БА могут повышать также неблагоприятные жилищно-бытовые условия (38,4%), высокий уровень экспозиции к аэрогенным (69,1%) и пищевым (66,7%) аллергенам.

Ключевые слова: бронхиальная астма, бронхит, аллергия, детский возраст, факторы риска

Annotation. Detailed clinical analyses found 270 children with bronchial asthma (BA). The results of the analyses show that BA usually develops in children with changing allergy reactions, hereditary diathesis to allergy (76%) and abnormally high level of total IgE in serum of blood (62,2%). The manifestations precede: frequent respiratory infections (73,2%), and allergic rhinosinusitis (48,7%). The risk of developing BA may increase through the following factors: unpleasant living conditions (38,4%), high exposures to (69,1%), aeroallergens and food (66,7%) allergens.

Keywords: bronchial asthma, bronchitis, allergies, childhood, risk factors.

Annotatsiya. 270 nafar BA bilan kasallangan bolalar keng qamrovli klinik va laboratoriya tekshiruvidan o'tkazildi. Nafas odatda allergiyaga irsiy moyilligi (76%) va atopiya belgilari (62,2%) bo'lgan allergik reaktivligi o'zgargan bolalarda rivojlanadi. Uning namoyon bo'lishidan oldin: tez-tez ARI, bronxit, pnevmoniya (73,2%), allergik rinosinusit (48,7%). Tamaki tutuni IgE ning giperproduksiyasini, bronxlarning giperreaktivligini keltirib chiqarishi mumkin, shuning uchun biz passiv chekishni bolalarda astma paydo bo'lishining yuqori xavf omili deb hisoblaymiz. BA rivojlanish xavfi noqulay yashash sharoitlari (38,4%), aerogen (69,1%) va oziq-ovqat (66,7%) allergenlarining yuqori ta'siri bilan ham oshishi mumkin.

Kalit so'zlar: bronxial asyama, bronxitlar, allergiya, bolalik davri, xavf omillariyo.

Введение. Уровень диагностики бронхиальной астмы (БА) в Кыргызской Республике ниже, чем во всем мире. Эпидемиологические исследования последних лет свидетельствуют о том, что от 2 до 11,9% детского населения разных стран мира страдают БА [1]. В то же время в Жалал-Абадской области диагностированная БА составила в 2018 г. 0,2%, тогда как, по данным Международного Центра по ISAAC (International study of asthma and allergy in childhood), распространенность симптомов заболевания на юге страны составляет – 4,3% [2, 4]. В связи с ростом распространенности БА изучение факторов, способствующих возникновению БА в детском возрасте является весьма актуальным.

Как известно, на распространенность БА существенное влияние оказывают климатические, географические условия, экологическая ситуация. Риск возникновения БА могут повышать также неблагоприятные жилищно-бытовые условия, курение в семье, высокий уровень аэрогенной аллергенной нагрузки в жилище, в том числе регионального характера [3, 5, 6]. Практически не изученным остаются факторы, обуславливающие формирование БА у детей в условиях юга Кыргызстана. Неизученным и спорным остается также вопрос о роли паразитарной инфекции в развитии БА [3, 5, 6].

Целью настоящей работы явилось изучение факторов риска развития бронхиальной астмы у детей, проживающих в условиях юга Кыргызстана для разработки антиастматических лечебных и профилактических программ. Представляемая научная работа является результатом многолетних (1994 – 2004 и 2010 - 2018 гг.) наблюдений детей, больных БА, в возрасте от 2 до 14 лет, в аллергологическом отделении Национального Центра охраны материнства и детства и Жалал-Абадской областной объединенной клинической больнице.

Всестороннему клинико-лабораторному обследованию подвергались 70 детей, больных БА. Кроме того, по специально разработанной исследовательской карте проведен ретроспективный анализ 120 историй болезней детей с БА. Карта обследования ребенка больного астмой включала все этапы последовательного обследования ребенка: сбор данных анамнеза, объективный осмотр, общеклинические, биохимические, иммунологические, функциональные, рентгенологические и аллергологические методы исследования, а также установление диагноза.

При постановке клинического диагноза руководствовались классификацией БА по степени тяжести (GINA WHO/NHLBI, 2017).

Синтез IgE способны вызывать только тимусзависимые антигены, в число которых входят аллергены гельминтов, пыльцы растений и т. д. В связи с этим, содержание общего и специфических JgE-антител к пыльцам растений в сыворотке, а также титры антител к антигенам лямблии в крови определялись методом иммуноферментного анализа.

Статистическая обработка данных проведена на персональном компьютере Pentium 3, путем расчета относительных показателей, средних величин, применения метода корреляции. Достоверность результатов определена путем вычисления критерия Стьюдента и коэффициента корреляции.

В структуре клинико-функционального распределения детей, согласно классификации БА по степени тяжести (GINA WHO/NHLBI, 2017), преобладали больные с легким течением болезни (84,6%), чем со среднетяжелым (9,4%) и тяжелым течением астмы (6,0%). В группе обследованных детей преобладали больные женского пола (> 1 раза).

Как известно, факторы риска для БА могут быть классифицированы как внутренние факторы (генетическая предрасположенность, атопия, гиперрекативность дыхательных путей, пол), которые обуславливают предрасположенность человека к развитию БА, и внешние факторы, которые вызывают развитие БА у предрасположенных к этому людей, приводят к обострению БА и/или длительному сохранению симптомов болезни (таблица 1).

Таблица 1.
Факторы риска развития бронхиальной астмы у детей

№	Признаки	Частота (в %)
1	Предшествующие частые острые респираторные инфекции	74,2
2	Конституционально-наследственная предрасположенность к аллергии	72,0
3	Пассивное курение	67,3
4	Высокий уровень экспозиции к аэроаллергенам жилищ	63,1
5	Высокий уровень экспозиции ребенка к пищевым аллергенам	62,7
6	Повышенное содержание общего IgE в крови	59,2
7	Аллергический риносинусит	46,7
8	Перенесенные матерью во время беременности вирусная инфекция или обострение хронических болезней	35,5
9	Неблагоприятные жилищно-бытовые условия	33,4
10	Аллергенная нагрузка на плод в антенатальном периоде: - в результате приема медикаментов матерью и - избыточного потребления аллергенных продуктов	24,7 19,4
11	Полипругмазия	22,1

В результате анализа данных аллергологического анамнеза у наблюдавшихся детей нами было установлено, что к факторам, способствующим формированию БА относятся: наследственно-конституциональная предрасположенность к аллергическим заболеваниям и реакциям (72%), массивная аллергенная нагрузка на плод в антенатальном периоде в результате приема медикаментов матерью (24,7%), избыточного потребления пищевых продуктов, обладающих выраженной сенсibiliзирующей активностью (19,4%); высокий уровень экспозиции к аэроаллергенам жилищ (63,1%); курения (67,3%); перенесенные матерью во время беременности вирусная инфекция или обострение хронических болезней (35,5%).

В постнатальном периоде формированию БА у обследованных детей способствовали: высокий уровень экспозиции к пищевым аллергенам (62,7%), вызванный неадекватностью питания, излишним употреблением продуктов, обладающих высокой аллергенной активностью, а также полипрагмазия (22,1%), неблагоприятные жилищно-бытовые условия (33,4%), курение в семье (67,3%), высокий уровень аэрогенной аллергенной и химической нагрузки в жилище (23,6%). Наибольшее значение в становлении БА имели предшествующие частые острые респираторные инфекции (74,2%), аллергический риносинусит (46,7%). Влияние курения на плод во время беременности нами было отмечено у 67,3% детей, больных БА.

Атопия как одно из наиболее важных внутренних факторов, предрасполагающих детей к развитию БА, по нашим данным, выявлялась у 59,2% больных, в виде повышенного содержания общего IgE в сыворотке крови.

Следовательно, наличие антенатальных и постнатальных предрасполагающих факторов реализует действие на организм аллергенов, которые являются причинными факторами болезни. БА развивается обычно у детей с измененной аллергической реактивностью, имеющих

наследственную предрасположенность к аллергии (72%) и признаки атопии (59,2%). Её манифестации предшествуют: частые ОРИ, бронхиты, пневмонии (74,2%), аллергические риносинуситы (46,7%). Табачный дым способен индуцировать гиперпродукцию IgE, гиперреактивность бронхов, в связи с чем пассивное курение нами обоснованно рассматривалось как высокий фактор риска в возникновении БА у детей. Риск возникновения БА могут повышать также неблагоприятные жилищно-бытовые условия (33,4%), высокий уровень экспозиции к аэрогенным (63,1%) и пищевым (62,7%) аллергенам.

В заключении необходимо отметить, что выяснение региональных факторов риска возникновения БА позволяют нам разработать на этой основе мер профилактики и терапии этой патологии.

Литература:

1. Chung F., Fabbri L.M. Asthma. Vol. 8. Monograph 23, January 2003: 1-26.
2. Тороев Н.А., Бримкулов Н.Н., Сулайманов Ш.А. Эпидемиология аллергических заболеваний у детей Кыргызской Республики. Центральное-азиатский медицинский журнал, 2003; Том IX, Приложение 1: 119-121.
3. Балаболкин И.И. Профилактика респираторной аллергии у детей. Российский педиатрический журнал, 2003; 6: 55-56.
4. Сулайманов Ш.А. Бронхиальная астма у детей Кыргызстана (новые аспекты диагностики, лечения и профилактики). Автореф. дис. ... докт. мед. наук. – Бишкек, 2000.
5. Хакбердыев М.М., Сгибова Л.Я. Аллергические заболевания в детском возрасте: (Распространенность, краев. особенности, клинич. течения, лечение и профилактика). Ташкент: Медицина УзССР, 1989: 67 с.
6. GINA, www.ginasthma.org, 2020.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРАДОКС: ДА? НЕТ? МОЖЕТ БЫТЬ?
(Предварительный обзор по данным зарубежной печати)

THE FRENCH PARADOX: YES? NO? MAYBE?
(A preliminary review according to the foreign press)

FRANTSUZ PARADOKSI: Ha? YO'Q? BALKIM?
(Xorijiy manbalarning ma'lumotlari bo'yicha dastlabki sharh)

Сухинин Андрей Анатольевич,
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, заведующий кафедрой оперативной
хирургии и топографической анатомии, к.м.н., доцент, sukhininaa@ksma.ru
Онбыш Татьяна Евгеньевна,
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, к.ф.н., доцент, te_onbysh@mail.ru
Норматова Шахноза Анваровна,
Central Asian Medical University, PhD, доцент, shahnozaid@mail.ru
Ботиров Муроджон Тургунбоевич,
Central Asian Medical University, PhD, доцент, arsif@mail.ru

Аннотация. Под французским парадоксом (ФП) понимают низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от ССЗ во Франции, регистрируемые несмотря на высокое потребление французами насыщенных жиров. Эффект ФП связывают прежде всего с умеренным потреблением красного вина. Считается, что антиокислительный и антирадикальный, гипохолестеринемический, антитромботический эффекты обеспечивают этиловый спирт, полифенолы и другие минорные компоненты вина. Однако существуют исследования, оспаривающие эффекты ФП. Для использования ФП в качестве элемента терапии необходимо дать ответы на следующие вопросы: существует ли ФП вообще? Что является действующим фактором/факторами отмечаемого при ФП эффекта? Возможно ли перенос культуры употребления вина, характерный для юга Франции в другие регионы и для каких социальных групп этот режим питания применим.

Ключевые слова: французский парадокс, красное вино, биоактивность, умеренное потребление вина.

Abstract. The French paradox (FP) is understood as the low rates of cardiovascular diseases and mortality from CVD in France, recorded despite the high consumption of saturated fats by the French. The effect of FP is associated first of all with moderate consumption of red wine. It is believed that the antioxidant and antiradical, hypocholesterolemic, antithrombotic effects are provided by ethyl alcohol, polyphenols and other minor components of wine. However, there are researches challenging the effects of FP. To use FP as an

element of therapy, it is necessary to answer the following questions: does FP exist at all? What is the active factor/factors of the effect observed in FP? Is it possible to transfer the culture of wine consumption characteristic of the south of France to other regions and for which social groups this diet is applicable?

Keywords: *French paradox, red wine, bioactivity, moderate wine consumption.*

Annotatsiya. *Frantsuz paradoksi (FP) Frantsiyada to'yingan yog'larning yuqori iste'mol qilinishiga qaramay, Frantsiyada yurak-qon tomir kasalliklari va yurak-qon tomir kasalliklaridan o'limning past ko'rsatkichlariga ishora qiladi. FP ning ta'siri birinchi navbatda qizil sharobni o'rtacha iste'mol qilish bilan bog'liq. Etil spirti, polifenollar va sharobning boshqa kichik komponentlari antioksidant va antiradikal, hipokolesterolemik, antitrombotik ta'sir ko'rsatadi, deb ishoniladi. Biroq, AF ta'sirini inkor etadigan tadqiqotlar mavjud. AFni terapiya elementi sifatida ishlatish uchun quyidagi savollarga javob berish kerak: AF umuman mavjudmi? AFda kuzatilgan ta'sirning faol omili/omillari nima? Frantsiya janubiga xos bo'lgan sharob ichish madaniyatini boshqa mintaqalarga o'tkazish mumkinmi va bu parhez qaysi ijtimoiy guruhlar uchun qo'llaniladi.*

Kalit so'zlar: *frantsuz paradoksu, qizil sharob, bioaktivlik, o'rtacha vino iste'moli.*

Введение. В истории человечества использование алкогольных напитков занимает особое место. Производство и потребление их является отражением религиозных, культурных и исторически сложившихся, особенностей (традиций) народов различных стран [1]. Родившись, вероятно, около 10000 лет назад на Ближнем Востоке, около 6000 лет до н.э. виноделие начало активно развиваться в районах Закавказья, Восточной Анатолии и Месопотамии и распространилось на ранние средиземноморские цивилизации.

Вино стало не только компонентом рациона раннего человечества. Наряду с хлебом, оно являлось продуктом, которому многие религии придавали сакральный характер. Использование вина в медицине восходит к временам древнеегипетской медицины, античными греками вино широко использовалось для профилактики и ухода, римляне применяли его для обезболивания. Производство вина было существенным фактором в развитии сельского хозяйства [2], торговля вином связывала регионы, организуя и

улучшая социальное взаимодействие народов. И конечно вино использовалось людьми для развлечения и личного употребления [3].

Наука XIX века, ставшая началом современной энологии [4], подготовила теоретическую базу превращения винограда в алкогольные напитки [4], а также теорию и практику хранения и транспортировки вин [4, 5]. В период с середины XIX века до начала первой мировой войны произошло становление классической винодельческой промышленности [6]. Сегодня производство и потребление вина — это глобальное предприятие, не ограниченное выращиванием виноградных лоз [1] а включающее коммерческую, культурную, научную и преподавательскую составляющие [7]. Виноградарство и виноделие распространены по всему земному шару. К 2015 году производство вина составило порядка 267 миллионов гектолитров, в десятку крупнейших стран-производителей вина входят Италия, Франция, Испания, США, Австралия, Китай, Южная Африка, Чили, Аргентина и Германия. При этом в десятку стран-потребителей вина вошли США, Франция, Италия, Германия, Китай, Великобритания, Испания, Аргентина, Россия и Австралия [8].

Нужно отметить, что медицинский интерес к вину как к терапевтическому средству уменьшался с конца XIX века. Однако в течение последних десятилетий, интерес медиков к вину снова возрос. Основой этого послужил ряд исследований, свидетельствующих о положительном влиянии умеренного потребления красного вина на сердечно-сосудистую смертность. Впервые это явление было описано Сэмюэлем Блэком в 1819 году [9]. Современный этап исследования полезных эффектов употребления вина восходит к 70-м годам XX века, когда журнал Lancet опубликовал статью St. Leger et all. (1979), в которой была показана сильная и высокоспецифичная отрицательная связь между умеренным потреблением красного вина и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний [10]. В 1986 году Friedman и Kimball сообщили о U-образной кривой зависимости между потреблением

алкоголя и ИБС у заядлых курильщиков и некурящих мужчин [11]. Эпидемиологические исследования как в странах Средиземноморья в 1991-1992 гг. подтвердили гипотезу об отрицательной корреляции между умеренным потреблением красного сухого вина и ишемической болезнью сердца (ИБС) [12, 13]. Данные о низком уровне ССЗ, связанном с умеренным потреблением вина и других алкогольных напитков подтвердились и в более поздних исследованиях [14, 15, 16]. Наиболее часто подобный эффект упоминается в связи с т.н. французским парадоксом [17].

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРАДОКС: ДА!

Под французским парадоксом (ФП) принято понимать неожиданно низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от ССЗ во Франции, регистрируемые несмотря на высокое потребление французами насыщенных жиров [18]. Словосочетание «Французский парадокс» («French paradox») вошло в научную терминологию после публикации в журнале «Lancet» статьи Renaud и de Lorgeril (1992) [19], в которой авторы, основываясь на результатах проекта MONICA (система мониторинга сердечно-сосудистых заболеваний), указали на наличие связи между уровнем потребления насыщенных жиров и высокой смертностью ИБС. При этом они отметили парадоксальную ситуацию во Франции: высокое потребление насыщенных жиров, привычка к курению и недостаток физических упражнений у жителей юга страны сопровождалась меньшей частотой инфаркта миокарда (примерно на 40% по сравнению с другими европейскими странами) и более низкой смертностью от ИБС.

Считается, что потребление алкоголя во Франции, на 25% превышающее этот показатель в других странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), в 2015 году привело к 2,3 миллионам смертей, вызванных раком, аритмиями, внезапной сердечной смертью, алкогольной кардиомиопатией и гипертонией, а также болезнями печени [20]. Снижение риска развития ИБС и смерти по этой причине у

жителей юга Франции обеспечивает общее снижение риска смертности даже на фоне увеличения смертности от других причин [21].

В целом, французская гастрономия включает более чем четыре сотни сыров, закуски, майонез, масло, фуа-гра и т.д., она богата насыщенными жирными кислотами и не сильно отличается от американской или британской. Низкий показатель смертности был ниже в Тулузе, где наблюдается потребление красного вина, по сравнению с Лиллем, где любимым напитком является пиво [22]. На основании этого, авторы отдали основную роль относительно высокому потреблению красного вина, связанном с приёмом пищи: французы потребляют 89 литров напитка в год против 7,7 у британцев и являются одними из крупнейшими потребителями вина в мире [23]. Было предположено, что потребление вина на уровне, принятом во Франции (20-30 г/сут. алкоголя) может снизить риск развития ИБС как минимум на 40%. Рекомендации к употреблению вина для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы противоречили принятым тогда установкам [24], поэтому они активно обсуждались как врачами, так и учеными.

На основе наблюдаемой взаимосвязи между умеренным потреблением алкоголя и снижением риска ИБС было высказано предположение, что высокое потребление красного вина может быть основной причиной ФП [25]. Умеренное употребление алкоголя с целью снижения сердечно-сосудистого риска было включено в число факторов здорового образа жизни для первичной профилактики ИБС и сердечной недостаточности [26].

Современные исследования подтверждают благоприятное влияние умеренного потребления красных сухих вин на здоровье человека [15, 26, 27, 28, 29], особенно при профилактике сердечно-сосудистых болезней [30, 31]. Подтверждением кардиопротекторного действия вина при ИБС являются результаты исследования GISSI (Итальянская группа по борьбе с инфарктом миокарда) [32], показавшего, что потребление вина в количестве менее 0,5

л/сут. связано со значительным снижением риска сердечно-сосудистых событий. Данные о снижении риска развития инфаркта миокарда у китайских мужчин при умеренном потреблении вина [33], являются предпосылкой для использования энотерапии в странах со слаборазвитой культурой употребления вина.

Важным становится определение оптимальной дозы употребления вина для достижения эффекта ФП. Renaud и de Lorgeril (1992) [19] предположили, что потребление 20-30 г/сут. алкоголя (150-240 мл сухого вина с содержанием этилового алкоголя 12,5% может снизить риск развития ИБС как минимум на 40%. Эти данные были подтверждены в работе Costanzo (2011), в которой максимальный эффект в U-образной кривой зависимости между потреблением алкоголя и ИБС наблюдался при потреблении 21 г алкоголя в день в виде вина [34]. Примерно такого же мнения придерживается J.P.Rifler (2018), описывая идеальную суточную дозу как два-три стандартных бокала вина в день [35].

Ряд эпидемиологических исследований и мета-анализов подтвердили вывод, что употребление вина в объеме одной стандартной дозы в день является привычкой, связанной с благоприятным действием на сердечно-сосудистую систему [36, 37]. Мета-анализ Yusuf et al. (2004) [38] показал, что потребление двух стандартных доз алкоголя в сутки является фактором защиты сердечно-сосудистой системы, таким же, как снижение уровня ЛПНП, отказ от курения, потребление фруктов и овощей и физическая активность. Таким образом величину 150-240 мл стандартного сухого вина с содержанием этилового алкоголя 12,5% можно признать рекомендуемой для регулярного употребления.

Дискуссионным является мнение об уровне недельного потребления вина, которое можно назвать умеренным и полезным для профилактики ССЗ. Дневное и недельное количество алкоголя, приводящее к минимальному риску алкогольной смертности, а также пороговые значения безопасного

употребления алкоголя, различаются от исследования к исследованию, и это различие может быть связано с различиями между странами в отношении типа потребляемых напитков. С. Krittanawong et al. (2016) определяют его как 1-4 стандартных дозы в неделю, указывая, что при более интенсивном ежедневном или еженедельном потреблении алкоголя во всех видах напитков наблюдался более высокий риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний [39]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет стандартную дозу как 10 г этанола, рекомендуя употреблять не более двух стандартных напитков в день (примерно 200 мл вина), и, по крайней мере, два дня не употреблять алкоголь совсем [40].

Теория U-образной взаимосвязи между потреблением алкогольных напитков и возникновением сердечно-сосудистых событий, сердечно-сосудистой и общей смертностью, выдвинутая Friedman и Kimball [41], была подтверждена в многочисленных исследованиях, предупреждающим о повышении риска при чрезмерном потреблении алкоголя [14, 15, 16, 34, 39, 42]. U-образная форма сохранялась при нивелировании влияния других факторов риска, таких как курение и ожирение, более высокая распространенность заболевания на исходном уровне [43].

Важным фактором ФП является характер и способ употребления алкоголя, определяющим благотворное влияние вина на здоровье человека [34, 44]. С более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин связано потребление вина в количестве от легкого до умеренного [45], «запойное» употребление алкоголя имеет вредные последствия [46, 47]. Mukamal et al. (2003) рекомендовали регулярный ежедневный умеренный приём алкоголя в указанных выше дозах, в этом случае обследованные мужчины имели более низкий риск сердечного приступа, чем у тех, кто пил один или два раза в неделю [48].

Важным является вопрос: должен ли алкоголь приниматься вместе с пищей или такое употребление не является существенно важным. В близкой

к южно-французской средиземноморской популяции с высокой вариабельностью потребления вина и контролем за диетой и другими переменными образа жизни Fernandez-Jarne et all. (2003) обнаружили, что общее потребление алкоголя являлось защитным фактором независимо от потребления вина во время еды [49]. Подобные выводы встречаются у Ndlovu (2019), который указал, что среди умеренно пьющих мужчин, как употребляющих вино во время еды, так и для тех, кто пил вне приема пищи, вероятность сердечного приступа была на 30-35% ниже, чем у непьющих [50].

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРАДОКС: ПОЧЕМУ?

Что же является причиной Французского парадокса? Тридцатилетний срок признания научным сообществом существования этого феномена не привел к установлению причинно-следственных связей, объясняющих согласованность умеренного употребления красного вина со снижением ССЗ, хотя и был выдвинут ряд достаточно последовательных гипотез [51].

Антирадикальные и антиоксидантные свойства. Ферментация виноградного сока приводит к образованию водного комплекса биологически активных соединений. В этом комплексе можно выделить две составляющие, которые могут быть ключевыми факторами, объясняющими биологически активные антиоксидантные, противовоспалительные, цитопротекторные свойства красного вина: собственно этанол и группу веществ полифенольной природы, на основе действия которых основано большинство гипотез [52]. Одна из самых популярных гипотез эффекта ФП строит объяснение благоприятного кардиопротекторного эффекта на антирадикальных и антиоксидантных свойствах красного вина [53, 54], обеспеченного действием природных фенолов [55, 56].

Окислительный стресс вызывает дисфункцию эндотелиальных клеток сосудов, что приводит к развитию атеросклероза [57], а полифенолы-антиоксиданты ингибируют окисление липопротеинов низкой плотности

[58], что в конечном счёте приводит к улучшению функции эндотелия [59]. Исследования убедительно подтвердили эту точку зрения, особенно специфичную для умеренного потребления красного вина [14]. Известно, что традиционные красные вина содержат большое количество природных фенолов флавоноидной и нефлавоноидной природы [14, 46, 60], витаминов и пр. [61]. Результаты исследований Chiva-Blanch, Arranz, Lamuela-Raventos и Estruch (2012) [62] подтверждают влияние полифенольной фракции красного вина в обеспечении эффекта, препятствующего развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому возрастание интереса к кардиозащитному эффекту природных полифенолов красного вина, таких как ресвератрол, кверцетин и другие стало закономерным из-за их антиоксидантных свойств [63, 64].

Современные данные указывают на то, что большая часть флавоноидов [65] и нефлаваноидных компонентов (ресвератрол), способных оказывать кардиопревентивный и гемопротективный эффект, к сожалению имеют малую биодоступность [65, 66]. Имеются данные, что употребление вина «по-французски» оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистый и метаболический статус в основном за счёт содержащегося в нем алкоголя [31, 67, 68, 69].

В дополнение к полифенолам, недавно были обнаружены некоторые метаболиты, выделяемые винными дрожжами и молочнокислыми бактериями во время виноделия, как соединения, которые могут положительно влиять на здоровье человека [70; 71]. Антиоксидантные свойства вин приписываются штаммам *Oenococcus oeni* [72], в то время как для штаммов винных молочнокислых бактерий характерными были иммуномодулирующие свойства [73].

Гипохолестеринемический эффект. Известно, что мелатонин, а также обнаруженные в вине фитостеролы В-ситостерин, стигмастерол и кампестерол являются эффективными гипохолестеринемическими агентами

и играют важную роль в борьбе с дислипидемиями [74]. Красное вино приводит к снижению уровня холестерина в плазме крови за счет уменьшения его всасывания и уменьшения доставки в печень [75].

Гемостатический механизм. Еще Renaud, S.; de Lorgeril (1992) предположили, что, умеренное употребление алкоголя предотвращает ИБС не только за счет воздействия на атеросклероз, а за счет механизма, связанного с агрегацией тромбоцитов, которая значительно подавляется алкоголем при уровнях потребления, связанных со снижением риска ИБС [19]. Последующие многочисленные исследования подтвердили, что полифенолы красного вина ингибируют агрегацию тромбоцитов [46], способствует фибринолизу [76] и уменьшает системное воспаление [46, 77].

Роль обеих биологически активных составляющих вина подтверждена исследованиями, хотя окончательного понимания проблемы нет. Высока вероятность того, что эффекты ФП обусловлены микроэлементами вина или синергетическим эффектом всех составляющих – т.н. винной матрицей [17].

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРАДОКС: НЕТ!

Французский парадокс с самого начала своего существования подвергался серьезной критике [78]. Исследования, направленные на опровержение теории, основаны, в частности, на ошибочности методик исследования [51]. Уже в 1996 г. было показано, что в анализе Renaud, S. и de Lorgeril (1992) [19] не учитывались указанные выше дополнительные факторы (характер употребления алкоголя, особенности образа жизни, рацион питания, поведение человека), которые могли привести к полученной авторами корреляции [79]. Jackson et al. (2005) в редакционной статье в Lancet, предупреждали, что влияние алкоголя в низких или умеренных дозах на смертность и сердечно-сосудистый риск может быть объяснен неадекватным отбором контрольных групп и смешивающими факторами, которые не контролировались в референтных группах [80].

При использовании новых методов рандомизации, группирования когортных исследований и метаанализов, было показано, что защитный эффект алкоголя на смертность и сердечно-сосудистый риск хотя и наблюдался, но был ниже, чем ожидалось [81-83]. Так, данные исследования, сравнивающие пьющих с теми, кто никогда не употреблял алкоголь на регулярной основе, после поправки на возраст, индекс массы тела, социально-экономический уровень, образование, этническую принадлежность, семейное положение и привычки курить показали, что защитный эффект алкоголя на общую смертность ограничен только женщинами старше 65 лет, потребляющих менее 10 стандартных доз алкоголя в неделю [82]. А метаанализ исследований, в которых участвовали бывшие или периодически употребляющие алкоголь, не показал различий в риске смертности и развития ИБС среди воздерживающихся и тех, кто употреблял алкоголь в малых или умеренных количествах [84]. Для справедливости, нужно упомянуть, что этот анализ проводился на данных из США, Австралии и Канады.

Выдвигалась теория «недооценки смертности от ИБС», согласно которой не все смерти, вызванные ИБС во Франции, были классифицированы как таковые. Однако после соответствующих исправлений Франция по-прежнему осталась страной с низким риском развития ИБС [85]. Другим объяснением эффекта французского парадокса является систематическая ошибка включения слабых и больных пожилых людей, прекративших употребление алкоголя из-за плохого самочувствия, в группу непьющих, поскольку это искусственно увеличивало риск сердечно-сосудистых событий и смертности среди непьющих по сравнению с умеренно пьющими [93].

Согласно теории «временной задержки», выдвинутой Law и Wald (1999), развитие ишемической болезни сердца занимает более десяти лет, поэтому низкий уровень смертности от ИБС во Франции в конце 1980-х

годов объяснялся временным лагом между увеличением потребления животного жира и концентрацией холестерина в сыворотке крови и, как следствие, увеличением смертности от болезней сердца [86] по типу описанного временного лага между курением и раком легких [87]. Гипотеза не получила признания, поскольку она опиралась на небольшое число факторов риска коронарных заболеваний и игнорировала многие факторы, которые могли бы сыграть решающую роль.

Однако окончательный методологический парадокс ФП заключается в том, что единственное средство получения неоспоримых доказательств гипотезы, а именно крупное слепое рандомизированное клиническое исследование [66], считается неэтичным и, вероятно, никогда не будет проведено [78].

Аксиомой является то, что вредные последствия для здоровья увеличиваются с количеством употребляемого алкоголя. Потребление алкоголя более 20 г этанола в день у женщин и более 40 г у мужчин несомненно связано с более высоким риском смертности разных причин (39%-126%) [39, 88]. Поэтому важным аспектом, не позволяющим уверенно говорить об использовании алкоголя для профилактики ССЗ и общей смертности, является то, что говорить об использовании алкоголя именно в рекомендуемых дозах нельзя. Так, в Испании, текущее среднее потребление для женщин (2-3 стандартных доз/день) и мужчин (4-5 стандартных доз/день) превосходит все страны и далеко от того, чтобы считаться здоровым [89]. Подобное обильное употребление алкоголя может иметь неблагоприятные последствия для здоровья, а злоупотребление алкоголем является ведущим фактором риска смерти и инвалидности [49].

Необходимо понимать, что употребление алкоголя становится причиной негативных последствий для здоровья, особенно у беременных женщин, пациентов с различными заболеваниями, на фоне приема определенных лекарств, а также у детей и подростков [90, 91]. К сожалению,

тенденция к омоложению алкогольного дебюта существует: 62% испанских учащихся в возрасте 14÷18 лет употребляли алкоголь как минимум раз в месяц [92], и в Испании наблюдается тенденция начинать пить в более молодом возрасте и потреблять большее количество алкоголя [93]. Авторы предлагают ориентировать государственную политику на поддержку и осуществление мер, прекратить пропаганду умеренного употребления алкоголя как варианта здорового образа жизни [89].

Ряд болезней причинно связаны с алкоголем и не существовали бы, если бы алкоголь не существовал в нашей жизни: алкогольные заболевания печени, нервные расстройства, связанные с употреблением алкоголя, алкогольный панкреатит [94]. Более того, была обнаружена прямая связь между потреблением алкоголя и толщиной интимы сонных артерий у финских молодых людей [95], а также между потреблением алкоголя и кальцификацией коронарных артерий у молодых американских чернокожих мужчин, что свидетельствует о том, что алкоголь может оказывать проатерогенное, а не защитное действие [96]. Об особенностях этнической принадлежности необходимо помнить исследователям ФП в эпоху глобальной миграции.

Опьянение традиционно является основным фактором неблагоприятных событий таких как автомобильные аварии и насилие в семье, и то, и другое является серьезной проблемой для общественного здравоохранения [97].

Необходимо отметить, что даже сам термин «французский парадокс» вызывает споры, поскольку явления, аналогичные ФП, наблюдаются и в других странах, таких как Греция, Испания и Италия, где встречаются классические факторы риска развития ИБС, в том числе потребление пищи, богатой насыщенными жирами, но отмечается более низкий, чем в странах Северной Европы, уровень смертности от ИБС [98].

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРАДОКС: ЧТО ДАЛЬШЕ?

Несмотря на то, что пагубные риски увеличения глобального бремени заболеваний из-за употребления вина существуют и могут перевешивать преимущества его употребления [99], алкоголь, как часть культуры, по-прежнему будет и дальше присутствовать в нашем обществе, а употребление его с высокой вероятностью будет расти [94], особенно в странах с высоким социально-экономическим статусом [90].

Французский парадокс остается актуальной нерешенной загадкой и предметом дискуссий и споров [50, 78]. Остаются открытыми вопросы о том, что является главным фактором эффекта ФП, применимы ли полученные результаты к другим демографическим группам населения, а также социальным группам с отличными от французскими социально-экономическими факторами и условиями жизни и могут ли рекомендации, полученные в результате таких исследований, быть применены в других странах [99]. Неясно, оказывают ли «рекомендуемые схемы питания» или отдельные продукты одинаковое влияние на социально и культурно различные группы населения по всему миру и в отдельных странах.

В контексте, сочетающем в себе культурные и религиозные убеждения, экономические проблемы, проблемы со здоровьем, вопросы профилактики болезней, связанных с алкоголем, с мнением о его благотворном воздействии на здоровье, важно обеспечить научное обоснование умеренного потребления вина для разработки эффективной политики использования эффекта ФП в стратегии общественного здравоохранения [58]. Решение этих вопросов должно быть основано на длительных исследованиях в разных странах, охватывающих различные демографические группы населения с учетом всех сопутствующих факторов, включая образ жизни, метагеномику и т.д.

Таким образом, перед медицинским сообществом стоит непростая задача - отделить факты от противоречий и заблуждений относительно французского стиля потребления алкоголя [50]. Постулируемый статус вина,

особенно красного, как особо полезного напитка сродни многим ситуациям в клинической медицине, в которых врач должен действовать при наличии неполных и часто противоречивых доказательств. Учитывая вышеупомянутые ограничения и методологические несоответствия, присутствующие в наблюдательных и эпидемиологических исследованиях, следует проявлять осторожность при предоставлении общих рекомендаций общественности [14].

Таким образом, для использования в будущем эффектов ФП необходимо дать ответы на следующие вопросы:

- 1) Существует ли ФП вообще?
- 2) Что является действующим фактором/факторами отмечаемого при ФП эффекта?
- 3) Возможно ли перенос культуры употребления вина, характерный для юга Франции в другие регионы и для каких социальных групп этот режим питания применим?

Таким образом, разгадка ФП - вопрос завтрашнего дня, и от решения этой проблемы будет зависеть перспектива тиражирования феномена в других странах, с возможностью региональных изменений, сохраняющих терапевтическую направленность феномена. А пока мы ждем безусловных доказательств, подтверждающих эффективность французского парадокса, мы можем выпить бокал вина во время еды и заявить, что, согласно современному уровню науки, это самый приятный борьбы с ИБС!

Литература

1. Haseeb S, Alexander B, Santi RL, Liprandi AS, Baranchuk A. What's in wine? A clinician's perspective. Trends Cardiovasc Med. 2019 Feb;29(2):97-106. doi: 10.1016/j.tcm.2018.06.010. Epub 2018 Jun 26. PMID: 30104174.

2. Buja LM. The history, science, and art of wine and the case for health benefits: perspectives of an oenophilic cardiovascular pathologist. *Cardiovasc Pathol.* 2022 Sep-Oct;60:107446. doi: 10.1016/j.carpath.2022.107446. Epub 2022 May 30. PMID: 35654336.
3. Phillips R. *Alcohol: A History*. Chapel Hill, NC: UNC Press Books; 2014, 384 pp.
4. Berche P. Louis Pasteur, from crystals of life to vaccination. *Clin Microbiol Infect.* 2012 Oct;18 Suppl 5:1-6. doi: 10.1111/j.1469-0691.2012.03945.x. Epub 2012 Aug 6. PMID: 22882766.
5. Buja LM. The cell theory and cellular pathology: Discovery, refinements and applications fundamental to advances in biology and medicine. *Exp Mol Pathol.* 2021 Aug;121:104660. doi: 10.1016/j.yexmp.2021.104660. Epub 2021 Jun 8. PMID: 34116021.
6. Simpson J. *Creating Wine. The Emergence of a World Industry, 1840-1914*. Princeton: Princeton University Press; 2011. p. 318.
7. Dalton D.R. *The Chemistry of Wine: From Blossom to Beverage and Beyond*. Oxford: Oxford University Press; 2017. https://ebook-hunter.org/the-chemistry-of-wine-from-blossom-to-beverage-and-beyond-by-david-r-dalton_5a05e17c24968d012480fa6c/
8. International Organization of Vine and Wine (OIV) State of the World Wine Sector <https://www.oiv.int/public/medias/8778/eng-state-of-the-world-vine-and-wine-sector-april-2022-v6.pdf>.
9. Bagetta D., Maruca A., Lupia A., Mesiti F., Catalano R., Romeo I. et al. Mediterranean products as promising source of multi-target agents in the treatment of metabolic syndrome. *Eur J Med Chem.* 2020 Jan 15;186:111903. doi: 10.1016/j.ejmech.2019.111903. Epub 2019 Nov 21. PMID: 31787360.
10. St Leger A.S., Cochrane A.L., Moore F. Factors associated with cardiac mortality in developed countries with particular reference to the

- consumption of wine. *Lancet*. 1979 May 12;1(8124):1017-20. doi: 10.1016/s0140-6736(79)92765-x. PMID: 86728.
11. Friedman L.A., Kimball A.W. Coronary heart disease mortality and alcohol consumption in Framingham. *Am J Epidemiol* 1986;124(3):481–9. doi: 10.1093/oxfordjournals.aje.a11441.
 12. Rimm E.B., Giovannucci E.L., Willett W.C., Colditz G.A., Ascherio A., Rosner B. et al. Prospective study of alcohol consumption and risk of coronary disease in men. *Lancet*. 1991 Aug 24;338(8765):464-8. doi: 10.1016/0140-6736(91)90542-w. PMID: 1678444.
 13. Farchi G, Fidanza F, Mariotti S, Menotti A. Alcohol and mortality in the Italian rural cohorts of the Seven Countries Study. *Int J Epidemiol*. 1992 Feb;21(1):74-81. doi: 10.1093/ije/21.1.74. PMID: 1544762.
 14. Haseeb S, Alexander B, Baranchuk A. Wine and Cardiovascular Health: A Comprehensive Review. *Circulation*. 2017 Oct 10;136(15):1434-1448. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030387.
 15. Golan R., Gepner Y., Shai I. Wine and health-new evidence. *Eur J Clin Nutr* 2019;72(1):55–9 Suppl. doi: 10.1038/s41430-018-0309-5 .
 16. Castaldo L., Narváez A., Izzo L., Graziani G., Gaspari A., Minno G.D. et al. Red Wine Consumption and Cardiovascular Health. *Molecules*. 2019 Oct 8;24(19):3626. doi: 10.3390/molecules24193626. PMID: 31597344; PMCID: PMC6804046.
 17. Schlienger J.-L. Petite histoire médicale du vin. *Médecine des Maladies Métaboliques*. Volume 14, Issue 4, June 2020, Pages 362-369
 18. Petyaev IM, Bashmakov YK. Could cheese be the missing piece in the French paradox puzzle? *Med Hypotheses*. 2012 Dec;79(6):746-9. doi: 10.1016/j.mehy.2012.08.018. Epub 2012 Sep 13. PMID: 22981595.
 19. Renaud S, de Lorgeril M. Wine, alcohol, platelets, and the French paradox for coronary heart disease. *Lancet*. 1992 Jun 20;339(8808):1523-6. doi: 10.1016/0140-6736(92)91277-f. PMID: 1351198.

- 20.GBD 2015 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. *Lancet*. 2016 Oct 8;388(10053):1659-1724. doi: 10.1016/S0140-6736(16)31679-8. Erratum in: *Lancet*. 2017 Jan 7;389(10064):e1. PMID: 27733284; PMCID: PMC5388856.
- 21.Boffetta P., Garfinkel L. Alcohol drinking and mortality among men enrolled in an American Cancer Society prospective study. *Epidemiology*. 1990 Sep;1(5):342-8. doi: 10.1097/00001648-199009000-00003. PMID: 2078609.
- 22.Tunstall-Pedoe H., Kuulasmaa K., Amouyel P., Arveiler D., Rajakangas A.M., Pajak A. Myocardial infarction and coronary deaths in the World Health Organization MONICA Project. Registration procedures, event rates, and case-fatality rates in 38 populations from 21 countries in four continents. *Circulation*. 1994 Jul;90(1):583-612. doi: 10.1161/01.cir.90.1.583. PMID: 8026046.
- 23.World Advertising Research Center (Warc). WARC World Drink Trends 2005. Washington D.C., United States of America: World Advertising Research Center (Warc), 2005.
- 24.Criqui M.H., Ringel B.L. Does diet or alcohol explain the French paradox? *Lancet*. 1994 Dec 24-31;344(8939-8940):1719-23. doi: 10.1016/s0140-6736(94)92883-5. PMID: 7996999.
- 25.Lippi G., Franchini M., Favaloro E.J., Targher G. Moderate red wine consumption and cardiovascular disease risk: beyond the "French paradox". *Semin Thromb Hemost*. 2010 Feb;36(1):59-70. doi: 10.1055/s-0030-1248725. Epub 2010 Apr 13. PMID: 20391297.
- 26.Djousse L., Driver J.A., Gaziano J.M. Relation between modifiable lifestyle factors and lifetime risk of heart failure. *JAMA*. 2009 Jul 22;302(4):394-

400. doi: 10.1001/jama.2009.1062. PMID: 19622818; PMCID: PMC2742484.
27. Snopek L., Mlcek J., Sochorova L., Baron M., Hlavacova I., Jurikova T. et al. Contribution of Red Wine Consumption to Human Health Protection. *Molecules*. 2018 Jul 11;23(7):1684. doi: 10.3390/molecules23071684. PMID: 29997312; PMCID: PMC6099584.
28. Wurz D.A. Wine and health: a review of its benefits to human health. *Bio web conf*. 2019. V.12. 04001
29. Mortreux M., Riveros D., Bouxsein M.L., Rutkove S.B. A Moderate Daily Dose of Resveratrol Mitigates Muscle Deconditioning in a Martian Gravity Analog. *Front Physiol*. 2019 Jul 18;10:899. doi: 10.3389/fphys.2019.00899. PMID: 31379604; PMCID: PMC6656861.
30. Markoski M.M., Garavaglia J., Oliveira A., Olivares J., Marcadenti A. Molecular properties of red wine compounds and cardiometabolic benefits. *NutrMetab Insights*. 2016; 9:51–57. doi: 10.4137/NMI.S32909.
31. Iriti M., Varoni E.M. Cardioprotective effects of moderate red wine consumption: polyphenols vs. ethanol. *JAppl Biomed*. 2014; 12: 193– 202. doi: 10.1016/j.jab.2014.09.003.
32. Levantesi G. Marfisi R., Mozaffarian D., Franzosi M.G., Maggioni A., Nicolosi G.L. et al. Wine consumption and risk of cardiovascular events after myocardial infarction: results from the GISSI-Prevenzione trial. *Int J Cardiol*. 2013 Mar 10;163(3):282-287. doi: 10.1016/j.ijcard.2011.06.053. Epub 2011 Jul 6. PMID: 21737162.
33. Bazzano L.A., Gu D., Reynolds K., Chen J., Wu X., Chen C.S. et al. Alcohol consumption and risk of coronary heart disease among Chinese men. *Int J Cardiol*. 2009 Jun 12;135(1):78-85. doi: 10.1016/j.ijcard.2008.03.038. Epub 2008 Jul 9. PMID: 18614248; PMCID: PMC2726155.

34. Costanzo S., Di Castelnuovo A., Donati M.B., Iacoviello L., de Gaetano G. Wine, beer or spirit drinking in relation to fatal and non-fatal cardiovascular events: a meta-analysis. *Eur J Epidemiol.* 2011 Nov;26(11):833-50. doi: 10.1007/s10654-011-9631-0. Epub 2011 Nov 11. PMID: 22076059.
35. Rifler J.P. Is a Meal without Wine Good for Health? *Diseases.* 2018 Nov 16;6 (4):105. DOI: 10.3390/diseases6040105
36. Fagrell B., De Faire U., Bondy S., Criqui M., Gaziano M., Gronbaek M. et al. The effects of light to moderate drinking on cardiovascular diseases. *J Intern Med.* 1999 Oct;246(4):331-40. doi: 10.1046/j.1365-2796.1999.00576.x. PMID: 10583704.
37. Corrao G, Rubbiati L, Bagnardi V, Zambon A, Poikolainen K. Alcohol and coronary heart disease: a meta-analysis. *Addiction.* 2000 Oct;95(10):1505-23. doi: 10.1046/j.1360-0443.2000.951015056.x. PMID: 11070527.
38. Yusuf S., Hawken S., Ounpuu S., Dans T., Avezum A., Lanas F. et al. INTERHEART Study Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. *Lancet.* 2004 Sep 11-17;364(9438):937-52. doi: 10.1016/S0140-6736(04)17018-9. PMID: 15364185.
39. Krittanawong C., Isath A., Rosenson R.S., Khawaja M., Wang Z., Fogg S.E. et al. Alcohol Consumption and Cardiovascular Health. *The American Journal of Medicine.* 2022, Volume 135, Issue 10, Pages 1213-1230.e3. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2022.04.021>
40. World Health Organization. (2001). Brief intervention for hazardous and harmful drinking: a manual for use in primary care / Thomas F. Babor, John C. Higgins-Biddle. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/67210>

41. Friedman L.A., Kimball A.W. Coronary heart disease mortality and alcohol consumption in Framingham. *Am J Epidemiol.* 1986 Sep;124(3):481-9. doi: 10.1093/oxfordjournals.aje.a114418. PMID: 3740047.
42. Renaud S.C., Guéguen R., Schenker J., d'Houtaud A. Alcohol and mortality in middle-aged men from eastern France. *Epidemiology.* 1998 Mar;9(2):184-8. PMID: 9504288.
43. Grønbaek M., Deis A., Sorensen T.I.A., Becker U., Borch-Johnsen K., Miller C., et al. Influence of age, gender, body mass index and smoking on alcohol intake and mortality. *BMJ* 1994;308:302-6.
44. Galinski C.N., Zwicker J.I., Kennedy D.R. Revisiting the mechanistic basis of the French Paradox: Red wine inhibits the activity of protein disulfide isomerase in vitro. *Thromb Res.* 2016 Jan;137:169-173. doi: 10.1016/j.thromres.2015.11.003. Epub 2015 Nov 7. PMID: 26585763; PMCID: PMC4706467.
45. US Department of Health and Human Services. *Dietary Guidelines for Americans 2015–2020.* New York, NY: Skyhorse Publishing Inc; 2017
46. Fragopoulou E., Antonopoulou S. The French paradox three decades later: Role of inflammation and thrombosis. *Clin Chim Acta.* 2020 Nov;510:160-169. doi: 10.1016/j.cca.2020.07.013. Epub 2020 Jul 10. PMID: 32653485.
47. Mukamal K.J., Jensen M.K., Grønbaek M., Stampfer M.J., Manson J.E., Pischon T. et al. Drinking frequency, mediating biomarkers, and risk of myocardial infarction in women and men. *Circulation.* 2005 Sep 6;112(10):1406-13. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.537704. Epub 2005 Aug 29. PMID: 16129796.
48. Mukamal K.J., Conigrave K.M., Mittleman M.A., Camargo C.A. Jr, Stampfer M.J., Willett W.C. et al. Roles of drinking pattern and type of alcohol consumed in coronary heart disease in men. *N Engl J Med.* 2003 Jan 9;348(2):109-18. doi: 10.1056/NEJMoa022095. PMID: 12519921.

49. Fernández-Jarne E., Martínez-Losa E., Serrano-Martínez M., Prado-Santamaría M., Brugarolas-Brufau C., Martínez-González M.A. Type of alcoholic beverage and first acute myocardial infarction: a case-control study in a Mediterranean country. *Clin Cardiol.* 2003 Jul;26(7):313-8. doi: 10.1002/clc.4950260704. PMID: 12862296; PMCID: PMC6654324.
50. Ndlovu T, van Jaarsveld F, Caleb OJ. French and Mediterranean-style diets: Contradictions, misconceptions and scientific facts-A review. *Food Res Int.* 2019 Feb;116:840-858. doi: 10.1016/j.foodres.2018.09.020. Epub 2018 Sep 11. PMID: 30717015.
51. Fragopoulou E., Demopoulos C., Antonopoulou S. Lipid minor constituents in wines. A biochemical approach in the French paradox. *Int J Wine Res* 2009;1:131–43. DOI:10.2147/IJWR.S4587
52. Brown L., Kroon P.A., Das D.K., Das S., Tosaki A., Chan V. et al. The biological responses to resveratrol and other polyphenols from alcoholic beverages. *Alcohol Clin Exp Res.* 2009 Sep;33(9):1513-23. doi: 10.1111/j.1530-0277.2009.00989.x. Epub 2009 Jun 10. PMID: 19519720; PMCID: PMC2782726.
53. Covas M.I., Gambert P., Fitó M., de la Torre R. Wine and oxidative stress: up-to-date evidence of the effects of moderate wine consumption on oxidative damage in humans. *Atherosclerosis.* 2010 Feb;208(2):297-304. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2009.06.031. Epub 2009 Jul 8. PMID: 19660752.
54. Silva P., Fernandes E., Carvalho F. Dual effect of red wine on liver redox status: a concise and mechanistic review. *Arch Toxicol.* 2015 Oct;89(10):1681-93. doi: 10.1007/s00204-015-1538-1. Epub 2015 May 31. PMID: 26026610.
55. Rasines-Perea Z., Teissedre P.L. Grape Polyphenols' Effects in Human Cardiovascular Diseases and Diabetes. *Molecules.* 2017 Jan 1;22(1):68. doi: 10.3390/molecules22010068. PMID: 28045444; PMCID: PMC6155751.

56. Latruffe N, Rifler JP. Bioactive polyphenols from grapes and wine emphasized with resveratrol. *Curr Pharm Des.* 2013;19(34):6053-63. doi: 10.2174/1381612811319340002. PMID: 23448444.
57. Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis: a perspective for the 1990s. *Nature.* 1993 Apr 29;362(6423):801-9. doi: 10.1038/362801a0. PMID: 8479518.
58. Amor S., Châlons P., Aires V., Delmas D. Polyphenol Extracts from Red Wine and Grapevine: Potential Effects on Cancers. *Diseases.* 2018 Nov 18;6(4):106. doi: 10.3390/diseases6040106. PMID: 30453669; PMCID: PMC6313659.
59. Duarte J., Pérez-Palencia R., Vargas F., Ocete M.A., Pérez-Vizcaino F., Zarzuelo A. et al. Antihypertensive effects of the flavonoid quercetin in spontaneously hypertensive rats. *Br J Pharmacol.* 2001 May;133(1):117-24. doi: 10.1038/sj.bjp.0704064. PMID: 11325801; PMCID: PMC1572775.
60. Kris-Etherton P., Eckel R.H., Howard B.V., St Jeor S., Bazzarre T.L. Nutrition Committee Population Science Committee and Clinical Science Committee of the American Heart Association. AHA Science Advisory: Lyon Diet Heart Study. Benefits of a Mediterranean-style, National Cholesterol Education Program/American Heart Association Step I Dietary Pattern on Cardiovascular Disease. *Circulation.* 2001 Apr 3;103(13):1823-5. doi: 10.1161/01.cir.103.13.1823. PMID: 11282918.
61. Tamura H., Yamagami A., Agric J. Antioxidative Activity of Monoxylated Antocyanins isolated from Muscat Bailey A Grape // *Food Chem.* 1994; 42: 1612–1615.
62. Chiva-Blanch G., Arranz S., Lamuela-Raventos R.M., Estruch R. Effects of wine, alcohol and polyphenols on cardiovascular disease risk factors: evidences from human studies. *Alcohol Alcohol.* 2013 May-Jun;48(3):270-7. doi: 10.1093/alcalc/agt007. Epub 2013 Feb 13. PMID: 23408240.

63. Fehér J, Lengyel G, Lugasi A. A bor kultúrtörténete, a borterápia elméleti háttere [Cultural history of wine, the theoretical background of wine therapy]. *Orv Hetil.* 2005 Dec 25;146(52):2635-9. Hungarian. PMID: 16468605.
64. Rodrigo R, Miranda A, Vergara L. Modulation of endogenous antioxidant system by wine polyphenols in human disease. *Clin Chim Acta.* 2011 Feb 20;412(5-6):410-24. doi: 10.1016/j.cca.2010.11.034. Epub 2010 Dec 2. PMID: 21130758.
65. Guilford J.M., Pezzuto J.M. Wine and Health: A Review. *Am J Enol Vitic.* December 2011 62: 471-486; published ahead of print July 26, 2011 ; DOI: 10.5344/ajev.2011.11013.
66. Kloner R.A., Rezkalla S.H. Cardiovascular Involvement in General Medical Conditions. To Drink or Not to Drink? That Is the Question. *Circulation.* 2007; 116: 1306-1317.
67. Ruidavets J.B., Ducimetière P., Evans A., Montaye M., Haas B., Bingham A., et al. Patterns of alcohol consumption and ischaemic heart disease in culturally divergent countries: the Prospective Epidemiological Study of Myocardial Infarction (PRIME). *BMJ.* 2010 Nov 23;341:c6077. doi: 10.1136/bmj.c6077. PMID: 21098615; PMCID: PMC2990863.
68. Perk J., De Backer G., Gohlke H., Graham I., Reiner Z., Verschuren W.M.M. et al. The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR) (vol 33, pg 1635, 2012)
69. Mukamal K.J., Tolstrup J.S., Friberg J., Jensen G., Grønbaek M. Alcohol consumption and risk of atrial fibrillation in men and women: the Copenhagen City Heart Study. *Circulation.* 2005 Sep 20;112(12):1736-42.

- doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.547844. Epub 2005 Sep 12. PMID: 16157768.
70. García-Ruiz A., González de Llano D., Esteban-Fernández A., Requena T., Bartolomé B. et al. Assessment of probiotic properties in lactic acid bacteria isolated from wine. *Food Microbiol.* 2014 Dec;44:220-5. doi: 10.1016/j.fm.2014.06.015. Epub 2014 Jun 26. PMID: 25084666.
71. Fernández-Cruz E., Álvarez-Fernández M.A., Valero E., Troncoso A.M., García-Parrilla M.C. Melatonin and derived l-tryptophan metabolites produced during alcoholic fermentation by different wine yeast strains. *Food Chem.* 2017 Feb 15;217:431-437. doi: 10.1016/j.foodchem.2016.08.020. Epub 2016 Aug 9. PMID: 27664655.
72. Su J., Wang T., Li Y.Y., Li J., Zhang Y., Wang Y. et al. Antioxidant properties of wine lactic acid bacteria: *Oenococcus oeni*. *Appl Microbiol Biotechnol.* 2015 Jun;99(12):5189-202. doi: 10.1007/s00253-015-6425-4. Epub 2015 Feb 13. PMID: 25672845.
73. Foligné B., Dewulf J., Vandekerckove P., Pignède G., Pot B. Probiotic yeasts: anti-inflammatory potential of various non-pathogenic strains in experimental colitis in mice. *World J Gastroenterol.* 2010 May 7;16(17):2134-45. doi: 10.3748/wjg.v16.i17.2134. PMID: 20440854; PMCID: PMC2864839.
74. Ruggiero A., Vitalini S., Burlini N., Bernasconi S., Iriti M. Phytosterols in grapes and wine, and effects of agrochemicals on their levels. *Food Chem.* 2013 Dec 15;141(4):3473-9. doi: 10.1016/j.foodchem.2013.05.153. Epub 2013 Jun 10. PMID: 23993509.
75. Tresserra-Rimbau A., Medina-Remón A., Lamuela-Raventós R.M., Bulló M., Salas-Salvadó J., Corella D. et al. PREDIMED Study Investigators. Moderate red wine consumption is associated with a lower prevalence of the metabolic syndrome in the PREDIMED population. *Br J Nutr.* 2015 Apr;113 Suppl 2:S121-30. doi: 10.1017/S0007114514003262. PMID: 26148915.

76. Gorinstein S., Caspi A., Zemser M., Libman I., Goshev I., Trakhtenberg S. Plasma circulating fibrinogen stability and moderate beer consumption. *J Nutr Biochem.* 2003 Dec;14(12):710-6. doi: 10.1016/j.jnutbio.2003.09.002. PMID: 14690763.
77. Teissedre P.-L., Stockley C., Boban M., Gambert P., Alba M. O., Flesh M. et al. The effects of wine consumption on cardiovascular disease and associated risk factors: a narrative review. *OENO One*, 2018, 52, 2, 67-79 DOI: 10.20870/oeno-one.2018.52.1.2129.
78. Lallès J.P. Dairy products and the French paradox: Could alkaline phosphatases play a role? *Med Hypotheses.* 2016 Jul;92:7-11. doi: 10.1016/j.mehy.2016.04.033. Epub 2016 Apr 20. PMID: 27241245.
79. Rimm E.B., Klatsky A., Grobbee D., Stampfer M.J. Review of moderate alcohol consumption and reduced risk of coronary heart disease: is the effect due to beer, wine, or spirits. *BMJ.* 1996 Mar 23;312(7033):731-6. doi: 10.1136/bmj.312.7033.731. PMID: 8605457; PMCID: PMC2350477.
80. Jackson R., Broad J., Connor J., Wells S. Alcohol and ischaemic heart disease: probably no free lunch. *Lancet.* 2005 Dec 3;366(9501):1911-2. doi: 10.1016/S0140-6736(05)67770-7. PMID: 16325685.
81. Holmes M.V., Dale C.E., Zuccolo L., Silverwood R.J., Guo Y., Ye Z. et al. InterAct Consortium. Association between alcohol and cardiovascular disease: Mendelian randomisation analysis based on individual participant data. *BMJ.* 2014 Jul 10;349:g4164. doi: 10.1136/bmj.g4164. PMID: 25011450; PMCID: PMC4091648.
82. Knott C.S., Coombs N., Stamatakis E., Biddulph J.P. All cause mortality and the case for age specific alcohol consumption guidelines: pooled analyses of up to 10 population based cohorts. *BMJ.* 2015 Feb 10;350:h384. doi: 10.1136/bmj.h384. PMID: 25670624; PMCID: PMC4353285.
83. Stockwell T., Zhao J., Panwar S., Roemer A., Naimi T., Chikritzhs T. Do "Moderate" Drinkers Have Reduced Mortality Risk? A Systematic Review

- and Meta-Analysis of Alcohol Consumption and All-Cause Mortality. *J Stud Alcohol Drugs*. 2016 Mar;77(2):185-98. doi: 10.15288/jsad.2016.77.185. PMID: 26997174; PMCID: PMC4803651.
84. Fillmore K.M., Stockwell T., Chikritzhs T., Bostrom A., Kerr W. Moderate alcohol use and reduced mortality risk: systematic error in prospective studies and new hypotheses. *Ann Epidemiol*. 2007 May;17(5 Suppl):S16-23. doi: 10.1016/j.annepidem.2007.01.005. PMID: 17478320.
85. McMichael J. French wine and death certificates. *Lancet*. 1979 Jun 2;1(8127):1186-7. doi: 10.1016/s0140-6736(79)91862-2. PMID: 86901.
86. Law M., Wald N. Why heart disease mortality is low in France: the time lag explanation. *BMJ*. 1999 May 29;318(7196):1471-6. doi: 10.1136/bmj.318.7196.1471. PMID: 10346778; PMCID: PMC1115846.
87. Doll R., Peto R. The causes of cancer: quantitative estimates of avoidable risks of cancer in the United States today. *J Natl Cancer Inst*. 1981 Jun;66(6):1191-308. PMID: 7017215.
88. Rehm J., Gmel G.E. Sr, Gmel G., Hasan O.S.M., Imtiaz S., Popova S. et al. The relationship between different dimensions of alcohol use and the burden of disease-an update. *Addiction*. 2017 Jun;112(6):968-1001. doi: 10.1111/add.13757. Epub 2017 Feb 20. PMID: 28220587; PMCID: PMC5434904.
89. Zuluaga P., Colom J. Is moderate alcohol consumption healthy? The evolution of evidence. *Med Clin (Barc)*. 2019 Jun 7;152(11):442-443. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medcli.2019.01.008. Epub 2019 Feb 23. PMID: 30808503.
90. Jacobsen K.K., Lynge E., Tjønneland A., Vejborg I., von Euler-Chelpin M., Andersen Z.J. Alcohol consumption and mammographic density in the Danish Diet, Cancer and Health cohort. *Cancer Causes Control*. 2017 Dec;28(12):1429-1439. doi: 10.1007/s10552-017-0970-3. Epub 2017 Sep 30. PMID: 28965165.

91. Topiwala A., Allan C.L., Valkanova V., Zsoldos E., Filippini N., Sexton C. et al. Moderate alcohol consumption as risk factor for adverse brain outcomes and cognitive decline: longitudinal cohort study. *BMJ*. 2017 Jun 6;357:j2353. doi: 10.1136/bmj.j2353. PMID: 28588063; PMCID: PMC5460586.
92. Agència de Salut Pública de Catalunya. Sistema d'informació sobre drogodependències a Catalunya. Informe anual 2017. Agència de salut Pública de Catalunya. Sub-direcció General de Drogodependències; 2017 [accessed 26 Nov 2018]. Available in: <http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/epidemiologia/docs/SIDC-Informe-2017-FINAL181022.pdf>
93. Moure-Rodriguez L., Carbia C., Lopez-Caneda E., Corral Varela M., Cadaveira F., Caamaño-Isorna F. Trends in alcohol use among young people according to the pattern of consumption on starting university: A 9-year follow-up study. *PLoS One*. 2018 Apr 9;13(4):e0193741. doi: 10.1371/journal.pone.0193741. PMID: 29630657; PMCID: PMC5890966.
94. Rehm J., Mathers C., Popova S., Thavorncharoensap M., Teerawattananon Y., Patra J. Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol-use disorders. *Lancet*. 2009 Jun 27;373(9682):2223-33. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60746-7. PMID: 19560604.
95. Juonala M., Viikari J.S., Kähönen M., Laitinen T., Taittonen L., Loo B.M. et al. Alcohol consumption is directly associated with carotid intima-media thickness in Finnish young adults: the Cardiovascular Risk in Young Finns Study. *Atherosclerosis*. 2009 Jun;204(2):e93-8. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2008.11.021. Epub 2008 Nov 30. PMID: 19124122.
96. Pletcher M.J., Varosy P., Kiefe C.I., Lewis C.E., Sidney S., Hulley S.B. Alcohol consumption, binge drinking, and early coronary calcification:

- findings from the Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. *Am J Epidemiol.* 2005 Mar 1;161(5):423-33. doi: 10.1093/aje/kwi062. PMID: 15718478.
97. Foran HM, O'Leary KD. Alcohol and intimate partner violence: a meta-analytic review. *Clin Psychol Rev.* 2008 Oct;28(7):1222-34. doi: 10.1016/j.cpr.2008.05.001. Epub 2008 May 10. PMID: 18550239.
98. Criqui MH, Ringel BL. Does diet or alcohol explain the French paradox? *Lancet.* 1994 Dec 24-31;344(8939-8940):1719-23. doi: 10.1016/s0140-6736(94)92883-5. PMID: 7996999.
99. Rimm EB, Klatsky A, Grobbee D, Stampfer MJ. Review of moderate alcohol consumption and reduced risk of coronary heart disease: is the effect due to beer, wine, or spirits. *BMJ.* 1996 Mar 23;312(7033):731-6. doi: 10.1136/bmj.312.7033.731. PMID: 8605457; PMCID: PMC2350477.

АҲОЛИ ЎРТАЧА ҲАЁТ ДАВОМИЙЛИГИ ЎЗГАРИШINI КЕЛГУСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИ БАҲОЛАШ

ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В БУДУЩЕМ

ASSESSMENT OF TRENDS IN CHANGES IN LIFE LIFE EXPENSE IN THE FUTURE

*Мамасадиков Н.Ш., Мамаризаев Х.О., Норматова Ш.А.,
Сэнтрал Ациан Медисал Университий тиббиёт университети профессор-
ўқитувчилари, shahnozaid@mail.ru
Эрматов Н.Ж.,
Тошкент тиббиёт академияси профессори, тиббиёт фанлари доктори.*

Аннотация. Ушбу мақолада аҳолининг ўртача умр кўриши давомийлигига таъсир этувчи омиллар таҳлил қилинган ҳамда ҳаёт давомийлиги интервали ҳисобланган. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотларига асосланган ҳолда ялпи кузатиш усули ёрдамида санитария-демографик кўрсаткичларни 2010-2020 йиллар бўйича таҳлил қилинган. Олинган натижалар Фарғона вилоятида 65 ёшдан 84 ёшгача бўлган (1935-1954 йилларда туғилган) кекса ёшли аҳолини ўртача ҳаёт давомийлиги 75,6 йилни ташиқил этишини кўрсатган. 99% эҳтимоллик билан кекса ёшли аҳолини ўртача ҳаёт давомийлик интервали (75,6%) 73 йил 3 ой – 78 йил 1 ой чегарасида ўзгариб туриши исботланган.

Калит сўзлар: ўлим кўрсаткичи, кексалар, болалар, умр кўриши давомийлиги, омил, тенденция

Аннотация. В данной статье анализируются факторы, влияющие на среднюю продолжительность жизни населения, и рассчитывается интервал ожидаемой продолжительности жизни. На основании данных Госкомстата Республики Узбекистан проведен анализ санитарно-демографических показателей за 2010-2020 годы методом валового наблюдения. Полученные результаты показали, что средняя продолжительность жизни пожилого населения в возрасте от 65 до 84 лет (1935-1954 г.р.) в Ферганской области составляет 75,6 года. С вероятностью 99% доказано, что средний интервал продолжительности жизни пожилого населения (75,6%) колеблется в пределах 73 года 3 мес - 78 лет 1 мес.

Ключевые слова: смертность, пожилые люди, дети, продолжительность жизни, фактор, тенденция.

Abstract. *This article analyzes the factors that affect the average life expectancy of the population, and calculates the interval of life expectancy. Based on the data of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan, an analysis of sanitary and demographic indicators for 2010-2020 was carried out using the gross observation method. The results obtained showed that the average life expectancy of the elderly population aged 65 to 84 years (born 1935-1954) in the Fergana region is 75.6 years. With a probability of 99%, it has been proved that the average interval of life expectancy of the elderly population (75.6%) ranges from 73 years 3 months to 78 years 1 month.*

Key words: *mortality, elderly people, children, life expectancy, factor, trend.*

Долзарблиги. Ўртача умр кўриш давомийлиги - бу аҳолининг ижтимоий-иқтисодий турмуш шароитида юз бераётган ўзгаришларни акс эттирувчи ва инсонларнинг турмуш шароитидаги фарқларни баҳолашга имкон берадиган нозик кўрсаткич.

Агар 5 ёшгача бўлган болаларнинг ўлим кўрсаткичларини оладиган бўлсак, у ҳолда ўғил болалар ва қизларнинг ҳаёт даражаси 30% фарқ қилади. Бунинг сабаблари ўғил болаларнинг ҳаддан ташқари ҳаракатчанлиги ва қарашлари сабабли бахтсиз ҳодисалардир. Статистик маълумотлар ўсмирлик даврида янада оғирлашади. Ушбу ёшда эркеклар ўлими аёллар ўлимидан деярли 50%га ошади. Бундан ташқари, буларнинг барчаси ҳанузгача эркекларнинг бепарволиги билан изоҳланади [5].

Статистик маълумотларга кўра, 25 ёшдан ошган эркеклар асосан юрак-қон томир тизими патологияларидан вафот этади. Бундан ташқари, инсониятнинг кучли ярми вакиллари 55 ёшда ўлимнинг энг юқори даражасига эришади. Агар, биз аёллар ҳақида гапирадиган бўлсак, унда улар эркекларга қараганда тахминан 10 йил ўтгач жиддий касалликларга дуч келишади. Шунинг учун 50-60 ёшдаги жинслар орасида ўлим даражаси жуда фарқ қилади.

Эркекларнинг эрта ўлимига учта омил таъсир кўрсатиши одатда қабул қилинган: кучли зўриқиш, урушиш ва эркек психологияси.

Дарҳақиқат, бугунги кунда, шунингдек, бир неча асрлар илгари, оғир шароитларда ишлаш, пўлат ишлаб чиқариш шехларида ишлаш умуман ҳаёт

ва соғлиқ учун хавф билан боғлиқ бўлган касбларнинг асосий қисмини ташкил этади. Эркаклар касбий касалликларга дучор бўлишлари аёлларга қараганда тез-тез учрайди.

Яна бир муҳим омил - бу урушлар. Ота-боболаримиз деярли доимо кураш олиб боришган ва шунинг учун ўтган асрлардаги умр кўриш статистикасини тушунтириш осон. Замонавий дунёда ҳарбий можароларга алоқадор инсонлар жуда кам. Шунга қарамай, сайёрадаги урушлар бир дақиқага ҳам тўхтамайди ва шунинг учун ёш ва соғлом эркаклар иссиқ жойларда ўлиши ажабланарли эмас. Ва бу борада, аёл эркакка қараганда анча узоқ умр кўради.

Аёллар эркакларникига қараганда узоқ умр кўришади, чунки, улар психологик жиҳатдан анча чидамли ва заифроқдирлар. Жисмоний жиҳатдан кучли, жасур ва жасур эркаклар психологик зарбаларга дош беришлари жуда қийин ва стресс туфайли касалликларга дуч келиш эҳтимоли кўпроқ. Бундан ташқари, эркакларнинг бундай психологик беқарорлиги ўз соғлиғига нисбатан бепарволик билан тўлдирилади [7, 8]. Аёллар, эркаклар эса, текширувларни ўтказиб юборадилар ва шифокорларнинг тавсияларини эътиборсиз қолдирадилар, фақат танадаги касаллик илдиз отган пайтда, шифокорлар фақат жиддий бузилиш ҳолатида мурожаат қилишади.

Зарарли одатларни ишончли тарзда эркак деб аташ мумкин, алкоғолли ичимликларга бўлган эҳтирос билан вазият янада кўрқинчли. Иккала қарамлик ҳам ҳаётни сезиларли даражада қисқартиради ва шунинг учун чекувчи ва кучли жинсдаги ичувчилар учун чекмайдиган аёл яшагунча яшаш қийин.

Кўриб турганингиздек, ижтимоий омиллар эркакларнинг умр кўриш давомийлигига сезиларли таъсир кўрсатади. Бироқ, эркаклар аёлларга қараганда камроқ яшашлари учун улар фақатгина жавобгар эмаслар. Ушбу ҳодиса чуқурроқ илдизларга эга ва эҳтимол, инсоннинг биологик тузилишига сингиб кэтган, бу кўплаб статистик маълумотлар билан тасдиқланган.

Шундай қилиб, биз табиатга таъсир қила олмаймиз, шунинг учун эркаклар узоқ ва бахтли ҳаёт кечирishi учун фақат ўз соғлиғига ғамхўрлик қилиши ва одатларини ўзгартириши мумкин [6].

Яқин келажакдаги ўртача ҳаёт давомийлигини ортиши, жаҳоннинг деярли барча давлатларида аҳолини кексайиши билан бир қаторда кетади [1]. БМТберган маълумотлар бўйича 1955 йилда барча мамлакатларда 65 ёш ва ундан катта бўлган аҳоли сони 143 (5,2%) млн кишига, 1975 йилда - 232 (5,7%), 1990 йилда - 328 (6,2%) ташкил этди. Башоратларга мос ҳолда 2005 йилда кекса ёшли аҳоли сони 475 млн (7,1%)гача, 2025 йилда эса - 822 млнгача ўсади ва ер юзини жами аҳолисини 9,7%ини ташкил этади [3]. Жаҳоннинг кекса ёшли аҳолисини (60 ёш ва ундан катта) умумий сони 13,7%га ортади [4].

Тадқиқот мақсади. Аҳоли ўртача ҳаёт давомийлигига таъсир этувчи омилларни таҳлил қилиш ҳамда ҳаёт давомийлиги интервалини ҳисоблаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, биз ялпи кузатиш усули ёрдамида санитария-демографик кўрсаткичларни 2010-2020 йиллар бўйича таҳлил қилдик, бу эса ўз навбатида аҳолининг ўлим динамикаси ва умр кўриш давомийлиги тўғрисида умумий тушунча тузиш имкониятини, Фарғона вилоятини ўқув базаси сифатида танлаш учун асос бўлиб хизмат қилди.

Тадқиқот материалларини қайта ишлаш ва таҳлил қилиш жараёнида тарихий, социологик методлар, эксперт баҳолари ва қиёсий таҳлил усуллари ҳамда санитария статистикасининг замонавий усулларидан фойдаланилган. Хусусан маълумотларни таҳлил қилишда ўртача қийматлар, воситалар, кетма-кетлик қаторларнинг тарқалишини тавсифловчи ишончли оралиқлари аниқланди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Яқин келажакдаги ўртача ҳаёт давомийлигибиологик қонуниятлар, аҳолининг саломатлик

ҳолати, уни ҳаёт даражаси, соғлиқни сақлашни ривожланиши ва тиббиётдаги ютуқларни муҳим ва умумлаштирувчи мезони бўлиб ҳисобланади.

1991 йилга нисбатан солиштирилганда 2020 йилда Ўзбекистон аҳолисининг келажакдаги ўртача ҳаёт давомийлиги ошди, бунда эркаклар орасидаги келажакдаги ўртача ҳаёт давомийлигини ўсиш суръати, аёллар ўртасидаги худди шундай кўрсаткичларга нисбатан таққослаш бўйича янада жадал бўлди. 2020 йилда эркаклар ва аёлларнинг келажакдаги ўртача ҳаёт давомийлигини фарқи 2 йилга камайди.

Бироқ, шуни таъкидлаш зарурки, 1991-2020 йилларда барча ёш гуруҳларида (чақалоқлардан ташқари) яқин келажакдаги ўртача ҳаёт давомийлиги, аёллар аҳолиси ўртасида янада жадал камайиш тенденциясига эга. Ёш катталашиб борган сари эркаклар ва аёллар ўртасида яқин келажакдаги ўртача ҳаёт давомийлиги йиллари ўртасидаги фарқ камайди.

Яқин келажакдаги ўртача ҳаёт давомийлиги ўзгаришини келгусидаги тенденцияларни баҳолашда қуйидагиларни ҳисобга олиш зарур. Тиббиёт фанидаги ютуқлар, ижтимоий-иқтисодий яшаш шароитини яхшиланиши, жамият ва ҳар бир фуқарони саломатлик, касалликларни олдини олишга маънавий жавобгарлиги ортиши, шунингдек аҳоли ўртасида болалар саломатлигини муҳофаза қилиш, уларни тўлақонли ривожланиши учун шароит яратишга тамал тоши қўйилган даврда туғилган келажакдаги ўртача ҳаёт давомийлигини ортишига сабаб бўлади.

Марказий Осиёнинг бошқа республикаларида бўлгани каби Ўзбекистонда ҳам сўнгги ўн йилликда туғилишни пасайиши аҳоли тузилмасини бир қадар ўзгартирди: болалар сони пасайди ва шунга мос ҳолда кексалар сони ошди. 1990 йилда аҳоли тузилмасида 65 ёшдан катта бўлган аҳоли сони 4%, 2000 йилда - 4,2% ни ташкил этди.

БМТ демографик комиссиясининг тавсифларига мос ҳолда аҳолининг 3 гуруҳи ажратилди: демографик ёш, бу гуруҳда 65 ёшдан катта бўлганлар 4%дан камни ташкил этади; демографик етилган гуруҳ ўз таркибига шу

ёшдаги шахсларни 4-7%ини олади; демографик кексайган аҳоли улар орасида мазкур ёшдаги шахслар сони 7%дан ортади.

Шундай қилиб, XX асрнинг охирида демографик қайта қурилиш омиллари мажмуаси таъсири остида Ўзбекистон демографик ёш аҳолини мамлакат гуруҳидан, демографик етилган мамлакат гуруҳига ўтди [2].

Айниқса сўнгги ўн йилликда жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида кузатилаётган аҳолининг умумий сонини жадал ўсиши кекса ва нуроний ёшдаги шахсларнинг мутлоқ ва нисбий сонини ортиши билан кузатилмоқда. Кекса ва нуроний ёшдаги аҳолини мутлоқ сони ва нисбий оғирлигини ортиши кузатиладиган давлатларда, кўплаб ижтимоий-иқтисодий ва тиббий – гигиеник муаммолар кўтарилади.

Геронтологик таснифга мос ҳолда узок яшаш кўрсаткичи 80 ёш ва ундан катталар сонини 60 ёш ва ундан катта аҳоли сонига нисбатини 1000га кўпайтириш билан аниқланади. Мазкур кўрсаткич туғилиш даражаси ва миграцион жараёнларга боғлиқ бўлмайди.

Узок яшашни нисбатан юқори кўрсаткичлари (80 ва ундан катта ёшга этган 100 дан ортиқ эркак ва аёллар, 60 ёш ва ундан катта бўлган 1000 нафар шахслар) одатда иқтисодий ривожланган мамлакатларда қайд этилади. 2001 йилда Ўзбекистонда бу кўрсаткич 93,1%ни ташкил этди, бунда у аёлларга нисбатан эркаклар орасида пастдир (мос ҳолда 63,6 ва 116,1).

Бизлар томонимиздан вилоят статистика бошқармаси ҳисобот материаллари кўчирмаси натижаларидан, 2019 йилда Фарғона вилоятида кекса ёшдаги инсонларни вафоти ҳолатларини тарқалганлиги тўғрисидаги қуйидаги якуний маълумотлар олинди (1- жадвалга қаранг).

Башоратлаш усулларини яратиш босқичида М катталигига яқин бўлган ёки ундан ошган ёшдаги кекса ёшли инсонлар гуруҳи билан чегараландик. Мазкур ҳолатда, бирламчи текшириш кўрсаткичидек назарий сифат каби Гаусс тақсимотидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ, у ёрдамида ўртача ҳаёт

давомийлигини башоратлаш учун (Мх) га нисбатан оддий боғлиқликлар олинди.

1-жадвал

Фарғона вилоятида вафот этган катта ёшдаги нуронийларнинг ёш ва жинси бўйича тақсимооти (2019 йил ҳисобиди)

Туғилган, йили	Ёш	Шаҳар аҳолиси			Қишлоқ аҳолиси			Умумий аҳоли		
		эркак	аёл	ИЖ	эркак	аёл	ИЖ	эркак	Аёл	ИЖ
1954	65	56	44	100	48	27	75	104	71	175
1953	66	77	76	153	58	41	99	135	117	252
1952	67	74	68	142	73	40	113	147	108	255
1951	68	64	53	117	65	51	116	129	104	233
1950	69	58	65	123	58	43	101	116	108	224
1949	70	49	51	100	40	41	81	89	92	181
1948	71	57	51	108	50	50	100	107	101	208
1947	72	68	60	128	44	43	87	112	103	215
1946	73	49	34	83	35	24	59	84	58	142
1945	74	35	34	69	16	22	38	51	56	107
1944	75	36	26	62	35	25	60	71	51	122
1943	76	47	53	100	57	42	99	104	95	199
1942	77	68	69	137	53	56	109	121	125	246
1941	78	70	79	149	71	59	130	141	138	279
1940	79	80	96	176	64	86	150	144	182	326
1939	80	67	83	150	82	64	146	149	147	296
1938	81	73	79	152	66	54	120	139	133	272
1937	82	52	91	143	75	54	129	127	145	272
1936	83	66	68	134	62	64	126	128	132	260
1935	84	49	64	113	55	49	104	104	113	217
Жами		1195	1244	2439	1107	935	2042	2302	2179	4481

Тарқалиш типи бўйича статистик мажмуада ҳолат вазиятини тақсимланиши симметрик (меърий) тавсифга эга. Чунки вафот этганлар сони қатор ўртасига нисбати бўйича турли миқдорда симметрик жойлашади (73-76 ёш): ҳолатнинг кичик белгиларидан, унинг катта белгиларига яъни бунда ўлим ҳолатининг энг юқори сони қатор ўртасига тўғри келади.

Аҳолининг ҳар бир тоифаси бўйича ўртача ҳаёт давомийлигини баҳолашни ҳисоблаш учун математик статистика усулидан фойдаланилади [4].

Х нинг баъзи катталиклари: x_1, x_2, \dots, x_k –тури бўйича маълумотлар маълум бўлиб, улар вариант деб номланади. Вариантларни пайдо бўлиш сонини n – орқали белгилаймиз.

Бунда m_x нинг ўртача катталиги

$$m_x = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k x_i \cdot n_i = \frac{1}{N} [x_1 \cdot n_1 + x_2 \cdot n_2 + \dots + x_k \cdot n_k]$$

Бу ерда $N = n_1 + \dots + n_k$

Мисол учун қуйидагилар шаҳардаги эркак аҳоли учун:

х	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
1	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4
н	5	7	7	6	5	4	5	6	4	3	3	4	6	8	8	6	7	5	6	4
и	6	7	4	4	8	9	7	8	9	5	6	7	8	0	0	7	3	2	6	9

Шаҳар аҳолисини эркак гуруҳини ўртача ҳаёт давомийлиги

$$m_x = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{2k} x_i \cdot n_i = \frac{1}{1195} \sum_{i=1}^{20} x_i \cdot n_i = 75,4$$

Ушбу формуладан фойдаланиб, 2019 йилдаги маълумотлар бўйича Фарғона вилоятидаги кекса ёшдаги бошқа тоифа аҳолиси учун ўртача ҳаёт давомийлигини оламиз (2-жадвалга қаранг).

Бахтсиз ва олдиндан маълум бўлган ҳолатларни ҳисобга олмасак, у ҳолда ўртача ҳаёт давомийлиги m_x физиологик ва экологик табиатга эга

бўлган сабаблар, яъни турли тизим ва органлар патологияси, тиббий хизмат сифати, меҳнат, маиший, овқатланиш ва бошқа шароитлар билан белгиланади.

2-жадвал.

2019 йилдаги Фарғона вилоятида истиқомат қилиш жойи бўйича ўртача ҳаёт давомийлиги

Яшаш жойи	Шахар шароитида			Қишлоқ шароити			Умумий аҳоли		
	эркак	Аёл	ИЖ	эркак	аёл	ИЖ	эркак	аёл	ИЖ
ЎУД	75,4	78,1	76,8	73,3	77,1	75,2	73,7	77,5	75,6

Санаб ўтилган омилларнинг таъсири одатда –тасодиқий тавсифга эга бўлади [1]. Шунинг учун табиийки, уларнинг ўзаро таъсир натижаларини баён этишда стохастик таҳлил усулларини қўллаш зарур [3].

Аҳолининг ўртача ҳаёт давомийлигини баҳолашда хатоликларга йўл қўйилади.

Ўзининг ўртача m_x белгиси атрофидаги танлаб олишда ўртача ҳаёт давомийлигини тақсимланиш белгиларини тавсифлаш учун стандарт оғиш сони ёки ўртача квадрат оғиш деб номланувчи тавсифни киритамиз

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{(N-1)} \cdot \sum_{i=1}^k (x_i - m_x)^2 \cdot n_i}$$

Агар ҳаёт давомийлиги катталигини тақсимлашни меъерий тақсимланиш билан интерпритация қилинса [3], у ҳолда интервалли баҳолаш учун

$$M = m_x \pm t_{\alpha} \cdot \sigma_x$$

формуласидан фойдаланилади, бу ерда t белгиси адабиёт маълумотларидаги жадвалдан олинади [3]. Шундай қилиб, ушбу формулалардан фойдаланиб, 75,6 йил ўртача катталиклари учун Фарғона

вилояти аҳолисининг ўртача ҳаёт давомийлигини интервал баҳолашни ҳисоблаш мумкин (3-жадвалга қаранг).

3-жадвал.

Ишончли интервал қийматининг аҳамияти

Эҳтимоллик, α	$t\alpha$	ишончли интервал	Умр кўриш давомийлиги
0,90	1,30	[74,3 – 76,9]	74 ёш 4 ой - 76 ёш 10 ой
0,95	1,96	[73,6 – 77,7]	73 ёш 3 ой – 77 ёш 8 ой
0,99	2,40	[73,2 – 78,0]	73 ёш 3 ой - 78 ёш 1 ой

Масалан, 3-жадвалдан кўриниб турибдики, $\alpha = 0,99$ бўлганида махсус жадвалдан фойдаланиб [3] $\alpha = 0,9907$ ни топамиз ($\alpha = 0,99$ яқин сон) $t\alpha = 2,40$ ва бундан келиб чиқадики, ишончли интервал катталиги 73,2-78,0 йилга тенг. Тўғри жавоб эҳтимоллиги 0,99 га тенг, яъни юз нафар кўрсаткичлардан 99% ўртача кўрсаткич 73 йил 3 ой – 78 йил 1 ой чегарасида бўлди.

Шундай қилиб, катта ёшли аҳолини ўртача ҳаёт давомийлик интервали (75,6 йил) 73 йил 3 ой – 78 йил 1 ой чегарасида ўзгариб турди ва ушбу ҳолатнинг хатоликларсиз башорат эҳтимоллиги 99%га тенг.

Хулосалар

1. Фарғона вилоятида 65 ёшдан 84 ёшгача бўлган (1935-1954 йилларда туғилган) кекса ёшли аҳолини ўртача ҳаёт давомийлиги 75,6 йилни ташкил этади. Бу эркакларда 73,7, аёлларда эса 77,5 йилга тенг. Шаҳарда истиқомат қилувчилар -76,8 ва қишлоқда истиқомат қилувчилар -75,2 йил.

2. Тарқалиш типни бўйича статистик мажмуадаги ўлим ҳолатларини тақсимланиши симметрик тавсифга эга. Ваҳоланки, ҳолатларнинг кам белгисидан катта белгисига томон, яъни бунда кузатиш ҳолатларининг энг катта сони қатор ўртасига тўғри келади (75,6 йил), бу турли катталиқлардаги вафот этганлар сони қатор ўртасига нисбатан симметрик жойлашади.

3. 99% эҳтимоллик билан кекса ёшли аҳолини ўртача ҳаёт давомийлик интервали (75,6%) 73 йил 3 ой – 78 йил 1 ой чегарасида ўзгариб туради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Абдурахманов Д.Т. Хронический гепатит В и Д // Практическая гепатология / Под ред. Х.А. Мухина. М., 2004. - С. 58-77.
2. Абдухакимов А.Н., Ниязматов Б.Б., Мадаминов А.Ю. и др. Заболеваемость злокачественными новообразованиями и экологическая ситуация в некоторых регионах Республики Узбекистан// Экология человека.- 2012. -№2. - С. 9-13.
3. Азизов В.А., Хатамзаде Э.М. Современная характеристика общей смертности и смертности вследствие болезней системы кровообращения в Азербайджанской республике. // Терапевтический архив.2016. № 3. – С. 52-55.
4. Антонова О.А. Научное обоснование медико-экономической оценки сопутствующей патологии (на примере гастроэнтерологии) : автореф. дис. . канд. мед. наук. / О. А. Антонова. М., 2002. - 24 с.
5. Исоқов Э.З., Мамаризаев Х.О. Сегодняшнее состояние смертности населения пенсионного возраста в Ферганской области и тенденции его изменения // Научные новости ФерГУ. - 2021. -№4. -16-21 стр.
6. Эрматов Н.Ж., Исоқов Э.З., Мамаризаев Х.О. Some age-and-gender mortality peculiarities of adolescent and adult population of fergana region // Central Asian Journal of Medicine, Ташкент. -2021: - Iss.2/6. -75-86 бет.
7. Adhamjhonovich, A.A. (2022). Psychological State of a Person as A Factor Assessment of The Prenosological Level of Public Health. Adv Sex Reprod Health Res, 1(1), 71-76 p.
8. Abdumanonov A.A. Akhrorjon Abdumanonov, Muhammadjon Karabaev. Information communication texnolgy for monitoring of a prenosological state of the population health, 18 February 2020, PREPRINT (Version 1) available at Research Square [<https://doi.org/10.21203/rs.2.23804/v1>]

МАСШТАБЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

THE SCOPE OF THE PREVALENCE OF HELMINTHOSIS AMONG THE POPULATION OF AZERBAIJAN

AZARBAIJON AHOLISI O'RTASIDA GELMINTOZLARNING TARQASH KO'LAMI

*Хатира Новруз гызы Халафли,
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра эпидемиологии и
биостатистики, г.Баку, Азербайжан
Рузиматова Хилолой Кобиловна,
Central Asian Medical University, Фергана, Узбекистан*

Аннотация. На основании эпидемиологического анализа установлено, что доля инвазивности среди обследованных на территории Азербайджана колеблется от 26,6% до 78,6%. Этиологическая структура гельминтозов среди обследованных лиц представлена следующим образом: в общей структуре гельминтозов частота заболеваемости аскаридозом составила $41,7 \pm 2,9\%$, энтеробиозом - $36,9 \pm 2,8\%$, трихоцефалезом - 2,9%, гименолепидозом - 4,7%, тениидозами - 3,7%, прочими гельминтозами - 10,1% случаев. Распространение кишечных паразитозов зависит от целого комплекса социальных и эпидемиологических факторов. Поэтому, выявление и достоверная оценка этих факторов играют исключительно важное значение не только в снижении заболеваемости кишечными паразитозами и их профилактики, но и в организации целенаправленной и эффективной медицинской помощи детям.

Ключевые слова: кишечные паразитарные заболевания, паразитозы человека, глистные инвазии

Abstract. Based on the epidemiological analysis, it was found that the proportion of invasiveness among those examined in the territory of Azerbaijan ranges from 26.6% to 78.6%. The etiological structure of helminthiasis among the examined persons is presented as follows: in the general structure of helminthiasis, the incidence rate of ascariasis was $41.7 \pm 2.9\%$, enterobiasis - $36.9 \pm 2.8\%$, trichocephalosis - 2.9%, hymenolepiasis - 4.7%, taeniasis - 3.7%, other helminthiasis - 10.1% of cases. The spread of intestinal parasitosis depends on a whole complex of social and epidemiological factors. Therefore, the identification and reliable assessment of these factors are extremely important not only in reducing the incidence of intestinal parasitosis and their prevention, but also in organizing targeted and effective medical care for children.

Key words: *intestinal parasitic diseases, human intestinal parasitosis, helminthic infections*

Annotatsiya. *Epidemiologik tahlillar asosida Ozarbayjon hududida tekshirilganlar orasida invazivlik ulushi 26,6% dan 78,6% gacha ekanligi aniqlandi. Tekshirilayotgan shaxslar orasida gelmintozlarning etiologik tuzilishi quyidagicha keltirilgan: gelmintozlarning umumiy tuzilishida askaridoz bilan kasallanish darajasi $41,7 \pm 2,9\%$, enterobioz - $36,9 \pm 2,8\%$, trixosefaloz - $2,9\%$, ta - hymenoleiazis% ni tashkil etdi. - $3,7\%$, boshqa gelmintozlar - $10,1\%$ hollarda. Ichak parazitozining tarqalishi ijtimoiy va epidemiologik omillarning butun majmuasiga bog'liq. Shu bois bu omillarni aniqlash va ishonchli baholash nafaqat ichak parazitozi bilan kasallanishni kamaytirish va ularning oldini olishda, balki bolalarga manzilli va samarali tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishda ham nihoyatda muhim ahamiyatga ega.*

Kalit so'zlar: *ichak parazitar kasalliklari, odam parazitozi, gelmintik invazyalar*

Введение. Кишечные паразитозы (КП) являются одной из распространенных причин диареи в развивающихся странах. Во всем мире 1,5 миллиарда человек инфицированы гельминтами, передающимися через почву [1, 2]. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 270 миллионов детей дошкольного возраста и более 600 миллионов школьников живут в районах, где паразиты широко распространены, и нуждаются в срочном лечении и профилактических вмешательствах [2, 8]. КП постепенно усугубляют состояние питания, оказывая неблагоприятное влияние на развитие детей и повышая заболеваемость среди детей. У взрослых КП снижают производительность труда и препятствует экономическому росту развивающихся стран [3, 4]. У детей недостаточность безопасной питьевой воды, перенаселенность населения и плохая личная гигиена со слабым питательным статусом были определены как факторы риска для КП [5, 6, 7]. Во всем мире заболеваемость, связанная с КП, рассматривается как серьезная угроза для общественного здравоохранения.

Таким образом, гельминтозы не только наиболее распространенные заболевания среди детей во всем мире, но и оказывают на их здоровье многостороннее негативное воздействие. Охрана окружающей среды от

загрязнения в том числе биологическим инвазионным материалом является одной из актуальных проблем современности. Сложившаяся в 21 веке серьезная эколого-паразитологическая обстановка настоятельно требует изменения стратегии и тактики профилактики массовых и социально значимых патологий, в первую очередь за счет снижения риска новых заражений. Анализ мероприятий по профилактике паразитарных болезней подтверждает низкий качественный уровень санитарно-просветительской работы как среди детей, так и среди взрослых. Все это обусловила актуальность данной работы.

Целью данного исследования явилось изучение масштабов распространения кишечных паразитозов среди населения в Азербайджане и разработка мер профилактики данных заболеваний.

Материал и методы. Работа выполнена в 2015-2019 гг. в рамках научной программы кафедры эпидемиологии и биostatистики Азербайджанского Медицинского Университета. Лабораторные исследования проводились в учебной клинико-эпидемиологической лаборатории кафедры эпидемиологии и биostatистики Азербайджанского Медицинского Университета. Лабораторные исследования проведены у 168 больных гельминтозами до и после дегельминтизации. Эти 168 человек составили основную группу. Контрольную группу составили 65 неинвазивных здоровых лиц (36 женщин и 29 мужчин). Среди больных основной группы, привлеченных к обследованию, было 112 женщин и 56 мужчин. Провели комплексное паразитологическое обследование всех обследованных, при котором выявляли инвазированность кишечными гельминтозами и протозоозами.

Для оценки эпидемиологической ситуации в Республике использовались официальные статистические данные о заболеваемости паразитарными болезнями за 2015-2019 гг., а также материалы паразитологических и серологических обследований в различных регионах.

Для оценки уровня заболеваемости, детерминант эпидемического процесса и качества реализуемых эпидемиологических и профилактических мероприятий использовались статистические отчеты Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и районных центров гигиены и эпидемиологии. На основании социально-эпидемиологических обследований разработан комплексный план мероприятий по профилактике КП в городских семьях, снижению их общей заболеваемости и улучшению показателей здоровья. Статистический анализ полученных результатов проводился с помощью программы Microsoft Excel, которые в соответствии с запросами данного исследования были нами сформированы.

Результаты и их обсуждение.

На основании эпидемиологического анализа установлено, что доля инвазивности среди обследованных на территории Азербайджана колеблется от 26,6% до 78,6%. Этиологическая структура гельминтозов среди обследованных лиц представлена следующим образом: в общей структуре гельминтозов частота заболеваемости аскаридозом составила $41,7 \pm 2,9\%$ (70 случаев), энтеробиозом - $36,9 \pm 2,8\%$ (62 случая), трихоцефалезом - 2,9%. (5 случаев), гименолепидозом - 4,7% (8 случаев), тениидозами - 3,7% (6 случаев), прочими гельминтозами - 10,1% (17 случаев) (рис. 1).

Рис. 1. Этиологическая структура гельминтозов у обследованных (1-аскаридоз, 2-энтеробиоз, 3-трихоцефалез, 4-гименолепидоз, 5-тениидозы; 6-прочие)

Помимо вышеизложенного, этиологическая структура гельминтозов среди обследованных изучена также по возрасту и полу. Заболеваемость аскаридозом у детей в общей структуре гельминтозов составила соответственно 45 случаев ($39,4 \pm 4,9\%$), энтеробиозом 45 случаев ($39,4 \pm 4,9\%$), прочими (трихоцефалез, гименолепидоз, тениидозы) и др.) 24 случая ($21,2 \pm 3,8\%$). Заболеваемость среди взрослых в общей структуре гельминтозов составила при аскаридозе 25 случаев ($46,3 \pm 6,8\%$), энтеробиозе 17 случаев ($31,5 \pm 6,3\%$), прочими (трихоцефалез, гименолепидоз, тениидозы и др.) 12 случаев ($22,2 \pm 5,6\%$).

Распределение инвазированных лиц из основной группы по полу и возрасту представлено в табл. 1.

Среди инвазированных основной группы, привлеченных к обследованию, было 112 женщин ($66,7 \pm 3,6\%$) и 56 мужчин ($33,3 \pm 3,6\%$). При распределении детей по возрасту было установлено, что 21 детей ($18,4 \pm 6,6\%$) были в возрасте от 1 до 7 лет; 38 детей ($33,4 \pm 4,4\%$) были в возрасте 8–11 лет и 55 ($48,2 \pm 4,7\%$) - в возрасте 12–15 лет.

Таблица 1.

Распределение инвазированных основной группы гельминтозами по полу и возрасту

Возрастные группы, лет	Всего (n=168)		Мужчины (n=56)		Женщины (n=112)	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Дети : 1-7 лет	21	$12,5 \pm 2,6$	9	$16,1 \pm 4,9$	12	$10,7 \pm 2,9$
8-11 лет	38	$22,6 \pm 3,2$	16	$28,6 \pm 6,1$	22	$19,6 \pm 3,8$
12-15 лет	55	$32,7 \pm 3,6$	14	$25,0 \pm 5,7$	41	$36,6 \pm 4,6$
Всего	114	$67,8 \pm 3,6$	39	$69,6 \pm 6,1$	75	$66,9 \pm 4,4$
Взрослые: 16-30 лет	22	$13,1 \pm 2,6$	9	$16,1 \pm 4,9$	13	$11,6 \pm 3,1$
31-50 лет	18	$10,8 \pm 2,4$	3	$5,4 \pm 2,1$	15	$13,4 \pm 3,3$
51 и старше лет	14	$8,3 \pm 2,2$	5	$8,9 \pm 3,8$	9	$8,0 \pm 2,5$
Всего	54	$32,2 \pm 3,6$	17	$30,4 \pm 6,2$	37	$33,1 \pm 4,5$

Итого	168	100	56	33,3±3,6	112	66,7±3,6
-------	-----	-----	----	----------	-----	----------

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что наибольшей численностью представлены были девочки в возрасте 12-15 лет - 41 случаев (36,6±4,6%) и 16 мальчиков в возрасте 8-11 лет (28,6±6,1%; $p < 0,001$). Наибольшую долю инфицированных взрослых составили мужчины в возрасте от 16 до 30 лет - 9 человек (16,1±4,9%) и женщины в возрасте 31-50 лет - 15 человек (13,4±3,3%; $p < 0,001$). Распределение инвазированных гельминтозами по полу и возрасту показало, что наибольший удельный вес выявлен у женщин (66,7±3,6%), при этом среди детей - 66,9±4,4%, среди взрослых - 33,1±4,0%. Удельный вес у мужчин был относительно низким - 33,3±3,6%, соответственно у детей - 69,6±6,1 % и у взрослых - 30,4±6,2% случаев. Полученные данные показывают, что заболеваемость аскаридозом у детей по полу в общей структуре гельминтозов у девочек составила соответственно 27 случаев (38,6±4,7%), энтеробиозом 36 случаев (58,1±6,3%), прочими (трихоцефалез, гименолепидоз, тениидозы и др.) 17 случаев (47,2±5,2%). По полу заболеваемость аскаридозом среди взрослых в общей структуре гельминтозов составила соответственно у мужчин 10 случаев (14,3±4,1%), энтеробиозом 8 случаев (12,9±4,3%), прочими (трихоцефалез, гименолепидоз, тениидозы и др.) 4 случая (11,1±7,9%). По полу заболеваемость аскаридозом взрослых в общей структуре гельминтозов у женщин составила соответственно 15 случаев (21,4±4,9%), энтеробиозом 9 случаев (14,5±4,5%), прочими (трихоцефалез, гименолепидоз, тениидозы и др.) 8 случаев (22,2±5,2%). Гельминтозы разделили по степени тяжести следующим образом: легкая степень тяжести у 85 больных (42,3±3,8%; $p < 0,001$), средне-тяжелая у 71 больного (37,5±3,7%), тяжелая у 12 больных (20,2±3,1%; $p < 0,001$) (Рис. 2).

Оздоровление населения от паразитозов считается одним из приоритетных направлений деятельности ВОЗ, она призвала все страны, где зарегистрированы эти заболевания, в течение 10 лет снизить уровень

инвазированности на 80%. Поскольку в нашей республике широко распространены аскаридозы, энтеробиозы и тениидозы, мы отдали приоритет их анализу. Самый высокий уровень заболеваемости гельминтозами отмечен в городе Баку и на Абшеронском полуострове (26,5%).

Рис. 2. Степень тяжести гельминтозами обследованных инвазированных (% от общего числа больных; 1-легкая; 2-средняя; 3-тяжелая).

Второе место занимает Евлахско-Исмаиллинская зона (18,0%), далее Шеки-Закатальская зона (13,1%), Гянджа-Газахская зона (12,4%), Ленкоранская зона (11,7%), Губа-Хачмазская зона. 10,6%) и другие зоны (7,7%) (рис. 3).

Рис. 3. Динамика распространенности основных гельминтозов в Азербайджане (% от общего числа; 1- г. Баку и Абшерон; 2- Евлах-

Исмаиллы; 3- Губа-Хачмаз; 4- Гянджа-Казах; 5- Ленкорань; 6- Шеки-Закатала; 7- Прочие)

Полученные данные показывают, что среди гельминтозов в городе Баку и на Апшеронском полуострове наиболее распространены энтеробиозы (13,0%), аскаридозы (11,2%), тениидозы (1,1%) и прочие (1,2%). В Евлахско-Исмаиллинской зоне наиболее распространены аскаридоз (7,5%), энтеробиоз (5,2%), тениидозы (4,2%) и прочие (1,1%). В Губа-Хачмазской зоне наиболее распространены аскаридоз (4,2%), энтеробиозы (2,9%), тениидозы (2,1%) и прочие (1,4%). В Гянджа-Казахстанской зоне наиболее распространены аскаридоз (5,4%), энтеробиоз (4,6%), тениидозы (1,1%) и прочие (1,3%). (12,4%). В Ленкоранской зоне наиболее распространены аскаридоз (6,1%), энтеробиоз (3,7%), тениидозы (0,8%) и другие (1,2%). В Шеки-Закатальской зоне наиболее часто встречался энтеробиоз (6,2%), аскаридоз (3,9%), тениидозы (1,9%) и прочие (1,1%). В остальных регионах наиболее распространены энтеробиоз (2,8%), затем аскаридоз (2,3%), тениидозы (1,4%) и другие (1,2%). Губа-Хачмазская зона (10,6%) и другие зоны (7,7%). В целом ситуация по гельминтозам за анализируемый период была представлена следующим образом: самые высокие показатели относились к аскаридозу - 40,6%, энтеробиозу - 38,4%, тениидозам - 12,6% и прочими 8,4% (рис. 4).

Рис. 4. Динамика распространенности основных гельминтозов среди населения в Азербайджане (% от общего числа; 1- аскаридозы; 2- энтеробиозы; 3- тениидозы; 4- прочие)

Известно, что климатические факторы влияют и на иммунологическое состояние детского организма. Неслучайно многие воспалительные и инфекционные заболевания часто возникают в холодное время года. В некоторой степени это касается и гельминтозов. Удельный вес общей заболеваемости гельминтозами и заболеваемость аскаридозом и энтеробиозом по отдельности колеблются от примерно на одном уровне зимой - от $15,7 \pm 4,4\%$ до $22,6 \pm 5,0\%$ случаев ($\chi^2=1,89$, $p>0,05$) (табл.2).

Таблица 2.

Сезонное распределение гельминтозов

нозоформа/ сезон	Всего (n=168)		Зима (n=34)		Весна (n=42)		Лето (n=44)		Осень (n=48)	
	Абс	%	Абс	%	Абс	%	Абс	%	Абс	%
Аскаридоз	70	$41,7 \pm 2,9$	11	$15,7 \pm 4,4$	16	$22,9 \pm 5,0$	25	$35,1 \pm 5,7$	18	$26,3 \pm 5,2$
Энтеробиоз	62	$36,9 \pm 2,8$	14	$22,6 \pm 5,0$	15	$24,3 \pm 5,4$	12	$19,6 \pm 1,1$	21	$33,5 \pm 6,1$
Прочие	36	$21,4 \pm 3,1$	9	$25,0 \pm 7,2$	11	$30,6 \pm 7,7$	7	$19,4 \pm 6,7$	9	$25,0 \pm 7,2$
Всего	168	100	34	$20,2 \pm 3,1$	42	$25,0 \pm 3,3$	44	$26,2 \pm 3,4$	48	$28,6 \pm 3,5$

Весной, осенью и летом удельный вес аскаридоза значительно увеличивается и колеблется от $22,9 \pm 5,0\%$, $26,3 \pm 5,2\%$ и $35,1 \pm 5,7\%$ случаев ($\chi^2=1,33$, $p>0,05$). Заболеваемость энтеробиозом одинакова в течение года, и колеблется зимой, весной и летом от $22,6 \pm 5,0$, $24,3 \pm 5,4$ и $19,6 \pm 1,1\%$ случаев ($\chi^2=6,42$, $p<0,01$). Осенью наблюдается рост на $33,5\%$. Если учесть, что все дети школьного возраста ходят в школу, а большинство дошкольников - в специальные детские учреждения, то вполне возможно, что организм ребенка простывает и тем самым ослабляет его защитные функции. Этим можно

объяснить встречаемость гельминтозов и его распространенные нозологические формы - аскаридоза и энтеробиоза даже в зимние месяцы. Следует отметить, что изучение социальных факторов у наблюдаемых инвазированных выявило статистически значимые различия в социальном статусе ($p < 0,01$). Полученные данные показывают, что $31,5 \pm 3,6\%$ инвазированных основной группы проживают в семьях с неудовлетворительными жилищными условиями ($t = 4,45$; $p < 0,01$). В то же время 100,0% лиц контрольной группы положительно оценили свои жилищные условия. В ходе анализа установлено, что наиболее часто аллергические заболевания регистрируются среди инфицированных кишечными инвазиями. Наиболее часто встречаются аллергический ринит ($44,6 \pm 3,8\%$ случаев), нейродермит ($25,0 \pm 3,3\%$ случаев), крапивница ($21,4 \pm 3,2\%$ случаев). Соответственно в группе сравнения: аллергический ринит - 1,5%, нейродермит - $3,1 \pm 2,1\%$ ($p > 0,05$), крапивницы не отмечалось. К другим заболеваниям относятся энтероколиты в $22,6 \pm 3,2\%$ случаев ($3,1 \pm 2,1\%$ в группе сравнения), хронические адено tonsиллиты в $14,9 \pm 2,8\%$ случаев ($4,6 \pm 2,0\%$ в группе сравнения), сахарный диабет в $10,7 \pm 2,4\%$ случаев ($3,1 \pm 2,1\%$ в группе сравнения).

Материальный уровень семьи является одним из основных факторов распространения кишечных инвазий. Так, удельный вес здоровых людей (контрольная группа) в семьях с очень низким материальным положением невелик ($7,7 \pm 3,4\%$), тогда как доля инвазированных в этих семьях очень высока (основная группа) - $25,0 \pm 3,3\%$ ($\chi^2 = 45,02$, $p < 0,001$). Аналогичная ситуация наблюдается и в малообеспеченных семьях - $18,5 \pm 7,3\%$ и $56,5 \pm 3,8\%$ соответственно ($\chi^2 = 47,33$, $p < 0,001$). В семьях со средним достатком - $29,2 \pm 4,7\%$ и $11,9 \pm 2,5\%$ ($\chi^2 = 40,15$, $p < 0,001$). В высокообеспеченных семьях доля лиц контрольной группы составила $44,6 \pm 6,2\%$, при этом доля лиц основной группы снижалась - $6,6 \pm 1,9\%$ ($\chi^2 = 64,03$, $p < 0,001$). В целом 48 из 65 здоровых людей ($73,8 \pm 5,4\%$) - из семей со средним и высоким достатком,

137 из 168 больных гельминтозами ($81,5 \pm 2,9 \%$, $\chi^2 = 1,23$, $p > 0,05$) - из очень малообеспеченных семей и семьи со средним достатком. Высокий процент инвазии в мало- и среднеобеспеченных семьях мы объясняем отсутствием адекватных антигельминтных препаратов, плохими жилищными условиями, скудным и однообразным питанием, невозможностью частого использования моющих средств. Поэтому при организации медицинской помощи населению в первую очередь необходимо обращать внимание на малообеспеченные семьи. Данные показывают, что наиболее инвазивными членами семьи были семьи с 6 и более членами семей - $61,91 \pm 3,7\%$. Заболеваемость была несколько ниже в семьях из 4-5 человек и составила $27,98 \pm 3,5\%$. Заболеваемость гельминтозами в семьях от 1 до 3 человек, составила $10,11 \pm 2,4\%$ ($p < 0,05$). Это говорит о том, что в группе инвазированных лиц в среднем каждая третья семья является микроочагом гельминтозов, а по мере увеличения числа семей вероятность распространения инвазии резко возрастает. В то же время это усложняет борьбу с гельминтозами, и в то же время обеспечивает непрерывное течение инфекционного процесса в течение многих лет.

Распространение кишечных паразитозов зависит от целого комплекса социальных и эпидемиологических факторов. Поэтому, выявление и достоверная оценка этих факторов играют исключительно важное значение не только в снижении заболеваемости кишечными паразитозами и их профилактики, но и в организации целенаправленной и эффективной медицинской помощи детям.

Литература:

1. Бронштейн, А.М., Максимова, М.С., Федянина, Л.В. Кишечные нематодозы: алгоритм диагностики и лечения. анализ собственных наблюдений и обзор литературы // Москва: Эпидемиология и инфекционные болезни, - 2018. № 3, с.149-152.

2. Гельминтные инфекции, передаваемые через почву [Электронный ресурс]. Информ. Бюллетень. - ВОЗ, 2017. № 366. - Режим доступа: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs366/ru>.
3. Ермакова, Л.А., Твердохлебова, Т.И. Анализ заболеваемости человека ларвальными гельминтозами (эхинококкоз, токсокароз, дирофиляриоз) в Российской Федерации // - Москва: Эпидемиология и Вакцинопрофилактика, -2017. №1, с.43-46.
4. Шкарин В.В., Благонравова А.С., Саперкин Н.В. Особенности эпидемиологии протозоозов при сочетанности с инфекционными болезнями и гельминтозами // Инфекционные болезни. Новости. Лечение. Обучение, 2017.N 5.- с.39-49.
5. Ajayi M.B., Sani A.H., Ezeugwu S.M. Intestinal parasitic infection and body mass index among school children in Oshodi Lagos Nigeria // Adv Cytol Pathol. -2017. - No2. - P. 23–27.
6. Hins, E. Fentahun, A.A., Asrat A. Intestinal parasitic infections and associated factors among mentally disabled and non-disabled primary school students, Bahir Dar, Amhara regional state, Ethiopia, 2018: a comparative cross-sectional study. // BMC Infect Dis. 2019;19(1), - p.549.
7. Rapin, A., Harris, N.L. Helminth-Bacterial Interactions: Cause and Consequence // Trends Immunol., 2018, Sep., 39(9), - p.724-733.
8. WHO. Eliminating soil-transmitted helminthiases as a public health problem in children: progress report 2001–2010 and strategic plan 2011–2020 // Geneva: WHO; 2012, p.88-94.

**GEPATIT B KASALLIGINI DAVOLASHDA DORIVOR O'SIMLIK LARDAN
OLINADIGAN BIOLOGIK FAOL MODDALARNI JIGAR HUYAYRASIGA
TA'SIRINI O'RGANISH**

**ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА КЛЕТКИ ПЕЧЕНИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ГЕПАТИТА В**

**STUDYING THE EFFECT OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF
MEDICINAL PLANTS ON LIVER CELLS IN THE TREATMENT OF HEPATITIS
B**

*Botirov M.T., Normatova Sh.A., Kuramatova Sh.A.,
Central Asian Medical University tibbiyot universiteti professor-o'qituvchilari
arsif@mail.ru*

Annotatsiya: *Biologik faol moddalar — tirik organizmlar hayot faoliyatini ta'minlab turish uchun zarur kimyoviy moddalar bo'lib, ular unchalik katta bo'lmagan konsentratsiyalarda ma'lum guruhdagi tirik organizmlar yoki ularning hujayralariga hamda xavfli shishlarga nisbatan rivojlanishni tanlab tezlatadigan yoki butunlay to'xtatib qo'yadigan yuqori fiziologik faollik namoyon etadilar.*

Kalit so'zlar: *biologik faol moddalar, taraxacum officinale, virusli gepatit, jigar sirrozi, gepatotsellulyar kartsinoma, glikozid, organik kislotalar, o't va siydik haydovchi vositalar, kordiotonik tinchlantiruvchi vositalar, rak kasalligi*

Аннотация. *Биологически активные вещества – это химические вещества, необходимые для поддержания жизнедеятельности живых организмов, которые в малых концентрациях могут избирательно ускорять развитие определенной группы живых организмов или их клеток и злокачественных опухолей или полностью проявлять высокую физиологическую активность, останавливающую их.*

Ключевые слова: *биологически активные вещества, одуванчик лекарственный, вирусный гепатит, цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома, гликозиды, органические кислоты, желчевыводящие и мочегонные средства, кардиотонические седативные средства, рак.*

Abstract. *Biologically active substances are chemicals necessary to maintain the vital activity of living organisms, which, in low concentrations, can selectively accelerate the development of a certain group of living organisms or their cells and malignant tumors, or completely exhibit high physiological activity that stops them.*

Key words: *biologically active substances, dandelion officinalis, viral hepatitis, cirrhosis of the liver, hepatocellular carcinoma, glycosides, organic acids, biliary and diuretics, cardiotoxic sedatives.*

Kirish. Hozirgi vaqtda virusli gepatit butun dunyoda ham, O'zbekiston Respublikasida ham inson yuqumli patologiyasida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Hozirgi kunda, uy sharoitida sog'liqni saqlash amaliyotida, xuddi dunyoda bo'lgani kabi, laboratoriya tadqiqotlari algoritmi HS virusi (anti-HCV) antigenlariga jami antikorlar uchun qon zardoblarini birlamchi tekshiruvini o'z ichiga oladi [6, 7]. Molekulyar genetik tadqiqot usullarining kiritilishi HCV ning yuqori genetik heterogenligini ko'rsatdi. HCV RNK ning muhim genetik o'zgaruvchanligi pozitsiyasi virusning uzoq muddatli saqlanib qolishi va immunitet reaksiyasidan qochish, kasallikning tez-tez surunkali holati, terapiyadagi qiyinchiliklar va samarali emlash preparatlarini yaratishni tushuntiruvchi nazariyalarning asosini tashkil etdi [1, 9, 10]. Ma'lumki, virusning turli genotiplari kasallikning xususiyatlariga, davolash samaradorligiga va, ehtimol, kasallikning natijalariga turlicha ta'sir qiladi.

Virusning genetik tuzilishining sezilarli o'zgaruvchanligi va infeksiyaning epidemik jarayonining ko'p faktorli rivojlanishi infeksiyaning surunkali shakllarini o'ziga xos profilaktika qilish va samarali davolash tizimini yaratishga to'sqinlik qiladi. Shu bilan birga, bemorlarning aksariyat qismida kasallik yashirin (yashirin) bo'lib, qoida tariqasida aniqlanmagan bo'lib qoladi [2, 3, 5]. Bunday holda, o'z vaqtida davolanmaganligi sababli, bemorlar nafaqat sog'lig'ini jiddiy xavf ostiga qo'yishadi (ular jigar sirrozi, gepatotsellulyar karsinoma rivojlanishi mumkin), balki boshqalar uchun yuqtirish manbalariga aylanadi [1, 4, 8]. Bunday vaziyatda infeksiyani erta aniqlash, xususan uning yashirin komponentini to'liq aniqlash maqsadida HSni laboratoriya diagnostikasi usullarini takomillashtirish birinchi o'rinda turadi. Shubhasiz klinik ahamiyatga qo'shimcha ravishda, HCV ning molekulyar genetik markerlarini aniqlash ushbu infeksiyani epidemiologik nazorat qilish muammolarini hal qilish uchun istiqbolli ko'rinadi. Yuqorida aytilganlarning

hammasi ushbu infeksiyaga bo'lgan e'tiborning kuchayishi, dolzarbligi va uni yanada o'rganish zarurligini belgilaydi.

Tadqiqot maqsadi: Jigar hujayralarini gepatit b virusi bilan zararlanishini tadqiq etishda biologik faol moddalar hamda dorivor o'simliklarni bioekologiyasini, ularni amaliy ahamiyatini o'rganish

Tadqiqot materiali va uslublari. Virusli gepatit bilan kasallangan organizmning ovqat tarkibiga biologik faol moddalar qo'shish orqali unda sodir bo'layotgan jarayonlarni kuzatishda biotexnologik uslublardan foydalanildi.

Jigar har xil toksik moddalarni zararsizlantiruvchi to'siq va himoya funksiyalarini bajaradi. Tananing hayotiy faoliyatining asosiy tarkibiy qismlarini doimiy darajada saqlab turish va zararsizlantirish funksiyasi jigar faoliyatining ikkita asosiy va o'zaro bog'liq sohalaridir. Jigarning faoliyati va tuzilishidagi uning kasalliklaridan kelib chiqadigan patologik o'zgarishlar metabolik kasalliklarni va organizmning immunitet holatini keltirib chiqarishi mumkin.

O'simliklarning kimyoviy tarkibi murakkab va turlicha bo'ladi. Ular tarkibida uglevod, oqsil va moylardan tashqari, inson organizmi uchun foydali va muhim ahamiyatga ega bo'lgan vitaminlar, fermentlar, organik kislotalar, fenollar va ularning xosilalari, efir moyi, turli glikozidlar, alkaloidlar, oshlovchi moddalar, minerallar kabi biologik faol moddalar mavjud. Bu moddalar hayot faoliyatimizda juda muhim jarayonlarning borishida ishtirok etadi.

Biologik faol moddalar o'simliklar hujayrasida to'xtovsiz ravishda biokimyoviy o'zgarishlar yuz berib turishi natijasida yuzaga keladi. Ular ma'lum vaqt va sharoitda turli o'zgarishlarga uchraydi. Buning natijasida ular boshqa birikmalarga aylanadi, murakkab molekulali moddalar sintezida ishtirok etadi yoki o'zidan energiya chiqarib, oddiy birikmalarga parchalanib ketadi.

Bunday birikmalar yengil hazm bo'ladi, yurak-qon tomirlari, asab sistemasi, me'da-ichak yo'li, jigar, buyrak, nafas yo'llari, modda almashinuvining buzilishi va boshqa kasalliklarning oldini olish hamda davolashda keng qo'llaniladi. Hozirgi kunda o'simliklardan olinadigan biologik faol moddalarda virusli gepatitni

davolashda ham qo'llanilmoqda. Ular gepatit bilan kasallanganlarning organizmida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni normallashtiradi hamda keksa yoshdagi insonlarning organizmida borayotgan moddalar almashinuvi jarayonining faoliyatini kuchaytirish uchun foydali va ahamiyatlidir.

Dorivor momoqaymoq (*taraxacum officinale* var) ildizi hamda barglari. Dorivor momoqaymoq ko'p yillik o't hisoblanib Asteraceae oilasiga mansub. Momoqaymoqni deyarli barcha yerdan topish mumkin. Bu bog'lar va o'rmonlar, dala va yaylovlar, yaqin uylarda va yo'llar bo'ylab o'sadi.

Momoqaymoq qadim zamonlardan dorivor o'simlik sifatida ishlatib kelinadi. Uning ildizlari, o't va o'simlik barglari turli xil kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Momoqaymoq tarkibida glikozid, organi kislotalar, kalsiy va kaliy tuzlari hamda inulin mavjud. Momoqaymoq ildizi xalq tabobatida hayot manbai hisoblangan.

Ovqat tarkibini biologik faol moddalar bilan boyitish jigar hujayralarini qayta tiklash, organizm uchun immunitet hamda kuch bo'ladi. O'simliklardan olinadigan biologik faol moddalar sintetik usulda olinadigan biologik faol moddalarga qaraganda ancha yuqori faollikka ega bo'lib, bu moddalar tirik organizmda yaxshi so'rilish hamda tez ta'sir qilish xususiyatiga egadir. Ayniqsa, o'simliklardan olinadigan flavanoidlar jigar hujayralarida qon tomirlarning o'tkazuvchanligi va mo'rtligini kamaytiradi. Ba'zi o'simliklarning flavanoidlari o't va siydik haydovchi xossaga ega.

Sof holdagi flavanoidlar va ular summasining preparatlari hamda tarkibida flavanoidlar bo'lagan o'simlik va maxsulotlardan tayyorlangan dorivor preparatlar vitamin P yetishmasligida hamda qon tomirlarning o'tkazuvchanligi buzilishidan kelib chiqadigan va boshqa kasalliklarni davolash uchun, qon bosimini pasaytiruvchi, o't va siydik haydovchi vosita sifatida, kordiotonik tinchlantiruvchi, yallig'lanishga va rak kasalligiga qarshi ta'sirda qo'llaniladi.

O'simliklardan olinadigan biologik faol moddalarning eng asosiy 2 ta xususiyatlari mavjud:

- Tabiiy toza mahsulot
- Bir qancha kasalliklar uchun davo hisoblanadi.
- Hozirgi paytda o'simliklardan olinadigan biologik faol moddalar organizmda bir qancha funksiyalarni bajaradi:
- Organizmni to'liq rivojlanishiga yordam beradi
- Organizm uchun zarur bo'lgan moddalar sintezini tezlatib beradi
- Moddalar almashinuvini nazorat qiladi
- Immunitet vazifasini bajaradi
- Davolovchi xususiyatga ega

Xulosa: Tadqiqot natijalari asosida shu narsa aniqlandiki, gepatitlarda bo'ladigan o'zgarishlarni bartaraf etishda ozuqani biologik faol moddalar bilan boyitishda tabiiy mahsulot hisoblangan o'simliklardan olinadigan faol moddalar kasallangan organizmga ijobiy ta'sir ko'rsata boshladi. Bu moddalar asosida gepatit bilan kasallanganlar uchun foydali bo'lgan qo'shimchalari texnologiyasi ishlab chiqilgan. Bu ish bo'yicha samaradorlikka erishishni xavfsiz darajaga yetkazish bo'yicha texnologik tavsiyalar berilgan. Asosiy maqsad gepatit kasalligini tabiiy yo'l bilan hamda organizm uchun hech qanday yo'qotishlarsiz davolash va oldini olishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar (ссылкаси берилмаган)

1. Albeldawi M., Ruiz-Rodriguez E. et al. Hepatitis C virus: Prevention, screening, and interpretation of assays. Cleve Clin J Med. 2010. Vol. 77(9). P. 616-626.
2. Бекер М.Е. и друг. Биотехнология. - М: Агропромиздат, 1990. 354 с.
3. Биотехнология лекарственных средств. Учебное пособие/ Под ред. Быкова В.А. и Далина М.В. - М.: Медбиоэкономика. - 1991. - 303с.
4. Биотехнология. Принципы и применения. - Пер. с англ./ Под ред. И.Хиггинса, Д.Беста, Дж. Джойса. - М.: Мир. - 1988.

5. Биотехнология: Учебное пособие для ВУЗов. В 8 кн./ Под ред. Егорова Н.С., Самуилова В.Д. - М.: Высшая школа. - 1987.
6. Бартошевич Ю.Е. и др. Современное состояние и перспективы биокатализа в производстве Р-лактамных антибиотиков. - Антибиотики и медицинская биотехнология. - 1986. - № 2. - С 101.
7. Воробьева Л.И. Промышленная микробиология: Учебник для вузов. - М.: МГУ. - 1989. - 293с.
8. Вакула В.Л. Биотехнология, что это такое? М.: Молодая гвардия - 1989. - 301с.
9. Быстрова Т. Н., Ефимов Е. И., Арзяева А. Н. Парентеральные вирусные гепатиты: этиология, эпидемиология, диагностика, профилактика / Учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов. Н.Новгород: НГМА, 2010. 180 с.
10. Bowen D G., Walker C. M. Adaptive immune responses in acute and chronic hepatitis C virus infection. Nature. 2005. Vol. 436. P. 946-952.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICAL DIAGNOSTICS

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ

TIBBIY DIAGNOSTIKADA SUN'IY INTELTEKT

Abdumanonov A. A.,
Associate Professor of Central Asian Medical University, ahror79@inbox.ru
Ruziev Sh.I.,
Professor of Tashkent Pediatric Medical Institute, ruziev.sherzod1985@mail.ru

Abstract: *The paper discusses the prospects for the use of artificial intelligence technologies in healthcare, medical diagnostics and treatment to improve the quality and reliability of patient treatment. Artificial intelligence as a separate science of information technology is also developing in the field of grain storage and is used in various fields of medicine. The use of artificial intelligence in medical information systems is provided with a specially compiled database of problematic situations and their signs for each specific area of medicine, as well as a knowledge base on the corresponding medical action. The paper considers a class of intelligent systems that solve the information problem of recognition and monitoring, presents a system focused on solving the problem of recognizing an emergency condition upon presentation of signs of diseases, which should be understood as anamnestic, clinical and laboratory manifestations. The use of artificial intelligence in the diagnostic process will increase the reliability of diagnostic support and increase the reliability of clinical diagnostics in diagnostic decision support systems.*

Key words: *healthcare, medicine, artificial intelligence, medical information systems, database, knowledge base.*

Аннотация: *В статье рассматриваются перспективы использования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, медицинской диагностике и лечении для повышения качества и надежности лечения пациентов. Искусственный интеллект как отдельная наука информационных технологий также развивается в сфере хранения зерна и применяется в различных областях медицины. Использование искусственного интеллекта в медицинских информационных системах обеспечивается специально составленной базой данных проблемных ситуаций и их признаков по каждой конкретной области медицины, а также базой знаний по соответствующему медицинскому действию. В работе рассмотрен класс интеллектуальных систем, решающих информационную задачу распознавания и мониторинга, представлена система, ориентированная на решение задачи распознавания неотложного состояния при предъявлении признаков заболеваний, под которыми следует*

понимать анамнестические, клинико-лабораторные проявления. Использование искусственного интеллекта в диагностическом процессе повысит надежность диагностического обеспечения и повысит надежность клинической диагностики в диагностических системах поддержки принятия решений.

Ключевые слова: здравоохранение, медицина, искусственный интеллект, медицинские информационные системы, база данных, база знаний.

Annotatsiya: Maqolada sun'iy intellekt texnologiyalaridan sog'liqni saqlash, tibbiy diagnostika va davolashda bemorlarga xizmat ko'rsatish sifati va ishonchliligini oshirish uchun foydalanish istiqbollari muhokama qilinadi. Sun'iy intellekt axborot texnologiyalarining alohida fani sifatida tibbiyotning turli sohalarida qo'llaniladi hamda qishloq xo'jaligi sohasida ham rivojlanmoqda. Tibbiy axborot tizimlarida sun'iy intellektdan foydalanish tibbiyotning har bir aniq sohasi uchun muammoli vaziyatlar va ularning belgilarining maxsus tuzilgan ma'lumotlar bazasi, shuningdek, tegishli tibbiy harakatlar bo'yicha bilimlar bazasi bilan ta'minlanadi. Maqolada aniqlash va monitoring qilishning axborot muammosini hal qiladigan aqlli tizimlar sinfi ko'rib chiqiladi, anamnestic, klinik va laboratoriya ko'rinishlari sifatida tushunilishi kerak bo'lgan kasallik belgilari paydo bo'lganda favqulodda holatni tan olish muammosini hal qilishga qaratilgan tizim taqdim etiladi. Diagnostika jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish diagnostik yordamning ishonchliligini oshiradi va diagnostika qarorlarini qo'llab-quvvatlash tizimlarida klinik diagnostika ishonchliligini oshiradi.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash, tibbiyot, sun'iy intellekt, tibbiy axborot tizimlari, ma'lumotlar bazasi, bilimlar bazasi.

Recently, there has been an increasing interest in artificial intelligence, caused by increased requirements for information systems. We are steadily moving towards a new information revolution, comparable in scale to the development of the global set, whose name is artificial intelligence.

Artificial Intelligence (AI) is a field of research that aims to study and model the principles and mechanisms of human intellectual activity. AI as a science is located at the intersection of computer science, linguistics, psychology and philosophy. In addition, specific specialized knowledge from the relevant field is also used in the areas of AI application, such as natural sciences, law, economics, and medicine.

The idea of creating an artificial human likeness to solve complex problems and simulate the human mind has been in the air since ancient times. For the first time, the idea of creating an artificial human likeness was expressed by R. Lully (c. 1235-c. 1315), who in the XIV century tried to create a machine for solving various problems based on the universal classification of concepts [9].

In the eighteenth century, G. Leibniz (1646-1716) and R. Descartes (1596-1650) independently developed this idea by proposing universal classification languages for all sciences. These ideas formed the basis of theoretical developments in the field of creating artificial intelligence. The birth of artificial intelligence as a scientific field occurred only after the creation of computers in the 40s of the XX century. At the same time, Norbert Wiener created his seminal works on the new science of cybernetics.

The term artificial intelligence was proposed in 1956 at a seminar with the same name at Stanford University (USA). The seminar was devoted to the development of logical, not computational problems. Thus, research in the field of artificial intelligence is focused on the development and implementation of computer programs that can emulate those areas of human activity that require thinking, a certain skill and accumulated experience. These include tasks of decision-making, pattern recognition, and understanding human language.

Researchers working in the field of AI have found that they are grappling with very complex problems that go far beyond traditional computer science. It turned out, that primary it is necessary to understand the mechanisms of the learning process, the nature of language and sensory perception. It turned out that to create machines that mimic the work of the human brain, you need to understand how billions of its interconnected neurons work. Most of the researchers came to the conclusion that perhaps the most difficult problem facing modern science is to understand the processes of functioning of the human mind and not just imitate its work, which directly affected the fundamental theoretical problems of psychological science.

Indeed, it is difficult for scientists to even come to a single point of view regarding the very subject of their research - intelligence. **Some** believe that intelligence is *the ability to solve complex problems*; **others** consider it as *the ability to learn, generalize and analogize*; **still others** - as *the ability to interact with the outside world* through communication, perception and awareness of what is perceived.

Nevertheless, many AI researchers are inclined to accept the machine intelligence test proposed in the early 50s by the outstanding English mathematician and computer scientist Alan Turing. A computer can be considered intelligent, Turing argued, if it can make us believe that we are not dealing with a machine, but with a person.

However, it was only after the Second World War that devices appeared that seemed to be suitable for achieving the cherished goal of modeling intelligent behavior; these were electronic digital computers. The "electronic brain," as the computer was then enthusiastically called, startled US television viewers in 1952 by accurately predicting the results of the presidential election hours before the final data was received. This "feat" of the computer only confirmed the conclusion that many scientists came to at that time: the day will come when automatic computers, so quickly, tirelessly and accurately performing automatic actions, will be able to imitate non-computational processes inherent in human thinking, including perception and learning, pattern recognition, understanding everyday speech, etc. letters, making decisions in uncertain situations when not all the facts are known. This is how a kind of "social order" for the development of AI systems was formed "in absentia" [1-4].

Currently there are six main areas of AI research:

- knowledge representation;
- manipulation of knowledge and search for solutions;
- communication systems;
- perception systems.

- machine learning;
- modeling intelligent behavior.

The emergence of AI as a scientific field is associated with an increase in the capabilities of computer technology and increased requirements for the mathematical support of computers. Many scientists consider Arthur Turing as the founder. In 1950 Turing's article "Computing Machinery and Intelligence" ("Mind" English magazine) offers a criterion for whether a machine has thinking abilities (Turing test).

The problem domain of an intelligent system is defined by the subject area and the tasks solved in it. A subject area can be characterized by describing the area in terms of the user, and tasks can be characterized by their type. From the developer's point of view, static and dynamic subject areas are distinguished. A subject area is called static, if the source data describing it does not change over time. In this case, derived data (derived from the original data) can reappear and change (without changing the original data). If the initial data describing the subject area changes during the task solution, then the subject area is called dynamic [6,7,8].

Medical diagnostics refers to the dynamic and clinical diagnosis process is vital; if developers do not understand the diagnostic process correctly, then it is no less likely that they may develop any used software in medical diagnostics. A clinical diagnosis is specialized knowledge that can only be understood correctly with some essential medical knowledge. Doctors study the diagnostic process using knowledge from many medical branches such as human anatomy, medical biochemistry, medical physiology, pathology, microbiology, parasitology, forensic medicine, medicine, epidemiology, surgery, ENT, ophthalmology, pediatrics, radiology, pharmacology, and forensic medicine. Ideally, the developer should have some knowledge in these medical industries. Although there are many defined principles and guidelines for medical diagnosis, the diagnostic process is

still seen as an art form that can only be learned through medical knowledge and experience. Doctors' help in the development process is very important. Choice of clinical situations, if you want to develop a clinical diagnostic system that solves all medical diagnostic processes (for example, requesting a patient, examining a patient, taking ultrasound images, X-rays and processing them, and so on), you will probably never need to release a product until you have an infinite number of resources [11, 12, 17].

Choosing a clinical area is very important. Selecting a small area results in developing a small tool; while selecting a very large clinical area and domain will be difficult to develop and require a huge amount of resources and decades of human life. Commercial suppliers should analyze the commercial value of the product. At the moment, clinical diagnosis support systems are not very successful in the commercial software market. Even if it is most major clinical trials are supported[5].

The analysis of modern literature has shown that currently, there is experience in creating technologies and designing, and creating expert systems (ES), including systems related to solving problems of medical and technical diagnostics. Goodall A. states, that in a typical ES, approximately 70% of the time is spent on developing the interface, which takes up an average of 44% of the code, while the logical output machine takes up 8% of the code, the knowledge base 22%. The reasons for these are the presence of a large number of domain concepts that characterize the initial data of the problem, as well as the joint design of the interface with the knowledge base and the output machine [10]. A typical ideal ES should have the following basic properties: competence; the ability to reason; the ability to solve non-trivial unformalized problems from real subject areas; the ability to self-awareness.

The architecture of a typical expert system includes the following main components: a knowledge base (KB); database (DB); a goal base; a working memory or working knowledge base; a decision inference subsystem; intelligent

interface subsystem; a support and debugging subsystem; a digital modeling subsystem; a decision explanation subsystem; and a coordination and management subsystem.

The main task of intelligent systems is knowledge processing. Most often, intelligent systems are used to solve complex problems, where the main complexity of the solution is associated with the use of poorly formalized knowledge of practitioners, and where logical (or semantic) information processing prevails over computational. For example, understanding natural language, analyzing visual information, supporting decision-making in difficult situations, making a diagnosis, and making recommendations on treatment methods [9, 11, 12, 18, 20, 21].

The question of what should be the formal model of knowledge representation in an intelligent system is not fully resolved. For example, the created "empty" ES, which initially contained well-known methods (frames, products, or semantic networks) for representing knowledge and the reasoning mechanism, were not effective and not so convenient in software implementations. Studies have shown that each problem area should have its own rigid definition of the model of knowledge representation and the method of obtaining a solution. Knowledge representation models deal with information received from experts, which is often qualitative and often contradictory. However, due to the specific functioning of the computer, such information should be reduced to an unambiguous formalized form. Knowledge representation as a methodology for modeling and formalizing conceptual knowledge, focused on computer processing, is one of the main and most important topics related to knowledge engineering.

One of the most important problems is the problem of knowledge representation. This is explained by the fact that the form of knowledge representation has a significant impact on the characteristics and properties of the system. In the natural and technical sciences, the following traditional way of presenting knowledge is adopted. In natural language, the basic concepts and

relations between them are introduced. In this case, previously defined concepts and relationships are used, the meaning of which is already known. Next, a correspondence is established between the characteristics (most often quantitative) of the concepts of knowledge and the appropriate mathematical model.

Knowledge may not always be described accurately - so-called "fuzzy" knowledge is often encountered. When trying to formalize human knowledge, researchers soon encountered a problem that made it difficult to use traditional mathematical tools to describe it. There is a whole class of descriptions that use qualitative characteristics of objects: many, few, strong, very strong, and so on. These characteristics are usually vague and cannot be clearly interpreted, but they contain important information, such as "One possible sign of tick-borne encephalitis is a high temperature."

In addition, problems solved by intelligent systems often involve using inaccurate knowledge that cannot be interpreted as completely true or false. There is knowledge, the reliability of which is expressed by some intermediate figure.

To represent fuzzy knowledge in the early 70s, the American mathematician Lofty Zadeh proposed the formal apparatus of fuzzy algebra and fuzzy logic (L. A. Zadeh, Fuzzy Sets, Information and Control). L. Zadeh's theory is based on a subjective fact - subjective ideas about the goal are always fuzzy. But he also takes the next step - he believes that all the subject's estimates and constraints that he works with are also usually fuzzy, and sometimes even devoid of quantitative characteristics in their initial form. L. Zadeh introduced one of the main concepts in fuzzy logic - the concept of a linguistic variable. A linguistic variable is a variable whose value is determined by a set of verbal characteristics of a certain property. For example, the linguistic variable "pain" is defined as a set (ear, cutting, aching, shooting, sharp, blunt, burning). There are many different ways to perform operations with fuzzy knowledge expressed using linguistic variables. These methods are mostly heuristics. Strengthening or weakening of linguistic concepts is achieved by introducing special quantifiers. For inference on fuzzy

sets, special relations and operations on them are used. One of them is Approximate Theory.

The theory of approximate reasoning was created by Lofty Zadeh in 1979. This theory provides a powerful tool for implementing logical inference with fuzzy and uncertain information. The central idea of this theory is to represent logical statements in the form of statements that assign fuzzy sets to variables as values [9].

Despite the above studies, most of the clinical cases still rely on manual clinical diagnosis. Manual clinical diagnosis is a very complex, cumbersome and error-prone process; even very experienced doctors are sometimes unable to correctly diagnose a clinical condition at an early stage. The purpose of this paper is to investigate software support for automating diagnostic decision-making in medical information systems for healthcare and medicine, and an algorithm-based approach that can improve clinical systems support diagnostic decision-making, also examines the diagnostic process, clinical reliability support for diagnostic decision-making system software, and explores and suggests a new path the development will improve and increase the reliability of clinical diagnostics in system support of diagnostic decision-making.

At the initial stage of intellectualization of medical information systems (MIS), we, together with experienced doctors in the relevant fields of medicine, created and implemented in clinical practice a system for intellectual support of the doctor during the examination of patients, similar to [19], but for urgent pathologies. At the same time, we have developed BZS of this system for the areas of emergency abdominal surgery and emergency medicine that operate in a multidisciplinary hospital.

Taking into account the fact that a timely and prompt identification (forecasting) is of paramount importance in emergency medicine- life-threatening emergency condition-problem situation (PS), as well as taking adequate emergency measures to eliminate them, we have developed methods, algorithms and software

for automatic detection of PS in the patient's body from the data of his electronic medical history (EIB), as well as the implementation of intellectual support for medical services in the next stage of the MIS intellectualization process solutions to get out of this situation. Naturally, such situations have different natures in different pathological conditions of organs and the body as a whole and require appropriate adequate approaches to their elimination.

Such developments are relevant and necessary especially for the fields of medicine, where the elements of subjectivity are very significant, and the responsibility for making decisions is great, which is typical, in particular, for surgery, especially for emergency abdominal surgery.

The paper considers a class of intelligent systems that solve the information problem of recognizing, monitoring a problem situation, and selecting the level of assistance from available resources that would ensure the minimum probability of realizing a threatening state. And in the work [11], a system is presented that is focused on solving the problem of recognizing an emergency condition in children in terms of a syndrome or several syndromes (characterizing their conditions, which reflect the degree of severity of the syndrome) when presenting signs of diseases, which should be understood as anamnestic, clinical and laboratory manifestations. In the most general case, the intellectualization of decision - making processes involves providing existing medical information systems with the following additional capabilities:

- planning a chain of events from the current state of the patient to the desired result (recovery) for a given treatment program;
- assessment of information on the degree of materiality and their corresponding sorting under the specified criteria for selecting information;
- search for medical solutions in the context of incomplete and unclear information, using the specified "heuristics" and the experience of subject area experts.

As a result of the operation of the smart module, three types of situations can be identified:

- the first type of situation, when there is an objective need for urgent adoption of an appropriate specific medical decision, taking into account the patient's condition;
- the second type of situation, when it is predicted that some medical decision will need to be made urgently in order to prevent the occurrence of the first type of situation in the future;
- the third type of situation is when there is no need to make a medical decision, and the doctor simply takes note of the results of the analysis of information.

If the first two types of situations can be formalized in order to automatically detect such situations and develop a certain set of optimal medical decisions, then the third type of situations is difficult to formalize, since the doctor is not required to make any decision.

To detect PS, the existing medical information system must be supplemented with a subsystem with the following modules:

- modules for entering and correcting signs of PS, as well as corresponding sets of medical decisions;
- PS detection module;
- a module for selecting a set of optimal medical decisions and, in some cases, making (executing) these decisions;
- module for evaluating the effectiveness of decisions made;
- a module for maintaining a history for each specific PS, and if necessary, use it in the future when making a decision.

The functioning of the support system is provided by a specially compiled database of problem situations and their signs, for each specific field of medicine, as well as a knowledge base on relevant medical actions. The main task in building

the system of intellectualization of MIS, of course, is to create a database containing information about the relationship of signs of the patient's body with certain problem situations [13-17].

When creating the database and BZ of the system developed by us, we used the features of the clinical picture in various PS identified as a result of analyzing the medical history of 388 patients operated on in the emergency department of abdominal Surgery of the Ferghana branch of the Republican Center for Emergency Medical Care in the period 2007-2012. They present the identified PS and their relationship with various signs of the body's condition. Out of 388 patients with abdominal acute surgical diseases that threaten the patient's life, PS occurred in 76, including 65, associated with the development of various complications of the underlying disease, such as acute diffuse purulent peritonitis, bleeding, post-hemorrhagic or post-traumatic shock, hypovolemic shock, acute cardiovascular, respiratory failure, liver failure, etc. 11 patients with life-threatening PS developed non-underlying pathologies associated with anaphylactic shock or concomitant pathologies such as CHD, diabetes mellitus, chronic non-specific lung disease, etc. In 37 patients with PS, a life-threatening condition of the patient occurred preoperatively, 38 patients in the postoperative period. The number of signs in the form of precursors of PS was 96, reliable signs including complaints of patients, objective data and results of instrumental and laboratory studies were 502. The clinical manifestation of life-threatening PS in the patient was characterized mainly by a sharp drop in blood pressure, cardiac arrhythmia, tachycardia, bradycardia, respiratory arrhythmia, convulsive state, loss of consciousness, hyperthermia, hypovolemia and also a corresponding change in laboratory criteria.

In the process of functioning of the subsystem "Intellectualization of medical decisions", the main source of primary and reference information is the electronic patient history data contained in the MIS. At the same time, the subsystem maintains its own database, where the following data is stored:

- a list of all registered pss in the system;
- signs that can be used to detect PS.
- a set of optimal medical solutions for the resolution of a specific PS;
- criteria that should be used to evaluate the effectiveness of individual solutions to eliminate a specific PS;
- history of medical decisions made for each specific PS.

When entering a new PS into the system, first of all, you must specify the signs by which the PS detection module would be able to recognize this PS. The next step when entering a new PS into the knowledge base is to establish a specific set of medical solutions to eliminate this problem.

To implement the above methodology, algorithms for detecting PS were compiled from the patient's medical history data and a BZ for clinically justified optimal medical actions in these situations was developed. Software has been created that implements the functioning of the developed subsystem in the MIS structure. An automated workplace of an expert doctor with a user-friendly interface has been developed, and the previously created doctor's workstation has been supplemented with a special dialog box for the doctor to interact with the system.

With the inclusion of the subsystem "Intellectualization of medical decisions" in the MIS, the technology of solving medical and diagnostic problems is radically changing. If with traditional technology, a doctor starts searching for solutions only after a certain PS occurs and, as a rule, in conditions of an acute shortage of time, then in intelligent information systems, a specialist doctor can form a knowledge base on PS in advance with the help of an expert doctor's workstation developed by us, without haste and thoroughly, and in the future the system itself will monitoring the occurrence of PS and the search for acceptable medical solutions [5]. At the same time, a problem entered into the knowledge base can be solved repeatedly as it occurs. Moreover, taking into account the

results of previous solutions, the system gradually becomes not only more experienced, but even "smart" with the expansion of the knowledge base.

This approach to the intellectualization of medical decision-making processes makes it possible to make significant changes in the technology of developing intelligent systems to support the doctor's activities. Now it is enough for developers to create tools that allow a specialist from any field of clinical medicine-an expert-to create and maintain their own database and knowledge on PS. And, finally, following the famous thesis that it is necessary to give the machine-the machine, the person-the human, the proposed intelligent information system provides for an optimal distribution of responsibilities in the decision-making process between the system and the doctor. Medical specialists form databases of data and knowledge in their field and make the final decision, and the system will do all the other complex computational, analytical and logical work. The main advantages of the proposed approach to intellectualization of medical decision-making processes are:

- development of a single tool for solving many non-standard problems in various areas of medicine;
- during the operation of information systems, self-learning of the system with the replenishment of the knowledge base also takes place;
- flexibility in solving problems by combining ready-made and proven medical solutions;
- the implementation of the intellectualization module does not require stopping or redesigning the existing information system.

Thus, the "intelligent support" system developed by us, which contains two databases and KB and two software blocks, using clinical information from the MIS patient's electronic medical history database, provides prediction and recognition of problematic situations in the patient's body, in particular with

abdominal emergency surgical pathology, and contributes to making effective medical decisions to eliminate them or prevention.

The experience of recent years has shown that applying one method to solve complex problems and problems does not always lead to success. In a hybrid architecture that combines multiple paradigms, the effectiveness of one approach can compensate for the weakness of the other. By combining different approaches, you can avoid the disadvantages inherent in each of them individually. Therefore, one of the leading trends in modern computer science is the development of integrated, hybrid and synergistic systems. Such systems consist of various elements (components) combined to achieve their goals. Integration and hybridization of various methods and technologies allows you to solve complex problems that cannot be solved on the basis of any individual methods or technologies.

References

1. Минаев Ю.Л., Головинова В.Ю., Панин П.Ф. и др. Практическая медицинская деятельность и искусственный интеллект // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 12, №1(6), 2010
2. Carlo Combi, Yuval Shaha, Ameen Abu-Hanna (2009) Artificial Intelligence in Medicine (Lecture Notes in Computer Science): Springer. [This book constitutes the refereed proceedings of the 11th Conference on Artificial Intelligence in Medicine in Europe, AIME 2007]
3. Paul Taylor (2006) From Patient Data to Medical Knowledge: The Principles and Practice of Health Informatics: WileyBlackwell. [This book provides information regarding IT is transforming the way we think about medicine and medical research]
4. Гильфанов Н.М. Медицинские аспекты разработки искусственного интеллекта Кыргызско-Российский (Славянский) Университет Медицинский факультет Студенческая конференция-1999.

5. Комарцова Л.Г., Кадников Д.С. Сравнительный анализ генетических алгоритмов поиска оптимального решения МГТУ им. Н.Э. Баумана 2010 г.
6. Попов Э.В. и др. Искусственный интеллект. Т.1. – М.: Радио и связь, 1990.
7. Нильсон Н. Искусственный интеллект: Пер. с англ. -М.: Мир, 1973.
8. Адаменко А.Н., Кучуков А.М. Логическое программирование и Visual Prolog. – СПб: БХВ-Петербург, 2003
9. Лапина А.В. Интеллектуальные информационные системы // Учебное пособие Россия 2014 г. 204 с.
10. Нурматов А.А. «Программное и математическое обеспечение экспертной системы дифференциальной диагностики» 05.13.11- Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук.
11. Abdumanonov A.A. Intellectualization of medical information systems/ XXIII Международная научно-практическая конференция Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. Россия. 2015 г. 28-30 с.
12. Абдуманонов А.А., Карабаев М., Махмудов Н.И. Об интеллектуализации медицинских информационных систем // Modern informatization problems in modeling and social technologies Proceedings of the XVIII-th International Open Science Conference (Lorman, MS, USA, January 2013), 244-250с.
13. Abdumanonov A.A., Abdumo'minov A.A. Technologies for electronic generation of medical records in medical information systems // *Academia* An International Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 5, May 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492 - 1227-1242 p. DOI: 10.5958/2249-7137.2021.01541.X

14. Abdumanonov A.A., Xalilov D.A., Jumaboyeva N. Research of methods of application of neuroinformation networks in medicine // Scientific ideas of young scientists Pomysly naukowe mlodych naukowcow International scientific and practical conferences January, 2021 Warsaw, Poland 53p.
15. Абдуманонов А.А. Касалликларни ташхислашда билимларни шакллантиришни продукцион модели // Фарғона политехника институти илмий – техника журналы 2020. Том 24. № 3, -60-68 б.
16. Abdumanonov A.A., Zokirov S.I. Kasalliklarni tashxislash qarorlarini qabul qilish tizimlarida neyron tarmoqlarni o'qitish algoritmlari // Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2022, спец.выпуск №3), 49-57 б.
17. Абдуманнонов А.А., Карабаев М.К., Хошимов В.Г. Информационно-коммуникационные технологии для создания единого информационного пространства лечебных учреждений // Врач и информационные технологии. – 2012. – №. 1. – С. 75-78.
18. Фершт В.М., Латкин А.П., Иванова В.Н. Современные подходы к использованию искусственного интеллекта в медицине // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2020. Т. 12, № 1. С. 121-130.
19. Черненко О.В., Лакман И.А., Шкель О.А., Падукова А.А., Нафиков Ш.Р., Шабанова К.И. Применение алгоритмов искусственного интеллекта для оценки эффективности терапии, назначаемой диализным пациентам // J. Healthcare management: news, views, education. Bulletin of VSHOUZ Том 7, № 2 (24), 2021 -с. 103-113.
20. Алексеева М.Г., Алексеева М.Г., Зубов А.И., Новиков М.Ю. Искусственный интеллект в медицине // Журнал. - 2022. - №7 (121), - с.10-14, - doi: 10.23670/IRJ.2022.121.7.038
21. Комков А.А., Мазаев В.П., Рязанова С.В., Самочатов Д.Н., Базаева Е.В. Основные направления развития искусственного интеллекта в

медицине // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2020. – № 5 – С. 33-40.

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С МИКОЗАМИ ГЛАЗ

STUDYING THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF PERIPHERAL BLOOD NEUTROPHILS IN PATIENTS WITH EYE MYCOSIS

KO'Z MIKOZI BO'LGAN BEMORLARDA PERIFERIK QON NEYTROFILLARINI FUNKSIONAL FAOLLIGINI O'RGANISH

Абдуллаева Айбениз Музамил гызы, Насирова Вафа Бахрам гызы, Азербайджанский Медицинский Университет кафедра офтальмологии, Баку, Азербайджан

Халилов Азизбек Маъруфжонович, Назирджанов Мурадилжон Абдусаитович,

Central Asian Medical University, Фергана, Узбекистан, m_nazirdjonov@mail.ru

Аннотация. У больных с микозами глаз отмечалось снижение неспецифических защитных реакций организма с характерными проявлениями: 1) для нейтрофилов – уменьшение: а) поглотительной способности; б) абсолютного фагоцитарного показателя; в) розеткообразующей способности Ns-РОК; г) уменьшение энзимной активности (НСТ-тест) и их процессов миграции; 2) нарастание циркулирующих иммунных комплексов; 3) уменьшение значений Т-клеточного иммунитета. Как оказалось, разнообразные проявления фагоцитарной способности нейтрофилов у пациентов с разными проявлениями микотического патологического воспалительного процесса в органах зрения и проведенный анализ механизмов изученных функций нейтрофилов дают возможность предположить использования комплексного метода для терапии данной патологии. Результаты наших исследований показывают возрастающую медико- социальную значимость микозов глаз среди населения. Поэтому необходимо оказание специализированной офтальмологической помощи больным с микозами глаз - точная своевременная диагностика, всесторонняя клиническая дифференциация форм заболевания и степеней тяжести, а также комплексная терапия.

Ключевые слова: увеит, микотические поражения глаз, этиология, грибковый конъюнктивит, микозы

Abstract. *In patients with eye mycoses, there was a decrease in nonspecific protective reactions of the body with characteristic manifestations: 1) for neutrophils - a decrease in: a) absorptive capacity; b) absolute phagocytic index; c) rosette-forming ability of Ns-POK; d) decrease in enzyme activity (NST-test) and their migration processes; 2) increase in circulating immune complexes; 3) decrease in the values of T-cell immunity. As it turned out, various manifestations of the phagocytic ability of neutrophils in patients with various manifestations of mycotic pathological inflammatory process in the organs of vision and the analysis of the mechanisms of the studied functions of neutrophils suggest the use of a complex method for the treatment of this pathology. The results of our research show the increasing medical and social significance of eye mycoses among the population. Therefore, it is necessary to provide specialized ophthalmic care to patients with eye mycoses - accurate timely diagnosis, comprehensive clinical differentiation of forms of the disease and degrees of severity, as well as complex therapy.*

Key words: *uveitis, mycotic eye lesions, etiology, fungal conjunctivitis, fungal infections*

Annotatsiya. *Ko'z mikozi bilan og'riqan bemorlarda xarakterli ko'rinishlar bilan tananing nospetsifik himoya reaksiyalarining pasayishi kuzatildi: 1) neytrofillar uchun - pasayish: a) so'rilish qobiliyati; b) mutlaq fagotsitar indeks; v) Ns-POKning rozet hosil qilish qobiliyati; d) ferment faolligining pasayishi (NST-test) va ularning migratsiya jarayonlari; 2) aylanib yuruvchi immun komplekslarning ortishi; 3) T-hujayra immuniteti qiymatlarining pasayishi. Ma'lum bo'lishicha, ko'rish organlarida mikotik patologik yallig'lanish jarayonining turli ko'rinishlari bo'lgan bemorlarda neytrofillarning fagotsitar qobiliyatining turli ko'rinishlari va neytrofillarning o'rganilayotgan funktsiyalari mexanizmlarini tahlil qilish davolash uchun kompleks usuldan foydalanishni taklif qiladi. ushbu patologiyadan. Tadqiqotlarimiz natijalari aholi orasida ko'z mikozi tashxisining tibbiy-ijtimoiy ahamiyati ortib borayotganligini ko'rsatmoqda. Shuning uchun ko'z mikozi bilan og'riqan bemorlarga ixtisoslashtirilgan oftalmologik yordam ko'rsatish kerak - o'z vaqtida aniq tashxis qo'yish, kasallikning shakllarini va zo'ravonlik darajasini har tomonlama klinik farqlash, shuningdek kompleks terapiya.*

Kalit so'zlar: *увеит, күзнинг микотик зарарланиши, этиология, замбуруғли конъюктивит, микозлар*

Введение. Микозы являются широко распространенным заболеванием и предрасположенность к ним связано с нарушениями иммунитета (в частности с угнетением функциональной активности Т-лимфоцитов) и сенсбилизацией организма к различным аллергенам [1, 2, 3]. Социально-

экономические, геоэкологические особенности и наибольшее количество населенных групп, имеющих высокий риск заражения, являются ведущими характерными факторами проявления заболеваний и широкому мировому распространению заболеваний патогенными грибами. Пандемическая заболеваемость туберкулезом, ВИЧ / СПИДа, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхиальная астма и повышение опухолевой заболеваемости являются ведущими факторами инфекций патогенными грибами во всем мире [4, 5].

Фагоциты (в особенности нейтрофилы) во время инвазии патогенными грибами, помимо антител, выполняют ведущую защитную функцию. В очаге воспаления имеется постоянное присутствие нейтрофилов, выполняющие функцию поглощения и уничтожения возбудителей и нейтрализации выделяемых токсических веществ [5, 6]. Нейтрофилы являются первичным защитным барьером при микотическом поражении глаз, и на ранних стадиях заболевания их функциональные нарушения имеют значимую патогенетическую роль. Поглощение полиморфноядерными лейкоцитами нитросинего тетразолия (НСТ) эквивалентно количеству поглощенных микробных клеток. Учитывая, что в присутствии брома и хлора НСТ вызывает усиление метаболических процессов в клетке, данный метод позволяет учитывать и бактерицидную активность нейтрофилов, называемых зачастую «профессиональными» фагоцитами.

Цель исследования: изучить функциональную активность нейтрофилов периферической крови у больных с микозами глаз (МГ).

Материалы и методы исследования. Работа выполнялась в 2015–2019 гг., в рамках научной программы кафедры офтальмологии Азербайджанского Медицинского Университета. Под нашим наблюдением находилось 135 пациента в возрасте от 5 лет до 55 лет с грибковыми заболеваниями глаз. Из них лиц мужского пола было 61 ($45,2 \pm 4,3\%$) человек и женского- 74 ($54,8 \pm 4,3\%$) человек. В контрольную группу были включены

50 человек офтальмологически и соматически здоровых, в возрастных группах аналогичными лицам с грибковыми заболеваниями глаз. В исследование не включались: больные с заболеваниями нервной системы, хроническими заболеваниями внутренних органов, инфекциями урогенитального тракта, аллергодерматозами в стадии обострения, а также лица моложе 5 лет и старше 55 лет. При обследовании пациентов, страдающих МГ, изучались основные жалобы пациентов, подробно собирался анамнез настоящего заболевания, аллергологический анамнез, анамнез жизни, проводилось объективное исследование больного, проводили тщательный осмотр наружных кожных покровов, с целью определения наличия грибкового заболевания в организме. Учитывались жалобы на наличие высыпаний в области кистей и стоп, ощущение жжения, зуда, болезненности в области межпальцевых складок кистей и стоп, тыльной или подошвенной поверхности стоп, на поражение ногтевых пластинок. Для подтверждения диагноза грибкового заболевания глаз проводилось трехкратное микроскопическое и культуральное исследование материала: отделяемое конъюнктивальной полости, биоптат тканей глаза, инфильтраты роговицы, кровь, соскобы с кожи, мазки с конъюнктивы. Фагоцитарную функцию оценивали по следующим показателям: 1. Фагоцитарную активность нейтрофилов – это процент клеток, вступивших в фагоцитоз, в соответствии с общим числом нейтрофилов. 2. Фагоцитарный индекс – это среднее число бактерий, которые разместились внутри каждого нейтрофила. 3. Индекс переваривания. Статистический анализ полученных результатов проводился с помощью программы Microsoft Excel, которые в соответствии с запросами данного исследования были нами сформированы.

Результаты и их обсуждение. Преимущественная доля пациентов с микозами глаз представлена пораженными в возрастной группе 36-55 лет и 19-35 лет: соответственно 32,6% и 25,1%. При изучении симметричности процесса в зависимости от возрастных групп установлено, что преобладало

двухстороннее поражение, выявленная у 87 пациентов (174 глаз, 66,4%), одностороннее поражение выявлено у 48 пациентов (48 глаз, 35,6%). Всего было поражено в общей сложности 222 глаза. Впервые выявленных больных МГ было зарегистрировано 91 человек (67,4%), с повторными рецидивирующими заболеваниями - 44 человек (32,6%). Данные распределения обследованных пациентов по этиологии микотического поражения глаз позволило их демонстрировать следующим образом: грибковая этиология выявлена у 71 пациента (52,6±4,3%), грибково-вирусная этиология - у 29 пациентов (21,5±3,6%), грибково - бактериальная этиология - у 35 пациентов (25,9±3,8%). Обсемененность патогенными грибами всех биоптатов органа зрения оказалась примерно одинаковой, варьируя соответственно от 46,9±8,8% до 61,5±9,5% ($\chi^2=2,67$; $p>0,05$). Несколько выше активность патогенных грибов в отделяемом с конъюнктивы и края век, так как показатели слабой интенсивности снижаются и возрастают показатели средней интенсивности, варьирующие от 35,2±6,6% ($\chi^2=8,11$; $p<0,01$) до 46,3±6,8% ($\chi^2=1,23$; $p>0,05$). Анализ фоновых заболеваний у больных с грибковой патологией глаз показал, что в основном преобладают заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка) – у 32 (23,7%), у 39 (28,9%) больных в анамнезе отмечаются лямблиоз, у 45 (33,3%) варикозный симптомокомплекс. Полученные результаты соответствуют данными, проведенных УЗИ гепатобилиарной системы. Выявлены изменения у 95,4±3,8% пациентов, несомненно, указывают на наличие связи соматической патологии организма и наличия микозов глаз. Большой удельный вес в перенесенных заболеваниях занимают ОРВИ, детские инфекции, хронический тонзиллит. В качестве основных триггерных факторов, провоцирующих обострения или увеличивающих интенсивность заболевания большинство пациентов отмечали психогенный фактор (99 пациентов, 73,3±3,8%) (связь начала очередного обострения со стрессом, связанным с работой, ситуациями в

личной жизни, переутомлением), а также сезонность (82 пациента, $60,7 \pm 4,2\%$) – ухудшение процесса в осеннее-зимнее время года. Кроме того, 72 ($53,3 \pm 4,3\%$) пациентов отметили в качестве пускового фактора контакт с аллергеном (бытовая химия, стиральные порошки, домашняя пыль, пыльца растений), 55 ($40,7 \pm 4,2\%$) пациентов отмечали погрешности в диете (употребление меда, цитрусовых, яиц, шоколада, кофе, рыбы). Аллергические реакции на лекарственные препараты в анамнезе были констатированы у 76 ($56,3 \pm 4,3\%$) человек. При микотических инфекциях глаз развиваются патогенетически неблагоприятные реакции как на системном, так и на местном уровнях.

Исследовались 3 группы больных (всего 135 больных), сходные по половозрастному составу, проявлениям и тяжести процесса. Первая группа (А) состояла из больных, получающие медикаментозное лечение (36 больных), вторая группа (В), больные получающие системную базис-терапию (56 больных) и третья группа (С), больные получающие медикаментозное лечение + системная базис - терапия (43 больных). После проведенного курса лечения произошли положительные сдвиги в регуляторных системах: иммунной (повышение числа общих Т-лимфоцитов с восстановлением баланса их основных популяций, снижения уровня В-лимфоцитов и циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), увеличение содержания иммуноглобулинов класса А и М, комплемента, бактерицидной и фагоцитарной активности). Основанием для назначения медикаментозного лечения + системная базис - терапия в лечении МГ является способность данного метода устранять дефицит иммунорегуляторной Т-супрессорной субпопуляции лимфоцитов, повышать фагоцитарную активность лейкоцитов (ФАЛ), способность стимулировать неспецифическую резистентность организма, бактерицидным и бактериостатическим эффектом.

С помощью НСТ-теста проводилось определение функциональное состояние нейтрофилов у изученных по степеням тяжести 3 различных

группах больных с микозами глаз: соответственно – легкая степень (n=28), средняя степень (n=62), тяжелая степень (n=45). За нормальные показатели использовали значения у больных из группы контроля (n = 50) (рис.1).

Согласно приведенным на рис. 1 данным, регистрировались достоверные ($p < 0,05$) значения, характерные как повышенные (у пациентов с легкой степенью заболевания) и в сторону уменьшения (у больных с тяжелой степенью) для всех изученных показателей НСТ-теста: СЦК (средний цитохимический коэффициент), ЧНН и ЧСН (число нестимулированных и стимулированных нейтрофилов), РАН (резерв активации нейтрофилов).

Рис. 1. Результаты НСТ-теста у больных МГ (в % по отношению к референтным значениям)

У больных МГ отмечалось снижение неспецифических защитных реакций организма, характерными проявлениями: 1) для нейтрофилов – уменьшение: а) поглотительной способности; б) абсолютного фагоцитарного показателя; в) розеткообразующей способности Ns-РОК; г) уменьшение энзимной активности (НСТ-тест) и их процессов миграции; 2) нарастание циркулирующих иммунных комплексов; 3) уменьшение значений Т-клеточного иммунитета. Как оказалось, разнообразные проявления

фагоцитарной способности нейтрофилов у пациентов с разными проявлениями микотического патологического воспалительного процесса в органах зрения и проведенный анализ механизмов изученных функций нейтрофилов дают возможность предположить использования комплексного метода для терапии данной патологии.

Было установлено, что под воздействием лечения при МГ происходит статистически значимое повышение количества активных нейтрофилов по сравнению с данными до лечения (табл. 1).

Данная особенность была характерна для всех степеней тяжести МГ. При этом имела место корреляция ФА нейтрофилов с тяжестью процесса: наиболее выраженное повышение количества активных нейтрофилов отмечалось у больных с легким течением. Как оказалось, ФА нейтрофилов при лечении МГ достоверно повышается по сравнению с показателями до лечения. Наилучшие значения показателей были в группе С пациентов соответственно – при тяжелой степени тяжести $17,5 \pm 1,1\%$, при средней тяжести – $24,6 \pm 0,9\%$, при легкой степени тяжести – $35,6 \pm 1,9\%$ ($p < 0,001$). Далее следуют показатели пациентов в группе В соответственно – при тяжелой степени тяжести $15,6 \pm 1,2\%$, при средней тяжести – $21,1 \pm 0,8\%$, при легкой степени тяжести – $32,5 \pm 1,6\%$ ($p < 0,001$). и показатели пациентов в группе А соответственно – при тяжелой степени тяжести $13,6 \pm 1,1\%$, при средней тяжести – $18,1 \pm 0,8\%$, при легкой степени тяжести – $28,2 \pm 1,3\%$ ($p < 0,001$).

Таблица 1.

Фагоцитарная активность нейтрофилов у больных МГ

Группа больных	n	До лечения	После лечения		
			Группа А n=36	Группа В n=56	Группа С n=43
			ФА, %	ФА, %	ФА, %
Больные с легкой степенью	28	$23,3 \pm 1,3$	$28,2 \pm 1,3$	$32,5 \pm 1,6$	$35,6 \pm 1,9$
Больные со средней	62	$16,1 \pm 0,8$	$18,1 \pm 0,8$	$21,1 \pm 0,8$	$24,6 \pm 0,9$

степенью					
Больные с тяжелой степенью	45	12,6 ±1,1	13,6 ±1,1	15,6 ±1,2	17,5 ±1,1

Функциональное состояние нейтрофильных лейкоцитов было оценено в спонтанном НСТ-тесте, который позволил выявить наличие метаболических изменений, возникающих в полинуклеарных лейкоцитах при различных патологических состояниях. Основные результаты представлены в таблице 2, из которой видно, что под влиянием лечения наблюдалось снижение показателей стимулированного НСТ-теста.

Таблица 2.

Показатели НСТ стимулированного теста лейкоцитов у больных МГ в зависимости от методов лечения (M ± m)

Степень тяжести	n	НСТ-тест, стимулированный (в %)			
		До лечения	После лечения		
			Группа А n=36	Группа В n=56	Группа С n=43
Легкая	28	45,5± 4,0	36,8± 4,0	34,7± 4,0	33,0± 4,0
Средняя	62	43,2± 3,9	39,5± 3,9	35,2± 3,9	34,8± 3,9
Тяжелая	45	46,2± 4,6	43,1± 4,6	40,3± 4,6	38,2± 4,6

При обследовании наблюдалось значительное снижение показателей активности спонтанного НСТ-теста во всех исследуемых группах, (p<0,001) но в группах В и С, получавших комплексную терапию, средние показатели спонтанного и стимулированного НСТ-теста были меньше, чем у пациентов группы А, получающих только традиционное лечение (табл. 3).

Таблица 3.

Показатели НСТ спонтанного теста лейкоцитов у больных МГ в зависимости от методов лечения (M ± m)

Степень тяжести	n	НСТ-тест, спонтанный (в %)			
		До лечения	После лечения		
			Группа А (n=36)	Группа В (n=56)	Группа С (n=43)
Легкая	28	22,3± 2,6	12,2± 2,6	9,5± 2,6	6,7± 2,6

Средняя	62	24,3± 2,2	18,3± 2,2	11,8± 2,2	8,9± 2,2
Тяжелая	45	27,3± 3,2	20,3± 3,2	13,5± 3,2	11,3± 3,2

Использование теста с активированным латексом НСТ расширяет возможности оценки внутриклеточных антибактериальных систем как при динамическом обследовании, так и при однократном обследовании больных. Во всех случаях изучаемой патологии, в частности, МГ, комплексная терапия влияла на динамику показателей специфического клеточного иммунитета.

Таким образом, результаты наших исследований показывают возрастающую медико- социальную значимость МГ среди населения. Поэтому необходимо оказание специализированной офтальмологической помощи больным с МГ - точная своевременная диагностика, всесторонняя клиническая дифференциация форм заболевания и степеней тяжести, а также комплексная терапия.

Литература

1. Булова Ю., Воинова Г.В. Клинические разновидности и лечение кандидоза // Вестник дерматологии и венерологии, 2014, № 4, с.24-28.
2. Никольская Г.М., Сидорова М.В. Актиномикоз слезоотводящих путей // Проблемы медицинской микологии. Санкт-Петербург, 2017, №10, с.42.
3. Brod R., Flynn H., Clarkson J., Pflugfelder S., Culbertson W., Miller D. Endogenous Candida endophthalmitis. Management without intravenous amphotericin B // Ophthalmology, 2017, vol 97, No 5, p.666-672.
4. Mikosz C., Smith R., Kim M., Tyson C., Lee E., Adams E. Fungal endophthalmitis associated with compounded products // Emerg Infect Dis., 2014, Vol. 20 (2), P. 248-256.
5. McMillan B., Miller G., Nguyen J. Rare case of exogenous Candida dublieniensis endophthalmitis: a case report and brief review of the literature // J Ophthalmic Inflamm Infect., 2014, Vol. 2 (4), p.11.

6. Wang, H. Proinflammatory cytokines (tumor necrosis factor and interleukin 1) stimulate release of high mobility group protein-1 by pituicytes / H.Wang, J.M.Visnubhakat, O. Bloom [et al] // Surgery, - 2016. 2, - p.389–392.

**ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНЕ
БОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ И ВАКЦИНАЦИЯ COVID-19 В ЖАЛАЛ-
АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД**

**EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF INCIDENCE OUTSIDE HOSPITAL
PNEUMONIA AND COVID-19 VACCINATION IN JALAL-ABAD REGION IN
2021**

**JALOL-OBOD VILOYATIDA 2021 YILDA SHIFOXONA TASHQARISADAGI
PNEVMONIYANING VA COVID-19 GA QARSHI EMLASHNING
EPIDEMIOLOGIK TAHLILI**

*Жуманалиева Максудакан Бекиевна,
Научно-исследовательской медико-социальный институт, г. Жалал-Абад,
PhD, maksuda.1968@mail.ru
Темирова Вазира Нематовна,
Международный Университет Кыргызстана., г. Бишкек, doc. tvn@gmail.com
Темиров Немат Мойдунович,
Жалал-Абадский государственный Университет, Медицинский
факультет, г.Жалал-Абад, к.м.н. доцент.*

Аннотация. В статье приводятся данные статического анализа о вакцинации жителей Жалал-Абадской области в период с апреля 2020 г по февраль 2021 г. Рассмотрены доступность разных видов вакцин по результатам обеспеченности за счет государства, а также перспективы расширения вакцин для обеспечения необходимого объема вакцинации. Эффективные результаты массовых вакцинаций выявлены при формировании коллективного иммунитета, которые препятствовали возникновению повторных вспышек заболевания. А также в статье отражена динамика распространения случаев коронавирусной инфекции (U07.2) на районном, городском и областном уровне в 2021 году. Как и в предыдущий год, наибольшая заболеваемость вне больничной пневмонией была отмечена от 30 до 64 лет (59,2%), 65 и выше лет (31,4%), в возрасте от 18 до 29 лет в 2021 году заболели на 5,6% больше по сравнению с 2020 годом. Среди заболевших вне больничной пневмонией были зарегистрированы больные получившие профилактическую прививку против коронавирусной инфекции (2,2%), в том числе больных получивших в возрасте от 30 до 64 лет - 2,8%, 65 лет и старше - 1,2% и от 18 до 29 лет - 1,4%. Среди больных получивших профилактические прививки против коронавирусной инфекции, зарегистрирована летальность (5,5%), в том числе больных получивших вакцинацию в возрасте от 30 до 64 лет, а также 65 лет и старше.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, COVID-19, вакцина, доза, профилактическая прививка, бустерная доза, Спутник V, Astra Zeneca, Qaz

Vac, Pfizer – BioNTech, Спутник – Light, Moderna mRNA-1273, age, incidence rate.

Abstract. *The article provides data from a static analysis on the vaccination of residents of the Jalal-Abad region in the period from April 2020 to February 2021. The availability of different types of vaccines is considered according to the result of provision at the expense of the state, as well as the prospects for expanding vaccines to ensure the required volume of vaccination. Effective results of mass vaccinations were revealed in the formation of collective immunity, which prevented the occurrence of repeated outbreaks of the disease. The article also reflects the dynamics of the spread of cases of coronavirus infection (07.2) at the district, city and regional levels in 2021. As in the previous year, the greatest incidence of out-of-hospital pneumonia was noted from 30 to 64 years (59.2%) and 65 and above years (31.4%), at the age of 18 to 29 years in 2021, 5.6% more people fell ill compared to 2020. Among the patients with out-of-hospital pneumonia, patients who received preventive vaccination against corona virus infection (2.2%) were registered, including patients aged 30 to 64 years - 2.8%, 65 years and older - 1.2% and from 18 to 29 years - 1.4%. Among the patients who received preventive vaccinations against corona virus infection, mortality was registered (5.5%), including patients who received vaccination aged 30 to 64 years and 65 years and older.*

Keywords: *community-acquired pneumonia, COVID-19, vaccine, dose, prophylactic vaccination, booster dose, Sputnik V, Astra Zeneca, Qaz Vac, Pfizer - BioNTech, Sputnik -Light, Moderna mRNA-1273.*

Annotatsiya. *Maqolada 2020-yil aprelidan 2021-yil fevraligacha bo'lgan davrda Jalolobod viloyati aholisini emlash bo'yicha statik tahlil ma'lumotlari keltirilgan. Davlat hisobidan ta'minlash natijalariga ko'ra turli turdagi vaksinalarning mavjudligi, shu kabilar. shuningdek, zarur emlash hajmini ta'minlash uchun vaksinalarni kengaytirish istiqbollari ko'rib chiqiladi. Ommaviy emlashlarning samarali natijalari kollektiv immunitetni shakllantirishda aniqlandi, bu kasallikning takroriy o'choqlari paydo bo'lishining oldini oldi. Maqolada 2021-yilda tuman, shahar va viloyatlar miqyosida koronavirus infeksiyasi (U07.2) tarqalishining dinamikasi ham aks ettirilgan. O'tgan yildagi kabi statsionar bo'lmagan pnevmoniya bilan kasallanishning eng yuqori darajasi 30 yoshdan 64 yoshgacha (59,2 foiz), 65 yosh va undan katta (31,4 foiz) kuzatildi, 2021 yilda 18 yoshdan 29 yoshgacha bo'lganlar 5,6 foizga kasallandi. 2020 yilga nisbatan ko'proq. Kasalxonada pnevmoniya bilan kasallanganlar orasida koronavirus infeksiyasiga qarshi profilaktik emlangan bemorlar (2,2%), shu jumladan 30 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan bemorlar - 2,8%, 65 yosh va undan kattalar - 1,2% qayd etilgan. va 18 yoshdan 29 yoshgacha - 1,4%. Koronavirus infeksiyasiga qarshi profilaktik emlangan bemorlar, shu jumladan 30 yoshdan 64 yoshgacha,*

shuningdek, 65 yosh va undan katta emlangan bemorlar o'rtasida o'lim (5,5%) qayd etildi.

***Kalit so'zlar:** kasalxona tashqi zotiljami, COVID-19, vaktsina, doza, profilaktik emlash, buster doza, Sputnik V, Astra Zeneca, Qaz Vac, Pfizer – BioNTech, Sputnik – Light, Moderna mRNA-1273, yosh, kasallanish ko'rsatkichi.*

Актуальность. Пандемия начавшаяся в декабре 2019 г. в Китае нового корона вирусного заболевания SARS COV-2 продолжает оказывать огромное воздействие и ущерб на все сферы деятельности человечества, Кыргызстан так же как другие страны мира организовала профилактические и противоэпидемические мероприятия по борьбе с пандемией. Карантинные мероприятия способны лишь в какой-то мере ограничить распространение заболевания, поэтому актуальным являлся вопрос о создании и использовании специфических средств профилактики в отношении данной нозологической формы, направленных на искусственное формирование коллективного иммунитета против COVID-19, а также организацию и проведение вакцинации среди населения [4].

Вакцинация является наиболее действенным способом предотвращения развития эпидемической вспышки среди населения.

Коллективный иммунитет, являющийся наиболее эффективным средством предотвращения распространения заболевания, формируется двумя путями - пассивным (формирование невосприимчивого к повторному инфицированию контингента вследствие естественного распространения заболевания) и активным (массовая вакцинация населения) [6, 7]. Высокие темпы вакцинации против COVID-19 стали возможны благодаря разработке и массовому производству новых вакцин.

В соответствии с информацией ВОЗ на июль 2021 г. были зарегистрированы 22 различные вакцины; кроме того, многие вакцины находятся на стадии доклинического изучения [7, 8]. Рассматриваемые вакцины относятся к следующим типам: - РНК-вакцины - BNT162b2 (Pfizer/BioNTech, Германия, США) и mRNA1273 (Moderna, США); -

векторные рекомбинантные вакцины - Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, Россия), Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson, США) и ChAdOx1-S (AZD1222) (AstraZeneca, Великобритания, Швеция); - инактивированные вакцины - BBIBP-CorV (Sinopharm, Китай) и CoronaVac (Sinovac, Китай); - субъединичные вакцины - NVX-CoV2373 (Novavax, США).

Вакцинация против COVID-19 может сопровождаться легкими побочными эффектами (небольшое повышение температуры тела или боль, покраснение кожи в месте инъекции), проявление которых в основном зависит от состояния индивидуального организма [6]. Обычно побочные проявления вакцинации носят легкий или умеренный характер и являются непродолжительными. Серьезные или продолжительные побочные эффекты возникают в очень редких случаях. Тем не менее, редкие нежелательные явления в результате использования вакцин, такие как повышенная температура тела, озноб, головная боль, боль в мышцах, боль в месте введения, диарея, являются объектом непрерывного мониторинга со стороны разработчиков вакцин и органов здравоохранения. Вероятность возникновения какого-либо из указанных побочных эффектов может зависеть от конкретной вакцины [5].

Цель работы представить результаты профилактических прививок против корона вирусной инфекции, для формирования коллективного иммунитета и провести анализ заболеваемости вне больничной пневмонии, среди привитых коронавирусной инфекцией.

Материалы и методы исследования.

Материалом для проведения анализа являются официальные статистические данные о численности населения, определение групп риска в соответствии с отчетом департамента профилактики заболеваний и государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора.

Статистические и учетно-отчетные материалы областного центра семейной медицины (ЦСМ) и центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) Джалал-Абадской области, на базе которых проводились исследования.

Для расчета данных применялись статистические методы исследования.

В исследовании отражены результаты профилактических прививок против корона вирусной инфекции, для формирования приобретённого иммунитета вошедшие с апреля месяца 2021года по февраль 2022года.

Результаты и их обсуждение. По Жалал-Абадской области за 2021год зарегистрировано - на 100тыс население - 348,4 случаев, против - 368,9 на 100тыс в 2020 году случаев COVID-19 и на 100тыс населения - 129,6 случаев, против - 412,8 случаев на 100тыс населения в 2020году вне больничной пневмонии. Снижение заболеваемости COVID-19 среди населения области, важную роль имела организация вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Охват населения вакцинацией, зависло от полученных видов вакцин. Большим охватом вакцинации населения была вакцина Vero-Cell, на втором месте была вакцина Pfizer – BioNTech, вакцинированы 1 дозой n= 17612 человек и 2 дозой n=11654 человек. Затем вакцина Astra Zeneca, охвачено 1 дозой n=12460 человек и 2 дозой n= 8403 человек приведены таблица №1. Большой удельный вес вакцинации 1 дозой было проведено с вакциной Vero – Cell (83,4%), затем Pfizer – BioNTech (5,8%), AstraZeneca и Спутник – Light по (4,1%). Остальные виды вакцин от 0,3% до 1,3%. Второй дозой привито, больше всего вакциной Vero - Cell (89,3%), затем Pfizer – BioNTech (4,9%). AstraZeneca (3,6%) и Спутник V (1,3%) таблице №1.

По области подлежало к профилактическим прививкам – 435112 человек старше 18 лет. Привито 1 дозой – 300019 (69%) человек, 2 дозой –

233483 (54%) человек и 3 дозой (бустерная доза) - 20408 (8,7%). В настоящее время продолжается профилактическая вакцинация COVID -19.

По районам и городам области, высокий удельный вес охваченного населения профилактической прививкой - 1 дозой составило:

Таблица 1.

Виды вакцин поступающих в ОЗ и охват вакцинации население.

Виды вакцины	1 доза	2 доза
Vero – Cell	250230	208714
Спутник V	3978	3748
Astra Zeneca	12460	8403
Qaz Vac	1075	859
Pfizer – BioNTech	17612	11654
Спутник – Light	12394	2
Moderna mRNA -1273	2270	103
Итого	300019	233483

Базар-Коргонский район - 80% и Ноокенский район - 77%. В остальных районах от 60 до 69%. Охват 2 дозой составил по области - 54%, высокий охват вакцинацией населения 2 дозой составило выше областного в Ноокенском районе - 63% и в Базар-Коргонском районе-62%. Самый низкий охват 2 дозой вакцинации было в городе Кара-Куль - 40% и Токтогульском районе - 46%. В остальных районах и городах с 50% до 53% (Таблица №2).

По области 3 дозой (бустер) вакцинированы – 20408 (8,7%) человек, получивших из числа 2 дозой вакцинации. Высокий удельный вес бустерной дозой вакцинированы население Базар - Коргонского района - 16,3%, город Жалал-Абад - 14% и Ала-Букинский и Чаткальский район, что составило по 12,6%. В остальных районах и городах от 3,4% до 9% охвата вакцинацией.

В 2021 году вне больничная пневмония была зарегистрирована по всей территории области в течение года (2020 г начало регистрироваться с июня месяце) (Таблица 3). Наибольший удельный вес заболевших был зарегистрирован в летний период в августе - 42,9 и июле месяце - 40,6 на

100тыс население. (в 2020 г. был в летнем периоде июль – 149,9 и осенний период в ноябре – 98,9, на 100тыс население).

По области в 2020 году, самая высокая заболеваемость вне больничная пневмония была зарегистрирована на территории города Кара-Куль (845,1), Майлуу-Суу (624,2) а так же в Чаткальском районе (715,1) и Ноокенском районе (550,6 на 100тыс. населения), в 2021году в этих районах и городах заболеваемость была снижена с 4 до 16,2 раза (Таблица 3).

Таблица №2.

Охват вакцинации против новой корона вирусной инфекции COVID -19 по городам и районам области

Наименование городов и районов	Всего контингентов	Общее количество по дозам					
		1 дозой-		2-дозой		3- дозой	
		абс ч	%	абс ч	%	абс ч	%
г.Жалал-Абад	44687	30853	69	23906	53	3361	14
г.Таш-Комур	15377	9959	65	8084	53	792	9,7
г. Майлуу-Суу	9901	6446	65	5052	51	154	3,4
г. Кара-Куль	9552	6077	64	3845	40	135	3,5
Ала-Букинский р-н	38773	24850	64	20418	53	2579	12,6
Базар-Коргонский р-н	62429	50146	80	38778	62	6335	16,3
Аксы́йский р-н	46779	31949	68	23168	50	1135	4,8
Ноокенский р-н	50658	38923	77	31948	63	1627	5,1
Сузакский р-н	1030033	67137	65	52491	51	2319	4,4
Тогуз-Торуский р-н	8994	6021	67	4504	50	260	5,7
Токтогульский р-н	34960	21069	60	16076	46	1047	6,5
Чаткальский р-н	9969	6589	66	5223	52	664	12,7
Итого по области	435112	300019	69	233483	54	20408	8,7

Наибольший удельный вес заболевших вне больничной пневмонией по области составило, как и в предыдущем году (2020-2021г), в возрасте: 30-64 лет (71%-59,2%), затем 65 и выше лет (25%-31%), и 18-29 лет (3,4%-8,6%).

В 2021 году удельный вес заболеваемости, в возрасте 65 и старше были больше на 6% и 18-29 лет - 5,2% по сравнению с 2020 годом. Но в возрасте 30-64 лет удельный вес заболевших снижено на -11,8% в 2021 году.

Летальность от вне больничной пневмонии, по области составило - 3,6% (против - 3,2% в 2020 г).

По области, не было зарегистрировано летальных случаев в Ала-Букинском, Чаткальском районе и в г Майлуу - Суу.

Высокий удельный вес летальности по области было отмечено в г Жалал-Абад (15,3%), Кара – Кол (7,1%) и Тогуз – Торонском (7,1%), Токтогульском (5,1%), Аксыйском (5,1%) и Сузакском (4,7%) районах. В остальных районах и городах было ниже областного (3,6%) показателя.

По области из число заболевших составило - 1635 человек, из них привитых против коронавирусной инфекции, заболели вне больничной пневмонией – 36 (2,2%) человек. Среди привитых умершие – 2 (5,5%) (Таблица №3).

Заболеваемость по возрастной категории вне больничной пневмонией по области в составила 30 – 64 лет – 968 (59,2%), из них получивших вакцинацию заболели – 28 (2,8%), больных умерло – 1 (3,5%), 65 лет и старше заболели - 513 (31,4%), из них получивших вакцинацию заболели – 6 (1,2%), из них умерло -1 (16,6%). В возрасте 18 – 29 лет заболели - 142 (8,6%), из них получивших вакцинацию – 2 (1,4%). В данном возрасте летальности среди привитых не было.

По районам и городам среди вакцинированных не было заболевших вне больничной пневмонией, в Базаар-Коргонском, Ноокенском, Тогуз-Торунском районах и г Майлуу-Суу, г Кара- Кол. Остальных районах и городах отмечено больных получивших профилактические прививки удельный вес с 0,6% до 21,4%.

Высокий удельный вес заболевших получивших профилактическую вакцинацию было зарегистрировано в Чаткальском районе, из 42 больных

получили вакцинацию – 9 (21,4%), все в возрасте от 30 до 64 лет. Затем, в Токтогульском районе – 4 (7,4%) и городе Кара-Кол – 5 (6,7%) больных.

Из 36 вакцинированных больных против корона вирусной инфекции (U 07.2), 2 - умершие зарегистрированы в Сузакском (8,3%) и Аксыйском районе(25%), в возрасте 65 и старше и 30-64 лет.

Таблица 3.

Возрастная структура заболевших и вакцинированных против внебольничной пневмонии в Жалал-Абадской области Кыргызской Республики в 2021 г.

№	области	0-6 лет	7-14 лет	15-17 лет	18-29 лет	30-64 лет	65 и выше	всего	Интенсив.лок.
1	Аксыйский район				5	160	88	253	184,5
	В.т.ч. привито					3 (1,8%)	1 (1,1%)	4 (1,58%)	
	умерло					8 (12,5%)	5 (5,6%)	13 (5,1%)	
	В.т.ч. привито					1 (20%)		1 (7,7%)	
2	Ала-Букинский район		2			4	8	14	12,8
	В.т.ч. привито					1 (25%)		1 (7,1%)	
	умерло							---	
	В.т.ч. привито							---	
3	Базар-Коргонский район				59	137	90	286	153,8
	В.т.ч. привито							--	
	Умерло				1 (1,7%)	2 (1,45%)	1 (1,1%)	4 (1,4%)	
	В.т.ч. привито							---	
4	Ноокенский район			2	31	202	90	325	223,8
	В.т.ч. привито							---	
	Умерло					1 (0,5%)	1(1,1%)	2 (0,6%)	
	В.т.ч. привито							---	
5	Сузакский район	1	1	1	30	256	132	421	136,5
	В.т.ч. привито				2 (6,6%)	8 (3,1%)	2 (1,5%)	12 (2,8%)	
	умерло					8 (3,1%)	12 (9%)	20 (4,7%)	
	В.т.ч. привито						1 (8,3%)	1 (5%)	
6	Тогуз-Торунский район					9	5	14	54,9
	В.т.ч. привито							---	
	Умерло					1 (11,1%)		1 (7,1%)	
	В.т.ч. умерло							---	

7	Токтогульский район	1	2	1	4	26	20	54	52,2
	В.т.ч. привито					3 (11,5%)	1(5%)	4 (7,4%)	
	умерло					3 (11,5%)		3 (5,5%)	
	В.т.ч. привито								
8	Чаткальский район				3	23	16	42	146,7
	В.т.ч.привито					9 (39,1%)		9 (21,4%)	
	умерло							--	
9	Г Жалал-Абад				4	64	30	98	79,5
	В.т.ч. привито					1 (1,5%)		1 (1%)	
	умерло					8 (12,5%)	7 (23,3%)	15 (15,3%)	
	В.т.ч. привито							---	
10	Г Кара-Кол					10	4	14	52,0
	В.т.ч. привито								
	умерло						1 (25%)	1 (7,1%)	
	В.т.ч. привито								
11	Майлуу -Суу				2	25	13	40	154,4
	В.т.ч. привито							--	
	умерло							--	
12	Г Тащ-Комур			1	4	52	17	74	168,0
	В.т.ч. привито					3	2	5 (6,7%)	
	умерло					1		1 (1,3%)	
	привито							--	
13	По области	2	5	5	142	968	513	1635	129,6
	В.т.ч. привито				2	28	6	36 (2,2%)	
	умерло				1	32	27	60	
	В.т.ч привито					1	1	2 (5,5%)	

Выводы:

1. Снижение заболеваемости вне больничной инфекции (U07.2) среди населения области, важную роль имела организация вакцинации населения против новой корона вирусной инфекции.

2. Как и предыдущий год, наибольший поражаемый возраст вне больничной пневмонией был отмечен от 30 до 64 лет (59,2%) и 65 и выше лет (31,4%), но в возрасте 18-29 лет, в 2021 году заболели 5,6% больше по сравнению с 2020 году.

3. Регистрации корона вирусной инфекции 2,2% среди больных вне больничной пневмонии, привитых против COVID-19, необходимо изучить и

провести дополнительные исследования для выявления факторов снижения восприимчивости населения.

4. Среди больных получивших профилактические прививки против коронавирусной инфекции была зарегистрирована летальность (5,5%), в возрасте 30-64 лет, 65 и старше лет.

Литература:

1. Темиров Н.М., Абдимомунов Б.Т., Темирова В.Н., Эшенкулова П.З., С.Т. Жолдошев С.Т., Артыкбаева С.Ж., Усупбекова Т.Р. Эпидемиологические особенности заболеваемости COVID-19 в Жалал-Абадской области Кыргызской Республики.// Санитарный врач. -2021.- №12.- С. 38-45. Москва. DOI 10.33920/med-08-2112-03.
2. Носкова Маргарита Петровна, Космалёв Николай Сергеевич. Отношение студентов педагогического вуза к вакцинации от Ковид-19. // Конкурс лучших студенческих работ-2021.-№9 С.195-198. Пенза.
3. Сулакшин С.С. К публичной полемике о "Росте" случаев заболеваний и смертей в результате массового вакцинирования от Ковида.// Здоровье - основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения- 2021.- №1 С.286-294 Санкт-Петербург. ISSN: 2076-461
4. Кириллов А.Г., Иванова А.Л., Токарева З.Н., Наумова Е.А., Токарев Н.И., Ванина И.В. Опыт работы по вакцинации против covid-19 взрослого населения в поликлинике №4 Бу «Городская клиническая больница №1» Минздрава Чувашии. //«Здравоохранение Чувашии» № 2, 2021- С.12-25. Doi 10.25589/GIDUV.2021.37.70.005 УДК 616.9: 578.834.1
5. Онищенко Г. Г., Сизикова Т. Е., Лебедев В. Н., Борисевич С. В. Сравнительная характеристика вакцин против COVID-19,

используемых при проведении массовой иммунизации.
//Биопрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. УДК
615.371:604:578.834.1 <https://doi.org/10.30895/2221-996X-2021-21-3-158-166>

6. Kumar A, Dowling WE, Román RG, Chaudhari A, Gurry C, Le TT, et al. Status report on COVID-19 vaccines development. *Curr Infect Dis Rep.* 2021;23(6):9. <https://doi.org/10.1007/s11908-021-00752-3>
7. Kim JH, Marks F, Clemens JD. Looking Beyond COVID-19 vaccine phase 3 trials. *Nat Med.* 2021;27:205–11. <https://doi.org/10.1038/s41591-021-01230-y>
8. Voysey M, Clemens SAC, Madhi SA, Weckx LY, Folegatti PM, Aley PK, et al. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK. *Lancet.* 2021;397(10269):99–111. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)32661-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32661-1)

ГИБРИДНАЯ НАУКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ: ИЗУЧЕНИЕ МЕДИЦИНЫ И ГЕОГРАФИИ

HYBRID SCIENCE REALLY MATTERS: STUDYING MEDICINE AND GEOGRAPHY TOGETHER

ГИБРИД ФАННИНГ АҲАМИЯТИ: ТИББИЁТ ВА ГЕОГРАФИЯНИ БИРГАЛИКДА ЎРГАНИШ ХУСУСИДА

Ан Ёнг-Джин,
Чоннамский национальный университет, профессор доктор географических
наук Факультет социальных наук, yjahn@jnu.ac.kr
Жураев Зухриддин Камолиддин Угли,
Чоннамский национальный университет, г. Кванджу, Южная Корея,
Аспирант Высшей школы социальных наук, 198928@jnu.ac.kr

Аннотация: Это исследование направлено на то, чтобы подчеркнуть, что география является ценным ресурсом для развития нашего рассмотрения важных отношений между временем, здоровьем, местом и их характеристиками. Таким образом, исследования проблем со здоровьем и вспышек заболеваний имеют географический контекст. В этом исследовании также подчеркивается важность географического анализа для выявления экологических рисков и других воздействий на здоровье. География, в свою очередь, считается одной из ключевых областей в выявлении и изучении типов проблем со здоровьем, связанных с конкретными людьми или группами людей. С социально-экономической точки зрения географический подход необходим для поиска решений различных болезней и проблем, имеющих глобальные последствия. Проводится небольшой кейс, связанный с основной темой.

Ключевые слова: здоровье, география, место, расположение, пространственность.

Abstract: This study aims to highlight that geography is a valuable resource for developing our consideration of the important relationships between time, health, place, and their characteristics. Thus, studies of health problems and disease outbreaks have a geographic context. This study also highlights the importance of geographic analysis in identifying environmental risks and other health impacts. Geography, in turn, is considered one of the key areas in identifying and studying the types of health problems associated with specific people or groups of people. From a socio-economic point of view, a geographic approach is needed to find solutions to various diseases and problems with global implications. A small case related to the main topic is being conducted.

Keywords: *health; Geography; social behavior; Place; Location, medicine, spatiality.*

Аннотация: *Ушбу мақола география фани – вақт, тиббиёт соҳаси, жой ва уларнинг хусусиятлари ўртасидаги муҳим муносабатларни кўриб чиқишни ривожлантириши учун қимматли манба эканлигини таъкидлашга қаратилган. Тиббиёт соҳасига доир муаммолар, жумладан, касалликларнинг тарқалишини ўрганиш географик контекстга эгадир. Ушбу мақола, шунингдек, экологик хавфларни ва соғлиқ учун бошқа таъсирларни аниқлаш учун географик таҳлилнинг муҳимлигини таъкидлайди. География, ўз навбатида, муайян одамлар ёки гуруҳлар билан боғлиқ саломатлик муаммоларнинг жойи ва маконини, унинг фазовийлигини аниқлаш ва муносиб ечимлар ишлаб чиқишда асосий фанлардан бири ҳисобланади. Шу маънода, ижтимоий-иқтисодий нуқтайи назардан, глобал оқибатларга олиб келадиган турли касалликлар ва муаммоларга ечим топиш учун географик ёндашув зарурдир. Мавзунини кенгроқ тушуниш мақсадида, мақола сўнггида асосий мавзуга оид кичик амалий иш ҳам тақдим этилмоқда.*

Калит сўзлар: *саломатлик, тиббиёт, география, ижтимоий хулқ-атвор, жой, фазовийлик.*

Введение. Известно, что в связи со вспышкой COVID-19 были приняты меры по охране здоровья, чтобы остановить распространение вируса. Возможность его повреждения увеличивается, главным образом потому, что вирус может мутировать в другие заболевания, которые уже были у людей. Кроме того, наличие различных хронических и смертельных заболеваний или риск их распространения на местах требует разработки эффективной политики общественного здравоохранения. В то же время важно также определить области значительно более высокого или более низкого риска для здоровья. География становится областью, которая помогает находить научно обоснованные решения. Например, географический пространственный анализ исследует возникновение, распространение и потенциальное сохранение болезни и создает соответствующие карты. Другими словами, география обеспечивает эпистемологическую и практическую методологию глобального или локального характера проблем со здоровьем. Кроме того, с появлением новых терминов, таких как «здоровые умные города», «здоровые регионы», геопропространственный

интернет и блокчейн, появилось много новых тем исследований, выражающих эти термины. Следовательно, в этом исследовании обсуждается важность географии в секторе здравоохранения.

Цель исследования состоит в том, чтобы подчеркнуть, что географическая наука является важной областью в продвижении нашего понимания важных отношений между «здоровьем» и «местом», включая их свойства. Подход и методология важны при проведении любого исследования. Таким образом, это исследование подчеркивает подходы, совместимые с географическими исследованиями. Потому что географический подход необходим для поиска решений для широкого спектра заболеваний и связанных с ними проблем, имеющих глобальное значение. Таким образом, структура этой работы заключается в том, чтобы сначала коснуться научно-теоретической основы, а затем рассказать о взаимосвязи между здоровьем и географией. Это следует из комментариев к тому факту, что география здоровья представляет собой сочетание дисциплин. Рассмотрены некоторые проблемы и трудности в этой области, и в качестве практического аспекта работы представлено небольшое тематическое исследование. Статья заканчивается основным выводом.

Традиционно, начиная с античности, происходили изменения в развитии знаний и научного мышления (Kuhn, 1962). Таким образом, география здоровья была субдисциплиной, появившейся как один из этих географических сдвигов (Kearns and Moon, 2002). Это связано с тем, что изменение затрагивает науку, связанную с прогрессом и улучшением знаний (Graham Moon, 2002). Что касается научно-теоретической основы, то основным пробелом в «своде знаний» в географии здоровья является относительный «недостаток литературы, связанной с телом» (Longhurst, 1997 и Kearns, 2002), несмотря на то, что несколько географов завершили столько же исследований, сколько возможно в этой сфере. Географы провели несколько исследований и опубликовали научные статьи по географии

здоровья (Litva, et al., 2001), а также по социальной географии (Moss and Dusk, 1996), которые могут подтвердить наше мнение. Ниже приведены некоторые из этих научных работ и исследований, опубликованных в последние годы.

Потенциальные последствия изменения климата и глобального потепления для здоровья человека уже вызывают неотложную озабоченность. Географические подходы особенно важны при изучении происхождения и распространения инфекционных заболеваний, а также влияния взаимосвязей между окружающей средой и поведением людей на здоровье. Итак, есть книга в мягкой обложке, в которой представлен теоретический и методологический обзор области. В книге в мягкой обложке подчеркивается роль картографии и ГИС в изучении распространения болезней (Helen Hazen and Peter Anthamatten, 2011).

Современные научные подходы к лежащим в основе генетическим, экологическим, культурным и социально-экономическим процессам здоровья и болезни нашли свое отражение в работах исследователей. Научный анализ последних тенденций в области укрепления здоровья во всем мире в рамках географии здоровья. При этом достижения ГИС подчеркиваются как успехи географии в области здравоохранения (Michael Emch, Elisabeth Dowling Root, and Margaret Carrel, 2017). Кроме того, у нас есть достойный внимания путеводитель по географии здоровья, в котором содержится описание современных представлений о взаимосвязи между «здоровьем» и «местом». В книге объясняются новые аспекты двух вышеупомянутых терминов на основе современной географии здравоохранения (Valorie Crooks et al., 2018).

COVID-19 оказал глубокое влияние на международное сообщество во всех направлениях. Проблема распространения пандемии породила ответственность безотлагательно реагировать на нее. Существование методов исследования «времени» и «пространства» указывает на важность географии в этом отношении. Таким образом, существуют ценные рекомендации по

исследованию глобального воздействия и связанных с ним важнейших проблем пандемии коронавируса с использованием географических и пространственных подходов (Laituri Melinda, Richardson Robert, and Kim Junghwan, 2022).

Кроме того, изучение «здоровья» и «географии» и взаимосвязи между ними стало тенденцией в исследованиях, особенно при анализе с помощью подхода, называемого «пространственное местоположение» (Trevor J.V. Dummer, 2008). В современных исследованиях совместимость ГИС, GPS и систем здравоохранения также стала тенденцией. Например, в одном исследовании изучался уровень приложений ГИС и GPS для определения одной болезни, называемой деменцией, и ее лечения. В исследовании подчеркивается значительное влияние и особая роль географии в секторе здравоохранения (Neda Firouraghi et al., 2022). В одном исследовании был представлен географический подход к интеграции таких вопросов, как «психическое здоровье», «детские и подростковые характеристики» и «природная среда». Исследование также демонстрирует ценность ГИС (Carina Nigg, et al., 2022). Анализ исследования указывает на растущую важность географии в здравоохранении. Таким образом, следует отметить, что исследования по тематике географии здоровья проводятся и негеографами (Валентин, 1999; Дайк, 1995). Современные научные источники по географии здоровья на самом деле многочисленны, поэтому невозможно перечислить их все. Поэтому наше исследование опирается на такие источники, чтобы проиллюстрировать предмет и подчеркнуть уникальную ценность географии как науки и источника знаний.

Здоровье человека и география. Концепция пространственных измерений в медицинских секторах и подходах к здравоохранению имеет географический контекст, в котором определенные географические факторы - доступность медицинских центров и планы их размещения, существующие факторы и социальная среда - имеют большое значение для состояния

здоровья человека. Поэтому география изучает все вышеперечисленные факторы и заметно помогает находить правильные решения и проводить разумную политику. Таким образом, все еще есть районы, где преобладают те или иные проблемы со здоровьем. Люди становятся ближе благодаря путешествиям и совместной жизни в урбанизированном и высокотехнологичном развитом мире. В результате супервирусы и другие устойчивые к антибиотикам инфекции становятся все более распространенными, несмотря на улучшение вакцинации и доступность медицинских учреждений. Итак, в следующих строках остановлюсь на вышеперечисленных факторах чуть подробнее.

Предоставление «равных медицинских услуг» людям вне зависимости от их социального статуса является ключевым моментом с точки зрения «доступности» медицинских центров. Эта «доступность» означает, насколько близко расположение больницы для горожан и насколько удобна дорога. В некоторых исследованиях изучалась пригодность «земли» для строительства больниц, были организованы классификации «город-земля-ведомость», такие как «плохая земля» и «очень хорошая земля» (см. McKinney W.M., 1958; J. Whitelegg)., L. P. Grime, 1982; Али Солтани и др., 2019).

Следовательно, есть два технических термина для решения проблемы: «место» и «окружающая среда». Итак, во-первых, «место» включает в себя проблемы «городской массы», «землепользования» и «транспортных сетей». Так что «планирование медицинских учреждений» — важный вопрос. Потому что планирование должно быть разумно организовано с точки зрения пространственного распределения для удовлетворения медицинских потребностей людей в «месте». Во-вторых, «окружающая среда» включает в себя природное существование, такое как горы, реки, стихийные бедствия и т. д. Например, определенные жилые районы могут располагаться на горных холмах. В этом случае гора выступает в качестве естественного барьера и мешает людям беспрепятственно добраться до медицинских центров.

Что касается существующих факторов, то к ним относятся природные процессы и технические факторы в определенном регионе. Подобные факторы влияют на социальную жизнь и здоровье. Например, в развивающихся странах правительства переживают бурное промышленное развитие. Для ускорения экономического роста было построено огромное количество заводов, которые, в свою очередь, стали основным источником загрязнения воды и воздуха. Загрязнение воздуха само по себе может вызвать множество заболеваний. Чтобы понять это, если туманоподобный дым, содержащий пыль и запах, усиливается, ветер может быть недостаточно сильным, чтобы очистить воздух. Тогда такой загрязненный воздух может вызвать различные заболевания, такие как респираторные и даже глазные, у тех, кто живет в этом районе. Более того, вырубка лесов в некоторых районах в конечном итоге приводит к повышению температуры. Следовательно, область становится жаркой и/или влажной, где в конечном итоге могут быть обнаружены многочисленные паразиты, особенно комары. Такие виды паразитов служат переносчиками болезней. В результате такие регионы могут стать местами легкого распространения некоторых заболеваний. В таких трудных ситуациях в игру вступает география здоровья, которая помогает разработать соответствующую политику и найти лучшие решения.

Существует множество исследований «влияния загрязненного воздуха» на наше здоровье с использованием географических подходов. Например, одно из связанных исследований связывает «загрязнение воздуха» с «дорожным движением». Методами ГИС проверено влияние воздуха на людей, проживающих на определенном расстоянии, на основе сопоставления статистических анализов. Исследование подчеркнуло ценность ГИС для изучения таких вопросов (Jin L, et al., 1999; Maio, et al., 2011). Другое исследование «влияния загрязненного воздуха на общую заболеваемость и смертность» было основано на отчетах в странах с низким уровнем дохода. В нем изучалось, как географическое положение и социально-экономические

детерминанты связаны с загрязнением воздуха. В качестве объекта исследования были проанализированы места проживания населения, проживающего в бедных и сельских районах (Ghimire S., Sharma A., et al., 2019). В другом исследовании было проведено комплексное изучение факторов, влияющих на географическое распространение инфекционных заболеваний, с точки зрения воздушно-капельной передачи (Manisalidis, et al., 2020). В другом исследовании изучались пространственные вариации ассоциаций болезней, вызванных загрязнителями воздуха (Mahdi Farnaghi, Petter Pilesjö, et al., 2021). В целом результаты исследований показывают, что (ре)решения могут быть успешно достигнуты с помощью общественного сознания и междисциплинарной методологии научных специалистов.

Мы понимаем взаимодействие человека и природы, когда анализируем влияние социальной среды на здоровье. Взаимосвязь между социальной средой и здоровьем состоит из нескольких факторов: поведение, сообщество, болезнь, восприимчивость и восприимчивость к заболеванию места. Кроме того, плотность населения также является фактором распространения болезни. Социальное дистанцирование может быть невозможно в густонаселенных районах, поэтому антибиотики оказывают меньшее влияние на здоровье. Кроме того, одни и те же заболевания могут наблюдаться у отдельных лиц или групп, проживающих в разных местах. Например, мы можем получить «хикикомори отшельник», который распространен под разными названиями в разных странах (см. Нориюки Сакамото и др., 2005; Брюс Розенталь, Дональд Л. Циммерман., 2012; Войскоунский А.Е., Солдатова Г.Ю., 2019). Это заболевание распространено в некоторых регионах из-за роста использования Интернета, роста зависимости от виртуальной жизни и/или увеличения количества онлайн-сервисов, которые доставляют товары и услуги на дом, что является основой для увеличения уровня «социальной изоляции». Дополнительным примером этого является виртуальный мир метавселенной. В этом случае нам необходимо изучать

взаимосвязь между индивидуальным или коллективным поведением и окружающей средой, а не регионом. В качестве альтернативы, разные регионы могут одинаково потреблять обычные продукты питания и сельскохозяйственные продукты. При этом необходимость классификации болезней и эпидемий на региональном и глобальном уровнях оказалась задачей географии. Таким образом, география может играть большую роль в проблемах со здоровьем определенных групп населения.

География здравоохранения – это сочетание географических знаний, методов анализа и интерпретации географических доказательств, с одной стороны, и исследования болезней и проблем здравоохранения в глобальном масштабе, с другой. Традиционно географические исследования также опираются на два индивидуальных подхода в плане изучения вопросов здравоохранения. Первый - анализ моделей, причин и распространения заболеваний. Например, рассматривается обоснование «географической эпидемиологии», включающей кластеризацию заболеваний, картографирование и экологический анализ (Мохсен Резаеян, 2007). Второе - изучение медицинских услуг, включая доставку. Для этого можно привести в качестве примера одно исследование, которое изучало географические различия в распространенности заболеваний. То есть, она проанализировала ограничения в поставках медицинских услуг и организацию соответствующих лекарств для жилых районов, охватив при этом исследование термином "оптимальное распределение" (Sanghyun Yoon, и др., 2018). Также в рамках географической базы проводилась серия исследований по эпидемии coronavirus. Кроме того, актуальными темами стали картографирование инфекционных заболеваний и соответствующий пространственный анализ, основанный на географическом подходе к эпидемиологической ситуации (Андреа Марко, и др., 2022). Кроме того, у нас уже есть технический термин, называемый "голистический подход", который можно использовать в Географии Здоровья.

Это также дает совместное исследование "место" и "здоровье" для достижения лучших результатов (Cummins S, Curtis S, Diez-Roux V, и др., 2007). Таким образом, география, если хорошо изучена вместе с медициной, является ключевым направлением для определения основ проблем и предложения точных решений для них. В целом, география здравоохранения рассматривает вопросы здравоохранения как смесь различных академических областей, и цель этой гибридной науки заключается в создании решений для проблем здравоохранения.

Озабоченности и вызовы. Как и в любой области, география здравоохранения имеет некоторые проблемы и проблемы. Таким образом, интерактивные карты (особенно сделанные приложениями ГИС) являются важными инструментами для принятия соответствующих политик и визуализации данных о здоровье (Fotheringham S, Brunsdon C, и Charlton M, 2000). Но при интерпретации результатов необходимо выбирать местные сущности и сбор данных с ее сортировкой (Тревор Думмер, 2008). Проблемы в совершенствовании этих систем являются "техническими" и "этичными" (Boothby и Dummer, 2003). Точнее говоря, технические проблемы, связанные с сбором и анализом данных, обусловлены отсутствием технических инструментов, таких как надлежащее компьютерное программное обеспечение, в то время как этические проблемы требуют добросовестного использования персональных данных и их сохранности. Кроме того, необходимо знать, что политика, вытекающая из географических исследований, не должна пересекаться с экологическими ошибками (Pearce, 2000). Потому что такие ошибки могут привести к неправильным предположениям о людях, основанным на групповой информации о обществах. Кроме того, мы сталкиваемся с глобальными проблемами, такими как изменение климата, потепление, рост населения Земли и глобализация вопросов здравоохранения; таким образом, все имеют географические контексты, которые непосредственно влияют на политику этого сектора. Эти

опасения относительно размера организации важны для оказания медицинских услуг и обеспечения общественного здравоохранения.

Таким образом, глобальные модели инфекционных заболеваний связаны с миграцией, движением населения и распространением болезней. Такие процедуры могут быть убеждены местными обстоятельствами, такими как ситуация на рынке труда и/или социально-экономические ситуации. Развитие городских районов (особенно крупных городов) и изменение ландшафта существующей среды оказывают существенное влияние на человеческое поведение, а также здоровье. В этом контексте вопросы общественного здравоохранения должны влиять на политику планирования, транспорт, политику питания и маркетинга в географически восприятии. Это означает, что география имеет значительное "место", и географическое исследование важно.

«Пространственность распространения малярии в Узбекистане».

Малярия — инфекционное заболевание, передающееся главным образом комарами. Однако, если его не предотвратить, это может иметь «катастрофические» последствия для здоровья общества; это может стать одной из основных проблем, которые также создают экономические проблемы для государства. Малярия обычно распространяется в сезон дождей в определенных местах или общинах. Малярия с большей вероятностью будет затронута в сообществах, у которых нет иммунитета или профилактических мер. Так, передача малярии очень неоднородна, особенно в «низкоэндемичных» странах (Somony Heng, et al., 2016; Michael Falkner, et al., 2017), такой характер носила страна Центральной Азии. Сегодня из-за глобального изменения климата и потепления распространение болезни может увеличиться. Малярия может распространяться «пространственно» посредством взаимодействия между физической и человеческой средой (Woube M, 1997). Анализ пространственных закономерностей (особенно с

помощью приложений ГИС) является формой географического подхода, помогающего описать географическое распространение малярии в регионах.

География играет важную роль в разработке эффективных и целенаправленных стратегий сокращения распространения малярии на основе пространственного анализа. Таким образом, в этом небольшом тематическом исследовании рассматриваются пространственные модели передачи малярии в Узбекистане. Хотя Узбекистан с 2014 года находится в списке регионов, свободных от малярии, изменения, происходящие в регионе в связи с недавними экономическими и социальными реформами (т.е. увеличение потока туристов, миграционные процессы, либерализация въезда и выезда в приграничные районы) под термином «Новый Узбекистан» может вызвать повторное появление болезни в Регионе. Таким образом, цель этого небольшого тематического исследования двойка: во-первых, кратко проанализировать пространственные закономерности бывших эндемичных по малярии зон в Узбекистане и поделиться своими мыслями о причинах и решениях; во-вторых, подчеркнуть роль географии в здоровье, как подчеркнуто в основной части исследования. В связи с ограниченным наличием архивных данных в национальной статистической базе Узбекистана нас удовлетворили цифры из аналитических отчетов Всемирной организации здравоохранения. Цифры, связанные с распространением малярии в Узбекистане, представлены в таблице и на карте. В тематическом исследовании подчеркивается история и «путь» распространения малярии в Узбекистане. Представлены соответствующие таблица и карта, а также проанализированы пространственные закономерности темы. Работа завершается заключительными замечаниями.

Малярия имеет долгую и смертельную историю в Узбекистане: в конце XIX в. После войны правительство Узбекистана (в то время оно называлось Узбекистан СССР) предприняло усилия по искоренению малярии, но в 1960-х годах она пережила разрушительный всплеск. В последние годы эта

тенденция была обращена вспять благодаря инновационному подходу, ориентированному на результат, что позволило стране полностью искоренить болезнь в 2018 году. Узбекистан имеет давние отношения с малярией. Климат и топография региона способствовали появлению малярийных комаров. С 1892 по 1905 год в Ташкенте от малярии умерло около 40 тысяч человек. Однако в 1921 году было зарегистрировано более 200 000 случаев заболевания малярией в Туркестане (северо-западная часть Ташкента — нынешний Казахстан), включая Узбекистан, и начались серьезные усилия общественного здравоохранения по борьбе с этой болезнью. Результаты показали нарастающий эффект: в 1953 г. было выявлено около 20 000 случаев малярии. В 1959 г. было выявлено только 49 случаев. В 1961 г. в постсоветской республике не было зарегистрировано ни одного бытового случая малярии. К 1966 году в южной Сурхандарьинской области была зарегистрирована вспышка малярии, от которой заболело 58 человек. Эпидемиологическая ситуация ухудшилась в 1980-е годы, когда солдаты из Афганистана частично атаковали небольшие населенные пункты Узбекистана, и это непрошеное проникновение врагов вызвало там распространение малярии (Архив ВОЗ). Позднее, т.е. в середине 1980-х гг., случаи спонтанной малярии были зарегистрированы в Наманганской области (соседняя с Таджикистаном территория) на востоке и Термезской области (соседняя с Афганистаном) область на юге (см. табл. 1 и рис. 1-2)).

К 1999 г. случаи местного заражения паразитом распространились на юг вдоль границы с Таджикистаном. Через год было подтверждено 125 случаев, 46 из которых были локальными (архивные данные ВОЗ). По количеству случаев малярии Сурхандарьинская область была наиболее пострадавшим регионом Узбекистана. Этот регион сократился с 81 случая в 2007 г. до полного отсутствия случаев в период с 2011 по 2014 г. (см. таблицу 1 и рисунки 1, 2). Однако в 2010 г. по всей стране было выявлено три недавних местных случая.

Таблица 1.

Местонахождение случаев малярии (1892-2021 гг.)

Uzbekistan		
Years	Number of cases	Locations
1892-1905	40,000	Ташкент
1906-1921	200,000	Туркестан
1953	20,000	Узбекистан
1959	49	Узбекистан
1961	0	Узбекистан
1966	58	Сурхандарьинская
1980	9	Наманган
1980	11	Термез
1999	125	Узбекистан
2000-2006	0	Узбекистан
2007	81	Сурхандарьинская
2008-2022	0	Узбекистан

Источник: Всемирная организация здравоохранения.

Рис. 1. Диаграмма количества случаев малярии

Правительство полностью осознавало, что проблема малярии является препятствием для реализации Национального плана развития Узбекистана (после 1992 г.). В частности, применялся комплексный подход к раннему выявлению, диагностике и эффективному лечению больных малярией. Наконец, в 2010 г. Узбекистан стал зоной, свободной от малярии, и сохранил статус зоны, свободной от малярии (отчет ВОЗ). В целом, после того, как малярия была ликвидирована в регионах Узбекистана, правительства всего

мира и национальные партнеры по борьбе с малярией работают над предотвращением повторения болезни в долгосрочной перспективе.

Рис. 2. Карта зон распространения малярии

Таким образом, при изучении распространения малярии можно картографировать территорию с помощью географического анализа, пространственного анализа населения и числа больных и выработать соответствующие решения. Географическое исследование малярийного паразита включает определение поведения и жизнеспособности болезни, а также изучение ее эпидемиологии. В тематическом исследовании, когда региональное перемещение малярии анализируется в пространстве, болезнь в основном распространяется в регионах с постоянной жарой или неконтролируемым миграционным движением. Одни и те же регионы оставались «очагами» распространения болезней на протяжении столетия. Задача географов состоит в том, чтобы более глубоко проанализировать особенности такого рода регионов, найти подходящее решение при сотрудничестве со специалистами в соответствующей области. В целом необходимо поддерживать сотрудничество между географами,

медицинскими работниками, соседними странами и международным сообществом в ликвидации малярии и подобных широко распространенных заболеваний. Об этом свидетельствуют меры, предпринимаемые Узбекистаном как независимым государством, и достигнутые результаты.

Выводы. В заключение мы изучили, как география может помочь при проблемах со здоровьем. В то время как доступность медицинской помощи устранила несколько заболеваний, поражающих людей, в мире есть районы, где определенные проблемы со здоровьем встречаются чаще. Значение географии здесь несравнимо. Изучение влияния географии на вопросы общественного здравоохранения вносит эффективный вклад в ликвидацию распространения болезней и предотвращение новых болезней в будущем. Географические исследования здравоохранения включают два различных подхода: один связан с планированием здравоохранения и транспортировкой (предметов снабжения), другой связан с преобладанием болезней, источников и закономерностей. Кроме того, «место» — это термин, который концептуализирует важность изучения «местоположения», «пространственности», а затем «географии» с точки зрения передачи болезни и ее лечения. География здоровья объединяется с сектором здравоохранения как гибридный подход, и это называется «холистической перспективой». Этот термин включает «пространственное расположение» и «место». Причина в том, что географию здравоохранения можно совмещать с различными академическими областями.

Итак, перед специалистами-географами стоит ряд важных задач в области здравоохранения и связанных с ним социальных проблем. Один из них – определение пространственных закономерностей объектов, относящихся к области медицины. Другой - обследование возникновения заболеваний. Кроме того, географы, анализирующие сферу здравоохранения, должны обладать медицинскими знаниями, чтобы они могли существенно помочь в поддержании условий социальной безопасности. Наконец, анализ

распространения малярии в Узбекистане был представлен в качестве практической иллюстрации нашего исследования. Другими словами, мы подчеркивали, что география занимает важное место в вопросах здоровья посредством тематического исследования.

В целом, мы выяснили, что география и наука о здоровье могут быть гибридными науками. Его единственная цель — изучить определенные «места», «окружение» и «время» с их пространственными измерениями, а затем существенно помочь в разработке правильной политики в сфере здравоохранения.

Заявление о благодарности

Я благодарю моего дорогого профессора доктора Ан Ён-Джин (Южная Корея, Чоннамский национальный университет, Высшая школа социальных наук), который является моим научным руководителем и предоставил информацию, которая очень помогла исследованию. Профессор Ан никогда не уставал делиться со мной своими жемчужинами мудрости. И его комментарии значительно улучшили рукопись. Любые ошибки в исследовании являются моими собственными, и я хочу, чтобы эти недостатки не запятнали репутацию моего профессора.

Acknowledgment

I thank my dear Professor Dr. Ahn Young-Jin (South Korea, Chonnam National University, Graduate School of Social Sciences) who is my supervisor professor and provided insight that greatly assisted the study. Professor Ahn was never tired of sharing his pearls of wisdom with me. And his comments greatly improved the manuscript. Any errors in the study are my own and I wish those shortcomings should not tarnish the reputation of my professor.

Миннатдорчилик баёноти

Менинг илмий раҳбар профессорим ва тадқиқотга катта ёрдам берган ҳурматли профессор доктор Ан Ёнг-жинга (Жанубий Корея, Чоннам Миллий университети, Ижтимоий фанлар олий мактаби) миннатдорчилик билдираман. Профессор Ан ўзининг донолик марваридларини мен билан баҳам кўришдан чарчамайди. Профессорнинг танқидий тавсиялари ва шарҳлари мазкур мақола матнини сайқаллашда катта ёрдам бўлди. Тадқиқотдаги ҳар қандай хатолар меники ва бу камчиликлар профессорим обрўсига путур етказмаслигини тилайман.

Использованная литература

1. Andrea Marco, Angelo Besana, et al. (2022) “Epidemiological geography at work: An exploratory review about the overall findings of spatial analysis applied to the study of CoViD-19 propagation along the first pandemic year”., *GeoJournal*. Springer Link
2. Ali Soltani, et al. (2019) “Spatial analysis and urban land use planning emphasizing hospital site selection: A case study of Isfahan city”., *Bulletin of Geography*, Vol.43, pp.72-80.
3. Boothby J., Dummer TJB, (2003) “Facilitating mobility? The role of GIS”. *Journal of Geography*, Volume 88., pp.300-11.
4. Bruce Rosenthal, Donald L. Zimmerman., 2012, “Hikikomori: The Japanese Phenomenon, Policy, and Culture”., *International Journal of Mental Health*, Vol. 41, No. 4, pp. 82-95. Taylor & Francis, Ltd.
5. Carina Nigg, Claudia Niessner, Alexander Burchartz, Alexander Woll, Jasper Schipperijn., 2022, “The geospatial and conceptual configuration of the natural environment impacts the association with health outcomes and behavior in children and adolescents”., *International Journal of Health Geographics*. Volume 21, Article N9.
6. Cummins S., Curtis S., Diez-Roux AV., et al., (2007) “Understanding and representing “place” in health research: a relational approach”. *Social Sciences: Medicine* 65.1825-38. PubMed.
7. E. Stavropoulou, I. Manisalidis, et al., (2020) “Environmental and health impacts of air pollution: a review”., *Front Public Health*, 8:14., PMID.
8. Fotheringham S, Brunson C, Charlton M., (2000) “Quantitative geography: perspectives on spatial data analysis”. London, *Sage*.
9. Dummer B, Boothby J, (2003) “Facilitating mobility? The role of GIS”. *Journal of Geography*; Vol. 88, pp.300-311.

10. Ghimire S., Sharma A., et al., (2019) “Geographic and socioeconomic variation in markers of indoor air pollution in Nepal: evidence from nationally representative data”, *Public Health*, volume 19: 195.
11. Helen Hazen, Peter Anthamatten (2011) “An Introduction to the Geography of Health”, *Routledge*; 1st edition.
12. J. Whitelegg, L. P. Grime (1982) “The geography of health care planning: some problems of correspondence between local and national policies”, *Journal of Community Medicine*, Vol. 4, No. 3. pp. 201-208., Oxford University Press.
13. Laituri Melinda, Richardson B. Robert, Kim Junghwan (2022) “The Geographies of COVID-19. Geospatial Stories of a Global Pandemic”, *Springer Nature*, Switzerland.
14. Mahdi Farnaghi, Petter Pilesjö, et al. (2021) “Spatial Analysis of Ambient Air Pollution and Cardiovascular Disease (CVD) Hospitalization Across Sweden”, *Geohealth*, vol.5:5., PMed Central.
15. McKinney W.M. (1958) “Geographic aspects of hospital planning”, *University of Florida*, dissertation.
16. Michael Emch, Margaret Carrel et al. (2017) “Health and Medical Geography”, *The Guilford Press*.
17. Mohsen Rezaeian, Graham Dunn, et al. (2007) “Geographical epidemiology, spatial analysis, and geographical information systems: a multidisciplinary glossary”, *Journal of Epidemiol Community Health.*, 61(2): pp.98–102.
18. Neda Firouraghi, Jose A. Salinas-Perez, et al. (2022) “The role of geographic information system and global positioning system in dementia care and research: a scoping review”, *International Journal of Health Geographics* volume 21, Article N8.
19. Noriyuki Sakamoto, et al. (2005) “Hikikomori, is it a culture-reactive or culture-bound syndrome? Nidotherapy and a clinical vignette from Oman”, *Journal of Psychiatry Medicine*, 35(2):191-8.

20. Nuvolone D., Carrozzi L., Maio S., et al. (2011) “Geographical information system and environmental epidemiology: a cross-sectional spatial analysis of the effects of traffic-related air pollution on population respiratory health”, *Journal of Environmental Health* Volume 10, (N12). BMC Springer nature.
21. N. Pearce (2000) “The ecological fallacy strikes back”, *Journal of Epidemiological Community Health*, 54:326-7. PMC.
22. Trevor J.B. Dummer, 2008, “Health geography: supporting public health policy and planning”, *CMAJ.*, 178 (9) 1177-1180.
23. Valorie A. Crooks, et al. (2018) “Routledge Handbook of Health Geography”, *Routledge Taylor and Francis Group*, 1st edition.
24. Voiskounsky A.E., Soldatova G.U. (2019) “Epidemic of Loneliness in a Digital Society: Hikikomori as a Cultural and Psychological Phenomenon”, *Journal of Counseling Psychology and Psychotherapy*, Vol. 27, no. 3, 22–43.
25. N. Pearce (2000) “The ecological fallacy strikes back” *Journal of Epidemiological Community Health*, 54:326-7. PMC.
26. Won Seob Oh, et al. (2018) “Geographical variations and influential factors in the prevalence of cardiometabolic diseases in South Korea”. *Plos One Global public health* research articles database.

ПРЕПОДАВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: ЛАТЫНЬ ВСЕ ЕЩЕ «ЖИВА»

ТИББИЙ ТЕРМИНОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШНИНГ АҲАМИЯТИ: ЛОТИН ТИЛИ ҲАМОН "ТИРИК"

TEACHING MEDICAL TERMINOLOGY: LATIN IS STILL ALIVE

*Шокирова Махбубахон Назиргуломовна,
Central Asian Medical University Преподаватель латинского языка и
медицинской терминологии, PhD, Фергана, Узбекистан
shokirovamakhbubakhon@gmail.com*

*Денис Соку,
Висконсинский международный университетский колледж, Глава отдела
Висконсинского международного университетского колледжа, Большая
Аккра, Гана, Африка dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh*

***Аннотация:** В данной статье высказываются мнения об актуальности преподавания медицинских терминов на латыни и особенностей языка при изучении медицинских терминов. Цель статьи - подчеркнуть необходимость языковых навыков изучения латинской терминологии. В статье научно обсуждается, что хотя латынь называют мертвым языком, она все же сохраняет свое значение в области медицины.*

***Ключевые слова:** терминология, латинский, греческий, медицина, язык, семантика, грамматика, словарь.*

***Аннотация:** Ушбу мақоладалотинча тиббиёт атамаларини ўқитишнинг долзарблиги ва тиббиёт терминларини ўрганишда тил хусусиятлари ҳақида фикр-мулоҳазалар билдирилади. Мақоланинг мақсади лотин тили терминологиясида тил ўрганиш кўникмалари зарурлигини таъкидлашдир. Мақолада лотин тилининг ўлик тил дейилса-да, аммо тиббиёт соҳасида ҳамон ўз қадр-қимматини сақлаб қолганлигини илмий жиҳатдан муҳокама қилинади.*

***Калим сўзлар:** терминология, лотин, грек, тиббиёт, тил, семантика, грамматика, лугат.*

***Abstract:** In this article, opinions are expressed about the relevance of teaching medical terms in Latin and language features in the study of medical terms. The purpose of the article is to highlight the need for language learning skills in Latin terminology. The article scientifically discusses the fact that although the Latin language is called a dead language, it still retains its value in the field of medicine.*

Keywords: *terminology, Latin, Greek, medicine, language, semantics, grammar, dictionary.*

Введение. Статья посвящается латинскому языку и его значению в области медицины. Также, в связи с актуальностью преподавания латинских медицинских терминов, делаются замечания об особенностях языка при изучении медицинских терминов.

Цель статьи состоит в том, чтобы подчеркнуть необходимость языковых навыков изучения латинской терминологии и научно обсудить тот факт, что латынь является мертвым языком, но все еще имеет свою ценность в области медицины.

Контекст статьи является частью более широкой научной работы по эффективному преподаванию латинской терминологии в медицинских учреждениях, в основном направленной на повышение успешности изучения латинских терминов студентами-медиками.

Взгляд на историю латинского языка. Латынь — это язык Древнего Рима, империя которого охватывала большую часть Европы в начале первого тысячелетия, особенно в период расцвета Римской империи, между 300 и 300 г. до н.э. Латинский язык римской цивилизации произошел от гораздо более древнего протоиндоевропейского языка, который возник в 10-м тысячелетии до нашей эры и распространился от Индийского субконтинента до Европы. Он совпадает с основной колонизацией европейских земель, хотя точная история этого остается предметом многочисленных споров и продолжающихся исследований. Тем не менее, праиндоевропейский язык является основным корневым языком всех европейских языков и, безусловно, корнем латыни.

Латынь, которая стала второстепенным языком в центрально-западной Италии, просто росла и распространялась с поразительным развитием и могуществом Римской империи, до и без которой латынь была и не осталась бы языком меньшинства в целом [10]. Действительно, латынь не могла выжить как живой язык, но она выжила и стала самым важным «мертвым»

языком в мире, потому что была настолько поглощена администрацией, наукой и образованием, что мир не мог функционировать и развиваться без этих языков. Следует отметить, что большинство латинских и латинизированных греческих терминов используются уже более 2000 лет. В результате использование латыни обеспечивает интеллектуальную и терминологическую преемственность западной медицины с древних времен [2].

Глубокое влияние латыни на происхождение и развитие английской медицинской терминологии неоспоримо и вполне обосновано. Около 95% терминов в английском языке получены из латыни и латинизированного греческого языка или основаны на них.

Латынь — язык здравоохранения. Во-первых, давайте рассмотрим, что такое медицинский термин. Это больше, чем просто медицинские термины и фразы [9]. Все слова и термины органичны. Это означает, что каждая часть слова может иметь определенное значение. Эти части соединяются вместе, чтобы сформировать значение слова. Медицинская терминология состоит из терминов, описывающих анатомию и физиологию человека, включая органы тела, системы, функции, части тела, заболевания, диагностическую визуализацию, лабораторные тесты и клинические процедуры, хирургию и диагностику [6].

В медицинском дискурсе почти все жанры базируются в основном на латинской и латинизированной греческой терминологии. Все медицинские исследования строятся на принципах «ab ovo» — «с самого начала», буквально «из яйца», «ab incunabulis» — буквально «с колыбели» и «ad fontes» — «назад». источников» обеспечивает межпоколенческую преемственность медицинской науки.

Действительно, все разделы теоретической и прикладной медицины, а также номенклатурные корпуса глубоко укоренены в древних номинативных традициях [4, 7].

С этой точки зрения латинский язык занимает наиболее строгое положение в анатомической лексике. Переводы с древнегреческого на латынь и латынь были основой научной мысли, родившейся на советах первых университетов, и сохраняют актуальность в сегодняшней официальной анатомической терминологии.

Патология уступает только распространению латинской терминологии; Помимо латинских терминов, клиническая медицина демонстрирует более интенсивное выражение национальных языков.

Так почему же медицинские термины на латыни? Медицинская терминология для многих как иностранный язык. На самом деле, если вы никогда не сталкивались с ним раньше, он работает так же, как иностранный язык [1]. Как и во время практики французского (или любого другого языка), вы понимаете значение медицинских терминов, разбивая каждое слово на разные части:

Префикс: появляется в начале слова и указывает, как, почему, где, когда, сколько, положение, направление, время или условие.

Корень слова: относится к части тела, к которой относится термин.

Суффикс: появляется в конце слова и указывает на порядок, состояние или болезнь.

Это голые кости, основные части каждого медицинского термина. Каждый префикс, корень и суффикс имеют свое значение, поэтому ваша задача - запомнить их и объединить три значения в одно большое значение слова [1, 8].

Это может быть сложно, поэтому действуйте с осторожностью, пока не будете уверены в значениях отдельных частей. Как и в случае с языками, вещи не всегда такие, какими кажутся. Например, если мы используем тонзиллит и аппендэктомия, мы видим, что суффикс «-itis» (e.g., *Tonsillitis*) всегда означает «воспаление» независимо от корня слова. Точно так же суффикс «-ectomy» всегда означает «хирургическое удаление».

Таким образом, при замещении придатков аппендицит означает «воспаление червеобразного отростка», а тонзиллэктомия (*tonsillectomy*) означает «хирургическое удаление миндалин».

И так, медицинская терминология обычно использует одно слово для описания болезней и состояний, для описания которых обычно требуется несколько слов. Например, рассмотрим два из его наиболее знакомых терминов. Тонзиллит (*Tonsillitis*)— это медицинский термин, состоящий из одного слова, для обозначения «воспаления миндалин», а аппендэктомия (*appendectomy*) — это медицинский термин, состоящий из одного слова, для «хирургического удаления аппендикса». Гораздо проще описать эти ситуации одним предложением, чем длинным [8].

Потребность или желание изучать медицинскую терминологию не ограничивается медицинскими работниками. Например, пожарному может потребоваться передать информацию парамедикам, например, о состоянии пострадавшего от ожогов, загружаемого в машину скорой помощи.

В таблице перечислены корневые слова и комбинированные формы, относящиеся к внешнему виду тела.

Латинское слово с внешними корнями	Значение слов
<i>Acr/o</i>	Конечности
<i>Amb/i</i>	Обе стороны/двойной
<i>Brachi/o</i>	Рука
<i>Capit/o</i>	Глава
<i>Cervic/o</i>	Шейка или шейка (шейка матки)
<i>Cheil/o, chil/o</i>	Губа
<i>Faci/o</i>	Лицо
<i>Gloss/o</i>	Язык
<i>Nas/o</i>	Нос
<i>Odont/o</i>	Зубы
<i>Pod/o</i>	Ступня
<i>Papill/o</i>	Соска
<i>Pelv/o, pelv/i</i>	Таз
<i>Pil/o</i>	Волосы
<i>Rhin/o</i>	Нос
<i>Somat/o</i>	Тело

<i>Steth/o</i>	Грудь
<i>Stomat/o</i>	Рот
<i>Tal/o</i>	Лодыжка
<i>Thorac/o</i>	Грудь / грудная клетка
<i>Ventr/i, ventr/o</i>	Передняя часть тела

Как видите, стоит уделить немного времени тому, чтобы понять, что именно означает слово семантика. Семантика — это просто изучение значения в общении. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь говорил: «Давайте приступим к семантике»? Возможно, он имел в виду, что хотел обсудить истинный смысл того, что вы обсуждаете. Так что помните, что когда вы пытаетесь расшифровать значение медицинского термина, вы на самом деле говорите о семантике. Слово семантика происходит от греческого слова «*semantikos*», что означает «важный» [12].

Это может быть книга о медицинских терминах, но мы говорим здесь не о морфии, мы говорим о морфемах. Морфема – это наименьшая языковая единица, имеющая семантическое значение. Например, мука означает отсутствие или наоборот. Так что в следующий раз, когда вы посмотрите на двухбуквенный префикс и подумаете, что это просто показуха, подумайте еще раз. Возможно, в этом есть много важного смысла [6].

Таким образом, медицинская терминология позволяет каждому в мире передавать наибольшее количество информации с наименьшим количеством путаницы и точности.

В латыни большинство слов состоит из отдельных частей [2], которые определяют их значение. Корни, префиксы и суффиксы медицинских терминов работают вместе, чтобы понять, что означает «слово». Из центра идет «корень». «Корень» — основная часть слова. Корень слова означает часть тела. Дополнение, стоящее перед ним, является префиксом.

То есть приставка стоит в начале слова и дает больше информации об обстоятельствах, связанных со значением слова. Суффикс [3], с другой стороны, всегда стоит в конце слова и в медицинском мире обычно

указывает на процедуру, состояние или болезнь. Почти каждый медицинский термин можно разбить на некоторую комбинацию префиксов, корней и суффиксов. Поскольку они являются ядром значения слова, корневые слова многочисленны. Корней больше, чем приставок и суффиксов вместе взятых.

Теоретические перспективы. Для создания медицинского словаря не требуется никаких предварительных теоретических знаний греческого и латинского языков, анатомии и физиологии. Но чтобы комфортно и уверенно обращаться с медицинской терминологией, необходимо овладеть основами алфавита. Это делается путем разбивки каждого слова и определения его частей. То есть важно знать приставку, суффиксы и корни [2].

Помогают базовые знания анатомии человека, но наиболее важным является знание того, как каждая система организма работает независимо и с другими системами. Знание этого поможет кусочкам головоломки легче встать на свои места [4]. Кроме того, медицинские термины намного легче выучить. То есть это проще, чем выучить совершенно новый язык с нуля. Знание причин многих медицинских терминов облегчает изучение новых терминов. Здесь следует отметить, что многие термины состоят из взаимозаменяемых частей и многократно используются в различных сочетаниях. Как только это будет понято, станет легче переводить даже самые сложные медицинские термины, в том числе термины, которые вы никогда раньше не слышали и не видели.

Что касается префиксов и суффиксов, то они, как и термины в обычном языке, являются модификаторами или прилагательными, изменяющими значение корневого слова. Приставка появляется в начале слова и указывает как, почему, где, когда, сколько, насколько, положение, направление, время или условие.

Многие префиксы, связанные с медицинской терминологией, узнаваемы, потому что они имеют схожие значения в обычном повседневном языке.

Например, самая основная приставка а- означает «нет» или «нет» в медицинской терминологии, как и в любом другом слове. Если что-то нетипично, это ненормально. *“Hemi”* означает половину, как в полушарии. Мораль этой истории в том, что префиксы — это не просто показуха. У них есть конкретная и конкретная цель, которая состоит в том, чтобы дать читателю больше информации об обстоятельствах, связанных со значением слова [5, 6].

О необходимости быть в курсе изменений в медицинской терминологии. Медицинский язык существует сам по себе и следует историческому развитию. Обычный медицинский словарь, используемый сегодня, включает термины, состоящие из греческих и латинских слов, некоторые из которых использовались Гиппократом и Аристотелем 2000 лет назад [1].

Одним из видов медицинских терминов является эпоним, термин, названный в честь кого-либо. Примером может служить болезнь Паркинсона, названная в честь английского врача доктора Джеймса Паркинсона [7].

С огромными достижениями медицины в течение 20-го века медицинский язык со временем изменился и продолжает меняться сегодня. Одни слова удаляются или считаются устаревшими, другие модифицируются и постоянно добавляются новые слова.

Основываясь на инструкциях греческого и латинского языков, медицинская терминология начала профессионализироваться в середине 1800-х годов. Иллюстрированный медицинский словарь Dorland был впервые опубликован в 1890 году как 770-страничный американский иллюстрированный медицинский словарь, через 50 лет после первого издания Американского словаря английского языка Webster.

Доктор Уильям Александр Дорланд был редактором, и когда он умер в 1956 году, словари были изменены, чтобы включить его имя, поэтому

сегодня они известны как Иллюстрированный медицинский словарь “Dorland”.

Электронные медицинские публикации начались в 1980-х годах с достижений в области публикации баз данных и электронного хранения. В середине 1990-х годов медицинские словари стали доступны в электронном виде во многих различных изданиях и редакциях [8, 9, 12] — в частности, от Dorland, Stedman и Taber — на дисках, компакт-дисках и для загрузки в Интернете. Для справки отлично подойдет *Иллюстрированный медицинский словарь Дорланда*. Этот удобный справочник, которому уже более века доверяют медицинские работники всех уровней, дает понимание значений всех используемых в настоящее время медицинских терминов [6].

Таким образом, с появлением медицинского словаря терминология вошла в обиход в полную силу. Сегодня медицинская терминология эволюционировала от базовой анатомии до современных приложений, включающих альтернативную, холистическую, натуропатическую и комплементарную медицину. Сегодня медицинская терминология используется и необходима в любой профессии, отдаленно связанной с медициной и нормальным функционированием организма.

Есть две типичные проблемы с пониманием структуры и использованием таких терминов. В латинском языке у каждого существительного есть родительный падеж, указанный в словаре [9]. Еще одна трудность в понимании грамматики связана с соединением существительных и прилагательных. Во многих неиндоевропейских языках нет необходимости корректировать окончания существительных и прилагательных, а в латыни это требуется. Так, при объяснении связи между существительным и прилагательным оно может образовать словосочетание, а затем и медицинский термин «*существительное + прилагательное*».

Изучение медицинской терминологии не является невыполнимой задачей. Вы можете легко выучить латынь, изучая самые эффективные

способы запоминания слов и используя проверенные ресурсы [12]. Таким образом, после приобретения некоторых основных грамматических понятий для построения простого предложения на латыни грамматика медицинского термина может быть объяснена легче, поскольку учащиеся приспосабливаются к его пониманию как построению повседневной речи.

Студенты-медики и практикующие врачи изучают и используют словарный запас, который почти полностью заимствован из классической латыни и греческого языка [11]. Предыдущие поколения требовали латыни или греческого языка перед поступлением в медицинскую школу, а нынешнее поколение этого не делает. Согласно некоторым источникам, понимание латыни или греческого языка помогает студентам учиться. В результате это помогает студентам-медикам запомнить другие иностранные термины. Сегодня студенты медицинских колледжей изучают латинские и греческие термины в своей учебной программе [9].

Опора на науку об этимологии очень помогает в понимании слова в языке и распознавании слов, которые в будущем изменят свою форму. Потому что изучение латинских и греческих терминов с их этимологией повышает эффективность и удобство в изучении и использовании медицинской терминологии.

В заключение, латынь стала областью знаний в области медицины. Таким образом, латинский медицинский лексикон может удобно описать клиническое явление одним словом. Сегодня латинский язык является источником многих медицинских терминов, и медицинские работники могут легко использовать латинские термины для описания медицинского явления во время повседневного общения. Латинский язык очень удобен для выражения медицинского языка и изучения его основ. Наконец, где бы мы ни сосредоточились на медицинской лингвистике, всегда присутствует латынь.

Использованная литература

1. Yuliia Lysanets Yuliia Lysanets Olena M. Bieliaieva (2018) "The use of Latin terminology in medical case reports: Quantitative, structural, and thematic analysis"., Springer, Journal of Medical Case Reports 12(1). DOI: 10.1186/s13256-018-1562-x
2. McMorrow L., (1998) "Translation and Medicine" 1st ed. Amsterdam, Netherlands/Philadelphia, U.S. pp. 13-28.
3. Yulia Lysanets, K Havrylieva et al., (2017) Paronymy in the sublanguge of medicine (linguistic and lingo-didactic aspects), Journal of Georgian Medical News.
4. Vladimír Musil, Petra Malinova et al., (2015) The history of Latin terminology of human skeletal muscles (from Vesalius to the present), Journal of Surgical and Radiologic Anatomy 37(1):33-41., PubMed, Springer. DOI: 10.1007/s00276-014-1305-7.
5. A.Wiley Brand, (2015) Medical Terminology For Dummies, 2nd Edition Published by: John Wiley & Sons, www.wiley.com. New Jersey, USA.
6. Bujalkova M, Dzuganova B. (2015) "English and Latin corpora of medical terms – a comparative study". Intl. Journal of Humanities&Social Sciences Education. 2(12), pp. 82–91.
7. Joseph Sievers (2013) Josephus' rendering of Latin terminology in Greek, Journal of Jewish Studies 64(1):1-18., DOI: 10.18647/31113/JJS-2013.
8. Барабанов Ю. М., Будяков В. В. (1994) Работорівня і втрати українського етносу в XIV-XVI ст. Одесі -200. Ч. 2. С. 149-150.
9. Maria Uvarova, Elena Provotorova, Irina Rybakova (2020) Teaching Latin medical anatomy terminology in a multilingual group: main difficulties and ways of overcoming them., Педагогика и просвещение., DOI: 10.7256/2454-0676.2020.2.32659.

10. Nataliia Davydenko (2022) Latin for Denoting the Socio-Legal Status in Ukrainian Documents (Xvi-Xviiith Centuries). Journal of Advanced Linguistics, DOI: 10.20535/2617-5339.2022.9.258494.
11. Olesia Lazer-PankivIuliia Pysmenna (2021) Peculiarities of Phonetic and Orthographic Adaptation of Latin Terms in English Clinical Terminology: On the Issue of Latin Terminological Competence Formation of Foreign Medical Students., Journal of Sustainable Multilingualism 19(1):173-202., DOI: 10.2478/sm-2021-0018.
12. Dimitar Mirchev (2019) New Latin Language Textbook For Medical Specialties., Knowledge International Journal 32(4):447-450. DOI: 10.35120/kij3204447m.

TIBBIY TA'LIMDA DIDAKTIKA

ДИДАКТИКА В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

DIDACTICS IN MEDICAL EDUCATION

*G'aniev Komolidin Xalilovich,
Central Asian Medical University, biologiya fanlari nomzodi, dotsent,
komolidinganiyev756@gmail.com.*

Annotatsiya. *Ta'lim mazmunini aniqlash, ta'lim jarayoni qonuniyatlarini ochish hamda o'qitishning eng samarador usul va yo'llarini topish didaktikaning asosiy muammolaridir. Tibbiyot oliygohlari talabalarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda o'qitishning zamonaviy didaktik vositalarini qo'llash asosiy tamoyillardan biridir. Didaktika umumiy psixologiya, o'qitish psixologiyasi hamda bilish nazariyasi bilan uzviy bog'liq.*

Kalit so'zlar: *Didaktika, tarbiya, ta'lim, ma'naviyat, CAMU, bilim, malaka, metod, boshqarish, natija.*

Аннотация. *Определение содержания образования, раскрытие закономерностей образовательного процесса, поиск наиболее эффективных методов и способов обучения являются основными задачами дидактики. Одним из основных принципов медицинских вузов является использование современных дидактических средств обучения при подготовке студентов к профессиональной деятельности. Дидактика неразрывно связана с общей психологией, психологией обучения и теорией познания.*

Ключевые слова: *Дидактика, воспитание, образование, духовность, ЦАМУ, знания, умения, метод, управление, результат.*

Abstract. *Determining the content of education, revealing the laws of the educational process, and finding the most effective methods and ways of teaching are the main problems of didactics. One of the main principles of medical universities is the use of modern didactic teaching tools in preparing students for professional activities. Didactics is inextricably linked with general psychology, psychology of teaching, and theory of cognition.*

Key words: *Didactics, upbringing, education, spirituality, CAMU, knowledge, skills, method, management, result.*

Kirish. *Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablari darajasiga ko'tarish, kelajak uchun barkamol avlodni tarbiyalash ishlari Davlat siyosatining ustivor yo'nalishiga aylandi.*

Fikrimizning isboti sifatida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o'qituvchi va murabbiylarga yo'llagan tabrigida ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan ulkan islohotlarni tilga olib, quyidagi fikrlarni aytib o'tdi: "Ayni vaqtda biz ta'lim-tarbiya muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, muallimlar, professor-o'qituvchilar malakasini oshirish, xorijdagi yetakchi ta'lim markazlari bilan ilmiy-pedagogik hamkorlikni kuchaytirish, o'quv tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta'lim va axborot texnologiyalarini, yangi o'quv metodikalarini joriy etish bo'yicha hali oldimizda ko'plab dolzarb vazifalar turganini yaxshi anglaymiz va ularning yechimi ustida doimiy ish olib boramiz".

Bugun O'zbekiston demokratik huquqiy davlat va adolatli fuqarolik jamiyati qurish yo'lidan izchil borayotganligi uchun kadrlar tayyorlash tizimi tubdan isloh qilindi, davlat ijtimoiy siyosatida shaxs manfaati va ta'lim ustuvorligi qaror topdi. O'quv-tarbiyaviy jarayonni ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlash zarurati Kadrlar tayyorlash milliy dasturini ro'yobga chiqarish shartlaridan biridir. Hozirgi zamon pedagogikasida didaktikaga ta'lim va ma'rifat berish nazariyasi bilan shug'ullanadigan alohida soha sifatida qaraladi. Ayni vaqtda, alohida modullarni o'qitish metodikasi tibbiyot oliy o'quv yurtlarida amaliyotining aniq tajribalaridan kelib chiqqanligi uchun didaktik tamoyillar ta'lim jarayonida uchraydigan har xil favqulodda hodisalarning o'ziga xosligini hisobga olgan holda tuziladi. Milliy didaktika taraqqiyotini ta'minlaydigan tamoyillardan biri ta'limning yaxlitligidir [3].

Tadqiqot metodologiyasi. Central Asian Medical University tibbiyot universiteti talabalariga "Tibbiy biologiya. Umumiy genetika" moduli bo'yicha nazariy va amaliy dars mashg'ulotlari hamda "Meridian" xususiy klinikasida olib borilgan amaliy mashg'ulotlar davomida qo'lga kiritilgan yutuqlar tadqiqotimiz uchun asos bo'ldi. Mashg'ulotlar davomida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlardan foydalanildi. Innovatsion pedagogik jarayonning muhim unsurlari shaxsning o'z-o'zini boshqarishi va o'zini-o'zi safarbar qilishi hisoblanadi. Uning eng muhim yo'nalishlaridan biri talabalarning bilish faoliyatini rivojlantirish

bo'lib, u talabalarning o'quv ishlarini faollashtirish va kasbiy ixtisoslashuvining faollashuviga olib keladi.

Biz quyida o'qitish jarayonida qo'llash mumkin bo'lgan ba'zi bir metod va treninglar ("TARMOQLAR" metodi, "3x4" metodi, "BLITS-O'YIN" metodi, "INTERVYU" texnikasi, "IERARXIYA" texnikasi, "BUMERANG" texnikasi, "TALABA" treningi, "MULOQOT" texnikasi, "BOSHQARUV" texnikasi) dan foydalandik.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Dunyodagi narsa-hodisalar yaxlit va bir-biridan ajralmagan holda mavjud ekan, uni o'rganish ham imkon qadar yaxlit tarzda amalga oshirilishi kerak.

Didaktika (yun. "didaktikos"-o'rgatuvchi, ta'lim beruvchi) - pedagogikaning tarmog'i hisoblanadi. Ta'limning nazariyasi bilan shug'ullanadigan bir shaxobchasi hisoblanadi.

"Didaktika" atamasi ilk bor Yevropada 17-asrda o'qitish va ta'lim jarayoni haqida asarlar yaratgan olimlar tomonidan qo'llanila boshlangan. Chex pedagogi Ya. A. Komenskiy o'zining "Buyuk didaktika" asari (1657) da bolalar va o'smirlarni ma'lumotli qilish va ularga ta'lim berishning didaktik jihatlarini ishlab chiqdi.

Nemis pedagogi A. Disterveg o'zining "Nemis o'qituvchilarini ma'lumotli qilishga rahbarlik" (1834-1835) asarida didaktikaning pedagogikada ta'lim nazariyasini bayon etuvchi alohida qism ekanligini ta'kidlagan. U talabalarning bilim olish, o'zlashtirish va ko'nikmalar hosil qilish jarayoniga xos ta'lim prinsiplari, uslublari va o'quv jarayonini tashkil qilishga oid hamma masalalarni o'rganadi. F. Gerbart didaktikaga ta'lim olishni tarbiyalovchi yaxlit nazariya tarzida qaragan.

Didaktika XIX asr o'rtalaridan boshlab pedagogikaning alohida sohasi sifatida o'rganila boshlandi. O'zbekistonda dastlab jadid maktablarida didaktikaning tamoyillarini ishlab chiqishga harakat qilingan [7].

Ta'lim jarayonida o'quv predmetlari miqdorini ko'paytirish emas, balki olamni bilish vositasi bo'lmish o'quv fanlarini imkon qadar umumlashtirish yo'lidan borish lozim. Shuning uchun ham mustaqil O'zbekistonning yangilangan o'quv rejalarida ta'limning asosiy yetti tarmog'i belgilangan bo'lib, o'quv fanlari miqdorini zaruratga qarab o'zgarib turish ko'zda tutilgan. Ta'lim jarayonida talabalarning alohida jihatlarini hisobga olish ham didaktikaning asosiy tamoyillaridan sanaladi.

Shu boisdan ham tibbiyot oliygohlarida ham o'qitish jarayonini har bir talabaga xos xususiyatlarini ko'zda tutgan holda tashkil qilishni taqozo etadi. Ma'lumki, har qanday shaxs muayyan geografik muhitda shakllanadi [1]. Uning tabiatida o'sha muhitga xos jihatlar muhrlangan bo'ladi. Shuning uchun ham o'qitish jarayonida mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olish tamoyili ham didaktikaning zarur talablaridan biridir. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da mazkur tamoyilga alohida e'tibor qaratilgan. Tarbiyaning ustuvorligi ham bugungi o'zbek didaktikasining asosiy tamoyillaridan sanaladi. Kamil shaxsni tarbiyalash har qanday ta'lim muassasasining asosiy vazifasiga aylandi. Ma'naviyatni shakllantirish maqsad darajasiga ko'tarilgan sharoitda tarbiyaga ustuvor maqom berilishi tabiiydir. Milliy didaktika talabalarni ta'lim jarayonining ishtirokchilarigina emas, balki ijrochilari deb qarashni ham ko'zda tutadi. Ta'lim talabalarning ichki ehtiyojiga aylanmasa, ular bu jarayonda faol ishtirok etmasalar, hech qanday ijobiy samaraga erishib bo'lmaydi.

Yuqoridagi muvaffaqiyatlarga erishish uchun innovatsion pedagogik jarayonning muhim usullaridan foydalanishimizni talab etadi. Uning eng muhim yo'nalishlaridan biri talabalarning bilish faoliyatini rivojlantirish bo'lib, u talabalarning o'quv ishlarini faollashtirish va kasbiy ixtisoslashuvining faollashuviga olib keladi. Innovatsion faoliyatga, aksiologik yondashuv insonni o'zini yangilik yaratish jarayoniga baxshida qilishi, uning tomonidan yaratilgan pedagogik qadriyatlarni anglatadi.

Aksiologik yondashuv insonga oliy qadriyat va ijtimoiy taraqqiyotning birdan bir maqsadi sifatida qaraydi.

Biz quyida CAMU talabalarini o‘qitish jarayonida qo‘llab yaxshi natija olgan metod va treninglar (texnologiyalarni) tavsifini berib o‘tamiz:

“TARMOQLAR” metodi – talabani mantiqiy fikrlash, umumiy fikr doirasini kengaytirish, mustaqil ravishda adabiyotlardan foydalanishni o‘rgatishga qaratilgan.

“3x4” metodi – talabalarni erkin fikrlash, keng doirada turli g‘oyalarni bera olishi, ta’lim jarayonida yakka, kichik guruh holda tahlil etib, hulosa chiqara olishi, ta’rif bera olishiga qaratilgan.

“BLITS-O‘YIN” metodi – harakatlar ketma-ketligini to‘g‘ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, o‘rganayotgan predmeti asosida ko‘p, xilma-xil fikrlardan, ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o‘rgatishga qaratilgan.

“INTERVYU” texnikasi – talaba savol berish, eshita olish, to‘g‘ri javob berish, savolni to‘g‘ri tuzishni o‘rgatishga qaratilgan.

“IERARXIYA” texnikasi – oddiygina o‘qitish usullarini qo‘llash orqali ularni mantiqiy, tanqidiy, ijodiy fikrlashga o‘rgatishga qaratilgan.

“BUMERANG” texnikasi – o‘qituvchi talabalarni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, o‘rganilgan materialni yodida saqlab qolish, so‘zlab bera olish, fikrini erkin holda bayon eta olish hamda bir dars davomida barcha talabalarni baholay olishga qaratilgan.

“TALABA” treningi – talabalar bilan individual holda ishlash o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi to‘siqni yo‘q qilish, hamkorlikda ishlash yo‘llarini o‘rgatishga qaratilgan.

“MULOQOT” texnikasining auditoriya diqqatini o‘ziga jalb etish, dars jarayonida hamkorlikda faoliyat ko‘rsatishga, uni tashkil etishni o‘rgatishga qaratilgan.

“**BOSHQARUV**” **texnikasi** o‘qituvchilarni auditoriyani boshqarishdagi usullarni hamda talabalarni ish jarayonida boshqarish usullari bilan tanishtiruvchi va shunga o‘rgatishga qaratilgan.

Pedagogik jarayonining umumiy metodologiyasi soha oldiga qo‘ygan maqsad ko‘rsatkichlari huquqiy demokratik davlat hamda odil fuqarolik jamiyatining talablariga javob beruvchi kishilarni tarbiyalab berishdan iboratdir.

O‘zbekistonda mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, erkin, ma’rifatli va demokratik davlat fuqarolari quyidagi ijtimoiy sifatlarga ega bo‘lishi kerak:

Aqlli - mustaqil fikr yurita oladigan;

Odobli - millatimiz to‘plagan barcha fazilatlarga ega;

Mehnatsevar - mehnat kishining ijtimoiy ehtiyojiga aylanganligi;

Bilimli - diniy, dunyoviy va fazoviy bilimlarni ko‘p va chuqur egallab olib, ularni hayotda qo‘llay olishi;

Sog‘lom - jismoniy, ruxiy va ijtimoiy salomat;

Milliy g‘ururga ega - ajdodlarimizning moddiy va ma’naviy merosini egallab, ular bilan faxrlanuvchi va ularni boyitishga xissa qo‘shuvchi;

Vatanparvar - Vatan uchun, halq uchun fidokorona mehnat qiluvchi, ularni muhofaza qila oluvchi va zarur bo‘lsa ular uchun jonini qurbon qiluvchi;

Insonparvar - inson zotiga faqat yaxshiliklar ulovchi va ular uchun ezgu ishlar qiluvchi;

Jasur va shijoatli - har bir ishga mardona kirishib, uni shijoat bilan oxiriga etkazuvchi.

Bu o‘nta ijtimoiy sifat jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqqan davlat buyurtmasi bo‘lib, ta’lim sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan har bir inson ulardan umumiy metodologik asos sifatida foydalanishi zarur.

Didaktika ta’lim usullari muammosini ham qamrab oladi. O‘qituvchi biror predmet bo‘yicha talabalarning tizimli bilim olishini ta’minlash maqsadi sari intilar ekan, ma’lum ishlarning bajarilish namunasini ko‘rsatadi. Ayni vaqtda, u

ta'limning barcha bosqichlarida talabaning faolligi va mustaqilligini ta'minlaydi. Talabalar o'qituvchi rahbarligida tajriba va kuzatuvlari asosida yangi bilimlarni o'zlashtiradi. Ularga chuqur va mustaqil o'zlashtirishlari, o'rgangan bilimlarini amaliyotda ijodiy qo'llashlari uchun maxsus topshiriqlar beradi. Masalan: Aynan CAMU talabalariga "Tibbiy biologiya. Umumiy genetika" modulidan "Irsiy kasalliklar" mavzusi o'tib beriladi, talabalar darsdan so'ng Meridian klinikasida aynan irsiy kasallik bilan tug'ilgan bemorlarni kuzatishadi va natijada nazariy bilimlari mustaxkamlanib boradi.

Didaktikaning asosiy kategoriyalari quyidagilardan iborat: dars, bilim olish, ta'lim, bilim, ko'nikma, malaka, ta'lim maqsadi, ta'lim mazmuni, ta'lim jarayoni, ta'lim jarayonini tashkil etish, ta'lim turlari, shakllari, metodlari va vositalari, ta'lim natijasi. So'nggi paytlarda asosiy didaktik kategoriyalar sirasiga ta'limning didaktik tizimi va ta'lim texnologiyasi kabi tushunchalarni xam kiritish taklifi ilgari surilmoqda [2, 11-12].

Bilim	shaxsning ongida tushunchalar, sxemalar, ma'lum obrazlar ko'rinishida aks etuvchi borliq xaqidagi tizimlashtirilgan ilmiy ma'lumotlar majmui
bilim olish	idrok etish, o'rganish, mashq qilish va muayyan tajriba asosida hulq-atvor xamda faoliyat ko'nikma, malakalarining mustahkamlanib, mavjud bilimlarning takomillashib, boyib borish jarayoni; ko'nikma – shaxsning muayyan faoliyatni tashkil eta olish qobiliyati
malaka	muayyan harakat yoki faoliyatni bajarishning avtomatlashtirilgan shakli
ta'lim	talabalarga nazariy bilimlarni berish asosida ularda amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ularning bilish qobiliyatlarini o'stirish va dunyoqarashlarini tarbiyalashga yo'naltirilgan jarayon
ta'lim metodlari	ta'lim jarayonida qo'llanilib, uning samarasini ta'minlovchi usullar majmui
ta'lim mazmuni	shaxsning aqliy va jismoniy qobiliyatini har tomonlama rivojlantirish, dunyoqarashi, odobi, xulqi, ijtimoiy hayot va mehnatga tayyorlik darajasini shakllantirish jarayonining mohiyati
ta'lim vositalari	ta'lim samaradorligini ta'minlovchi obyektiv (darslik, o'quv qo'llanmalari, o'quv qurollari, atlas, diagramma, plakat, rasm,

	chizma, dioproyektor, videomagnitafon, electron doska, televizor, radio, kompyuter va boshqalar) va subyektiv (o'qituvchining nutqi, namunasi, muayyan shaxs hayoti va faoliyatiga oid misollar va hokazolar) o millar
ta`lim jarayoni	o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida tashkil etiluvchi hamda ilmiy bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon
ta`lim mazmuni	davlat ta`lim standartlari asosida belgilab berilgan hamda ma`lum sharoitda muayyan fanlar bo'yicha o'zlashtirilishi nazarda tutilgan ilmiy bilimlar mohiyati; ta`lim maqsadi (o'qish, bilim olish maqsadi) – ta`limning aniq yo'nalishini belgilab beruvchi yetakchi g'oya
ta`lim natijasi (ta`lim mahsuli)	ta`lim yakunining mohiyatini qayd etuvchi tushuncha; o'quv jarayonining oqibati; belgilangan maqsadni amalga oshirish darajasi
ta`limni boshqarish	ta`lim muassasalarining faoliyatini yo'lga qo'yish, boshqarish, nazorat qilish xamda istiqbollarini belgilash
ta`lim tizimi	yosh avlodga ta`lim-tarbiya berish yo'lida davlat tamoyillari asosida faoliyat yuritayotgan barcha turdagi o'quv-tarbiya muassasalari majmui

Ta'limda bilim ko'nikma va malakalarni puxta va mustahkam o'zlashtirish tamoyili muhim didaktik talab va qoidalarni, ya'ni talabalar tomonidan tizimli va ongli o'zlashtirilgan ilmiy bilimlarni mustahkam, esda saqlab qolish hamda o'zlashtirilgan ilmiy bilimlarni o'z turmush faoliyatlarida qullay olish malakalari bilan qurollantirishni nazarda tutadi. Ta'limning chuqurligi va mustahkamligi talabi didaktikada an'anaviy hisoblanadi va u yuzakilikka qarama-qarshi qo'yiladi. Chuqur, mustahkam bilimning asosiy belgisi eng fundamental g'oyalar, qoidalar, tushuncha, kategoriyalarni tushunish, chuqur o'zlashtirish, o'rganilayotgan materiallar mazmunini puxta anglashdan iborat [6].

Ta'limning tushunarligi tamoyili talabalarning mavjud imkoniyatlarini hisobga olish, jismoniy va psixik sog'lig'iga yomon ta'sir etuvchi intellektual va emotsional qiyinchiliklardan voz kechishni talab etadi. Ta'limning tushunarli bo'lishi talabalarning ta'lim olayotgan yo'nalishi, bilish imkoniyatlarini hisobga olib o'qishning mazmunini to'g'ri aniqlash demakdir, ya'ni, har bir o'quv fani bo'yicha talabalar egallab olishi zarur bo'lgan bilim, amaliy ko'nikma va

malakalari hajmini to'g'ri aniqlashdir. Bu tamoyil o'quv jarayonini talabalarda qiyinchiliklarni yengish istagini hosil qiluvchi va shaxsiy muvaffaqiyatlarining natijalaridan quvonish tuyg'usini yuzaga keltirishga yo'naltirilganligini ifodalaydi. Bu talabalarda ko'zga tashlanuvchi qattiq hayajonlanish, shuningdek, ishonchsizlikni yo'qotishga yordam beradi.

Barcha fanlarni o'rganishda didaktik prinsiplar muhim o'rin tutadi. Didaktik prinsiplar dars mazmuni va darsni tashkil etishga tegishlidir. Didaktik tamoyillarga o'qitish va o'qish jarayonida qoidalar sifatida rioya qilinishi zarur.

Ta'lim berish(didaktika)ning asosiy tamoyillari quyidagilar: Faollik tamoyili inson ta'lim olishining haqiqiy, chinakam mohiyati o'zining aqliy faoliyati natijasida bilimning yangi-yangi sir-asrorlarini mustaqil ravishda anglab olishidir. Talaba o'z harakati bilan fanlarni yaxshiroq o'rganadi va o'zlashtiradi. O'quv jarayonini shunday tashkil qilish kerakki, ularning o'zlari fanga qiziqsin, uni bilishga harakat qilib, intilsin. Buning uchun talabalar darsga faol qatnashishi lozim [5].

Nazariya bilan amaliyotning bir-biri bilan bog'liqligi. Nazariy bilim doim kasb-hunar amaliyoti bilan bog'lanishi lozim. Amaliy ta'lim ham o'z navbatida nazariy bilimlarga asoslangan bo'lishi kerak. Didaktik tamoyillar o'qituvchi faoliyatining yo'l-yo'rig'i sifatida xizmat qiladi, alohida olganda esa tushunarliklik prinsipini qo'llab- quvvatlaydi [8]. Masalan: Talabalarga mavzularni to'la yoritib berishda. O'qitishning asosiy qoidalari: tushunarlikdan - tushunarsizga; (O'tgan mavzuni takrorlab yangi mavzu haqida) yaqindan - uzoqqa; (Boshlang'ich tushunchalardan mavzuga) osondan - qiyinga; (Mavzuni to'laroq yoritish) aniqdan - mavhumga; (formulalardan yangi formulalar keltirib chiqarish mavzuga oid) umumiydan - xususiyga, umumlashtirilgandan - yakkaga; (yangi masalalar ishlash) xususiydan - umumiyga (mavzuni to'la yoritish). O'qish va o'qitish didaktik xatti-harakatlar bilan bog'liq. Didaktik xatti-harakatlarga o'qituvchining darsga tayyorgarlik ko'rishi, uni o'tkazish va baholash faoliyati kiradi [9].

Xulosa. Yuqorida bildirilgan fikr mulohazalardan shunday xulosalarga kelish mumkin:

Tibbiyot oliygohlarida didaktik tamoyillardan foydalanish hamda ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish, ta'lim oluvchilarning mustaxkam nazariy bilim, faoliyat, ko'nikma va malakalarini shakllantirish, ularni kasbiy mahoratga aylanishini ta'minlash maqsadida o'qitish jarayonida yangi pedagogik texnologiyadan foydalanish davr taqozosi hamda ijtimoiy zaruriyat sifatida kun tartibiga qo'yilmoqda.

Ta'lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyani tadbiiq etish malakali shifokor kadrlarni tayyorlashga yo'naltirilgan umumiy jarayon mazmunining sifat jihatdan o'zgarishini ta'minlaydi.

Tibbiyot oliygohlarida yangi pedagogik texnologiya nazariyasi g'oyalaridan foydalanish asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni barkamol shaxs va malakali mutaxassisni tarbiyalash borasidagi ijtimoiy buyurtmaning bajarilish xolatining sifat ko'rsatkichiga ega bo'lishiga olib keladi. Malakali tibbiyot mutaxassislarning ijtimoiy jarayondagi faoliyatlari hamda ularning samarasi ijtimoiy taraqqiyotning tezlashuviga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Saidahmedov.N. Pedagogik amaliyotda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash texnologiyalari. Toshkent: 2000 y. (1).
2. Safarova R.G'. Darslik – pedagogik tizimning axborot modeli sifatida. //Ta'limda yangi pedagogik texnologiyalar: muammolar va yechimlar. – T.: 1999, (2).
3. Ta'lim texnologiyasi.– T.: O'qituvchi, 1999 (3).
4. Ta'limda yangi pedagogik texnologiyalar: muammolar,yechimlar. // Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T.: 1999. (4).
5. Tolipov O'. Oliy pedagogik ta'lim tizimida umummehnat va kasbiy ko'nikma hamda malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari. – T.: Fan, 2004. (5).

6. Tolipova J, Numonova N. Ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiya // J. Xalq ta'limi. №3. (6).
7. Farberman B.L. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'z.R.FA. Fan. 2000. (7).
8. Hamidov J.A. Main Components of information Culture in Professional Teacher education in Informatization of Society // Eastern European Scientific Journal. -Germany, 2016. №1. –P. 102- 105.
9. Hamidov J.A. Using Multimedia Technology Problems in Professional Education // Eastern European Scientific Journal / Auris – Verlag.de 2019, №1. P. 187- 190.
10. (<https://sputniknews-uz.com/news/20170930/6419228.html>).
11. Абдуманонов А. А. Информационно-коммуникационные технологии в самообразовании студентов высших медицинских учебных заведениях //Иновации в образовании и медицине. Материалы V Все. – 2018. – С. 9.
- 12.12. Алиев Р. Э., Абдуманонов А. А. Использование компьютеров в процессе обучения студентов в высших учебных заведениях //НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ. – 2015. – С. 5-7.

MEDITSINAGA OID MATNLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATI

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТОВ

LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF MEDICAL TEXTS

*Ismailova Sayyora Tolkinovna,
Central Asian Medical University tibbiyot universiteti o'qituvchisi, Farg'ona,
sayyorkin09@mail.ru
Xojaliyev Ismail Tadjibayevich,
Farg'ona davlat universiteti, f.f.n., dotsent*

Annotatsiya. Maqolada matn tushunchasiga izoh berilgan, meditsinaga oid matnlar terminologiyasining o'ziga xosligi ko'rib chiqildi. Terminlarning ikki nominatsiyalikligiga e'tibor qaratildi. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining anatomiya va fiziologiya darsliklari matnlari taxlil qilindi va ularning leksik-semantik hususiyatlari aniqlandi. Meditsinaga oid terminlar va ularning lotin tilidagi ekvivalentlari ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar va iboralar: matn, leksik-semantik, kalka, metafora, atama, kommunikativ birlik, atoqli otlar.

Аннотация. В данной статье даётся определение текста и рассматривается особенность и двух номинантность медицинской терминологии. Были рассмотрены тексты, данные в учебниках по анатомии и физиологии студентов медицинских вузов. Были определены лексико-семантические особенности медицинских текстов. В статье рассмотрены медицинские термины и их эквиваленты на латинском языке.

Ключевые слова и словосочетания: текст, лексико-семантические, кальки, метафора, термин, коммуникативная единица, знаменательные существительные.

Annotation. This article defines the text and discusses the peculiarity and two nominations of medical terminology. The texts given in Anatomy and Physiology textbooks of medical university students are determined. The article deals with medical terms and their equivalents in Latin.

Key words and word combinations: discourse, lexica-semantic, loan, metaphor, term, communicative unit, proper nouns.

Kirish. Matn lingvistik kategorya bo‘lib qolmasdan, u turli fan yo‘nalishlarining tadqiqot obyekti hisoblanadi. U insonning bilish faoliyati bilan bog‘liq holda kognitologiyada tadqiq etilsa, insonning ruhiy faoliyati mahsuli sifatida hamda ta‘sir etish effektiga egaligi jihatdan psixologiyada o‘rganiladi. Shuningdek, har qanday matn ilm-fanning biror sohasiga yoki kasb-hunarga ixtisoslashadi. O‘zi ixtisoslashgan sohaga oid ilmiy ma‘lumotlarni yuzaga kelishida lingvokognitiv jarayon birligi sifatida alohida o‘rin tutadi hamda mavjud ma‘lumotlarni zarur o‘rinda foydalanish uchun o‘zida saqlaydi. Matn ushbu maqola doirasida axborot uzatish, uni qayta ishlashning maxsus turi sifatida ko‘rib chiqiladi. Bu ma‘lumotni til vositalar orqali uzatish va qabul qilishdan iborat bo‘lgan murakkab kognitiv jarayondir.

Meditsinaga oid matn o‘zi nima? Tibbiy matn – bu, ixtisoslashgan tibbiy nashr yoki shaxsiy xarakterdagi matn bo‘lib, uning semantik strukturasi tibbiyotga oid mazmun tashkil etadi. Odatda, bunday matnlar har qanday emotsional-ekspressivlikdan holi bo‘lib, unda bo‘yoqdor so‘zlar ishtirok etmaydi. Bunday matnlar sohaga oid terminlar va maxsus qisqartmalardan iboratdir [1].

Meditsinaga oid matnning muhim lingvistik xususiyati – unda maxsus lingvistik birliklar, ya‘ni sohaga oid terminlar boshqa matnlarga nisbatan ko‘p qo‘llanadi. Meditsinaga oid matn tarkibida qo‘llangan oddiy so‘zlar ham ko‘chma ma‘nodan holi bo‘lib, aniq bir tushunchani ifodalab keladi. shuning uchun tibbiy matn o‘rganish bilan bog‘liq barcha muammolar atamalar bilan bevosita bog‘liq bo‘ladi. Bunday matn odatiy tahlil usullari orqali yaqindan o‘rganib bo‘lmaydi. Chunki mavjud atamaning semantik strukturasi matn tarkibida aniq namoyon bo‘ladi. Meditsinaga oid matnlar sohaga oid atamalarning mavjudli, unda ishlatilgan oddiy so‘zlarning ham nominativ funksiya bajarishi (konnotativ funksiyadan holiligi), aniq bir tushunchaga teng bo‘lishi bilan ajralib turadi.

Metodlar. Meditsinaga oid matnlarni tadqiq etishda lingvokognitiv, komponent tahlil, qiyoslash, tavsiflash metodlaridan foydalanildi. Natijada bunday matnlarning o‘ziga xos belgilari aniqlandi.

Meditsinaga oid matnlarning muhim belgisi shundaki, bunday matnlar heterogen birliklar bilan to‘yinganligi bilan boshqa sohaga oid matnlardan farq qiladi. Bunday matnlarning shakllanishida maxsus atamalarning ko‘p qo‘llanishi fikrni til qobig‘iga ko‘chishining o‘ziga hosligi bilan xarakterlanadi. Medidsinaga oid atamalar ifodasi orqali eng yuqori kognitiv samaraga erishiladi. Chunki medidsinaga oid atama ilmiy ma’lumotni jamlaydi va samarali ilmiy faoliyatda ishlatilish uchun sharoit yaratadi. Atama ilmiy matnni kommunikativligini belgilaydi va ilmiy bilimni namayon qiladigan yangi shakl hisoblanadi. Termin semantik jihatdan tahlil qilinganda, minimal darajaga ega, minimal kommunikativ birlik sifatida bir jumlagacha teng va ayni paytda kognitiv va pragmatik vaziyatni to‘liq qayta namayon etish uchun yetarli bo‘lak hisoblanadi [2]. Quyidagi misolda, buni yaqqol ko‘rishimiz mumkin. **Tromboz** – *ma’lum patologik holat natijasida tirik organizm qon tomiri ichida (intravaskular) qon ivish jarayoni*. Ilm-fanning boshqa sohalarida ham terminlar ma’lum bir tushuncha bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘lanishi, bir ma’noliligi bilan ajralib turadi. Biroq medidsinaga oid terminlarda bu, bevosita, kognitiv jarayonga turtki beruvchi, o‘zida juda katta axborotni jamlovchi va saqlovchi, o‘z navbatida, bu axborotni fikrlash jarayonini yuzaga keltiruvchi omil darajasiga ko‘tarishi bilan ajralib turadi. **Tromboz** atamasi yuqoridagi izohidan tashqari mutaxassisda qon ivishi natijasida tromb xosil bo‘lishi, uning oqibatida kelib chiqadigan og‘ir fiziologik jarayonlar, uni oldini olish uchun qo‘llanadigan choralar kabi faqat mutaxassis idrok qila oladigan kognitiv jarayonni yuzaga kelishiga turtki bo‘ladi.

Natija va hulosalar. Ilmiy izlanish natijasida tibbiy matnlar boshqa sohaga oid matnlardan o‘ziga xos xususiyatlari bilan farqlanishi ma’lum bo‘ldi. Bunday matnlar logik izchillikka ega bo‘lib, unda qo‘llangan so‘zlar aniq ma’noli bo‘ladi. Tibbiyotga oid terminlar matning asosini tashkil etadi. Matn markazida tibbiyotga oid atamalar tursa, matnning qolgan qismi ana shu atama bilan bog‘liq fiziologik belgilarni ko‘rsatish uchun xizmat qiladi. Shu ma’noda medidsinaga oid termin

o'zining terminologik ma'nosidan tashqari, matnni shakllantiruvchi reaktiv funksiyasini bajaradi.

Ixtisoslashgan matnlarda uchun polisemiya, omonimiya, sinonimiya va antonimiya, o'xshatish kabi semantik hodisalar ham uchraydi. Atamalarning yuzaga kelishida bunday leksik-semantik xodisalar ham rol o'ynaydi. Biroq atamaning semantik strukturasi so'zning bosh ma'nosidan butunlay uzilgan bo'ladi. Sohada yuzaga kelgan atamalar metaforik hususiyatga ega emas, lekin ular umumxalq tilidagi so'zlarning ma'nosi metaforik ko'chirilishi natijasida hosil bo'lishi mumkin: *kurak* (*suyak*), *bolg'acha* (*suyak*), *parda* (*quloqda*), *narvon* (*suyak*). Ba'zi atamalarda kichraytirish ma'nosini beradigan **-cha** qo'shimchasi islatiladi: *qorincha*, *boshcha*, *oyoqcha* kabi. Biroq bu o'rinda **-cha** qo'shimchasi so'zlashuv, badiiy, publitsistik matnlardagidek semantik strukturaga ega bo'lmaydi. Boshqa matnlarda kichraytirish bilan birga erkalash, mensimaslik, ironiya kabi konnotativ semalar ham ifodalanadi: *bolacha*, *qizcha*, *odamcha*, *buzoqcha*, *uloqcha* kabi. **-cha** qo'shimchasi medidsinaga oid atamalar tarkibida qo'llanganda esa har qanday emotsional-ekspressiv semadan holi bo'ladi.

Chakka chuqurchasi (**fossa temporalis**) orqa va yuqoridan chakkaning pastki chizig'i, pastdan chakka osti qirrasi va yonoq ravog'ining oldingi chekkasi, oldindan yonoq suyagi bilan chegaralanadi.

Meditsina bilan bog'liq holda anatomiya, fiziologiya, biologiyaga oid matnlarda *organlar*, *hujayralar*, *to'qimalar*, *kasalliklar*, *potologiyalar*, *simptomlar* va shu kabi atamalar bilan birgalikda ma'nosi faqat soha mutaxassislarigagina ma'lum bo'lgan *ossa manus*, *ossa garpi*, *ossaphoideum*, *os ethomoidale*, *artisulatio atlantoaxialis*, *pulmo*, *margo anterior*, *pars mediastinalis* kabi boshqalar nomini anglatuvchi atamalar ham keng qo'llanadi:

Suyak (qattiq) tanglay (**palatum osseum**) o'zoro o'rta chiziqda choklar vositasida birikkan o'ng va chap ustki jag' suyaklari tanglay o'sig'i hamda tanglay suyagi gorizontallastinkalaridan hosil bo'ladi. Old va yon tomondan ustki jag' suyagi alveolar o'siqlari bilan chegaralanadi. Suyak tanglay og'iz bo'shlig'ining

ustki devorini hosil qilib, pastki yuzasi bukilgan. Uning o'rtasidan o'rta tanglay choki (*sutura palatina mediana*) o'tgan bo'lib, oldingi uchida kurak tishlar sohasidagi kanal (**canalis incisivi**) joylashgan.

Shuningdek meditsinaga oid matnlarda o'zlashtirma so'zlar, kalkalash asosida o'girilgan so'zlar ham ko'p qo'llanadi:

*Hazm tizimining oldingi uchi **ektodermadan** taraqqiy etadi. **Daun sindromi** (21 xromosomaning trisomiyasi) **genom patologiyalarning** bir shakli bo'lib, unda **kariotip** ko'pincha normal 46 o'rnida 47 xromosoma bilan ifodalanadi. Yangi tug'ilgan chaqaloq va emizikli bolada **to'g'ri ichak** devori yupqa bo'ladi.*

Tibbiy matnlarda ishlatiladigan terminlarning yana bir o'ziga hosligi, ularning lotin tilidagi ekvivalentiga ega bo'lishidir. Masalan, **pastki jag'** yoki **mandible**, **ko'krak qafasi** yoki **thorax**, **jigar kasalligi** yoki **gepatit kasalligi** va boshqa ko'plab terminlar.

Tibbiy matnlarda, o'zbek va lotin tilidagi atamalar matnni boyitish, qaytariqning olini olish maqsadida bir-birinig o'rnida ishlatiladi. Masalan: **Qovurg'alar** 12 juft bo'lib, orqa tomondan ko'krak umurtqalarning tanasiga birikadi. Har qaysi **costae** ikki qismdan iborat.

Xulosa. Meditsinaga oid matnlardagi atamalarning shakllanishi oddiy va ko'pchilik uchun qiziq emas bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin ularda aniqlikdan tashqari, so'z yasalishining pragmatik, strukturaviy shakllari mavjud bo'ladi. Bu kabi matnlar taxlil qilinganda, ulardagi atamalarning lotin tilidagi ekvivalentlari mavjudligi, kalka va o'zlashtirma so'zlar ham ishlatilishi aniqlandi.

Adabiyotlar.

1. Sayyora Tolkinovna Ismailova, & Ismail Tadjibayevich Xojaliyev (2022). MEDICAL TEXT AND ITS BASIC UNITS. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (4), 271-275.
2. Mishlanova S.A. PYAL kak kategoriya kognotivnogo terminovedenya. Izmenyayushiysya yazikavoy mir. 2002. 213-216.

3. Hojaliyev, I. (2021). Methodology and significance of meaning in translation of uzbek literature.
4. Hojaliev, I. (2020). December). The emotional function of speech. In Konferencii.

TARAXACUM OFFICINALE O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBINI ANIQLASH

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ TARAXACUM OFFICINALE

DETERMINATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE MEDICINAL PLANT TARAXACUM OFFICINALE

Axmedova Z.Q.,

Central Asian Medical University tibbiyot universiteti assistenti,

ziyoda.ahmedova84@mail.ru

Qirg'izov Sh.M.,

Andijon Davlat Universiteti, kimyo kafedrası professori, k.f.d

Annotatsiya: Maqolada qoqio'tdoshlar yoki murakkabguldoshlar (Asteraceae yoki Compositae) oilasiga mansub, tomaqaymoq preparatlarining o'ziga xosligi va uni tibbiyotda ishlatilishi haqida ma'lumotlar keltirilgan. *Taraxacum officinale* (L.) o't haydovchi dorilar bilan birga jigar kasalliklarida (xolesistit, gepatoxolesistit) hamda o't yo'llari va jigar tizimida hamda ich qotishi asoratlari bilan boradigan anasid gastritda qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: *Taraxacum officinale* (L.), Asteraceae, Compositae, Mayer, Dragendorff, Vagner, taraxinic kislota β -D-glucopyranoside va 11,13-dihydrotaraxinic kislota D-glucopyranoside kabi sesquiterpenlar aniqlangandir[32]. Triterpenlar orasidan arnidiol, β -sitosterol, β -amyirin[22]; chicoric kislota, monocaffeoyltartaric kislota, chlorogenic kislota va p-hydroxyphenylacetic kislota.

Аннотация: В статье описывается специфика препаратов из одуванчика и их применение в медицине, относящихся к семейству сложноцветных или сложноцветных. *Taraxacum officinale* (L.) применяют в сочетании с гербицидами при заболеваниях печени (холецистит, гепатохолецистит) и при анацидных гастритах желчевыводящих путей и печеночной системы, а также при осложнениях запоров.

Ключевые слова: Были идентифицированы сесквитерпены, такие как *Taraxacum officinale* (L.), Asteraceae, Compositae, Mayer, Dragendorff, Vagner, taraxinic kislota β -D-glucopyranoside va 11,13-dihydrotaraxinic kislota D-glucopyranoside kabi sesquiterpenlar aniqlangandir[32]. Triterpenlar orasidan arnidiol, β -sitosterol, β -amyirin[22]; цикориевая кислота, монокафеоилвинная кислота.

Abstract: The article describes the specifics of dandelion drugs and their use in medicine, belonging to the family Asteraceae or Compositae. *Taraxacum*

officinale (L.) is used in combination with herbicides in diseases of the liver (cholecystitis, hepatocholecystitis) and in anacid gastritis in the biliary tract and liver system, as well as with complications of constipation.

Key words: *Sesquiterpenes such as taraxacum officinale* (L.), *Asteraceae, Compositae, Mayer, Dragendorff, Wagner, taraxinic acid β -D-glucopyranoside va 11,13-dihydrotaraxinic kislota D-glucopyranoside. Triterpenlar orasidan arnidiol, β -sitosterol, β -amyrin[22]; chicoric acid, monoca ff eoyltartaric acid, chlorogenic acid and p-hydroxyphenylacetic acid.*

Kirish. Momaqaymoq (*Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H.Wigg.,1780) – *Taraxacum* turkumi qoqio’tdoshlar yoki murakkabguldoshlar (*Asteraceae* yoki *Compositae*) oilasiga mansub, cho’l, adirda o’sadigan dorivor ko’p yillik o’t [1]. Momaqaymoq sariq to’pgulli, shamolda uchub ketadigan to’zg’oq gulli o’t. Uning qoqio’t degan nomi ham bor. Gulini uzib olsangiz poyasidan sut yoki qymoqqa o’xshash suyuqlik chiqadi.

Momaqaymoq o’zak ildizdan (odatda shoxlanmagan) o’sadi va odatda balandligi 5–40 sm, ba’zan esa 70 sm gacha bo’lgan bo’lib, birdan o’ngacha (yoki undan ko’p) poya hosil qiladi. Poyalari qirmizi rangga bo’yalgan bo’lishi mumkin, ular tik yoki bo’shashgan va barglardan baland yoki balandroq bo’lgan gul boshlarini hosil qiladi. Barglari tik o’sadigan yoki gorizontal ravishda yoyilgan bo’lishi mumkin; barglar qanotsiz yoki tor qanotli barglari bor. Poyasi yalang’och yoki siyrak qisqa tukchalar bilan qoplangan bo’lishi mumkin (1.1 rasm). O’simliklar sutli lateksga ega va barglari hammasi bazaldir; har bir gullaydigan poyada novdalar yo’q va bitta gul boshi bor. Sariq gul boshlarida gulbandi yo’q va gullar deb ataladigan barcha gullar tilchali va ikkijinslidir [2]. Ko’pgina nasllarda mevalar gullarga ko’p turdagi hasharotlar kelishiga qaramay [3] asosan apomiksis (urug’lantirmasdan sodir bo’ladigan har qanday ko’payish) yo’li bilan ishlab chiqariladi [4].

Mevalari o’tkir qirralari bo’lgan 4 - 12 ta qovurg’aga egadir (1.2 rasm). Parashyutlarni tashkil etuvchi ipak pappi oqdan kumush-oq ranggacha va kengligi taxminan 6 mm bo’ladi. O’simliklar odatda 24 yoki 40 juft, ba’zilarida esa 16 yoki 32 juft xromosomaga ega [2].

1.1 rasm. Momaqaymoqning botanik illyustratsiyasi.

Karl Linney 1753 yilda bu o'simlik turini *Leontodon taraxakum* deb nomlagan. Hozirgi tur nomi *Taraxacum* arabcha *Tharakhchakon* [3] yoki yunoncha *Tarraxos*[7] (disorder) *akos* (remedy)dan olingan bo'lishi mumkin. "Officinale" ning o'ziga xos nomi uning dorivor o't sifatidagi qiymatini bildiradi va *opificina*, keyinchalik *officina* so'zidan olingan bo'lib, *ustaxona* yoki *dorixona* ma'nosini bildiradi[8].

***Taraxacum officinale* L.o'simligi tarkibidagi kimyoviy birikmalar.**

Momaqaymoq o'simligi bo'ylab tarqalgan va potentsial foydali xususiyatlarga ega bo'lgan bir qator fitokimyoviy moddalarga egadir. Momaqaymoqning achchiqligi uning sesviterpen laktonlari, asosan, bu o'simlik uchun xos bo'lgan evdesmanolid va germakranolid turlariga bog'liqdir. Asosiy sesviterpenlaktonlar - odatda glikozidlar shaklidafi - taraksakolidlar, dihidrolaktuzin, ikserin, taraksin kislotalar va ainsliozid kiradi. Momaqaymoqning biologik jihatdan eng muhim komponentlari sesquiterpen laktonlari bo'lsa ham, o'simlik shuningdek, bir nechta fenilpropanoidlar, terpenoidlar, polisaxaridlar va inulinni o'z ichiga oladi. Momaqaymoq tarkibidagi kimyoviy moddalarni tavsiflashda turli yondoshosishlar qo'llaniladi. Momaqaymoq o'simligi turli qismlaridagi birikmalarni tavsiflash eng ahamiyatli hisoblanadi.

***Taraxacum officinale* L.o'simligi ildizi tarkibidagi birikmalar.**

Momaqaymoq ildizi ekstraktlarida bir qator sesquiterpenlar aniqlangan bo'lib, bu birikmalar qatoriga *tetrahydridentin B*, *taraxacolide-O-β*

glucopyranoside, *11β, 13-dihydrolactucin*, *Ixerin D*, *taraxinic kislota β-glucopyranoside*, *ainslioside*, *11,13-dihydrotaraxinic kislota β-glucopyranoside* kiradi.

tetrahydroridentin B

taraxacolide-O-β-glucopyranoside

Ildizda bir nech o'nlab fenol birikmalar mavjud. Ulardan asosiysi *chicoric kislota*; boshqalarga *hydroxycinnamic kislota* va *dicaFFEoyltartaric kislota* va ularning hosilalari, xususan, *caffaic kislota*si efirlari va bir nechta *caffeoylquinic kislota* izomerlari, masalan, *monocaffeoyltartaric kislota*, *4-caffeoylquinic kislota*, *chlorogenic kislota*, *caffaic kislota*, *p-coumaric kislota*, *ferulic kislota*, *r-hydroxybenzoic kislota*, *protocatechuic kislota*, *vanillic kislota*, *syringic kislota* kiradi.

Shuningdek momaqaymoq ildizi tarkibidan bir qator kumarinlar, *umbelliferone*, *esculetin*, *scopoletin*, *cichoriin*, *aesculin* mavjidlgi aniqlangan [29-31].

umbelliferone

esculetin

scopoletin

cichoriin

aesculin

Shu bilan bir qatorda momaqaymoq tarkibidan turli xil flavonoidlar, masalan, luteolin, isorhamnetin, apigenin va quercetin hosilalalari (rutinosidlar and pentoside) ajratib olingan.

quercetin-7- glucoside

***Taraxacum officinale* L.o'simligi barglari va poyasi tarkibidagi birikmalar**

Momaqaymoq barglari va poyasi ekstraktlarida *taraxinic* kislota β -D-*glucopyranoside* va *11,13-dihydrotaraxinic* kislota *D-glucopyranoside* kabi sesquiterpenlar aniqlangandir. Triterpenlar orasidan *arnidiol*, β -*sitosterol*, β -*amyrin*; *chicoric* kislota, *monocaffeoyltartaric* kislota, *chlorogenic* kislota va *p-hydroxyphenylacetic* kislota kabi fenol birikmalari aniqlangan. Flavonoidlar *luteolin-7-O-glucoside*, *luteolin-7-O-rutinoside*, *isorhamnetin-3-O-glucoside*,

quercetin-7-O-glucoside va *apigenin-7-O-glucoside* hamda *cichoriin* va *aesculin* kabi kumarinlar aniqlangan.

luteolin-7-O-rutinoside

***Taraxacum officinale* o'simligini sifat natijalari tahlili**

Taraxacum officinale o'simligi poyasi, ildizi va gullari tarkibidagi fitokomponentlarni sifat tahlili amalga oshirildi. Ushbu tahlil jarayonida alkaloidlar, taninlar, saponinlar, flavonoidlar va terpenoidlar, glikozidlar, fenollar turli xil erituvchilarda turli xil natijalarni ko'rsatdi. O'simliklarning shifobaxsh qiymati inson organizmiga aniq fiziologik ta'sir ko'rsatadigan ba'zi kimyoviy moddalardadir.

Taraxacum officinale o'simligi poyasining geksan, dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstraktlari alkaloidlar, flavonoidlar, taninlar, fenol birikmalari, glikozidlar, terpenoidlar va saponinlar mavjudligiga oid sifat reaksiyalari amalga oshirildi (1.-jadval). Alkaloidlar uchun sifat reaksiyalar *Mayer*, *Dragendorff*, *Hager* va *Vagner* tajribalari amalga oshirildi. *Mayer*, *Dragendorff* va *Vagner* tahlillari biror-bir erituvchidagi ekstraktida ijobiy natija bermadi. Faqat dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstraktlari *Hager* tahlil ijobiy reaksiya berdi. Bu natijalar o'simlik poyasi tarkibida alkaloidlar mavjud emasligini ko'rsatadi. *Taraxacum officinale* o'simligi poyasining geksan, dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstraktlari flavonoidlar mavjudligini aniqlash uchun sifat reaksiyalari amalga oshirildi. Barcha ekstraktlarda flavonoidlar mavjudligi aniqlandi.

Taraxacum officinale o'simligi poyasining geksan, dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstraktlari taninlar mavjudligini aniqlash uchun sifat reaksiyalari amalga oshirildi. Geksan ekstraktidan boshqa ekstraktlarda taninlar mavjudligi

aniqlandi. *Taraxacum officinale* o'simligi poyasining geksan, dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstarktlari fenol birikmalari mavjudligini aniqlash uchun sifat reaksiyalari amalga oshrildi. Geksan va dixlormetan ekstraktlaridan boshqa ekstarktlarda fenol birikmalari mavjudligi aniqlandi. *Taraxacum officinale* o'simligi poyasining geksan, dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstarktlari glikozidlar mavjudligini aniqlash uchun sifat reaksiyalari amalga oshrildi. Etilatsetat va suv ekstraktlarida glikozidlar mavjudligi aniqlandi.

Taraxacum officinale o'simligi poyasining geksan, dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstarktlari terpenoidlar mavjudligini aniqlash uchun sifat reaksiyalari amalga oshrildi. Dixlormetan, etilatsetat va suv ekstraktlarida terpenoidlar mavjudligi aniqlandi. *Taraxacum officinale* o'simligi poyasining geksan, dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstarktlari saponinlar mavjudligini aniqlash uchun sifat reaksiyalari amalga oshrildi. Barcha ekstraktlarda saponinlar mavjudligi aniqlanmadi. *Taraxacum officinale* o'simligi poyasining geksan, dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstarktlari kumarinlar mavjudligini aniqlash uchun sifat reaksiyalari amalga oshrildi. Etilatsetat va suv ekstraktlarida kumarinlar mavjudligi aniqlanmadi.

1-jadval

Taraxacum officinale o'simligi poyasi uchun sifat reaksiyalar

№	Sifat reaksiya	Erituvchi			
		C ₆ H ₁₄	CH ₂ Cl ₂	C ₂ H ₅ OCO C ₂ H ₅	H ₂ O
1	Alkaloidlar				
	<i>Mayer</i>	-	-	-	-
	<i>Dragendorff</i>	-	-	-	-
	<i>Hager</i>	-	+	+	+
	<i>Vagner</i>	-	-	-	-
2	Flavonoidlar	+	+	+	+
3	Tanninlar	-	+	+	+
4	Fenol birikmalari	-	-	+	+
5	Glikozidlar	-	+	+	+
6	Terpenoidlar	-	+	+	+
7	Sapononlar	-	-	-	-
8	Kumarinlar	-	-	+	+

Taraxacum officinale o'simligi ildizining geksan, dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstarktlari alkaloidlar, flavonoidlar, taninlar, fenol birikmalari, glikozidlar, terpenoidlar, kumarinlar va saponinlar mavjudligiga oid sifat reaksiyalari amalga oshirildi (2-jadval). Alkaloidlar uchun sifat reaksiyalar *Mayer*, *Dragendorff*, *Hager* va *Vagner* tajribalari amalga oshirildi. *Mayer*, *Dragendorff* va *Vagner* tahlillari biror-bir erituvchidagi ekstarktda ijobiy natija bermadi. Faqat dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstarktlari *Hager* tahlil ijobiy reaksiya berdi. Bu natijalar o'simlik ildizi tarkibida alkaloidlar mavjud emasligini ko'rsatadi. *Taraxacum officinale* o'simligi ildizining geksan, dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstarktlari flavonoidlar mavjudligini aniqlash uchun sifat reaksiyalari amalga oshirildi. Faqat etilatsetat va suvdagi ekstraktlarda flavonoidlar mavjudligi aniqlandi.

2-jadval.

Taraxacum officinale o'simligi ildizlari uchun sifat reaksiyalar

№	Sifat reaksiya	Erituvchi			
		C ₆ H ₁₄	CH ₂ Cl ₂	C ₂ H ₅ OCO C ₂ H ₅	H ₂ O
1	Alkaloidlar				
	<i>Mayer</i>	-	-	-	-
	<i>Dragendorff</i>	-	-	-	-
	<i>Hager</i>	-	+	+	+
	<i>Vagner</i>	-	-	-	-
2	Flavonoidlar	-	-	+	+
3	Tanninlar	-	+	+	+
4	Fenol birikmalari	-	-	-	+
5	Glikozidlar	+	+	+	+
6	Terpenoidlar	-	+	+	+
7	Sapononlar	+	+	+	+
8	Kumarinlar	-	-	-	+

Taraxacum officinale o'simligi gulining geksan, dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstarktlari glikozidlar mavjudligini aniqlash uchun sifat reaksiyalari amalga oshirildi (3-jadval).

Dixlormetan, etilatsetat va suv ekstraktlarida glikozidlar mavjudligi aniqlandi. *Taraxacum officinale* o'simligi gulining geksan, dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstraktlari terpenoidlar mavjudligini aniqlash uchun sifat reaksiyalari amalga oshirildi.

3-jadval.

Taraxacum officinale o'simligi gullari uchun sifat reaksiyalar

№	Sifat reaksiya	Erituvchi			
		C ₆ H ₁₄	CH ₂ Cl ₂	C ₂ H ₅ OCO C ₂ H ₅	H ₂ O
1	Alkaloidlar				
	<i>Mayer</i>	-	-	-	-
	<i>Dragendorff</i>	-	-	-	-
	<i>Hager</i>	-	+	+	+
	<i>Vagner</i>	-	-	-	-
2	Flavonoidlar	-	-	+	+
3	Tanninlar	-	-	+	+
4	Fenol birikmalari	-	-	+	+
5	Glikozidlar	-	+	+	+
6	Terpenoidlar	+	+	+	+
7	Sapononlar	+	+	+	+
8	Kumarinlar	-	-	-	-

Barcha ekstraktlarda terpenoidlar mavjudligi aniqlandi. *Taraxacum officinale* o'simligi gulining geksan, dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstraktlari saponinlar mavjudligini aniqlash uchun sifat reaksiyalari amalga oshirildi. Barcha ekstraktlarida saponinlar mavjudligi aniqlandi. *Taraxacum officinale* o'simligi gulining geksan, dixlormetan, etilatsetat va suvdagi ekstraktlari kumarinlar mavjudligini aniqlash uchun sifat reaksiyalari amalga oshirildi. Barcha ekstraktlarda kumarinlar mavjudligi aniqlanmadi.

Xulosalar.

1. Farg'ona viloyatida o'suvchi *Taraxacum officinale* L.o'simligi poyasining sifat analizi bajarildi. *Taraxacum officinale* o'simligi poyasida flavonoidlar, taninlar, fenol birikmalari, glikozidlar, terpenoidlar va kumarinlar; ildizida flavonoidlar, taninlar, fenol birikmalari, glikozidlar, terpenoidlar va saponinlar;

gulida flavonoidlar, taninlar, fenol birikmalari, glikozidlar, terpenoidlar va saponinlar mavjudligi aniqlandi.

2. *Taraxacum officinale* L. o'simligining miqdoriy analizi amalga oshrildi. *Taraxacum officinale* o'simligi poyasi tarkibida alkaloidlar, flavonoidlar va saponinlarning miqdori aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Абдуллаев А.А., Мадумаров Т.А., Дариев А.С., Сатторов Б.Х., Рўзमतов Э.Ю., Сирожидинов Б.А. Биологиядан қисқача изоҳли луғат.//Методик қўлланма.- Тошкент: Наврўз, 2016.- 212 б.
2. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Taraxacum_officinale&oldid=1062267612.
3. Morley, T. Spring flora of Minnesota. University of Minnesota Press, Minneapolis. 1969.:255.
4. Van Der Kooi, C. J.; Pen, I.; Staal, M.; Stavenga, D. G.; Elzenga, J. T. M. "Competition for pollinators and intra-communal spectral dissimilarity of flowers" *Plant Biology*. 2015. 18 (1): 56–62.
5. Барабанов Е.И. Ботаника: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М.:Издательский центр «Академия», 2006. — С. 348. — 448 с. — ISBN 5-7695-2656-4.5.
6. Stewart-Wade, S.M.; S.Newmann; L.L.Collins; G.J.Boland. "The biology of Canadian weeds. 117. *Taraxacum officinale* G.H. Weber ex Wiggers" *Canadian Journal of Plant Science*. 2002. 82 (4): 825–853. doi:10.4141/P01-010.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИИ И ГОРОДСКОЙ МИГРАЦИИ (Глобальные исследования диаспоры)

MIGRATION AND URBAN MIGRATION CURRENT TRENDS (Global diaspora studies)

МИГРАЦИЯ ВА ШАҲАР МИГРАЦИЯСИ МАВЗУСИДА ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАР (Глобал диаспора тадқиқотлари)

*Ким Кёнгахак,
профессор доктор Департамент глобальных исследований диаспоры
Колледж гуманитарных и социальных наук Чоннамский национальный
университет, Кванджу, Южная Корея, khkim@chonnam.ac.kr
Расулов Ихтиёр Зоҳиджон угли, Жураев Зухриддин Камолитдин угли,
Аспиранты Высшей Школы Социальных Наук Чоннамский Национальный
Университет, Кванджу, Южная Корея 177305-2@jnu.ac.kr /
198928@jnu.ac.kr*

***Аннотация:** В данной статье представлен информативный анализ современных миграционных тенденций. Модель факторов выталкивания и притяжения как движущей силы миграции, урбанизации и миграции, а также выводы из изученных данных о влиянии миграции на экономику представлены в виде аналитических рассуждений. В частности, в статье обсуждалось, как иммиграция увеличивается с экономическим развитием страны и как она влияет на привлекательность страны, согласно модели «притягивающего фактора». Поскольку в этих регионах в основном сохраняется экономический рост, также приводится ряд аналитических соображений о причинах, по которым многие люди в этих странах мигрируют из сельских районов в городские в поисках работы. В заключение были представлены размышления о том, как миграция связана с нашей сегодняшней жизнью.*

***Ключевые слова:** (э)мигранты, миграция, диаспора, урбанизация, экономика, тенденции, глобализация.*

***Abstract:** This article provides an informative analysis of today's migration trends. The model of push and pull factors as a driver of migration, urbanization, and migration, and the conclusions of the studied data on the impact of migration on the economy are presented in the form of analytical reasoning. In particular, the article discussed how immigration increases with the country's economic development and how it affects the country's attractiveness, according to the "push and pull factor model". As economic growth is largely maintained in these regions, several analytical considerations are also shared about the reasons why many people in these countries migrate from rural to urban areas in search of*

work. In a conclusion, reflections were presented on how migration is related to our lives today.

Keywords: (e)migrants, migration, diaspora, urbanization, economy, trends, globalization.

Аннотация: Ушбу мақолада миграциянинг бугунги тенденциялари ҳақида информативе таҳлилий мулоҳазалар улашилади. Миграция ҳайдовчиси сифатида туртки ва тортиш омиллари модели, урбанизация ва миграция, ҳамда миграциянинг иқтисодиётга таъсири хусусида ўрганилган маълумотлар хулосалари – таҳлилий мулоҳаза тарзида келтирилади. Хусусан, мақолада, иммиграция “туртки ва тортиш омиллари модели”га кўра, мамлакатнинг иқтисодий ривожланиши билан ортиши ва мамлакат янада жозибадор бўлишига қандай таъсир этиши муҳокама қилинди. Иқтисодий ўсиш асосан ушбу ҳудудларда сақланиб қолаётганлиги сабабли, бу мамлакатларда кўплаб одамлар иш излаб қишлоқлардан шундай шаҳарларга кўчиб ўтишларининг сабаблари ҳақида ҳам қатор таҳлилий мулоҳазаларни улашилмоқда. Хулоса сифатида миграциянинг бугунги кундаги ҳаётимизга нақадар алоқаси борлиги борасида мулоҳазалар тақдим этилди.

Калит сўзлар: (э)мигрантлар, миграция, диаспора, урбанизация, иқтисодиёт, тенденциялар, глобаллашув.

Введение. Продолжительность времени, в течение которого человек должен прожить в каком-либо месте, прежде чем он будет считаться мигрантом, варьируется, но обычно вам нужно прожить где-то не менее трех месяцев или года, прежде чем вас можно будет назвать мигрантом. Человек является мигрантом там, где мигрант идет. Человек является иммигрантом из места своего происхождения. Если в стране больше иммиграции, чем эмиграции, население может расти. Миграция означает, что люди начинают жить в другом месте. Часто люди пересекают границу. Обычно это граница между странами. В данной статье представлен информативный анализ современных миграционных тенденций. Так, существуют «модели выталкивающих и притягивающих факторов» как драйверов миграции, урбанизации и миграции, а также выводы данных опросов о влиянии миграции на экономику, которые представлены в виде аналитических аргументов. В частности, в статье обсуждалось, как иммиграция увеличивается с экономическим развитием страны и как это влияет на

привлекательность страны согласно модели «притягивающих факторов». Аналитические соображения также разделяются относительно того, почему многие люди в этих странах переезжают из сельских районов в города в поисках работы, поскольку экономический рост в этих регионах остается в значительной степени неизменным. Короче говоря, миграция из сельской местности в город ведет к урбанизации, и этот процесс оказывает значительное влияние на плотность населения, его распределение и экономические возможности в различных регионах. Наконец, состоялась дискуссия о том, как миграция связана с нашей сегодняшней жизнью.

Миграция означает, что люди начинают жить в другом месте. Часто они пересекают границу. Обычно это граница между странами. Тот, кто мигрирует, называется мигрантом. Туристы также пересекают границу, но остаются в другом районе ненадолго [1]. Поэтому человека называют мигрантом только в том случае, если он дольше проживал в другом месте. Срок, в течение которого человек должен прожить где-то, прежде чем он будет считаться мигрантом, варьируется от места к месту, но часто вы должны прожить где-то от трех месяцев до одного года, прежде чем вас назовут мигрантом. Человек является эмигрантом в том месте, откуда уезжает мигрант. Человек является иммигрантом, откуда он приехал. Если в стране больше иммиграции, чем эмиграции, население может расти. Это называется коэффициентом чистой миграции. Другая причина роста населения — превышение уровня рождаемости над уровнем смертности [2].

Глобализация и миграция. По мнению некоторых, глобализация привела к значительному увеличению миграции. Например, число мигрантов увеличилось с 84 миллионов до 243 миллионов человек в период с 1970 по 2015 год. Это огромный рост, но в процентах от мирового населения это увеличение с 2,3% до 3,3%.

Другие используют несколько иные данные и считают, что в среднем мигрирует около 3% населения мира. До Первой мировой войны миграций было много, а с 1914 по 1945 год миграций стало меньше [3].

После Второй мировой войны миграция поднялась до довоенного уровня. В результате они приходят к выводу, что миграция не увеличилась резко, но глобализация привела к тому, что количество людей, которые хотят остаться в другом месте на короткое время, например, туристов, значительно выросло. Но это не миграция.

Одной из основных причин миграции является потребность в рабочей силе в странах назначения [4]. Особенно опасные, трудные или грязные работы все меньше и меньше выполняются жителями страны назначения, и в результате на них часто нанимают иммигрантов.

Другие причины миграции включают воссоединение семьи, брак и учебу. Около 10% всех мигрантов во всем мире являются беженцами, что составляет около 0,3% населения мира беженцами. Они бежали в другую страну от политического насилия или преследований. Таким образом, количество беженцев также может быстро меняться в связи с возникновением или разрешением конфликтов [5]. В последние годы число беженцев резко увеличилось из-за конфликтов в Сирии, Афганистане, Южном Судане и Венесуэле.

Около 83% беженцев во всем мире прибывают из 10 стран. Около 75–80% беженцев принимают в соседней стране, что показывает, что конфликты и возникающие в результате потоки беженцев являются серьезной проблемой, особенно лишь в нескольких регионах мира.

Итак, у нас есть модель факторов выталкивания и вытягивания в качестве движущей силы миграции. Тем не менее, есть также некоторая критика модели, и поэтому в этой части объясняется критика модели, а также других теорий миграции. В модели факторов «отталкивания и притяжения»

описываются преимущества и недостатки как регионов отправления, так и регионов назначения.

Первый пункт критики модели заключается в том, что миграция, по-видимому, является лишь следствием различий в характеристиках между районами без учета того, как мигранты выбирают место назначения. Это соответствует историко-структурной теории, которая предполагает, что миграция является главным образом результатом неравного распределения богатства [6].

В мировой системе периферийные страны могут обеспечить дешевую рабочую силу, необходимую странам ядра. Поскольку прибыль остается в ядре, согласно историко-структурной теории, это еще больше увеличивает различия в уровне благосостояния, и эти различия являются важнейшей движущей силой миграции. Такого же рода теория является неоклассической теорией. Предполагается, что миграция происходит из-за того, что в районах выезда много работников, а значит, там низкая заработная плата.

По мере миграции людей предложение рабочей силы будет падать, что приведет к росту заработной платы. В регионе назначения, где мало рабочих и высокая заработная плата, новые рабочие увеличат предложение рабочих, что приведет к падению заработной платы [7]. Таким образом создается своего рода равновесие, при котором заработная плата станет примерно одинаковой, а миграция прекратится. Но историко-структурная теория и неоклассическая теория, а также модель факторов выталкивания и притяжения игнорируют свободный выбор мигрантов. Например, около 3% населения мира являются мигрантами, а это значит, что остальные 97% не мигрируют и делают выбор где-то остаться.

Характеристики местности также могут быть положительными для одного мигранта и, следовательно, причиной выезда в этот регион, в то время как для других мигрантов это может быть причиной выезда. Кроме того, решение о миграции в конечном итоге зависит от характеристик мигранта,

таких как возраст, уровень образования и пол мигранта, а также от его или ее социальных контактов и связей за границей [8].

Более того, многие мигранты через некоторое время также возвращаются на родину, что не может быть объяснено как с точки зрения историко-структурной теории, так и с точки зрения неоклассической теории и модели факторов выталкивания и притяжения. Обычно они не менялись. Вкратце: выбор мигрировать не объясняется. Второй пункт критики заключается в том, что согласно модели факторов выталкивания и притяжения миграция будет уменьшаться по мере экономического развития, но исследования показали, что она будет увеличиваться. Согласно теориям миграционного перехода, мы можем отобразить это на графике; горизонтальная ось показывает экономическое развитие, а вертикальная ось показывает долю мигрантов [9].

Иммиграция, как ожидается в соответствии с моделью факторов выталкивания и притяжения, будет увеличиваться по мере экономического развития страны, потому что страна становится более привлекательной. Однако эмиграция из беднейших стран низка. Мало у кого есть деньги на переезд. В результате эмиграция сначала будет увеличиваться при экономическом развитии: люди станут богаче, и появится возможность мигрировать. Эмиграция увеличивается до тех пор, пока страна не станет страной со средним уровнем дохода.

Если страна будет развиваться еще дальше, эмиграция уменьшится. Таким образом, во многих странах, особенно странах со средним уровнем дохода, существует как иммиграция, так и эмиграция. Модель факторов выталкивания и притяжения не может объяснить, почему в стране много иммиграции и одновременно эмиграции. Модель устремлений-возможностей пытается объяснить выбор мигрировать на индивидуальном уровне: если кто-то очень беден, у него нет желания мигрировать, но и нет вариантов. Желание мигрировать возрастает за счет развития и, например, образования,

благодаря которому люди больше узнают о других сферах. С более высоким развитием увеличиваются и финансовые возможности, поэтому кто-то с большей вероятностью мигрирует.

Третий момент критики заключается в том, что согласно теориям миграционных сетей миграция часто зависит от общей истории, которая не отражена в модели факторов выталкивания и вытягивания [10]. Из-за войн, колониального прошлого и предыдущей вербовки рабочих между двумя странами может уже существовать сеть, или может быть проще мигрировать из одной страны в другую. Кроме того, предыдущие группы мигрантов могут по-прежнему контактировать с потенциальными мигрантами из зоны выезда. Они могут помочь и проинформировать их перед поездкой и после прибытия, что приводит к значительному количеству миграции между несколькими странами. Таким образом, важна сеть, в которой потенциальные мигранты с районом поселения были важны.

Городская миграция - текущие перспективы. До сих пор обсуждались основные концепции миграции, поэтому давайте обсудим важную форму миграции: городскую миграцию. Урбанизация часто возникает в результате миграции из села в город. Сельское означает сельскую местность, а городское означает город. По мере того, как люди мигрируют из сельской местности в города, все большая часть жителей страны проживает в городе, что называется урбанизацией. Во многих развитых странах урбанизация имела место с 19 века. Индустриализация означала, что на фабриках в городе было много работы, а в сельской местности работы было мало. Высокая рождаемость в сельской местности привела к избытию рабочих, и многие люди переехали в город [11].

Уровень урбанизации - это процент жителей, проживающих в городе, и поэтому он резко увеличился. Скорость урбанизации – это скорость, с которой увеличивается степень урбанизации. Если в городе уже живет много людей, к ним присоединится относительно небольшое количество людей, а

это означает, что скорость урбанизации падает при высоком уровне урбанизации. Упадок внутренних городов, увеличение количества доступных автомобилей и рост благосостояния позволили богатым жить за городом и каждый день ездить в город на работу с 1950-х годов.

Процесс, при котором люди переезжают из города в районы вокруг него, называется субурбанизацией. Особенно в таких американских городах, как Лос-Анджелес, в этот период многие кварталы были построены за пределами города. Эти кварталы называются пригородами. Поскольку для того, чтобы у каждого был дом с садом, требовалась огромная площадь, мы говорим о «городском разрастании»: город раскинулся на огромной площади. Потому что богатые покинули город, бедные остались в городе, и все больше и больше людей уезжало; субурбанизация стала самоусиливающимся процессом.

С 1980-х годов интерес к городу снова растет; идет реурбанизация. Люди возвращаются в город, потому что он был отремонтирован. В конце концов, джентрификация сделала некоторые районы более привлекательными, потому что люди переезжают в город на работу, учебу или отдых [6].

Эта новая миграция в город имеет последствия для периферийных районов, таких как Нидерланды. В сельских муниципалитетах периферийных районов молодые люди уезжают в город учиться и работать и остаются там. Поэтому в районах отправления не хватает молодых работников, у которых, в свою очередь, тоже есть дети. В результате в этих районах наблюдается старение населения.

Городская миграция влияет на экономику. Компании также уходят из-за нехватки подходящих работников. Это создает самоусиливающуюся ситуацию для людей и компаний, которые уходят. В некоторых странах наблюдается сильный экономический рост. Этот экономический рост может быть следствием развития особых экономических зон; области, в которых

компании могут закрепиться на выгодных условиях, таких как налоговые льготы. Эти особые экономические зоны в основном развиваются в городах вдоль побережья, чтобы компании могли легко экспортировать товары через порты. Поскольку экономический рост по-прежнему в основном замечен в этих районах, многие люди в этих странах переезжают из сельской местности в такие города в поисках работы. Так создаются мегаполисы [8].

Перенаселение создает трудности в наименее благоприятных местах рядом с таким городом. Тогда плотность населения может значительно возрасти, особенно если будет построено много высотных многоквартирных домов. Распределение населения в этой стране также меняется; все большая часть населения будет проживать в прибрежных районах. Короче говоря, миграция из сельской местности в город ведет к урбанизации, и этот процесс имеет серьезные последствия для плотности населения, его распределения и экономических возможностей в различных районах [10].

Выводы. Многие люди в этих странах переезжают из сельской местности в эти города в поисках работы, тем более что в этих регионах все еще наблюдается экономический рост. В сельских районах высокая рождаемость и обилие рабочей силы, и многие люди мигрировали в города. Поскольку прибыль остается в основе, согласно теории исторической структуры, это еще больше увеличивает имущественное неравенство, и это неравенство является наиболее важным фактором миграции. Некоторые теории и критические замечания, связанные с миграцией. Существует модель выталкивающих и притягивающих факторов как движущих сил миграции. Из этого они делают вывод, что миграция значительно не увеличилась, но глобализация сильно увеличила количество людей, которые, как и туристы, хотят остаться где-то еще на короткий период.

Таким образом, как и ожидалось от модели двухфакторного фактора, по мере экономического развития страны иммиграция увеличивается, потому что она становится более привлекательной. Согласно миграционной теории

перелетных птиц, это можно проиллюстрировать графически. Горизонтальная ось — экономическое развитие, а вертикальная ось — доля иммигрантов. Первая критика этой модели заключается в том, что без учета того, как мигранты выбирают места назначения, миграция представляется только результатом различий в характеристиках между регионами. Вторая критика заключается в том, что двухтактные модели показывают, что миграция снижается по мере экономического развития, но исследования показывают, что она увеличивается.

Все большая часть населения страны проживает в городах из-за миграции из села в город. Третье замечание, согласно теории миграционной сети, заключается в том, что миграция часто зависит от общих историй, которые не отражены в моделях факторов выталкивания и притяжения. Короче говоря, миграция из сельской местности в город ведет к урбанизации, и этот процесс оказывает значительное влияние на плотность населения, его распределение и экономические возможности в различных регионах.

Подтверждение

Мы хотели бы выразить особую благодарность профессору доктору Ким Кёнхак. С помощью научного одобрения профессора удалось вписать в статью все необходимое содержание. Однако вы знаете, что любые академические недостатки исходят от студентов.

Acknowledgment

We would like to express our special gratitude to Professor Dr. Kim Kyunghak. It was possible to write all the relevant content in the article with the help of the professor's scientific approval. However, you know that any academic shortcomings are from the students.

Ташақурнома

Мухтарам Профессор доктор Ким Кёнхакка алоҳида миннатдорчилик изҳор этамиз. Мақоладаги барча манзур мазмунларни профессорнинг илмий маконати шарофати ила ёзишга муваффақ бўлдим. Бироқ, ҳар қандай илмий камчиликларни талабалардан деб билгайсиз.

Используемая литература

1. Aganbegyan, A. G., Zaslavskaya, T. I. (1974). Methodological Issues in the Studies Social Processes. Novosibirsk.
2. Amrita LimbuAmrita Limbu (2022) Badhyata and dukha : emotions, labor, and migration across education migration to Australia and labor migration to Qatar from Nepal. Journal of Ethnic and Migration Studies.
3. Korel, L. V. (1982). Population movements between urban and rural areas in conditions of urbanization. Novosibirsk: Nauka.
4. David A. Hollinger (2018) Protestants Abroad: How Missionaries Tried to Change the World but Changed America. DOI: 10.1515/9781400888795
5. Kutafieva, E. S., Moskaleva, N. I., Papenov, K. V., and Trudova, M. G. (1971). Migration of the rural population in the Central Economic Region. Moscow.
6. Jill Ahrens (2022) ‘Somehow I’m an Expat and He’s a Migrant’: Intersectional Identities, Multiple Migrations and Family Decision-Making Amongst Middling Migrant Couples. DOI: 10.1007/978-3-031-12503-4_7
7. Shanthi Robertson (2022) Returning to Where?: Onward Migration and Diverse ‘Return’ Mobilities amongst Nigerian Transnational Families in Europe. Journal of African Diaspora 14(1):35-63. DOI: 10.1163/18725465-bja10026
8. Marta Bivand, Erdal Marta, Bivand Erdal, et al, (2022) Becoming Destination(s)? Complex Migration Trajectories, Transnational Lifeworlds, and Migration Decisions. DOI: 10.1007/978-3-031-12503-4_2.
9. Mirkina, O. N. (2018). Trends in Contemporary International Labour Migration. The economic journal, 3(51), 92–107.
10. Shanthi RobertsonRosie Roberts (2022) Rethinking Privilege and Social Mobility in Middle-Class Migration: Migrants ‘In-Between’. DOI: 10.4324/9781003087588

TABIY SHAROITDA O'SUVCHI NA'MATAKDAN BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHALAR SIFATIDA FOYDALANISHNING KIMYOVIY OMILLARI

*G'ofurova Saidaxon Ohunjon qizi,
Central Asian Medical University tibbiyot universiteti assistenti,
muminovasaidaxon1@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada biologik faol moddalar, vitaminlar va antioksidantlar manbai bo'lgan na'matak keltirilib, oziq-ovqat qo'shimchalarini yaratishda na'matakdan foydalanishning turli xil jihatlari keltirilib o'tilgan. Bizga sir emaski farmatsevtika sanoatida na'matak o'simligi o'ziga xos o'rin egallaydi. Na'matak turlarining mevasi nafaqat ko'p miqdorda C vitaminiga boyligi bilan, balki uning tarkibi boshqa turdagi vitaminlar va antioksidantlarga ham to'laligi bilan farmasevtika, tibbiyot va xalq tabobatidagi o'rni juda katta.

Tayanch so'zlar: Na'matak, karatinoid, askorbin kislotasi, E vitamin, biologik faol moddalar, likopen, flavonoidlar.

Аннотация. В данной статье представлен шиповник как источник биологически активных веществ, витаминов и антиоксидантов, а также представлен различные аспекты использования шиповника при создании пищевых добавок. Не секрет, что шиповник занимает особое место в фармацевтической промышленности. Шиповника не только богаты витамином С, но и его состав полон других витаминов и антиоксидантов, поэтому он занимает большое место в фармацевтике, медицине и народной медицине.

Ключевые слова: шиповник, каратиноид, аскорбиновая кислота, витамин Е, биологически активные вещества, ликопин, флавоноиды.

Abstract. This article describes a rose hip as a source of biologically active substances, vitamins and antioxidants, and also various aspects of the use of rose hips in the creation of food supplements. It's no secret that rose hips have a special place in the pharmaceutical industry. Rosehip is not only rich in vitamin C, but its composition is full of other vitamins and antioxidants, so it has a large place in pharmaceuticals, medicine and traditional medicine.

Key words: rosa, caratinoid, vitamin C, vitamin E, biologically active substances, lycopene, flavonoids.

Kirish. Bugungi kunda insoniyat kelib chiqishi tabiiy bo'lgan biologik faol moddalarga katta ehtiyoj sezmoqda. Sintetik preparatlarning past darajada hazm bo'lishi va ular keltirib chiqaradigan allergik reaksiyalar haqida ko'plab xabarlar mavjud. Mutaxassislar esa zarur moddalarni tabiiy mahsulotlardan olishni

maslahat berishadi. Biroq, bu maslahatga amal qilish esa oson emas: masalan, foliy kislotasining kunlik iste'moli (kattalar uchun kuniga 0,4 mg) 1,2-2,5 kg karam yoki 3,5 kg kartoshka yoki 10-14 kg olma, 5- 6 kg lavlagi yoki 3-5 kg boshqa meva yoki rezavorlar yoki 60 dona tovuq tuxumi tarkibida mavjud [1]. Muammoni esa o'simlik xomashyolaridan ekologik toza biologik faol qo'shimchalarni (BFQ) ishlab chiqarish yo'li bilan hal qilish mumkin. Mo'tadil iqlimda o'suvchi o'simlik vakillari orasida multivitaminli preparatlarni yaratish uchun eng istiqbolli nomzodlardan biri na'matakdir.

Bu o'simlikni deyarli barcha qit'alarda uchratishimiz mumkin. Shimoliy yarim sharning mo'tadil va subtropik zonalarida, shuningdek, ba'zan tropik zonaning tog'li hududlarida keng tarqalgan. Na'matakning ba'zi turlarini shimoldan Shimoliy qutb doirasigacha, janubdan Shimoliy Hindiston, Efiopiya, Arabiston va Filippin orollarigacha, Shimoliy Amerikadan Meksikagacha uchratish mumkin. Na'matak o'simligining o'sishi uchun ayniqsa qulay sharoitlar O'rta yer dengizidan tortib Himolay tog' tizmalari va undan keyin Sharqiy Osiyo hisoblanadi. Na'matak o'simligi o'rmonlarda, ariq yoqalarida, butalar orasida, tog' yon bag'irlarida tashlandiq yerlarda, O'zbekistonda esa adirlarda ayniqsa to'qayzorlarda populyatsiya hosil qilib o'sadi. Farg'ona viloyatida 4 ta turi o'sadi [2]. Gullari chiroyli bo'lgan turlarini xiyobonlarda, bog'larda, yo'l yoqalarida ko'chalarda manzarali o'simlik sifatida ekiladi. Bu o'simlik Subtropik mintaqalarda doimo yashil bo'lgan turlari ham o'sadi. Na'matak turlari bir-biridan mevasining shakli, katta-kichikligi, rangi, novda po'stlog'ining rangi, hamda novdadagi tikanlarning oz-ko'pligi va joylanishiga qarab qolaversa bargiga qarab farqlanadi. O'rta Osiyo tog'larida na'matakning 40 ga yaqin turi mavjud bo'lib, ulardan 17 tasi endemik tur hisoblanadi [1].

Tabiiy sharoitda o'suvchi na'matakdan biologik faol qo'shimchalar sifatida foydalanish. 1930-yillarga qadar na'matak mevasi ichidagi ko'p sonli urug'lar va tukchalar tufayli past qiymatli oziq-ovqat mahsuloti hisoblangan. 1931-yilda F. Gan mevalarda C vitaminining ko'pligini isbotlab berdi [5]. Bu esa na'matakning

ekologik va biologik xususiyatlarini, taksonomiyasi, o'sish sharoitlari, naslchilik va qishloq xo'jaligi texnologiyasi, tarqalish sohalarida keng ko'lamli o'rganishligiga katta turtki bo'ldi. [6], shuningdek ularning kimyoviy tarkibini chuqurroq o'rganishga ham sababchi bo'ldi.

Na'matak mevalarining mineral elementlari Yu.V. Branque, N.V. Saburov, V.A. Vadova tomonidan zamonaviy tahlillar orqali batafsil o'rganilgan [7]. Ular tomonidan kaliy tuzlariga juda boy va tarkibida temir, magniy va fosfor ko'p ekanligi aniqlangan. 1934-1935 yillarda yovvoyi na'matakdan C vitamini konsentratini olish texnologiyasini ishlab chiqildi [8].

1950-1960 yillarda turli o'simlik turlarida C vitamini tarkibini tahlil qilish yanada jadallashdi. *Rosa Cinnamomea* bo'limining ((*R. beggeriana* Schrenk, *R.fedtschenkoana* Regel, *R. Rugosa* Thunb, *R. majalis* Herrm, *R. Aciculáris* va boshqalar), *Rosa Canina* bo'limining (*Rosa Canina* L.) na'matagi askorbin kislotaga eng boy ekanligi aniqlandi (1-rasm).

1

2

3

1-rasm. O'rta Osiyo hududida o'suvchi askorbin kislotasi va karatinoidlarni o'zida saqlaydigan ba'zi na'matak turlari: 1- Itburun na'matagi, 2- begger na'matagi, 3- fedchenko na'matagi

1960-yillarda jahonda vitamin sanoati uchun doimiy xomashyo manbasini yaratish maqsadida na'matak plantatsiyalari va yovvoyi butazorlar yetishtirish boshlandi (ularning umumiy maydoni 8 ming gektardan ortiqni tashkil etgan). Shu bilan birga, mevalarning biokimyoviy tarkibini faol o'rganish davom etib, askorbin kislotadan tashqari, ular tarkibida karotenoidlar (likopen, karotin, lutein, kriptoksantin, rubiksantin, taraksantin) [8], α - va β - tokoferollar (vitamin E),

flavonoidlar (kvertsetin, kempferol, izokersitrin), katexinlar (epigallokatexin, gallokatexin, epigallokatexin gallas,) mavjudligi ko'rsatildi [9].

1970-yillarga kelib C vitamini preparatlarini va karotinoidlarni sanoat ishlab chiqarishning texnologik sxemalarini ishlab chiqish yo'lga qo'yildi [8]. Biroq, ular tez orada o'z ahamiyatini yo'qotdilar, chunki askorbin kislotasi kimyoviy sintez orqali olinib boshlandi. Karotinoidlar kamroq o'rganilib, ularga kamroq e'tibor berila boshladi.

Tabiiy biologik faol birikmalarning potentsial manbalarini qidirishda turli o'simliklar turlari trekshirilib, vitamin va antioksidant preparatlarni yaratish yo'lida- na'matak organizm uchun eng qimmatli moddalar ombori sifatida yana bir bor e'tiborni tortdi. 1950-yillarda O'rta Osiyo hududi florasida vakillari orasida na'matak askorbin kislotasi va P vitaminining rekord miqdoriga ega ekanligi aniqlandi, shuning uchun ham u munosib ravishda bu muhim birikmalarning tabiiy konsentrati deb atala boshladi. Na'matak tarkibida askorbin kislotasi qora smorodina yoki karamga qaraganda 10 baravar, limonga qaraganda 50 baravar, olmaga qaraganda 100 ko'p [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10/04/2020 gildagi PQ-4670-son "Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaroriga ko'ra na'matakning bir necha turlari (itburun na'matagi -*Rosa Canina L.*, Fedchenko na'matagi - *Rosa fedtschenkoana Regel*) larini o'stirish va yetishtirishga katta e'tibor berishga qaratilgan bo'lsada, afsuski mazkur sohaga mas'ul bo'lgan qishloq xo'jaligi va sanoat vazirligi soha vakillari tomonidan uning madaniy holda yetishtirilishiga kam e'tibor qaratilmoqda [16]. Garchi u eng muhim antioksidantlar bo'lgan karotenoidlar, tokoferollar, askorbin kislotasi tarkibi bo'yicha qarorda qayd etilgan barcha turlardan sezilarli darajada oshadi (1-jadval). Bundan tashqari, na'matak soxta mevasi kuchli antioksidant ta'sirga ega bo'lgan birikma sifatida ishlatilib, turli kasalliklar, shu jumladan

saraton kasalliklari uchun terapevtik vosita sifatida qo'llaniladigan karotinoid likopenining yuqori konsentratsiyasi bilan ajralib turadi [13].

1-jadval.

Na'matakda biologik faol moddalarning tarkibi, 100 g quruq vazniga mg da

Turi	Likopin	B-karotinoid	Tokoferol	C vitamini
Itburun na'matagi	35,47±1,44	1,91±0,082	0,345±0,016	163,0±5,10
Fedchenko na'matagi	83,6±3,21	12,8±0,55	1,304±0,033	78,93±2,20
Begger na'matagi	141,75±8,10	34,09±1,30	3,74±0,12	361,69±12,20
Burushqoq na'matak	9,3±0,47	21,62±1,01	1,10±0,037	1,10±0,037

Hozirgi vaqtda likopen ishlab chiqarishda (masalan, "Tomatogenin" preparati) pomidor va ulardan tayyorlangan souslar, pastalar, ketchuplar qo'llaniladi. Biroq, yetuklik darajasiga qarab, pomidor zaharli alkaloid hisoblangan tomatin (3-5 mg%) [14], shuningdek, azot almashinuvi buzilishlarini rivojlanishiga hissa qo'shadigan purin asoslarini o'z ichiga olishi mumkin. Pomidor mevalari oksalat kislotasining kaltsiy tuzlariga boy, bu ularni bo'g'im kasalliklari bilan og'rigan odamlar uchun nomaqbul mahsulot hisoblanadi. Bundan tashqari, ular askorbin kislotasi mavjudligiga ko'ra na'matakdan sezilarli darajada ortda qoladi.

Ma'lumki, quritilgan yoki yangi uzilgan na'matak uy sharoitida keng qo'llaniladi, undan choy va damlamalar tayyorlanadi va ikkilamchi qoldig'i odatda tashlab yuboriladi. Bunday ikkilamchi qoldig'da esa u ko'p miqdorda lipofil antioksidantlarni, asosan karotenoidlarni va tokoferollarni (E vitamini) o'z ichiga oladi. Sanoatda "Holosas" (Holosas - yovvoyi na'matak va shakarning suvda quyultirilgan ekstraktidan tayyorlangan tabiiy o't suruqligini haydovchi preparat. Holosasning ta'siri na'matakning B1, B2, C, E, K, PP vitaminlari, provitamin A, shakar 14-16%, olma va limon kislotalari, flavonoidlar, pektinlar - 25%, efir moylari, dekstrin, vanilin, lesitin, K, Ca, Fe, Mg tuzlarini o'z ichiga olgan komponentlar majmuasining ta'siri bilan bog'liq) [17], C va P vitamini meva ekstraktining gidrofil fraksiyasidan ishlab chiqariladi, mevaning eti va urug'i

ajratilib olinadi; urug'idan na'matak moyi, etidan esa yog'li karotinoid karotolin ekstrati olinadi. Oxirgi ikkita preparatlarning ishlatilish doirasi unchalik ham keng emas - trofik yaralar, ekzema, eritrodermiyaning ayrim turlari bilan, ya'ni asosan sirtga qo'llash uchun mo'jallangan. Lekin gidrofil va lipofil biologik faol birikmalarni o'z ichiga olgan murakkab vositani ishlab chiqish yanada dolzarb vazifadir. Bunday moddalarni ishlab chiqarish qimmatli o'simlik materiallaridan oqilona foydalanish va amalda chiqindisiz mahsulot olish imkonini beradi.

Bugungi kunda yuqori aniqlikdagi zamonaviy tahlil usullari yordamida, na'matak mevasining kimyoviy tarkibi mukammal o'rganilgan. Mevasida askorbin kislotasi (quruq vazniga 3,22-10,84% yoki butun mevalarning mutlaqo quruq vazniga 2,46-5,2%), B₂, K vitaminlari, likopen va β -karotin (turiga qarab 100 gr da 5 dan 140 mg gacha), pektinlar (4% gacha), limon kislotasi, uglevod (23,93% gacha), P-vitamin faolligiga ega bo'lgan flavonoidlar (4% gacha), tokoferollar va boshqalar mavjud [7, 15]. Na'matak mevasidagi bunday qimmatbaho komponentlar turli hildagi kasalliklarni, ayniqsa ekologik jihatdan noqulay sharoitda uchrovchi kasalliklarni oldini olib, uni oziq-ovqat mahsulotlarining ajralmas qismiga aylantiradi.

Xulosa. Na'matakni shunday qimmatli va shifobaxsh mahsulotligiga qaramay afsuski bugungi kunda na'matak yetishtirish plantatsiyalarini kengaytirish, mazkur plantatsiyalarda xalqimiz va eksportbob na'matak turlarini ko'paytirish, ushbu dorivor o'simlik ustida ilmiy tatqiqot ishlarini olib borish, tajribalarni ommalashtirish hamda yosh mutaxassislariga kerakli uslubiy metodik yordamlarni tashkil etish masalalariga e'tibor kam qaratilmoqda. Jumladan birgina Farg'ona vodiysida faqat Farg'ona tumani va uchko'prik tumanida na'matakni madaniy holda yetishtirish tashkil etilgan. Na'matak yetishtirish va uni farmatsevtika sohasiga tadbiq etish, dorixonalarni mazkur shifobaxsh o'simlik bilan ta'minlash qolaversa uni xalq tabobatida keng targ'ib etish katta mas'uliyatni talab etadi. Xulosa qilib shuni aytish kerakki, buyuk bobokalonimiz tib qonunlari asoschisi Abu Ali ibn Sinoning dorivor o'simliklarni tibbiyot

sohasida qo'llash va ularni ma'lum bir kasalliklarni davolashga qaratilgan asarlarini katta bir tibbiy ilmiy meros qilib avloddan avlodga yetkazar ekanmiz, O'rta Osiyo sharoitida na'matakning madaniy va yovvoyi yetishtirishga keng ahamiyat bermog'imiz zarur. Respublikamizning na'matak o'stirish uchun qulay bo'lgan hududlarni kengaytirish, uni qayta ishlashga qaratilgan korxonalar zamoniylashtirish hamda ishlab chiqaruvchidan istemolchigacha bo'lgan iqtisodiy balansni meyorlashtirish ayni muddao bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Meliboyev S., Isroilov M., Tursunova Sh., Isomiddinov Z., Abdunazarov A. "O'zbekiston florasida uchraydigan dorivor o'simliklar" Toshkent, 2018
2. Usmonxodjaye A., Basitxanova P. B., Prator U. P. "O'simliklarning etimologik zamonaviy ensiklopediyasi" Toshkent 2018. 332-334 b
3. Скурихин И.М. Химический состав пищевых продуктов: справочник.– М., 1987.
4. Зайчикова С.Г., Барабанов Е.И. Ботаника: учебник.– М., 2013.
5. Hahn F. Vitamenstudien dritte Reihe. Der Vitamengehalt des Obstes // Ztschr. f. Untersuch. d. Lebensmittel. 1931. V. 61, S. 369–411.
6. Стрелец В.Д. Шиповник в культуре.– М., 2009.
7. Игнатьев Б.Д. Шиповник и его использование.– Новосибирск, 1946.
8. Кущинская И.Н., Шнайдман Л.О. Идентификация каротиноидов, содержащихся в сухих плодах шиповника // Медицинская промышленность СССР. 1964, №4. С. 38–40.
9. Шнайдман Л.О., Кущинская И.Н. Идентификация флавоновых и катехиновых веществ плодов шиповника // Медицинская промышленность СССР. 1965, №2. С. 14–17.
10. Шнайдман Л.О. Производство витаминов.– М., 1973.
11. Xolmatov "Dorivor o'simliklar". С. 133-135.

12. Ламан Н.А., Копылова Н.А, Беляков В.М. Исследование каротиноидов и токоферолов в плодах и листьях плодово-ягодных и зеленных культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии // Ботаника (исследования). Вып. 40.– Минск, 2011. С. 458–468.
13. Khan N., Afaq F., Mukhtar H. Cancer chemoprevention through dietary antioxidants: progress and promise // Antioxid. Redox Signal. 2008. Vol. 10, №3. P. 475–510.
14. High Alpha-tomatine Content in Ripe Fruit of Andean *Lycopersicon Esculentum* var. *Cerasiforme*: Developmental and Genetic Aspects / Rick C.M. [et.al.] // Proceedings of National Academy of Science U.S.A. 1994. Vol. 91, №12. P. 877–881.
15. Ламан Н.А., Копылова Н.А. Шиповник – природный концентрат витаминов и антиоксидантов// Наука и инновации. октябрь 2017. - С 45–49.
16. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 10/04/2020 gildagi PQ-4670-sonli qarori
17. <https://drugs.medelement.com>

THE TRADITIONAL DISEASE NAMES IN THE ENGLISH, RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES WITH THE SAME SEMANTIC ORIGIN

INGLIZ, RUS VA O'ZBEK TILLARIDAGI SEMANTIK KELIB CHIQISHI BIRHIL BO'LGAN XALQ ORASIDAGI KASALLIK NOMLARI

ТРАДИЦИОННЫЕ НАЗВАНИЯ БОЛЕЗНЕЙ В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ С ПОХОЖИМ СЕМАНТИЧЕСКИМ ПРОИСХОЖДЕНИЕМ

*Gulmira Ganieva Golibjon kizi,
ESL teacher Central Asian Medical University*

Abstract. *Words expressing the names of diseases have a special place in the language and speech of the people of the world. They are valuable in that they reflect the unique way of thinking, worldview, cultural and spiritual concepts, life experiences and traditions of each nation. Being located in different parts of the world, some nations created the same traditional names for disease. This is important and necessary to distinguish the specific features of their lexical-semantic, methodological-functional use in oral and written speech. The English, Russian and Uzbek languages have been developing independently and belong to different language branches. However, in these languages there are traditional disease names the origins of which have the same meaning. This article presents the folk disease names with the same semantic origin in the English, Russian, and Uzbek languages.*

Key words: *disease, diagnose, semantics, origin, language family, folk names*

Annotatsiya. *Kasallik nomlarini ifodalovchi soʻzlar dunyo xalqlari tili va nutqida alohida oʻrin tutadi. Ular har bir xalqning oʻziga xos tafakkuri, dunyoqarashi, madaniy-maʼnaviy gʻoyalari, hayotiy tajribasi va anʼanalarini oʻzida aks ettirgani bilan qimmatlidir. Dunyoning turli burchaklarida boʻlgan baʼzi xalqlar kasalliklar uchun bir xil anʼanaviy nomlarni yaratdilar. Ushbu tillardagi ogʻzaki va yozma nutqda leksik-semantik, uslubiy va funksional qoʻllanish xususiyatlarini farqlash muhim va zarurdir. Ingliz, rus va oʻzbek tillari mustaqil rivojlanib, turli til oilalariga kiradi. Biroq, bu tillarda kelib chiqishi bir xil maʼnoga ega boʻlgan xalq kasallik nomlari mavjuddir. Ushbu maqolada ingliz, rus va oʻzbek tillarida semantik kelib chiqishiga oʻxshash xalq orasida tarqalgan kasalliklarning nomlari keltirilgan.*

Kalit soʻzlar: *kasallik, tashxis, semantika, kelib chiqishi, til oilasi, xalq orasidagi nomlar.*

***Аннотация.** Слова, выражающие названия болезней, занимают особое место в языке и речи народов мира. Они ценны тем, что отражают уникальный образ мышления, мировоззрение, культурные и духовные представления, жизненный опыт и традиции каждого народа. Находясь в разных частях света, некоторые народы создали для болезней одни и те же традиционные названия. Это важно и необходимо, чтобы различать особенности их лексико-семантического, методологически-функционального использования в устной и письменной речи. Английский, русский и узбекский языки развивались независимо и относятся к разным языковым ветвям. Однако в этих языках существуют традиционные названия болезней, происхождение которых имеет одно и то же значение. В данной статье представлены сходные по смысловому происхождению народные названия болезней в английском, русском и узбекском языках.*

***Ключевые слова:** болезнь, диагностика, семантика, происхождение, языковая семья, народные имена.*

Introduction. Humanity has always been worried about problems with maintaining health, prolonging life, diagnosing diseases and treating them. Thus, medical lexis plays an important role in lexicology of all languages. Disease names can reveal a lot of information about the history of medicine.

Throughout history, the names given to diseases have been influenced by different things in different places and at different times, leading to a very wide array of naming practices and preferences. The disease names have usually been named after the place they were first encountered (Ebola virus, Chinese flu, Spanish flu), after common animal vectors (monkeypox, swine flu), or after doctors or researchers (Creutzfeldt-Jakob disease, Charcot-Marie-Tooth disease, Lou Gehrig's disease Alzheimer's disease and Parkinson's disease) who first documented them. However, the folk names often originated relying on the characteristics of the diseases.

Surprisingly, throughout the history some disease names in different nations got the names with the same semantic origin. Therefore, this work aims to identify the semantic similarities in the folk names of diseases in the English, Russian and Uzbek languages

Literature review. A formal word “disease” in the English language has synonyms such as bug, malady, ailment, infirmity and etc. The Russian translation of the word “illness” “болезнь” has formal and informal alternatives such as недуг, немощь, скорбь, болезнь, хворь and хворобой (1).

National medicine has existed since ancient times among many people. Medical prescriptions, names of diseases and other concepts were passed down from generation to generation, sometimes supplemented by borrowings. Since ancient times nations had their own medical books. Importantly, European science did not exert any influence on these ancient books (Ergasheva, 2022). The texts of folk herbalists and healers differ in many ways from their "scientific" counterparts. Differences are noticeable in such parameters as the language of presentation, the structure of manuscripts, the description of the recipe and functions of plants, diseases, design and content.

It must also be mentioned that English, Uzbek and Russian are typologically and genetically diverse languages. English and Russian belong to the Germanic and Slavic groups of the Indo-European language family. Uzbek belongs to the Turkic group of languages of the Altaic language family (Saloydinova, 2022). Despite the distance and origin, there are still the similarities in the origin of the folk disease names.

The origin of terms that we know today are often related to older ideas about the cause of diseases or to ideas about disease symptoms manifested. It is noteworthy that in the colloquial language the names of diseases are often not determined by the internal reason that causes it. But, people name them according to what they see, feel and some features which disfigure the appearance of people. In other words, diseases acquire their names according to their symptoms and state of a sick person that has external manifestation (e.g. jaundice, roseola, chicken pox), the resemblance of an illness to something (cancer), the period when a disease appears (monthlies), part of the body where they appear (горлянка[^] even through the thing that heal a disease (эшак эми). These words are archaic and are

stated in folklore texts. Moreover, it is possible to find them in the speech of older rural population.

Research methodology. 50 folk disease names were taken from Uzbek anatomical dictionaries. Their English and Russian folk alternative were found. Semantic and comparative analysis were used in the research.

Results and discussion. Out of 50 folk names 5 of them were found to have the same semantic origin in the three given languages. The following are these diseases.

Roseola is a condition of young children in which a fever lasting for three or four days is followed by a rose-colored rash. Traditionally, it is used for what we now call infantum. This term is known since early 19th century and is derived from Latin word *roseus* meaning rose-colored (2). In Uzbek the disease, which is called қизамиқ, was in use even in the ancient Turkish language with the same meaning and derived from the verb *қън* meaning turning red (Рахматуллаев, 2000). Краснуха or красуха, the Russian translation of roseola, is also alludes to red color (Фасмер, 1981).

Icterus is named in spoken language as **jaundice**, which came from an old French word *jaundice* meaning yellowness, due to yellowish pigmentation on skin and eyes (2). In the Russian colloquial language the illness is known as желтуха. The name was constructed on the basis of the word желтый which itself means yellow (Фасмер, 1981). In the Uzbek spoken language the ailment is called сарик and means yellow as well (Рахматуллаев, 2000).

Urticaria or **nettle-rash** is a rash of round, red welts on the skin that get itchy intensely, sometimes with dangerous swelling, caused by an allergic reaction, typically to specific foods. The term has been known since late 18th century and is derived from a Latin word “*urtica*” which means nettle and “*urere*” burn[5]. In Russian this disease is called as крапивница and constructed on the basis of the word крапива, which means nettle[4].

Ветрянка is an infectious disease causing a mild fever and a rash of itchy inflamed blisters. The term is derived from the word *вeтeр* meaning wind. The origin of the name reveals the idea that the disease is contagious and can be transmitted easily through air (Фасмер, 1981). In English the disease is named chicken pox, due to its resemblance to chick peaks. However, in the German language the name of the disorder has a similar origin as it has in Russian, Windpokken.

A sudden stopping of the breath with a cough like sound is named as **hiccup** (Hornby). Only in the 11th century people did begin to use hiccup, closely allied to the Danish *hicke* and the Dutch *hikke*. The term is derived from the sound *hic* that is accompanied with this condition (Hornby). The Russian alternative of the term is *икание*, which is also onomatopoeic word and constructed from the sound *К* (Фасмер, 1981). In Uzbek the state is known as *хикичок* and this word, as well as in other languages, is derived from the sound *хик* which characterizes this condition (Рахматуллаев, 2000).

From the findings above we can conclude that the folk names mostly originates relying on the description of disease. Featuring the same character of the disease resulted in the origination of the traditional disease names with the same semantic origin in the languages that are remote from each other and come from various language families.

Conclusion. To conclude, although these three languages progressed in their own ways, there are traditional disease terms which were derived from the concepts with the same meaning thus proving that people from different backgrounds may have the same picture of the world.

References

1. Будур Н. В. Повседневная жизнь колдунов и знахарей в России XVIII-XIX веков. <http://history.wikireading.ru/66099>
2. <http://www.etymonline.com>

3. Рахматуллаев Ш. 2000. Узбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар), Тошкент.
4. Фасмер М.1981. Этимологический словарь русского языка, Москва.
5. Hornby A. S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English.
6. E. Martin, Oxford concise medical dictionary.
7. Saloydiniva N. Sh. 2022. Grammatical problems of translation. British view. Issue 1. Volume 7.
8. How Disease Names Like Monkeypox Can Mislead And Stigmatize. September 13, 2022. <https://www.dictionary.com/e/monkeypox-and-other-misleading-names/>

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ: НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

TIBBIY TERMINLARNING MAXSUS TAVSIFLARI: NEMIS TILI MATERIALLARI ASOSIDA

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF MEDICAL TERMS: ON THE MATERIAL OF THE GERMAN LANGUAGE

*Бурхонова Гуёхон Гуломовна,
Медицинский университет Central Asian Medical University,
goyxonb@gmail.com*

*Сайидырахимова Дилфуза Сайидмахамаджанова,
Кыргызско-Узбекский Университет*

***Аннотация:** Сегодня в связи с бурным развитием медицины количество специальных медицинских терминов значительно увеличивается. Цель данной статьи - выяснение семантических особенностей медицинских терминов на примере немецкого языка.*

***Ключевые слова:** медицина, термин, немецкий язык, специальный, особенность, лексика.*

***Аннотация:** Бугунги кунда тиббиётнинг жадал ривожланиши муносабати билан махсус тиббий атамалар сони сезиларли даражада ошиб бормоқда. Ушбу мақоланинг мақсади ҳам немис тили мисолида тиббий атамаларнинг семантик хусусиятларини ёритиб беришидир.*

***Калит сўзлар:** тиббиёт, термин, немис тили, махсус, ўзига хос, лексика.*

***Abstract:** Today, due to the rapid development of medicine, the number of special medical terms is increasing significantly. The purpose of this article is to clarify the semantic features of medical terms on the example of the German language.*

***Key words:** medicine, term, German language, special, peculiarity, vocabulary.*

Введение. В последние годы в германистике уделяется большое внимание описанию семантики отдельных подсистем словарного состава языка. К числу таких подсистем относится специальная лексика.

В связи с интенсивным развитием медико-биологических знаний количество специальных медицинских терминов значительно возрастает.

Следует отметить, что сильнейшим толчком к образованию множества терминов служат новые открытия. К примеру, очень многие медицинские термины появились в языке, особенно начиная с восемнадцатого века, с изобретением *микроскопа*, открытием новых микробиологических красителей и изготовлением микроскопических гистологических средств, введением *анамнезии* и *асептики* и так далее [1].

Кроме того, появляются новые отрасли медицины, связанные непосредственно как с медицинской наукой, так и с пограничными с ней отраслями знаний. Расширяется международное сотрудничество специалистов разных стран, ведущее к созданию интернационального медицинского лексического фонда, состоящего из специально отобранных и культивируемых терминов, терминов-элементов, номенклатурных обозначений, сокращений и символов. В двадцатом веке развиваются такие специальности, как *радиология*, *генетика*, *иммунология*, *вирусология*, *диетология*, *витаминология* и другие [3]. Создание новых лекарственных средств и препаратов, появление нового медицинского оборудования, необратимый процесс внедрения в медицину *лазерной техники* и ее компьютеризации порождает необходимость номинации особых понятий и реалий. В результате информационного взрыва - необычайно быстрого роста потоков научной и производственной информации - произошел «терминологический взрыв» - резкое увеличение числа новых терминов.

Недостаток внимания к стихийному росту медицинской терминологии и усложнение характера терминологических процессов могут привести к «терминологическому потоку» - положению, когда развитие специальной лексики станет неуправляемым. Поэтому упорядочение медицинской лексики имеет огромное значение для взаимопонимания специалистов (что становится все более трудным в связи со специализацией наук), подготовки научных кадров, издания научной и справочной литературы, развития

международных связей, получения и обмена информацией, разработки автоматизированных систем [11].

Семантические особенности медицинских терминов. Изменение в составе синонимических и антонимических групп, входящих в немецкую медицинскую терминологию, связаны с такими тенденциями, присущими языку, как тенденции к дифференциации, а также к усложнению и обогащению его структуры.

Синонимические отношения в медицинской терминологии, в отличие от других терминосистем, отличаются спецификой, связанной с тем, что объект медицины (живая материя) лишь частично поддается типизации и унификации, поэтому синонимичные термины составляют огромное количество [13]. Степень синонимии терминов различна. Она обусловлена дифференцирующей функцией синонимии. Наряду с качеством разных значений при определении синонимии терминов необходимо учитывать и количество синонимичных значений. Синонимичные лексемы, наряду с известной семантической общностью, обладают и определенными различиями. Дифференцирующая функция проявляется не только по отношению к терминам в целом, но и по отношению к их значениям. Причем эти отличия не исчерпываются тем, касаются ли синонимические отношения основных или производных значений. Иногда лексемы вступают в синонимические отношения только по производным значениям. В этом случае проявляются известные различия в степени синонимии: она может быть больше или меньше или даже минимальной. В связи с этим можно говорить об относительных синонимических связях терминов по одному и тому же значению [11].

Источниками синонимии в терминологии медицины немецкого языка являются: функционирование ареальных, диалектных, словообразовательных синонимов, наличие терминов-эвфемизмов, профессионализмов, устаревших, эпонимных и заимствованных терминов [2].

Антонимия в немецкой медицинской терминологии представлена едва ли не шире, чем в общелитературном языке. Такое положение объясняется тем, что противоположные понятия реально существуют в науке, а противопоставление понятий является элементом научного понимания объектов, организующим началом. Антонимические, как и синонимические отношения могут обнаруживаться как у однозначных, так и многозначных терминов. В отличие от антонимических связей однозначных терминов, многозначные лексические единицы могут характеризоваться разнообразными антонимическими отношениями, например, по основному или производному значению, хотя однозначные термины тоже выступают в качестве антонимов к многозначным лексемам, по тому или иному значению последних [4, 9].

Системность терминологии органически связана с ее развитием. Это единство обеспечивает выявление тенденций функционирования терминологии: тенденции к интенсификации процесса заимствования, к интернационализации лексики, ее взаимодействию с различными лексическими пластами, к усложнению состава терминологии, тенденции к номинализации, рационализации и экономии языковых средств, дифференциации, интеграции, интеллектуализации и специализации [8]. Данные тенденции проявляются прежде всего в количественном росте терминологии. Количество медицинских терминов увеличивается. Здесь важную роль играют процессы заимствования и словообразования.

Иноязычная лексика оказывала значительное влияние на формирование немецкой медицинской терминологии во все периоды ее существования. В современную же эпоху ее развития тенденции к интернационализации языков и интенсификации процессов заимствования проявляются особенно отчетливо. Заимствования имеют различное генетическое происхождение, однако самый большой класс составляют термины, пришедшие из

английского языка, что обусловлено как экстралингвистическими причинами, так и высоким престижем английского языка во всем мире [5].

Интернациональный характер медицинской науки предопределяет процесс интернационализации заимствований, однако большинство интернационализмов в немецкой медицинской терминологии создано на греко-латинской основе. Аналогично исконно немецким терминам медицины у заимствованных терминов могут наблюдаться семантические процессы, связанные с изменением их объема значения.

Наряду с заимствованием словообразование является мощным источником развития немецкой терминологии медицины. Оно тесно связано с тенденцией к языковой экономии в знаках, передающих содержание высказывания, которая присуща и специальной лексике немецкого языка. Данная тенденция выражается в широком применении эллиптических конструкций и различного рода аббревиатур. Словообразование является наиболее характерным путем развития немецкой медицинской терминологии, что объясняется особенностями строя немецкого языка [9]. В число одного из наиболее продуктивных средств образования новых терминов выдвинулась аббревиация [7].

Тенденции к интернационализации лексики и интеграции языков объясняют широкое распространение в немецкой терминологии медицины терминов-калек и терминов-эпонимов. При их образовании заимствуется семантика (и структура) термина, хотя его материальная оболочка строится на базе немецкого языка. Словообразовательные кальки наполняли немецкую медицинскую терминологию на всех этапах ее развития. Эта тенденция сохраняется и в наше время. Таким же важным способом пополнения терминологии новыми терминами становится образование эпонимных терминов, которые, несмотря на усиленные мероприятия по их устранению, продолжают активно функционировать [8].

Наряду с этим терминология пополняется и за счет слов общеупотребительной лексики. Ее пополнение языковыми средствами национального языка происходит главным образом за счет метафоризации и метонимизации. Эти семантические процессы способствуют развитию полисемии и омонимии.

Полисемия - это семантическое отношение внутренне связанных (мотивированных) значений, выражаемых формами одного слова и создающих определенную систему. Именно системность является одним из важнейших признаков, отличающих ее от омонимии. Наличие полисемии в терминологии говорит о том, что тенденция к однозначности лексических единиц уступает тенденции к расширению объема их семантического содержания. Отличие полисемии от омонимии в терминологии медицины устанавливается с помощью метода семантического анализа, а также вспомогательных критериев - грамматического и словообразовательного [12].

Несмотря на то, что лексикологами и терминологами-нормализаторами ведется постоянная борьба с такими явлениями, как синонимия и полисемия, последняя неизбежно сопутствует терминообразованию. Данные семантические явления нельзя ни игнорировать, ни преодолеть, поскольку нельзя оторвать термин от реальной живой языковой материи. Ее языковым законам, обусловленным системностью лексического уровня языка, подчиняются все семантические процессы. Системность, в частности, проявляется в отношениях между значениями терминов, которые меняются с развитием терминологии.

Как бы ни были различны между собой значения отдельного медицинского термина, есть нечто общее, что поддерживает их единство в пределах системы. Оно заключается в определенной связи значений друг с другом. При выявлении этих связей необходимо опираться на основное значение. Оно может совпадать с этимологическим. Однако имеются случаи, когда этимологическое значение отсутствует в структуре термина или

становится второстепенным, поскольку при терминологизации общеупотребительных слов происходит уменьшение или расширение, а также исчезновение или чередование их основных и производных значений. Семантическая структура разных терминов складывается по-разному [11, 12]. Являясь элементом терминологии, термин вступает в разнообразные языковые отношения с другими лексическими единицами, не утрачивая однако присущего ему своеобразия и системы его значений, так как термин представляет собой единство общего и отдельного. Он дифференцирован и в семантических отношениях, в частности, в синонимических. Следует заметить, что однозначные медицинские термины тоже не лишены языковых связей. В плане синонимии они взаимодействуют не только друг с другом, но и с многозначными терминами, как по основным, так и по производным значениям последних.

Синонимичные лексемы, наряду с известной семантической общностью, обладают и определенными различиями. Дифференцирующая функция проявляется не только по отношению к терминам в целом, но и по отношению к их значениям. Причем эти отличия не исчерпываются тем, касаются ли синонимические отношения основных или производных значений. Иногда лексемы вступают в синонимические отношения только по производным значениям, и в этом случае проявляются известные различия в степени синонимии: она может быть больше или меньше или даже минимальной. В этой связи можно говорить об относительных синонимических связях лексических единиц немецкой медицинской терминологии по одному и тому же значению [9, 11].

Синонимия отражает сознательный поиск и перевод языковых средств для более точного обозначения там, где первичная номинация уже произведена. При этом можно заметить некоторую произвольность в выборе заимствований и слов общелитературного немецкого языка при номинации научных объектов. В немалой степени этому способствуют вызываемые

объектами ассоциации. В результате один объект получает не одно, а несколько названий, что благоприятствует появлению большого числа синонимов, зарегистрированных современными немецкими медицинскими словарями [6].

В антонимические отношения вступают термины медицины, которые обозначают связанные по контрасту противоположные понятия. В отличие от антонимических связей однозначных терминов, многозначные лексические единицы могут характеризоваться разнообразными антонимическими отношениями (например, по основному или производному значению), хотя однозначные термины тоже выступают в качестве антонимов и к многозначным лексемам, по тому или иному значению последних.

Заключение. Главную роль в терминологии играют процессы интеграции, усложнение структуры терминов и терминологии в целом при диалектической связи стабильности и динамики. Открытость терминологии базируется на ассимиляции, сохранении, архаизации и развитии терминов, которые способствуют ее обновлению, совершенствованию, приспособлению к новым потребностям функционирования.

Таким образом, эволюция терминов, их отношений предполагает не простую смену состояния немецкой медицинской терминологии, а функциональные изменения, обеспечивающие изменчивость с устойчивыми тенденциями, которые характеризуются сложным комплексом различных процессов и взаимодействий, ее сопровождающих.

Использованная литература

1. Авербух К.Я. К определению основных понятий терминоведения // Теоретические проблемы научно-технической терминологии и принципы перевода. Омск, 1985. - с. 3-4.
2. Актуальные проблемы семасиологии. Л.: Ленинград, гос. пед. ун-т, 1991. - 172 с.

3. Анисимова А.Г. Типология терминов англоязычного искусствovedения. Автореф. дис. . канд. филол. наук. М. - 1994.20 с.
4. Апресян Ю.Д. Избранные работы. Синонимические средства языка, т.1. М.: Восточ. лит-ра РАН, 1995. - 472 с.
5. Арутюнова Н.Д. Языковая метафора (синтаксис и лексика) // Лингвистика и поэтика. М., 1979. - с. 147-173.
6. Ахманова О.С., Глушко М.М. Функциональный стиль общенаучного языка и методы его исследования.- М.: МГУ, 1974.- 178 с.
7. Бабкин А.М. Русская фразеология, ее развитие и источники. Л.: Наука, 1970. - 263 с.
8. Бархударов С.Г. О значении и задачах научных исследований в области терминологии // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. М., 1970. - с. 7-10.
9. Бах А. История немецкого языка. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1956. - 343 с.
10. Беженарь Г.И. Структурно-семантическая характеристика французских медицинских терминов. Автореф. дис. . канд. фи-лол. наук. Л. - 1973. - 20 с.
11. Бекишева Е.В. Специфика процессов образования производных терминов. (К проблеме национального и интернационального в терминологических подсистемах). Дис...канд. филол. наук. Саратов. - 1992. - 255 с.
12. Беляев Р.С. Ономасеологический анализ греко-латинских терминоэлементов. Автореф. дис...канд. филол. наук. Киев.-1990. - 24 с.
13. Шокирова М. Структурно-семантическое исследование единиц с семемой «спорт» в узбекском языке: PhD...дисс.автореферати. - Фарғона, 2020 .-107 б.

TIBBIYOT OLIYGOHLARIDA XORIJIY TIL (INGLIZ TILI) NING AHAMIYATI VA UNI O'QITISH MASALALARI

ЗНАЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (АНГЛИЙСКОГО) И ВОПРОСЫ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

THE SIGNIFICANCE OF A FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) AND THE ISSUES OF ITS TEACHING AT A MEDICAL UNIVERSITY

Uzaqova Odinaxon Moxirjon qizi,
Central Asian Medical University tibbiyot universiteti o'qituvchisi,
[*odi378808@gmail.com*](mailto:odi378808@gmail.com)

Annotatsiya: *Ingliz tili hozirgi kundagi eng ommalashgan, har qanday soha vakillari uchun asosiy ehtiyoj tili bo'libgina qolmasdan, O'zbekistondagi ko'plab oliy o'quv yurtlari, maktablar va xattoki, bog'chalarda ham asosiy muloqot tili hisoblanadi. So'nggi o'n yillik davomida belgilangan ta'lim dasturlariga muvofiq turli ta'lim muassasalarida o'rganuvchilarning ilmiy va kasbiy ehtiyojlarini qondirish uchun o'qitilmoqda. Jumladan, tibbiyot sohasi, shifokorlar uchun ingliz tili nafaqat o'qish paytida, balki professional muhitda ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola asosida yangi barpo etilgan universitetimiz talabalari o'rtasida kichik tadqiqot olib borildi. Tadqiqot davomida bo'lajak shifokorlar uchun xorijiy tilda kommunikativ ko'nikmaning qanchalik darajada ahamiyatli ekanligi, qaysi usullar ular uchun oson va samarali ekanligi o'rganildi. Talabalarning ko'pchilik qismi ushbu tilni egallashlari uchun qo'shimcha to'garaklar va seminarlar olib borilishi tarafdori ekanliklarini ta'kidlagan.*

Kalit so'zlar: *ESP (Aniq maqsadlar uchun ingliz tili), til ehtiyoji, til ko'nikmalari, EMP (Tibbiyot maqsadlari uchun ingliz tili).*

Аннотация: *Английский язык сегодня является не только самым популярным и основным языком потребности среди представителей многих сферы, но и основным языком общения во многих вузах, школах и даже в детских садах в Узбекистане. В течение последних десяти лет его преподают в различных учебных заведениях для удовлетворения научных и профессиональных потребностей студентов в соответствии с установленными образовательными программами. В частности, для врачей медицинского профиля английский важен не только во время учебы, но и в профессиональной среде. На основе этой статьи было проведено небольшое исследование среди студентов нашего вновь созданного университета. В ходе исследования было изучено, насколько важные для будущих врачей навыки иноязычного общения, какие методы для них легки и эффективны. Большинство студентов заявили, что выступают за проведение дополнительных кружков и семинаров по изучению этого языка.*

Ключевые слова: *ESP (английский для специальных целей), языковые потребности, языковые навыки, EMP (английский для медицинских целей).*

Abstract. *English is the most popular language in the present day, the main language of communication for representatives of any sphere, but also the main language of communication in many higher educational institutions, schools and kindergartens in Uzbekistan. Over the past decade, in accordance with the established educational programs, various educational institutions have been trained to meet the scientific and professional needs of learners. In particular, in the field of Medicine, English for doctors is important not only during study, but also in a professional environment. Based on this article, a small study was conducted among students of our newly established university. In the course of the study, it was studied to what extent communicative skills in a foreign language are relevant for future doctors, which methods are easy and effective for them. The majority of students have argued that they are in favor of carrying out additional circles and seminars so that they can master the language.*

Key words: *ESP (English for specific purposes), language need, language skills, EMP (English for medical purposes).*

Kirish. Dunyo miqiyosida tillar juda ham ko‘p, lekin ingliz tili shu o‘rinda yetakchi sanaladi. Braj Kachru bundan o‘ttiz yil oldin ingliz tilida gaplashuvchi mamlakatlarni uch halqaga bo‘lgandi [1]. “Ichki halqa”ga (320 – 380 million kishi) AQSh, Birlashgan Qirollik, Avstraliya, ya’ni ingliz tili o‘z ona tilisi hisoblangan davlatlar, “tashqi halqa”ga ingliz tili ularning uzoq o‘tmishiga borib taqaladigan davlatlar – Hindiston va Singapur (150 – 300 million aholi), oxirgi “kengaytirilgan halqa”ga esa 100 – 1000 million aholini o‘zida jamlagan mamlakatlar – Xitoy, Shvetsiya, Turkiya va Argentinani kiritgan. Kachruning bu taxminiy farazlari biz uchun aynan qaysi davlatlarda ingliz tili muhim ekanligini aniqlab bergan, ammo kamchilik jihati, ushbu ma’lumotlar hozirgi kun uchun ancha eskirgan deb aytishimiz mumkin. Bugungi kunda mazkur raqamlar ingliz tili ona tilisi bo‘lmagan davlatlar aholisining ushbu tilda so‘zlashishi hisobiga ortib borayotganligi ingliz tilining xorijiy nufuzini baland ekanligini yana bir isboti hisoblanadi. Ushbu fan butun jahon miqiyosida ilm – fan va zamonaviy texnologiyalar, ommaviy axborot vositalari tiliga aylandi. Ammo ingliz tilini o‘rganish zamon talabi hamda insoniyat uchun sohaviy ehtiyoj manbayiga aylanib

bo'ldi. Aynan ma'lum bir soha uchun o'rganish metodikada ESP (English for specific purposes) – Aniq maqsad uchun ingliz tili deb nomlanadi. Maqolamizning asosiy qismi ham aynan ushbu yo'nalishni tibbiyot talabalari uchun tadqiq etishdan iborat. Hozirgi barcha mukammal va haqiqiy tibbiy manbalar va darsliklarning ko'pchilik qismi ingliz tilida bo'lganligi uchun, ularni o'qish, tushunish, internetdan materiallar qidirib topish, bundan tashqari xorijiy talabalar bilan muloqotga kirishish, chet elda ta'lim olish, xalqaro konferensiyalar va uchrashuvlarda ishtirok etish uchun tilni o'rganish ahamiyatlidir.

Ushbu o'rganishimizning asosiy maqsadi universitetimiz talabalari uchun ingliz tili qanday ahamiyatli va zarur ekanligi, mashg'ulot jarayonlari qanday tashkillanishi, o'quv dasturlarimiz qay tartibda va qanday ehtiyojga qarab tuzilishini tadqiq etishdan iborat. Ushbu vazifalarni bajarishdan oldin talabalar va shifokorlarning shaxsiy fikrlari va qarashlarini anketa so'rovnoma tarzida aniqlab oldik.

Anketa savollari:

Talabalarning ingliz tilini bilish darajasi qanday?

Ingliz tili talabalar va doktorlar uchun qaysi sabablarga ko'ra kerakli va zarur?

Qaysi usullar orqali mashg'ulotlar, qo'shimcha darslar olib borilishi muhim?

Maqsad:

- Talabalar va bo'lajak doktorlarning bu fan yuzasidan shaxsiy fikrlarini aniqlash;
- Ularning ingliz tili faniga bo'lgan ehtiyojini o'rganish;
- O'rganishimiz davomida ESP (aniq maqsadlarda ingliz tili) kursini ularga moslashtirish.

Adabiyotlar tahlili va metodlar.

ESP – amaliy tilshunoslikdagi pedagogik tushuncha hisoblanib, odatda katta yoshli talabalar uchun ingliz tili materiallari va ko'rsatmalarini o'rganish ularning bevosita hozirgi va kelajakdagi kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lgan yo'nalishdir.

Ushbu kursni yaratishdan oldin, kurs talabalarining ehtiyojlari, xoxishi, ilmiy va kasbiy maqsadlarini aniqlash muhim sanaladi.

Odatda, umumiy ingliz tili sillabuslari grammatika, lugʻat zapasi bilan oʻqitiladi, bunga qoʻshimcha ravishda talaffuz, asosiy til koʻnikmalari (oʻqish, yozish, gapirish, eshitish) ham faollashtiriladi. Darslar jarayonida fan oʻqituvchisi oʻrganuvchilar uchun oson, qulay va samarali usullarni qoʻllaydi.

Aksincha, koʻpchilik insonlarda ingliz tilini oʻrganish aniq bir sabab tufayli yuzaga kelishi ham mumkin. Ehtimol ular ingliz tilida gaplashuvchi mamlakatlarda shifokor, xamshira, huquqshunos, uchuvchi yoki shunga oʻxshash kasbiy faoliyat olib borishni xoxlaydi. Ushbu holatda ular ingliz tilini ESP (aniq maqsadlar uchun ingliz tili) orqali oʻzlashtiradilar. Uni quyidagi mutlaq xarakterli xususiyatlari quyidagilar [2]:

- Oʻrganuvchilarning aniq maqsadlari uchun yaratiladi;
- Mazmunan (masalan, uning mavzusi) aniq bir sohaga, kasbga yoki mashgʻulotga aloqador boʻladi;
- Sintaksis, leksika, nutq, semantika boʻyicha faoliyat mos tilga qaratilgan;
- Umumiy ingliz tili bilan qarama – qarshi yoʻnalgan.

Hatchinson va Voterning dastlabki ESP beshta bosqichdan iborat ekanligini ilgari surgan [3]:

Tahlilni roʻyxatga olish. 1960 – 1970 – yillarda, maqsad maʼlum bir soha uchun (masalan tibbiyot, elektr injenering) gramatik va leksik xususiyatlarini oydinlashtirish boʻlgan va keyinchalik oʻqitish metodlari takomillashtirilgan.

Nutq tahlili. Bu bosqich jumla darajasi bilan farqlandi, chunki ESP amaliyotchilari maqsadli sohadagi matn namunalarini tekshirish uchun nutq namunalaridan foydalanganlar. Ular uchun, jumladan, qanday qilib biologiya matni tasviriy, tavsifiy, ifodaviy, tasodifiy hamda klassifikatsiya orqali tashkil qilingani juda ham qiziq hodisa hisoblangan.

Maqsadli vaziyatni tahlil qilish. Mazkur bosqich o'rganuvchilar ehtiyoji, istaklari va ular istagan muhit tahlili bilan xarakterlanadi. 1980 – yillarda asosiy e'tibor nafaqat til o'rganuvchilarning sharoiti, balki tildan foydalanishdagi amaliy jarayonlar bilan ham boyitilgan.

Mahorat va strategiyalar. Ko'nikma va strategiyalarga bo'lgan asosiy e'tibor qaratilishi o'quvchilarga strategik o'qish ko'nikmalarini, jumladan, kontekstdan noma'lum so'zlarni taxmin qilish va ular og'zaki nutqda qanday ma'no anglatishi, egallashga yordam beradigan materiallar ishlab chiqishga sabab bo'ldi.

Ta'limga yo'naltirilgan yondashuv tilni o'rganish jarayonlarini tushunishga kengroq e'tiborni talab qilish orqali oldingi bosqichlardagi tildan foydalanishdagi turli tushunchalardan keskin farqlanadi.

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ESP turli sogalarga ko'ra turlarga ajratiladi. Masalan, EST (fan va texnologiya uchun ingliz tili), EMP (tibbiyot maqsadlari uchun ingliz tili), EAP (akademik maqsadlar uchun ingliz tili) – esse strukturalash, izoh yozish, prezentatsiyalar tayyorlash kabi ko'nikmalar shakllantiriladi.

“ESP kurslarini o'qituvchi – pedagoglar qanday tashkillash kerak?” degan savol paydo bo'lishi tabiiy. Yuqorida biz buni tarixiy analiz orqali izohladik. Devid Vud talabalarni ish jarayoniga tayyorlash uchun til egalarining kundalik ish jarayoniga qo'llaydigan tayyor til replikalari va formulali strukturalar orqali o'qitishni muhim deb hisoblaydi [4]. Sinfda talabalar ish jarayonidagi holatlarni til elementlaridan foydalangan holda “role play” tarzida namoyish etgan. Boshqacha qilib aytganda, o'qituvchi ularni bu usul orqali bevosita gapirish ko'nikmasini rivojlantirgan.

Genri Emeri esa aviatsion ingliz tilini o'qitishda talabalarga yo'naltirilgan holatdagi o'zgarishni aniqlashni bilish zarur deb hisoblaydi [5]. Masalan, samolyot kokpitlari yoki havo harakatini boshqarish minoralaridan turib, uni professional, xavfsiz boshqarish maqsadida ushbu holatda foydalanadigan tayyor til qolpilarini (so'z va iboralarni) eshitishi, yozib olishi, vaziyatni kuzatib, baholashi mumkin.

Ma'lumotlar bazasi yig'ishdanda muhimroq tomoni esa, ular mazkur vaziyatda qaysi til ko'nikmalariga muxtoj ekanligini aniqlab, keyingi darslarda shu holatga asoslanib, "content" yaratishimizdir.

Tibbiyot ingliz tilisi esa yuqori texnik va kontekstga asoslangandir. Ish jarayonida shifokorlar akademik va terminologik lug'at, jargonlar va odatiy iste'moldagi so'zlardan foydalanadi. Ular ko'p hollarda gapning standard tuzilishiga e'tibor bermaydi. Tibbiyot ingliz tilisi juda ham yuqori darajadagi ingliz tili hisoblanib, uni asosiy bazadagi (General English) ingliz tili o'qitish bilan solishtirish xato. Sog'liqni saqlash tashkiloti xodimlari, talabalari, shifokorlari EMP o'rganuvchilari deb ta'riflanadi. Tibbiyot maqsadidagi ingliz tili o'rgatishning maqsadi faqatgina boshlang'ich grammatik qurilmalar, qoidalarni o'rganish emas, balki ijtimoiy va kasbiy faoliyat bilan bog'liq vaziyatlarda qo'llaniladigan til ko'nikmalarini ham egallash tushuniladi [6].

Tibbiyot maqsadidagi ingliz tili kurslari ham xuddi boshqa ESP shakllari singari o'rganuvchilarning manfaatlari va maqsadlari tufayli shakllantiriladi. Ingliz tili darslarida o'quvchilarning muloqot darajasini yaxshilashi kerakligi yuqoridagi fikrimizni tasdiqlaydi [7]. Dars mazmun va muammoli ta'lim kabi metodologik yondashuvlarga asoslanadi. Chinakam kommunikatsion muhit yaratish maqsadida zamonaviy texnologik qurilmalarning joriy etilishi darslarning sifatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bir vaqtning o'zida Tibbiy terminlarning berilishi ham kursning tarkibiy qismidir. Qo'shimcha ravishda Grammar – translation (an'anaviy metod) va lug'at o'qitish metodlari ham mavjud [8].

Niyoziy tibbiyotda ingliz tili o'qitish talablari yangicha va zamonaviy yondashuv ekanligiga ishora qiladi [9]. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, ushbu yo'nalishning umumiy ingliz tili o'qitishdan farqi sezilarli darajada. Ma'lumki, tibbiyot oliygohlari talabalari mutaxassislik va kasbiy fanlardan katta miqdordagi ma'lumotlar bazasini o'zlashtiradi. Shu o'rinda grammatik va dastlabki strukturalardan farqli kasbiy ko'nikmalarni shakllantiradigan til sathi o'rganuvchilar uchun eng samarali usuldir. Ingliz tili bo'lmagan

o'rganuvchilarga ko'mak berish maqsadida talabalar inglizcha tibbiyot jargonlari, tibbiy nutqiy ma'lumotlarni o'qituvchining pedagogik mahorati bilan uyg'unlashtirgan holda o'rganish kutilgan natijani berishi mumkin.

Ko'plab tadqiqotlar natijasida qoidalar, formulalarning o'rniga tibbiy bilimlarga asoslangan ingliz tilini o'qitish o'z isbotini topgan. Jumladan, DuGaz, Esson va Ronaldson o'zlarining dars namunalarini tashkillab chiqdi [10, 11]. Ushbu dars A va B formatdan iborat. A format o'zida lug'at namoyishi va uni o'zlashtirish jarayonini mujassamlashtirib, B toifadagi dars esa bevosita A plandagi darsning uzviy davomi sifatida o'zlashtirilgan lug'atni kontekstda qo'llay olish bilan izohlanadi. B plandagi dars haqiqiy shifoxona sharoitidagi jadvallar, diagrammalar, tibbiy uskunalardan foydalanish jarayoni oid mashqlar hamda role-play shaklidagi diologik nutqlar, davolash jarayoni bilan tashkillanadi. Bu jarayonda barcha talabalar xuddi shifokorlar singari konsultatsiya berish, bemorlar bilan muloqot qilish kabi vazifalarni bajaradi. Bundan tashqari, Tibbiyot ingliz tilisi quyidagi istiqbolli loyihalar singari shakllantirilishi zarur:

- Grammatika, strukturaviy shakllar va lug'at o'zlashtirish asosiy o'rinda;
- O'qituvchilar dars jarayonida nafaqat til o'rgatuvchi, balki tibbiyot mutaxassisi sifatida bir xil majburiyatga ega.

Kursdan ko'zlangan asosiy maqsad talabalarda ingliz tili ko'nikmalarini shakllantirib, ularni kasbiy ehtiyoj tufayli xalqaro test imtihoniga tayyorlashdir. Darslar oddiydan murakkabga yo'naltirilgan anatomiya, fiziologiya, farmasevtika, stomotologiya va davolash kabi yo'nalishlar uchun tibbiy amaliyotlardan tarkib topishi ahamiyatli. Agar ushbu kursdan ijobiy natijaga erishilsa, kurs davomida davriy nashrlar uchun maqola, e'lon va ilmiy hisobotlar yozish, tibbiy adabiyotlarni erkin mutolaasi kabi jarayonlar ham qamrab olinishi mumkin. Oxirgi bosqich tibbiy muammolarga bag'ishlangan videolar va sahna ko'rinishini tomosha qilish va ijro etish bilan yakunlanadi.

Natija va muhokama. Qisqa izlanishimiz davomida ma'lumotlar, muammolar, raqamlar statistikasi ishlab chiqildi. Anketa savollariga jami 87 ta,

“Davolash ishi”, “Pediatriya”, “Stomatologiya” talabalari javob yozishgan.

Quyidagi jadvalda batafsil aks ettirilgan:

№	1 – savol: Ingliz tili siz uchun qaysi maqsadlar uchun kerak? (sabablar)	%da
1	Dunyo bo‘yicha asosiy muloqot tili bo‘lganligi uchun, qiyinchiliklarsiz suhbatlashish uchun	17
2	Xalqaro IELTS imtihonida yuqori ball olish	12
3	Xorijiy davlatda o‘qishni davom ettirish	12
4	Chet mamlakatlarida ishlash	13
5	Kelajakdagi kasbiy faoliyati, karyera yaratish	11
6	Tibbiyotga oid kitoblar, qo‘llanmalar o‘qigani	9
7	Dunyo bo‘ylab sayohatlar, turistik maqsadlarda	7
8	Ilmiy va badiiy xorijiy adabiyotlarni mutolaasi uchun	4
9	Xorijiy mamlakatlarda malaka oshirish va tajriba almashish uchun (talabalar, professor – o‘qituvchilar)	12
10	O‘zbekistondagi oliy ta’lim muassasalari magistraturasiga kirish uchun (xorijiy til bilish sertifikat)	7
11	Oylik maoshiga qo‘shimcha mablag‘ olish	2
12	Hozirgi kundagi zamon talabi bo‘lganligi uchun	7
13	O‘z farzandlariga o‘rgatish uchun	3
14	O‘zini shaxsiy hobisi uchun	8
15	IT sohasi uchun	1
16	Xotirani kuchaytirish uchun til o‘rganish	1

Jadvaldagi miqdor umumiy respondentlar sonidan farq qilishi mumkin, sababi bir necha talabalar ko‘plab sabablarni ko‘rsatgan.

Navbatdagi xulosalarimiz universitetdagi ingliz tili darslari qanday tarzda tashkillanishi bilan bog‘liq.

№	Ingliz tili amaliy mashg‘ulotlari qaysi usullar orqali tashkil etilishini istaysiz?	%da
1	Grammatik qoidalar, strukturalar, lug‘at, testlar, tibbiy terminlarga asoslangan	27%
2	Savol – javob, kichik guruhlarda ishlash	9%
3	Turli qiziqarli, didaktik o‘yinlar orqali	19%
4	Diskussiya, debatlar, gapirish ko‘nikmasini shakllantiradigan, ko‘rgazmali	3%
5	Real shifoxona tarzida tashkillangan xonada, faqat ingliz tilida	6 %
6	Kino, video, intervyular tomosha qilish	2%
7	Faqat tibbiyotga oid terminlar bilan	8%

8	Yozish malakasini shakllantiradigan	4%
8	Eshitish orqali	3%
9	Raqobat tarzda o'tilsa	1%
10	Rag'batlantirish bilan	2%
11	Oddiydan murakkabga qarab, elementar darajada	6%
12	Qo'shiqlar bilan	1%
13	Individual tarzda	3%

Jadvaldagi miqdor umumiy respondentlar sonidan farq qilishi mumkin, sababi bir necha talabalar amaliy mashg'ulotlar uchun turlicha takliflarni bergan. Bundan tashqari, talabalar o'rtasida darsdan so'ng alohida qo'shimcha mashg'ulotlar tashkillanishini aytgan. Ba'zi talabalar boshqa til o'rganganligi sababli hozirda qiyinchilikka duch kelayotganini ham ta'kidlashgan. Mutaxassislik va kasbiy fanlari tufayli uyga vazifa berilishini istamagan talabalar ham mavjud. Ayrim talabalar uchun o'qitish metodining farqi yo'q.

Xulosa. Ushbu izlanish xulosasi universitetimiz talabalari ishtirokidagi jamlangan ma'lumotlar bazasi bilan izohlanadi. Ishimizning asosini tibbiyot talabalarining zaruriy til ehtiyojlarini aniqlab olish tashkil etadi. Talabalar orasida ingliz tilini o'rganish uchun yetarli sabablar borligi quvonarli holat. Akademik maqsadlarda ular tildan kitob, qo'llanma, gazeta, jurnallar mutolaasi, xorijiy mutaxassislar ma'ruzalarida qatnashish va ularni tahlil qila olish uchun foydalanadi. Bundan tashqari, kelajakdagi kasbiy faoliyatida xorijiy davlatlarda malaka oshirish, muloqotda ustunlikka erishish, tibbiyotga oid ilmiy nashrlarni o'qish va tushunish kabi zaruriy ehtiyojlar miqdori boshqa sabablardan ko'ra muhimroq hisoblanadi. O'ylaymizki, kurs yakunida ularda ushbu ko'nikmalar shakllantiriladi.

Adabiyotlar:

1. Harmer J. English Language teaching. 5 th edition, Slovakia by Neografia, 2015, p 1.

2. Marianna Celce – Murcia, Donna M. Brinton, Margueritte Ann Snow. Teaching English as a Second or Foreign language, fourth edition, National Geographic Learning, Boston, USA, 2014, p 472.
3. Hutchinson, T, Waters, A. English for Specific Purposes: A learning – centered approach. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1987.
4. Wood, D. Preparing ESP learners for workplace placement. *ELT Journal*, 2009.
5. Emery, H. Plane English, plain English. English teaching Professional, 2008.
6. Niazi, M. English for medical purposes: A case of English for specific purposes. National University of Modern Languages, Islamabad, Pakistan.
7. Tolkinovna, I. S. (2022). SEMANTIC FEATURES OF MODERN MEDICAL TERMINOLOGY. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(2), 78-84.
8. Maher, J. The development of English as an international language of medicine. *Applied linguistics*, 7/2, 1886.
9. Niazi, M. English for medical purposes: A case of English for specific purposes. National University of Modern Languages, Islamabad, Pakistan.
10. DuGas, B., Esson, L., Ronaldson S. *Nursing foundations: A Canadian perspective*. 1999.
11. Abdumanonov A. A. INTERACTIVE TEACHING METHODS IN THE PREPARATION OF MEDICAL // *Eurasian Medical Journal*, July 2022; number №7. <https://eamj-ism.com/media/issues/abdumanonov.pdf>

BO'LAJAK SHIFOKORLARNI TAYYORLASHDA RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIMNING UMUMIY METODIK TAMOYILLARI

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

GENERAL METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENTAL EDUCATION IN THE PREPARATION OF FUTURE DOCTORS

Aliyev Zohidjon Zokirjon o'g'li -

*Central Asian Medical University tibbiyot universiteti o'qituvchisi
zohidjonaliyev984@gmail.com*

Annotasiya: *Maqolada rivojlantiruvchi ta'limni o'qitish nazariyasi va amaliyotidagi muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Rivojlantiruvchi ta'lim deyilganida o'qitishni shunday tarzda tashkil etish tushuniladiki, bunda o'quv jarayoni mazmuni, o'qitish metod va shakllari bo'lajak shifokorlarni har tomonlama rivojlantirishga, ularni nazariy olgan bilimlarini amalda qo'llashga yo'naltirib o'qitiladi.*

Kalit so'zlar: *Rivojlantiruvchi ta'lim, o'qitish jarayoni, metodlar, shifokor, metapredmet kompetensiyalar.*

Аннотация: *В статье развивающее обучение является одним из важных направлений в теории и практике обучения. Развивающее образование Подразумевается, что обучение организуется таким образом, чтобы содержание учебного процесса, методы и формы обучения были направлены на всестороннее развитие будущих врачей и практической применение полученных ими теоретический знаний.*

Ключевые слова: *развивающее обучение, учебный процесс, методика, терапевт, метапредметные компетенции*

Abstract: *In the article, developmental education is one of the important directions in teaching theory and practice. Developmental education means organizing education in such a way that the content of the process, their teaching methods and forms are aimed at the comprehensive development of future doctors, and the practical application of the knowledge gained.*

Key words: *Developmental education, teaching process, methods, therapist, metasubject competencies.*

Kirish. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini, ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi

to'g'risidagi Prezident Farmonida Ilm-fan sohasini, shu jumladan tibbiyotni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish belgilangan edi.

Ta'kidlash lozimki, mazkur farmon tibbiyot tarmoqlari va sohalarini jadal rivojlantirish, ilmiy-intellektual hamda moliyaviy resurslarni to'liq safarbar etgan holda tibbiyotni yangi sohalarini tashkil etish, mavjud tarmoqlarni yanada rivojlantirish, ilmiy-innovatsion salohiyatdan keng foydalanish, istiqbolda:

- tibbiyot ilmini muntazam isloh qilib borishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilimga ega va mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash;
- ilmiy infratuzilmani modernizatsiya qilish ishlarini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.

Ushbu dolzarb vazifalardan kelib chiqib Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda rivojlantiruvchi ta'lim muhitini yaratishdan iborat. Shuni inobatga olgan holda ham amaliy ham nazariy jihatdan zamon talablariga javob beradigan yangi oliy o'quv yurtlari tashkil etilmoqda [1-3]. Xususan Farg'ona shahrida Nurullo Shukurullayevich boshchiligida zamon talablariga javob beradigan Central Asian Medical University (O'rta Osiyo Tibbiyot Universiteti) tashkillandi va 2022-yilning 3-oktyabr sanasidan Davolsh ishi, Pediatriya ishi va Stomatologiya yo'nalishlari bo'yicha talabalarni tanlov asosida qabul qilinib, ularga malakali ustozlar sifatli ta'lim berishni boshlashdi.

Rivojlantiruvchi ta'lim o'qitish nazariyasi va amaliyotidagi muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Rivojlantiruvchi ta'lim deyilganida o'qitishni shunday tarzda tashkil etish tushuniladiki, bunda o'quv jarayoni mazmuni, o'qitish metod va shakllari bo'lajak shifokorlarni har tomonlama rivojlantirishga yo'naltirib o'qitiladi. Eng avvalo, rivojlantiruvchi ta'limning muhim farqli jihatlari haqida to'xtalib o'tmoq lozim. Rivojlantiruvchi ta'lim ham axborot-reproduktiv ta'limdagi singari uchta asosiy pedagogik vazifa, ya'ni o'qitish (bilim berish), rivojlantirish va tarbiyalash vazifalari orqali amalga oshiriladi. Bu vazifalar har bir darsda mavzuni o'rganishda joriy etilishi mumkin [4-7]. Ammo, rivojlantiruvchi

ta'lim axborot-reproduktiv (faqat ma'lumotlar berish, quruq yodlash, tayyor bilimlarni o'zlashtirishga asoslangan) ta'limdan farq qiladi. Shuni inobatga olgan holda talabalarga darsda olgan bilimlarini mustahkamlab borish va nazariy olgan bilimlarini amalda qo'llash maqsadida Tibbiyot kasbiga kirish darslarida va darsdan bo'sh vaqtlarida "MERIDIAN" nomli klinikamizda amaliy darslar ham tashkil etilgan. Talabalar malakali va ko'p sillik tajribaga ega shifokorlardan saboq olib, o'zlariga kerakli bo'lgan bilim va malakalarni egallashmoqda. I.P.Pavlov ta'kidlaganidekb "klinika o'zining ming yillik tarixiy taraqqiyoti davomida turli xildagi kasalliklarning mohiyatini aniqlashda muhim rol o'ynaganligiga, patologik holatning morfologiyasini to'liq ochib bergan bo'lishiga qaramasdan kasallanish jarayonining mexanizmini boshidan oxirigacha to'liq tahlil qilish va to'liq o'rganish faqatgina eksperimentator qo'li bilan amalga oshiriladi".

Tajribaning afzalligi shundan iboratki, uni o'tkazishdagi sharoit va organizmga ta'sir etuvchi omil aniqdir. Shuning uchun ham tibbiyotda tajriba usuli keng qo'llanilib, uning asosiy ajralmas qismi bo'lib qolgani ham bejiz emas.

Rivojlantiruvchi ta'limda:

a) ta'limiy vazifa (o'qitish, bilim berish vazifasi) axborot-reproduktiv tizimdagi kabi tayyor ma'lumot-materiallarni quruq yodlashni emas, balki nazariy tushunchalar (qonuniyatlar, qonunlar, nazariyalar, sxemalar, jadvallar va rasmlarni) ni nafaqat amaliy ko'nikmalarni puxta egallashni nazarda tutadi balki metapredmet kompetensiyalarni ham rivojlantiradi. Ular muhim belgilariga ko'ra o'quv axborotidan alohida ajratib o'rganiladi;

b) rivojlantirish vazifasi ilmiy ijodkorlik metodlarini o'zlashtirish uchun o'quv faoliyatining barcha bosqichlarida bo'lajak shifokorlarni kasbiy faoliyatiga ustuvorlik berishni nazarda tutadi;

v) tarbiyalash vazifasi bo'lajak shifokorlarda nazariy bilimlarni amalda mustaqil qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Bu esa o'qituvchi va bo'lajak shifokorlarning izchil muloqoti va hamkorligini taqozo etadi.

Rivojlantiruvchi ta'lim tuzilmasi qiyinlashtirilib boriladigan metapredmet masalalaridan iborat bo'lib, ular bo'lajak shifokorlarda nafaqat yangi bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga ehtiyoj uyg'otadi, balki yeshimlarning yangi sxemalarini yaratish va faoliyatning yangi usullarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Bunda nafaqat ilgari o'zlashtirilgan bilim va faoliyat usullari faollashtiriladi, balki yangi farazlar ilgari suriladi, kasalliklar izlanadi va davolash usullari ishlab chiqiladi. Buning natijasida bo'lajak shifokor ta'lim jarayonida intellektual va shaxsiy sifatlarini, metapredmet kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniga ega bo'ladilar. Rivojlantiruvchi ta'lim jarayonida o'qituvchining asosiy vazifasi bo'lajak shifokorlarning mustaqil bilishi va metapredmet kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv faoliyatini tashkil etishdan iborat.

Ta'limning rivojlantirish vazifasi bo'lajak shifokorlarni ijodiy tasavvurlarini, fikrlashi, tibbiyotga bo'lgan qiziqishi, xotirasi, nutqi, amaliy metapredmet kompetensiyalarini boytishga qaratilgan turli faoliyatlarga jalb etish orqali amalga oshiriladi. O'qituvchi shifokorlarni turli amaliy o'quv-bilish faoliyatiga jalb etib, ularning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini yanada rivojlantiradi. Rivojlantiruvchi ta'limdagi eng asosiy masalalardan biri – bu bo'lajak mutaxassisning o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishdir.

Rivojlantiruvchi ta'limda bo'lajak shifokor nafaqat muayyan bilim va ko'nikmalarni o'zlashtiradi, balki o'zining mutaxassisligi bo'yicha bemorlarga tashxis qo'yish va uni davolashni ham o'rganadi.

O'qish jarayonida shifokor doimiy ravishda aqliy jihatdan rivojlantirish va tarbiyalab borish lozim. Buning uchun, eng avvalo, o'qituvchi bo'lajak shifokorlarning rivojlanish darajasini aniqlashni o'rganishi zarur. Agar bo'lajak shifokor oldiga aniq maqsad qo'yilsa va bilimlarni mustaqil o'zlashtirish zarurati tug'ilsa, ularning aqliy va kasbiy jihatdan rivojlanishi ancha muvaffaqiyatli bo'ladi.

Bo'lajak shifokor biror bemorni davolash uchun fikrlaydi, izlanadi. Bu ish bir necha amallarni o'z ichiga qamrab oladi. U kuzatadi, kasallik belgilarini tahlil

qiladi, kasallikni davolash uchun bir nacha usullarni qo‘llaydi. Shuning uchun, o‘qituvchi bo‘lajak shifokorlarni chuqur fikrlashga o‘rgatishi kerak. Ta‘limning rivojlantirish vazifasi ana shundan iborat. Ta‘lim ham, tarbiya ham bo‘lajak mutaxassis shaxsini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, ta‘limning rivojlantirish vazifasi haqida so‘z yuritishga zarurat yo‘qdek tuyuladi. Ammo amaliyot shuni ko‘rsatadiki, o‘qitish jarayonida ta‘limning rivojlantirish vazifasini muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirish mumkin. Bunda ta‘limning maxsus rivojlantiruvchi yo‘nalishi shakllantiriladi. Bo‘lajak shifokorlar sensor qabul qilish, harakat, intellektual, irodaviy, emochional, motivasion va kasbiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan faoliyat turlariga jalb etiladi. Ana shunga bog‘liq holda, o‘tgan asrning oltmishinchi yillarida pedagogikada «rivojlantiruvchi ta‘lim» atamasi paydo bo‘ldi. Rivojlantiruvchi ta‘lim bo‘lajak shifokorlarda nafaqat bilim va maxsus ko‘nikmalarni, balki shu bilan birga ularni umumiy rivojlantirishni va bu borada maxsus chora-tadbirlar ishlab chiqishni nazarda tutadi.

Xulosa. Jamiyat taraqqiyoti bo‘lajak shifokor shaxsi, metapredmet kompetensiyalari, ijodkorligi va axloqiy imkoniyatlarini rivojlantirishga mutlaqo yangicha yondashuvlarni taqozo etmoqda. Bu esa tibbiyot yo‘nalishlari ta‘lim sohasida istiqbolli yo‘nalishlarni belgilash va yangi strategiyalarni ishlab chiqishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Taraqqiyot strategiyasi” markazi Axborot xizmati.
2. “D.E.Eshimov, R.F.Ro‘ziqulov “Hayvonlar patofiziologiyasi fanidan amaliy laboratoriya mashg‘ulotlari”. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, Toshkent 2007-yil, 6-bet
3. N.Saidahmedov “Pedagogik amaliyotda yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash texnologiyalari”. Toshkent 2000-yil
4. J.Tolipova, N.Numonova “Ta‘lim-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar”. Jurnal, Xalq ta‘limi №3
5. (<https://sputniknews-uz.com/news/20170930/6419228.html>).

6. Абдуманонов А. А. Современные технологии обучения медицинских предметов с использованием информационно-коммуникационных технологий // Материалы конференции отражают результаты исследований, посвященных инновациям в образовании и медицине и охватывают широкий спектр образовательных и научных направлений. 2016. – С. 12.
7. Абдуманонов А. А. информационно-коммуникационные технологии в самообразовании студентов высших медицинских учебных заведениях //Инновации в образовании и медицине. Материалы V Все.–2018.–С. 9.

SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA TABIAT MUHOFAZASI MASALASI

ВОПРОС ОХРАНЫ ПРИРОДЫ В РАССКАЗАХ ШУКУРА ХОЛМИРЗАЕВА

THE QUESTION OF NATURE PROTECTION IN THE STORIES OF SHUKUR
KHOLMIRZAEV

*Xakimova F. X.,
Central Asian Medical University tibbiyot universiteti o'qituvchisi,
feruzamadgaziyeva@gmail.com*

Annotatsiya. *Tabiat va atrof-muhit haqidagi mulohazali asarlar adabiyotda dolzarb mavzular sirasida aks eta boshladi. Bunga asosiy sabab esa o'tgan asrdan buyon tobora avj olib borayotgan ekologik muammolarning oqibati haqidagi xulosalardir. Jamiyatimizda hayvonot olami, o'simlik dunyosi va boshqa shu kabi qarovga muhtoj tabiat yaratilqlari bilan bog'liq muammolar alohida e'tiborga olinib, zaruriy choralar va qonunlar ishlab chiqildi. Bu o'rinda tabiatni asrab-avaylash masalalariga adabiyot ham o'z imkoniyati darajasida yondasha boshladi. O'zbek adabiyotining hikoyanavis adibi Shukur Xolmirzayev asarlarida ham tabiat va inson munosabatlari mavzusida bir qancha dolzarb masalalar yoritildi.*

Kalit so'zlar: *tabiat, hayvonot olami, o'simlik dunyosi, inson va tabiat munosabati, ekologik muammo, uslub, badiiy mahorat, o'ziga xoslik.*

Аннотация. *Вдумчивые произведения о природе и окружающей среде стали отражаться в литературе среди актуальных тем. Основной причиной этого являются выводы о последствиях экологических проблем, нарастающих с прошлого века. В нашем обществе проблемам, связанным с животным миром, флорой и другими существами природы, нуждающимися в заботе, уделяется особое внимание, вырабатываются необходимые меры и законы. В этом месте литература стала в меру своих возможностей подходить к вопросам охраны природы. В произведениях рассказчика узбекской литературы Шукура Холмирзаева был освещен ряд актуальных вопросов на тему природы и человеческих отношений.*

Ключевые слова: *природа, животный мир, взаимоотношения человека и природы, экологическая проблема, стиль, художественное мастерство, оригинальность.*

Annotation. *Works about nature and the environment began to be reflected in literature among current topics. The main reason for this the consequences of environmental problems that have been increasing since the last century. In our society, the problems related to the animal world, flora and other natural*

creatures in need of care have been given special attention, and necessary measures and laws have been developed. Meanwhile, literature also is approaching the issues of nature preservation to the best of its ability. In the works of Shukur Xolmirzayev, a story writer of Uzbek literature, a number of topical issues on the topic of nature and human relations were covered.

Key words: *nature, animal world, flora, relationship between man and nature, ecological problem, style, artistic skill, originality.*

Kirish. Adabiyotda inson va tabiat uyg'unlashuvi aks etgan asarlar azaldan mavjud bo'lgan. Folklor, mumtoz adabiyot, uyg'unish davri adabiyoti hamda zamonaviy adabiyotda ham hamisha inson o'zi tug'ilib o'sgan muhit bilan chambarchas bog'liqligi, butun bir vujudi, ruhiyati ham aynan tabiat mo'jizalari bilan aloqador yashashi juda go'zal dalillar bilan aks ettirilgan. Yaqin o'tmishdan buyon taraqqiyot va muhit talabi bilan insonlarning bir vaqtlar o'zi sig'ingan tabiatga nisbatan hujumkor munosabati avj ola boshladi. Buning natijasida adabiyot ham insoniyatni ogohlantirishni maqsad qilib unga oyna tutkazib, yirik muammolarga sabab bo'layotgan vaziyatlarni obrazlar misolida yoritishni boshladi. XX asrning ko'zga ko'ringan ijodkorlaridan Ch. Aytmatov, O. Hoshimov, E. Vohidov, P. Qodirov, Sh. Boshbekov, S. Ahmad, Oybek va shu kabi yirik adiblar o'z asarlarida tabiat bilan bog'liq bo'lgan turli muammolarni olib chiqdilar. Ular hayvonot va o'simlik dunyosiga, umuman tabiatga zarar keltirayotgan omillar haqida tanqidiy munosabatlarini ochiq namoyon qilishdi. Ana shunday tabiatsevar ijodkorlardan biri bo'lgan Shukur Xolmirzayev asarlari ham bu o'rinda alohida ahamiyat kasb etadi. Uning hikoyalarida ko'tarilgan mavzu va g'oya o'zining dolzarbligi bilan e'tiborga molik.

Sh. Xolmirzayev hikoyachiligining endigina shakllanib kelayotgan davrida – 60-yillarda ko'proq asarlar mavzusi uchun tabiat va inson masalasi tanlab olingan. Bu bejiz emas, chunki bolaligi aynan tabiat qo'ynida o'tgan yozuvchi qalbiga bu mavzu juda yaqin edi. Bu yillarda yaratilgan hikoyalarida adib inson va hayvonot dunyosining, inson va o'simlik olamining bir-biriga uzviy bog'liqligini, ulardan ayro yashay olmasligini, birining ikkinchisiga ta'sirini, tabiatning insonni

tarbiyalashdagi ahamiyatini ko'rsatdi [3, 1052 b.] Shu bilan birga hikoyalarida aynan tabiat bilan bog'liq bo'lgan muammoli vaziyatlar obrazlar timsolida yoritilgan. Yozuvchi o'z fikr-munosabatini qahramonlar tili, turli vaziyatlar natijasida ta'sirli aks ettirgan. Adabiyotshunos olim Izzat Sultonning ta'biri bilan aytganda, adabiyot tasvir predmeti – hayotdir. San'atkor hayotni tasvir etar ekan, ko'pincha hayot hodisalari ustidan hukm chiqaradi va shu uchun uning asari bizga “hayot darsligi” bo'lib qoladi [2, 68 b.]. Kitobxon ekologik muammolar haqidagi rasmiy xabarlar, murojaatlarga qay darajada munosib javob qaytara olishidan qat'iy nazar, badiiylik mezonlari asosida estetik ta'sir o'tkazish yo'li yanada samaraliroq foyda beradi. Adibning ayni shu jihatdan o'ziga xos badiiy mahoratga ega ekanligi hikoyalarida yaqqol ko'zga tashlanadi.

Shukur Xolmirzayevning “Omon ovchining o'limi” hikoyasida hayvonot olamini himoya qilish mavzusi ko'tarilgan. Hikoya qahramoni Omon timsolida butun fikri xayoli jonzoatlarni ovlash, ularga ayovsiz qirg'in uyushtirish bilan band bo'lgan odam tasvirlanadi. Ayanchli jihati u ov mashg'ulotlarini och qolmaslik uchun emas, bundan o'zgacha bir zavq tuygani uchun amalga oshiradi: “U o'zi ham o'lishi mumkinligini o'ylamasdi. U o'ldirishni... hayvonlarni, parrandalarni, xullas, Olatog'da ov qilishga arzirli o'lja borki, u qo'lga miltiqni olishi bilan o'zi anglamagan holda, ulardan nimanidir otish – o'ldirishni o'ylandi” [6, 33 b.] Qahramonning xarakter jihati shu darajada shavqatsiz tasvirlanadiki, hattoki ovi yurishmagan kunlari biror og'iz oshiqcha gapirgan ayoliga ham miltiq o'qtashi mumkin edi. Tabiatga nisbatan hech bir go'zallikni, nafosatni his qilmaydigan Omonning bunday badjahl xarakteri kitobxonda nafrat hissini qo'zg'aydi. Ayniqsa, yaqindagina ko'payishgan jonzoatlarni ham bolalari bilan birgalikda qirg'in qilishini aql bovar qilmaydigan vahshiylikka tenglashtirsa bo'ladi. Atrof-muhitdagi jamiyki tirik jonzotga nisbatan bu darajadagi sovuqqonlik, kerak bo'lsa oilasiga ham ov kayfiyatidan kelib chiqib munosabat ko'rsatishi hikoya qahramonining bosh xususiyati sifatida namoyon bo'ladi. Yozuvchi voqealar davomida Omonga nisbatan yig'ilib borayotgan salbiy munosabatlarga munosib yechim tayinlaydi.

Hikoya so'nggida qo'l-oyog'i singan Omon qor uyumiga o'ralib qolib quzg'unlarga tirikligicha yem bo'ladi. Yakunning bu darajada ayanchli tugatilishi ortida adibning bunday insonlarga nisbatan o'zgacha bir nafrati yaqqol seziladi. Ayni bu kayfiyatni kitobxonga ham yuqtira oladi, to'g'ri xulosa chiqarishga undaydi. Butun bir tabiatning hech bir yaratig'idan hayratlanmaydigan, tirik jonzotlarga hech qachon rahm-shafqat ko'zi bilan boqmaydigan, kezi kelsa, oilasi taqdiriga ham befarq qaraydigan inson ana shunday vahshiylarcha o'linga munosib. Bu o'rinda yozuvchi o'z haqiqatidan tashqari, yana bir haqiqatga e'tibor qaratishimizni istaydi: tabiat, avvalo, insonni bag'riga oladi, ulg'aytiradi, tarbiyalaydi. Uning jamiyki ehtiyojlarini qondiradi. Bir so'z bilan aytganda ona kabi mehribonlik qiladi. Lekin uni e'zozlamagan, shafqatsizlarcha munosabat qilganni u ham omon qo'ymaydi, munosib javob qaytaradi.

“Jarga uchgan odam” hikoyasida voqealar rivoji oldidan Boysuntog' etagidagi o'rmon, undagi jonzotlar, qushlar va o'simliklar go'zalligi ta'riflanadi, ular butun bir borliqning ajralmas bo'lagi sifatida tasvir etiladi. Shu o'rinda hikoya qahramoni Islomning ayni shu tabiat bilan bir tan-u bir jon bo'lib yashashi, umrini mana shu tog' yonbag'irlaridagi jo'shqin hayotga baxsh etganligi haqida so'z boradi. Islom qishloqning redaksiya bo'limida aynan tabiat haqidagi maqolalari bilan mashhur bo'la boshlagan, bu tog'lar ta'rifi atrofga tarqalishi natijasida taniqli kinorejissyor film olish uchun qishloqqa tashrif buyurgani aytiladi. Mehmonni tog' tabiati bilan tanishtirish mas'uliyati Islomga topshiriladi. Sayohat so'nggiga yetar vaqtda rejissyor Islomning qattiq qarshiligiga qaramay g'ordagi ona ayiqni terisini shilib olish maqsadida otib o'ldiradi. Bir muddat shok holatida qolgan Islom yetim ayiqlarning zorlanishidan g'azablanib tabiat qotilidan qasd oladi. Adib hikoyadan ko'zlagan maqsadiga erishish uchun o'ziga xos uslubni qo'llaydi. Dastavval kitobxonni jonli tabiatning mislsiz go'zalliklariga oshufta qilishdan boshlaydi, har qanday odam mana shu tirik hayotning bir bo'lagi ekan, tabiat tasviridan o'zgacha zavq tuyadi. Tog' yonbag'i'liklarida yashab ulg'aygan Islomning butun faoliyati zavqqa to'la ekaniga ishonadi. Hikoya so'nggida kichik bir lahza ichida

vaziyatning butunlay boshqa tomonga yuz tutishi insonda hayratni va achinish hissini paydo qiladi. Aslida tabiatsevar Islom qatil emas, u rejissiyorni ayiqni otish fikridan qaytarish uchun ayni o'sha tig'iz pallada har qanday choraga rozi bo'ladi: "...mehmon, siz meni bilmaysiz... Mening onam ham, otam ham, do'stim ham ana shu tabiat. Meni tog' shaydosi deyishadi. Bu xayolni boshingizdan chiqaring. Vaqti-soati kelganda, o'zim bironta qarisini otib beraman...yuboraman sizga" [5, 135 b.]. Vaziyat boshqacha tus olgach, o'lgan ona ayiqning pinjiga kirib zorlanayotgan bolalarini ko'rgan Islom chidab turolmaydi, xuddiki tabiatning oldida o'zini juda katta ayb egasi deb biladi va mehmonga zarba beradi. Hikoyada tabiatsevar inson bilan o'z nafsini yo'lida tirik jonzotga umuman rahm-shavqat qilmaydigan ikki inson bir-biriga qarama-qarshi qo'yiladi. Kundalik turmushimizda shu vaqtgacha insoniyatning ov qilishiga, hayvonlar go'shti va terisidan unumli foydalanishiga tabiiy jarayon sifatida qarab kelingan bo'lsa, hikoyada bu fojia darajasiga ko'tariladi. Aynan yosh bolalari bor bo'lgan ayiqqa nisbatan qilingan hujum qattiq qoralanadi. Qolaversa, bugungi kunda har qanday ov mavsumi uchun qat'iy qonun-qoidalar ishlab chiqilganiga ham ishora qilinadi. Biroq ana shu qonunlarga ham yo'l qoldirmasdan jinoyatga qo'l urgan Islomning xatti-harakatlari kitobxonni o'yg'a toldiradi. Yozuvchi tabiatni faqat qaysidir qoidalar uchun emas, ana shu tirik jonzotlarning ongli bir a'zosi sifatida asrab-ayaylashga, himoya qilishga undaydi.

Xalqimizda tabiatni e'zozlab "ona tabiat" deyish odat tusiga kirgan. Zero borliq tabiat qo'ynida vujudga kelgan, jumladan mavjudotlarning onglisi – odam ham. Ayni vaqtda inson tabiat bilan mudom uzviy aloqada, u o'zining yashashi uchun barcha zaruriy boyliklarni tabiatdan oladi va unga jiddiy ta'sir ko'rsatadi [1,3]. Shunday ekan insoniyatning aynan tabiiy borliq bilan doimiy aloqasi haqidagi baxsli munozaralar yakuniga yetmaydigan mavzular sirasiga kiradi. Aynan adabiyot vakillari bu borada o'ziga xos uslubdan foydalanib ish ko'radi. Adabiyotshunos Hotam Umirov "uslub – yozuvchining voqeilik va insonni idrok qilishi, ularning qalbidagi haqiqatning kashf etishi va uni so'z vositasida obrazli

ifodalay olishi – bu vazifalarni individual (“o‘ziga xos”) tarzda yaratish san’atidir. Uslub doim yozuvchining butun borlig‘idan – tabiatidan kelib chiqadi va har bir yaratgan asarida ana shu o‘ziga xos olamning hayotbaxsh nurini – insoniylashgan tuyg‘ularini tiriltiradi, ko‘pga ulashadi, ezgu tuyg‘ular tarbiyachisi vazifasini o‘taydi”, [4, 246] deydi. Ayni mana shunday xarakterli jihatlarni Shukur Xolmirzayev asarlarida o‘zgacha holatda namoyon bo‘lganini ko‘ramiz. Adib hikoyalarida tadqiq etilgan inson va tabiatning o‘zaro aloqasi masalasi yozuvchi ijodiy evolyutsiyasining deyarli barcha bosqichlarida asosiy o‘rinni egallaydi. Bunday hikoyalarning bir qismida tabiatni asrab-avaylash haqida gap ketsa, boshqa bir guruhida tabiat go‘zalliklarini tasvirlash bilan birga, inson va tabiat munosabatlari go‘zalligini tarannum etuvchi asarlar ko‘proq o‘rinni egallagani ko‘rinadi, chunki yozuvchi insonda tabiatga munosabat orqali yaxshilikni, ezgulikni, katta bir mehrni ko‘rishni istaydi. Bu hol, ayniqsa, inson va hayvonot dunyosi, inson va o‘simliklar olami tasvirida yaqqol ko‘rinadi [3, 1054 b.]. Yozuvchining “Boychechak ochildi”, “Sog‘inch” kabi hikoyalarida aynan o‘simlik olami bilan insonning o‘zaro chambarchas bog‘langan rishtalari haqida so‘z boradi. Ularda inson yashashi davomida borliq yaratilqlaridan kuch olishi, ulardan zavqlanishi, yiroqlashgani sayin sog‘inch tuyishi aks ettiriladi. “Yovvoyi gul” hikoyasi esa ramziy ma’nolarga boy bo‘lib, unda inson taqdiri yovvoyi tog‘ guli bilan qiyoslanadi. “Ot egasi”, “Bo‘ribosar” hikoyalarida esa inson va hayvonlar o‘rtasidagi mehr, bir-biriga bog‘lanib qolish, bir-birisiz yashashni tasavvur qilolmaslik tuyg‘ulari ta’sirli ifodalanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Shukur Xolmirzayev hikoyalarida inson va tabiat, tabiatga bo‘lgan ehtiyoj, atrof-muhitni asrab -avaylash kabi masalalar o‘ziga xos holatda, mahorat bilan yoritib berilgan. Yozuvchi ayni o‘z dilidan kechirgan hissiyotlarini ijod mahsuliga aylantirgani uchun ham hech bir yozuvchilikiga qiyos etib bo‘lmas asarlar vujudga kelgan. Shu bilan birga, adib ijodi tabiatni muhofaza qilish, asrash kabi dolzarb masalalarga ham munosib javob qaytara olishi bilan alohida ahamiyatga ega hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alibekov L. Inson va tabiat. – T.: “Fan va texnologiya”, 2016.
2. Sulton I. Adabiyotshunoslik nazariyasi, 1-jild. Toshkent: “Fan”, 1978.
3. Tavaldieva G. Shukur Xolmirzayev hikoyalarida tabiat va inson munosabatlarning badiiy talqini//Academic research in educational sciences, Uzbekistan, Volume 1/ISSUE 4/ 2020, <http://ares.uz> .
4. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xaqi merosi nashriyoti, 2004.
5. Xolmirzayev Sh. Saylanma 1-jild, hikoyalar, 2001.
6. Xolmirzayev Sh. Saylanma 2-jild, hikoyalar, 2001.

**BO'LAJAK JISMONIY MADANIYAT MUTAXASSISLARINING PEDAGOGIK
MADANIYATI VA KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING
IJTIMOIY-PEDAGOGIK ZARURATI**

**СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ**

**SOCIAL AND PEDAGOGICAL NEED TO INCREASE PEDAGOGICAL CULTURE
AND COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS OF PHYSICAL CULTURE**

*Asqarova Manzura Avazbekovna,
Namangan davlat universiteti dotsenti, PhD
Mamadova Feruzaxon Mirzaaxmad qizi,
Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi*

***Annotatsiya.** Jismoniy tarbiya va sport sohasida mutaxassislar tayyorlash tizimi mukammal ketma - ketlik va uzluksizlik asosida amalga oshirish muhimdir. Ushbu maqolada bo'lajak jismoniy madaniyat mutaxassislarining pedagogik madaniyati va kompetensiyasini takomillashtirish ijtimoiy-pedagogik zarurati haqida so'z yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** kompetensiya, kuch, tezlik, chidamlilik, umumrivojlantiruvchi mashqlar, jismoniy madaniyat, jismoniy rivojlanish, onglilik va faollik.*

***Annotation.** It is important to implement the system of training specialists in the field of physical education and sports on the basis of perfect sequence and continuity. This article talks about the socio-pedagogical need to improve the pedagogical culture and competence of future physical culture specialists.*

***Key words:** competence, strength, speed, endurance, general developmental exercises, physical culture, physical development, consciousness and activity.*

***Аннотация.** Важно реализовать систему подготовки специалистов в области физической культуры и спорта на основе совершенной последовательности и преемственности. В данной статье говорится о социально-педагогической необходимости повышения педагогической культуры и компетентности будущих специалистов физической культуры.*

***Ключевые слова:** компетентность, сила, быстрота, выносливость, общеразвивающие упражнения, физическая культура, физическое развитие, сознание и активность.*

Kirish. Ma'lumki, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish odam organizmini har tomonlama jismonan rivojlanishi va mustahkamlanishi, fiziologik

funksiyalarning takomillashtirishi va sog'lomlashtirishga olib keladi. Shug'ullanuvchilarning yoshi, jinsi va o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda to'g'ri uyushtirilgan jismoniy tarbiya mashg'ulotlari yuqori samara beradi. Aks holda ular jismoniy tarbiyaning sog'lomlashtirish vazifasini hal qilish borasidagi ahamiyatini yo'qotadi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyot istiqbolini belgilash va jahon hamjamiyati mamlakatlari safidan munosib o'rin egallashga imkon yaratmoqda. Shuning uchun ham mamlakatimizda sog'lom avlodni tarbiyalash ishlarini tizimli tashkil etishda birqancha islohatlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev ko'p tarmoqli «Humo arena» sport kompleksining tantanali ochilish marosimida so'zlagan nutqida «Bugun biz yurtimizda keng ko'lamli islohotlar va jadal o'zgarishlarni amalga oshirmoqdamiz. Va bu yo'lda jismoniy sog'lom va barkamol avlodni voyaga etkazish bizning ustuvor vazifamiz va biz buning uchun bor kuch va mablag'larimizni safarbar etamiz»¹, degan fikrni qat'iy ta'kidlaganlarida ham chuqur ma'no va maqsad mujassam edi. Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribalarini o'rganish, mahalliy shart-sharoit, iqtisodiy va intellektual resurslarni inobatga olgan holda jamiyat hayotining barcha sohalarida tub islohotlarning amalga oshirilayotganligi yangidan-yangi yutuqlarga erishishni ta'minlamoqda. Turli sohalarda yo'lga qo'yilayotgan xalqaro hamkorlik garchi o'z samarasini berayotgan bo'lsa-da, biroq, milliy mustaqillikni har jihatdan mustahkamlash, erishilgan yutuqlarni boyitish, mavjud kamchiliklarni tezkor bartaraf etish jamiyat a'zolaridan alohida fidokorlik, jonbozlik, shijoat va qat'iyat ko'rsatishni talab etmoqda.

Ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish va texnologiya sohalarining mavjud taraqqiyoti zamonaviy jamiyat qiyofasini belgilab bermoqda. Zamonaviy jamiyatning eng muhim xarakterli jihati uning barcha sohalarida globallashtirishning ko'zga tashlanayotganligidir. Globallashtirish o'z-o'zidan tezkor harakatlanish, zarur

¹Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. 2019. –Б. 124.

axborotlarni zudlik bilan qo'lgga kiritish, ularni qayta ishlash va amaliyotga samarali tatbiq qilishni taqozo etadi. Bu tarzda harakatlanish imkoniyatiga o'z sohasining bilimdoni bo'lgan, kasbiy malakalarni yuqori darajada egallay olgan, boy tajriba va mahoratga ega kadrlargina ega bo'ladilar. Shunday ekan, oliy ta'lim muassasalarida kadrlarni tayyorlash jarayonida davrning mazkur talabini inobatga olish maqsadga muvofiqdir.

Jismoniy barkamol avlod tarbiyasi va uning kamoloti, barqaror turmush tarzi madaniyati orqali yo'lgga qo'yiladi. Unga asosiy mezoni bo'lib individning sog'lomligi, salomatligi darajasi olinadi. Sog'lomlik, salomatlik esa inson jismining kamolotiga borib taqaladi va uning tamal toshini qo'yish biologik yoshining ilk davridan amalga oshiriladi.

Sog'lom turmush, faol optimal harakat aktivligi o'zining nazariy asoslariga ega, lekin bu muammo hozirgi kungacha to'liq o'rganilmagan. Umumiy va maxsus adabiyotlarning taxlili va mustaqilligimizdan keying i davrda o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarning taxliliy natijalari mavzu bo'yicha fundamental tadqiqotlar o'tkazish lozimligini qo'rsatmoqda. STT jismoniy madaniyati tarkibidagi sog'lomlashtirish trenirovkalarining nazariy va amaliy asoslariga oid bilimlar, amaliy malakalar jamiyat a'zosini sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyatiga egaligidan dalolat berishi jismoniy madaniyatga egalilikning belgisi ekanligi isbotlangan.

Mamlakatimizda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy jihatdan asoslangan o'ziga xos, sog'lom turmush tarzi madaniyati tarkib topmoqda. Bu madaniyatning tarkibiy qismi turli xildagi mashg'ulotlar bilan bog'liq. Bunday taraqqiyotni belgilovchi muhim omil sog'lom madaniy hayot, uning tarkibidagi millat salomatligidir. Boylik sanalgan salomatlikni saqlashda sog'lomlashtirish trenirovkalarining ahamiyati beqiyos. Zotan, jismoniy tarbiya va sport sohasiga hukumat tomonidan alohida e'tibor qaratilishi natijasida jismoniy madaniyatni o'stirishga qiziqish ortmoqda, jismoniya tarbiya kundalik faoliyatga aylanmoqda. Bu esa, jamiyatda sog'lom turmush tarzini rivojlantirish bilan birga mamlakatimizda sport sohasini yuksalishiga ham zamin hozirlamoqda. Zero,

«jamiyatda sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish dolzarb vazifadir. Sportni jadal rivojlantirish, xalqaro musobaqalarda yuksak natijalarga erishgan sportchilarni rag‘batlantirish va qo‘llab-quvvatlashga bundan buyon ham katta ahamiyat beramiz»². Demak, mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga doir kompleks ishlar doirasida jamiyat a‘zolarining jismoniy madaniyatini o‘shir jarayonini tadqiq etishga oid ilmiy izlanishlar ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Sog‘lomlashtirish trenirovkalari o‘zining mazmun mohiyati bilan jismoniy madaniyat tarkibida vosita tarzida munosib o‘ringa ega bo‘lib, jamiyat a‘zolarining organizmini kundalik hayotiy faoliyatga tayyorlash, shu faoliyat uchun zaruriy biologik quvvatni yuzaga keltirish va ulardan aqliy, jismoniy mehnat jarayonida foydalanishni nazarda tutadi. Bu trenirovkalar inson hayotiy faoliyati davomidagi maqsadli mashg‘ulotlardan farqlanadi. Uning hozirgi kundagi ta‘rifi tarkibiy qismida sog‘lom turmush tarzi jismoniy madaniyati va uning mashg‘ulotlari o‘zining munosib jihatlari bilan barkamol avlod tarbiyasini amalga oshirishda etakchi vositalaridan biri sifatida hizmat qilmoqda.

Jismoniy tarbiya deganda eng avvalo inson tanasining anatomik tuzilishi, a‘zolarining shakllanishi, rivojlanishi va harakat faoliyatlarini (fiziologik) bajarish darajalari tushuniladi. Ular inson tanasini tabiiy harakat malakalari va maxsus mashqlar bilan tarbiyalash, mustahkamlash va o‘stirish tushunchasini bildiradi. Tabiiy harakatlar (yurish, yugurish, sakrash, yuk ko‘tarish, uloqtirish va h.k.) va maxsus mashq-o‘yinlarni bajarish insonlarning yoshi, jinsi va jismoniy tayyorgarliklariga qarab belgilanadi. Shu sababdan jismoniy tarbiyada salomatlik darajasi, jismoniy tayyorgarligi, jismoniy rivojlanishi kabi iboralar ko‘p ishlatiladi va mashg‘ulotlarda ular so‘zsiz e‘tiborga olinadi.

Jismoniy tarbiya vositasi tarkibida umumrivojlantiruvchi mashqlar, turli xil o‘yinlar, sport turlari, sayohatlar, tabiatning sog‘lomlashtiruvchi ta‘sir kuchlari

²Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2018 йил 23 декабрь.

(suv, havo, quyosh) hamda gigienik omillar mavjuddir. Jismoniy ta'lim deganda esa mazkur vositalarni tanlash, maqsad yo'lida qo'llash yo'llari, yaxshi samaralarga erishishni tushuniladi.

Umuman olganda, jismoniy tarbiya vositalari va ulardan foydalanib salomatlikni yaxshilash, shuningdek jismoniy barkamollikka erishishda qo'llaniladigan usullarni jismoniy tarbiya deb atash tushunishni osonlashtiradi. Demak, jismoniy tarbiya, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy barkamollik va undagi vositalar, yo'l-yo'riqlar o'zaro mujassamlashib, bir butun tushuncha – badan tarbiyani tashkil etadi.

Jismoniy tarbiya ta'limotida jismoniy sifatlarga (kuch, tezlik, chidamlilik va h.k.) alohida o'rin beriladi. Chunki, harakat faoliyatlar faqat tiriklik, tetiklik, baquvvatlikni saqlashgagina qaratilmasdan, balki murakkab bo'lgan jismoniy mehnat, mashqlar, sport turlarida ishlatiladigan o'ta murakkab amaliy harakat faoliyatlarni maqsadli bajarishga yo'naltiradi. Jismoniy tarbiya jarayonida mashqlarni shakl va mazmun jihatdan ijro etishda usullar asosiy o'rinda tursa-da, ular ko'proq madaniyat tushunchasi bilan ham bevosita bog'liq bo'ladi. Bunda asosan ikki yo'nalish ko'zga tashlanadi, ya'ni:

1. Mashqlarning chiroyli qilib bajarilishi, o'zgalarning diqqatini jalb etishi, shug'ullanuvchining gavda tuzilishi va nafis harakatlari. Masalan, badiiy gimnastika mashqlari, balandlikka sakrashlar, suvda suzish va tramlindan aylanib sakrashlar, to'pni darvozaga tepib kiritishlar va h.k.

2. Mashq-o'yinlar va sport turlarida ommaviy bo'lib bajarishlar (jamoalar, guruh va h.k.), bayramlar, nufuzli sport musobaqalarida ko'rgazma – namoyish chiqishlar. Bu ikki holatda ham san'at bilan (musiqa, raqs va h.k.) jismoniy mashqlar, sportning uyg'unlashib ketishi jismoniy madaniyat tushunchasini bildiradi. Shu sababdan fanlarda jismoniy madaniyat (fizkultura) umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi deb sanaladi.

Shu jihatdan qaralsa jismoniy madaniyat ham o'z ichiga turli ommaviy-tarbiyaviy jarayonlarni o'ziga qaratishi bilan mustaqil yo'nalishlarga egadir, ya'ni:

- o‘quvchi va talaba yoshlarning jismoniy madaniyati;
- katta yoshdagi kishilar jismoniy madaniyati;
- xotin-qizlar jismoniy madaniyati;
- aholi istiqomat joylarida jismoniy madaniyat va h.k.

Talaba-yoshlar jismoniy madaniyatini rivojlantirish, har tomonlama barkamol shaxs bo‘lib ulg‘ayishlarida jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, sog‘lomlashtirish, jismoniy kamolot, jismoniy rivojlanish, salomatlikni mustahkamlash, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilishda yangicha yondashuv asosida ta‘lim berish zarurati paydo bo‘lmoqda. Mana shu zaruratni ilmiy asoslash doirasida olib borilgan ushbu tadqiqot ishi ham yoshlarda jismoniy madaniyatni pedagogik jarayonda takomillashtirishning ilmiy-nazariy manbai bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, «rivojlanishning barcha jihatlarida global raqobat kuchayishi sharoitlarida jahondagi har bir mamlakat oldida bugungi kunda inson kapitali sifatini oshirish zarurligi yuzaga keladi. Bu millatning salomatligini - barcha yoshdagi aholining sog‘lom dunyoqarashini, jismoniy, ma‘naviy-intellektual salomatligini asrash, jismoniy salomatligini mustahkamlash to‘g‘risida doimiy g‘amxo‘rlik qilish masalalariga yondashuvlarni tubdan qayta ko‘rib chiqishni talab etadi»³. «Va bu yo‘lda jismoniy sog‘lom va barkamol avlodni voyaga etkazish bizning ustuvor vazifamiz va buning uchun bor kuch va mablag‘larimizni safarbar⁴» etishimiz lozim.

Ta‘kidlash joizki, tarbiya va madaniyat iboralari shakl va mazmun jihatdan farq qilsada, odatda, ayniqsa O‘zbekiston sharoitida (til, mantiq, tadbirning mohiyati va ishlatilishi) bu ikki iborani yagona “tarbiya” so‘zi bilan ishlatiladi. Chunki, ensiklopedik lug‘atlarda izohlanishicha madaniyat tarbiyani, tarbiya esa madaniyatni bildiradi qabilida tavsiflanadi. Mustaqil davlatlar hamdo‘stligi mamlakatlarida “madaniyat” (kultura) iborasini tarbiya (vospitanie) so‘zi bilan

³2019-2023 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва оммавий спортни ривожлантириш концепцияси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. 2019 йил 14 февраль. www.lex.uz

⁴ Мирзиёев Ш.М. Няты улуғ халқнинг иши улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. 2019. –Б. 124.

aralastirilmaydi. Masalan, jismoniy madaniyat instituti (institut fizicheskoy kultury), jismoniy tarbiya instituti (institut fizvospitaniya) deb atashadi. Yurtimiz sharoitida “Jismoniy tarbiya instituti”, “Jismoniy tarbiya fakulteti” kabi nomlar bilan rasmiylashtirilgan. Bu oliy dargohlarda jismoniy tarbiya va jismoniy tarbiya ta’limi olib boriladi, ya’ni tarbiya va madaniyat yo’lida jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat o’qituvchilari tayyorlanadi. Katta sport mahoratiga ega bo’lgan bitiruvchilar o’qituvchi emas, balki murabbiy bo’lib faoliyat ko’rsatadi.

Yana bir tomoni shundaki, bu o’quv muassasalarida ommaviy sport musobaqalari va turli xil sport tadbirlarini tashkil qilish hamda boshqarish bo’yicha tegishli bilimlar, amaliy malakalar berilsada, bitiruvchilar bu sohada etarli darajada malaka hosil qilmaydi. Chunki, jamoalarda tashkilotchilik faoliyatlarni uyushtirish bilan bog’liq bo’lgan amaliy malakalar o’quv amaliyotida (praktika) etarli darajada o’rgatilmaydi. Qolaversa ishlab chiqarish korxonalarini va turli muassasalarda belgilangan shtatlar yo’qligi sababli bu sohaga e’tibor kamaymoqda. Shu sababli jismoniy madaniyat tushunchasi jismoniy tarbiya iborasiga aylanib, bu jarayon o’quv yurtlarida tarbiyaviy xususiyatga aylanib qolgan. E’tirof etmoq lozimki, jismoniy tarbiyaga tabobat ilmining buyuk donishmandi Abu Ali ibn Sinodek hech kim ta’rif va baho bera olmagan. Yani uning tavsifi bo’yicha badan tarbiya bilan muttasil shug’ullanuvchilar hech qanday doriga muhtoj bo’lmaydilar.

Avvalambor, «jismoniy madaniyat tushunchasining o’ziga aniqlik kiritib olish zaruriyatidan kelib chiqib, bu tushunchaga mutaxassislarning bergan ta’riflari o’rganildi. Jismoniy madaniyat tushunchasi mutaxassislar tomonidan turlicha ta’riflangan. Jumladan, professor L.P.Matveev tomonidan mazkur atamaga quyidagicha ta’rif berilgan: «Jismoniy madaniyat jamiyat a’zolarining jismoniy kamolotga erishishini maqsadga muvofiq ravishda amalga oshirish uchun maxsus vositalar, metodlar va sharoitlarni yaratish hamda ulardan ratsional foydalanish bo’yicha erishgan yutuqlarmajmuasidir. Jismoniy madaniyat umumiy madaniyatning tarkibiy bir qismi, uning yuksalishi, jamiyat rivojlanishining

asosidir»⁵. Demak, jismoniy madaniyat insonning jismoniy rivojlanishi va barkamollashuvi uchun sharoitlar yaratish va ulardan oqilona foydalanish bo'yicha natijaga erishilganlikning jamlanmasidan iborat.

Jismoniy tarbiya jarayoni ko'p qirralidir. Bu jarayonda ta'lim ham, tarbiya ham beriladi. Jismoniy tarbiya jarayonida ta'lim berish harakat ko'nikmalari, malakalarini hosil qilish, takomillashtirishga qaratilgan bo'ladi. Shu bilan birga, shug'ullanuvchilarni jismoniy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatiladi. Tarbiyaning hamma turlarining birligi, ularning o'zaro bir-biriga ta'sir o'tkazishi tub pedagogik qonuniyatlaridan biridir. Aqliy, ahloqiy va estetik tarbiyaning ma'lum tomonlari jismoniy tarbiya jarayoniga uzviy qo'shib ketgan. Jismoniy tarbiyaning insonni mehnat va harbiy tayyorgarlik, sog'lomlashtirish hamda har tomonlama rivojlantirish tamoyillari jismoniy tarbiyaning umumiy tamoyillari hisoblanadi. Shu bilan birga jismoniy tarbiya jarayoninig ta'lim va tarbiya tamoyillari ham qabul qilingan.

Ta'lim va tarbiya qonuniyatlarini ifodalovchi eng muhim boshlang'ich qoidalar tarbiya tamoyillari deb ataladi. Jismoniy tarbiya jarayonida umumiy pedagogik tamoyillar tadbiiq qilinishi mumkin, chunki bu jarayon ta'lim va tarbiyaning xususiy hodisasidir. Jismoniy tarbiya sohasida xususiyatini aks ettirib, alohida ahamiyat kasb etadi.

Tizimlilik va izchillik tamoyili jismoniy mashqlarni va harakatlarni bir xil tizimda oddiydan murakkabga qarab rivojlanib boradigan shaklda o'rganish masalalarini hal etadi. Jismoniy tarbiya dasturi talablari doimo bajarilib o'rganilib boriladi. Yangi o'quv materiallari o'rganilgan jismoniy mashqlar bog'lanadi va mustahkamlanadi. Dastur asosida avval oddiy mashqlar o'rganilsa, sekin asta murakkab mashqlar texnika va taktikasi shakllantiriladi. Har xil darajadagi mashqlarni o'rgatishda mashqlar oddiydan murakkabga qarab rivojlantirib boriladi. Shu bilan birga ular har bir mashg'ulot davomida o'zgartirilib turiladi.

⁵[Матвеев Л. П. Всесторонняя физическая подготовка как условие спортивной специализации \(к вопросам теории спорта\) : Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. пед. наук. Оф. сайт РГБ. Дата обращения 13 декабря 2019.](#)

Bilimlar va malaka hamda ko'nikmalarni mustahkamlash tamoyilio'quv materiallarini doimo takrorlash, mustahkamlash hamda rivojlantirib borishni taqozo etadi. Chunki, jismoniy harakatlar bajarish malaka va ko'nikmalari mashqlarini takrorlab turilmasa mashqning malaka va ko'nikmalari yo'qolib boradi. Shuning uchun o'quv materiallarni rejalashtirishda mashqlarni to'g'ri taqsimlash va ularni oddiydan murakkabga qarab bajarishni aks ettirish kerak. O'rganiladigan jismoniy mashqlarni muntazam darsda mustaqil bajarishlari malaka va ko'nikmalari mustahkamlanib takomillashtirib borishiga zamin bo'ladi.

Onglilik va faollilik tamoyili: Jismoniy tarbiya jarayonida mashqlarni o'rganish darajasi o'quvchilar onggiga va faolliligiga bog'liq. SHuning uchun mashg'ulotlar davomida onglilik va faollilik tamoyili keng foydalaniladi. O'quv materiallarini o'quvchilar tomonidan tushunish ularni o'zlashtirish va mashqlarni ongli ravishda idrok etish va bajarish, shuningdek erishilayotgan natijalarni takomillashtirib borish onglilik tamoyili orqali amalga oshadi. Har bir mashg'ulotda o'quvchilar oldiga qo'yilgan konkret vazifalar ularning faolliligini ta'minlaydi. Ular mashqlarni bajarishda tashabbuskorlik ko'rsatish, mashqlarning ijobiy ta'sirini his eta olish ularni bajarishni idrok qilishlari bilan ta'limning onglilik va faollilik tamoyili amalga oshadi.

Har qanday ta'lim-tarbiya jarayonining muvaffaqiyati, tarbiyalanuvchilarning o'zining bu ishga qanchalik ongli va faol munosabatda bo'lishlariga ham bog'liqdir. Jismoniy tarbiya jarayoni vazifalarini to'g'ri tushunish, ularni qiziqish bilan faol bajarish tarbiyaning borishini tezlashtiradi, hosil qilingan bilim, malaka va ko'nikmalarni chuqur takomillashtirish va ulardan hayotda ijodiy ravishda foydalanishga imkon beradi. Bu qonuniyatlar eng avvalo onglilik va faollilik tamoyilining asosini tashkil etadi. Jismoniy tarbiya jarayonida onglilik va faollilik tamoyili quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha qo'llaniladi. Mashg'ulotlarning umumiy maqsadi va konkret vazifalariga nisbatan tushungan holda munosabatda bo'lishni va muhim qiziqishni tarkib toptirish. Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishga undovchi motivlar xilma-xildir. Ular pedagogik

nuqtai nazaridan tasodifiy yoki kam ahamiyatli bo‘ladi. Lekin tarbiya jarayonida ular o‘zini oqlay boshlaydi. Onglilik va faollilik tamoyili jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarining maqsadini tushunish va jismoniy barkamollikning istiqbolini anglash va unga etishni maqsad qilib belgilash bilan ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. 2019. –Б. 124.
2. Мирзиёев Ш.М.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2018 йил 23 декабрь.
3. 2019-2023 йиллар даврида ЎзР.да жисмоний тарбия ва оммавий спортни ривожлантириш концепцияси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. 2019 йил 14 февраль. www.lex.uz
4. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. 2019. –Б. 124.
5. Матвеев Л. П. Всесторонняя физическая подготовка как условие спортивной специализации (к вопросам теории спорта): Автореферат дис. на соискание учен.степ. канд. пед. наук. Оф. Сайт РГБ. Датаобращения 13 декабря 2019.
6. Tursinovich K. A., Mirzaakhmadovna M. F., Alijonovich E. T. ‘Topical issues of preuniversity preparation of students in the field of physical culture and sports //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 7. – С. 253-255.
7. Qayumovna R. M., Mirzaahmad qizi M. F. et al. Examining and monitoring of the impact of hypo dynamic factors on the state of physical fitness in students //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. –2021. –Т. 3. –С. 40.

**Central Asian Medical University тиббиёт университетининг
“Acta CAMU” номли илмий журнаliga тақдим этиладиган мақолаларга
қўйиладиган талаблар**

Мақола халқаро андозалар талаби доирасидаги қуйидаги аниқ бандларга эга бўлиши лозим:

- Мақола мавзуси (Title)

Мақола мавзуси имкон қадар қисқа ва лўнда кўринишда шакллантирилган бўлиб, мақоланинг тадқиқот йўналишини аниқ ифода этиши лозим.

- Мақола муаллифи тўғрисида маълумот (Author information)

Ушбу қисмда муаллифнинг исми-шарифи (отасининг исми билан), иш жойи ва лавозими, илмий даражаси ва унвони, электрон почта манзили ва мулоқот телефонлари киритилади (барча маълумотлар қисқартмаларсиз тўлиқ киритилиши керак).

- Мақола аннотацияси (Abstract)

Мақолаларнинг қисқача аннотацияси 8-10 қатордан ошмаган ҳолда ўзбек, рус ва инглиз тилларида берилади. Унда тадқиқот муаммоси, унинг долзарблиги, тадқиқот муаммосини очиб бериш учун қўлланилган методология, тадқиқот натижалари, мақоланинг тўла мазмунидан келиб чиққан ҳолда муаллифнинг илмий ва амалий ҳиссасининг қисқача баёни ёритилади.

- Таянч сўзлар (Key words)

Таянч сўзлар мақола мазмуни ва мақсадини энг қисқа мазмунда очиб берувчи калит сўзлар ҳисобланади. scholar.google.com ёки google.com қидирув тизимида мақола осон ва энг биринчи саҳифаларда топилиши учун таянч сўзларнинг ҳар бири асосий матн таркибида ўртача 5-10 марта такрорланиши тавсия этилади.

- Кириш (Introduction)

Кириш қисмида асосан тадқиқот муаммоси, унинг мақсад ва вазифалари ёритилади. Мазкур қисм тадқиқот мавзусининг танланиш асоси, унинг долзарблиги ва илмий аҳамиятини тушунтириб беради.

- Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review)

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили тадқиқ этилаётган муаммо юзасидан муаллифнинг билим ва тасаввурларга эга эканини намоён этувчи қисм ҳисобланади. Адабиётлар бўйича таҳлил асосан соҳадаги энг янги журнал мақолалари ва бошқа турдаги маълумот манбалари асосида амалга ошади (мавзуга оид мақолаларни калит сўзлар ёрдамида www.scholar.google.com қидирув тизимидан топиш мумкин).

- Тадқиқот методологияси (Research Methodology)

Тадқиқот методологияси тадқиқотнинг энг муҳим қисмларидан бири бўлиб, у ўтказилаётган тадқиқотнинг умумий харитаси, тадқиқот йўли ва манзилга (натижага) олиб борувчи харитавий чизгилари ҳисобланади. Тадқиқот мемодологиясида тадқиқот объекти, предмети ва усуллари кўрсатилади.

- Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси (Analysis and results)

Тадқиқотнинг натижалари ифода этилади; топилган натижалар бўйича ишнинг муҳокамаси ёзилади.

- Хулоса (Conclusion)

Тадқиқотнинг мақсад, вазифаларининг англашилганлиги ҳамда тадқиқот саволларининг ўз жавобини топганлиги, тадқиқотнинг асосий натижаларига ва тадқиқотнинг умумий жараёнига умумий хулосалар мақола хулоса қисмининг асосини ташкил этиши лозим.

- Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (References)

Ушбу қисмда тадқиқотда фойдаланилган барча адабиётларнинг рўйхати [1], [2] ёки [3] кетма-кетлигида қўйилади:

- муаллифлар исми-шарифи, китоб номи, нашр манзили нашриёт номи, йили, бетлари;

- муаллифлар исми-шарифи, мақола номи, журнал номи, нашри, йили, сони, бетлари.

4. Мақола матни шрифти “Times New Roman”да, 14 кегелда бўлиб, қаторлар ораликлари масофаси 1,5 интервалда бўлиши лозим. Мақола матни саҳифасининг барча (ўнг, чап, юқори ва қуйи) томонидан 2 сантиметрдан иборат масофа қолдирилади. Мақоланинг минимал ҳажми эса 8 бетдан кам бўлмаслиги ҳамда фойдаланилган адабиётлар сони камида 5-15 манбадан иборат бўлиши лозим.

5. Мақолада албатта жадвал, чизма ёки расмлар бўлиши шарт. Жадвал номлари унинг юқори қисмида, чизма ёки расм номлари уларнинг қуйи қисмида ёзилиши ҳамда уларнинг манбаси аниқ кўрсатилиши лозим. Мақолада жадвал, чизма ва расмларнинг берилиши мақола сифатини оширувчи манба бўлиб хизмат қилади.

6. Мақолалар ўзбек (лотин графикаси), рус ёки инглиз тилларида тақдим этилиши мумкин.

7. Ўзбек тилидаги ў, ғ, қ, ҳ каби ҳарфлар илмий мақола матнида гаплар таркибида тўлиқ ёзилиши шарт. **Акс ҳолда илмий мақола таҳририят томонидан кўриб чиқилмайди.**

8. Мақола тегишли фан йўналиши бўйича фан докторининг ёки фан номзодининг расмий тақризи билан бирга қабул қилинади. Шу билан бирга, таҳририят мақолани қўшимча равишда тақризга тақдим этиши ва ушбу тақриз натижалари асосида мақолани чоп этиш масаласи бўйича тегишли қарорга келиши мумкин.

9. Юқоридаги талабларга жавоб бермайдиган мақолалар таҳририят томонидан кўриб чиқилмайди.

Изоҳ. Агар илмий мақола тадқиқотнинг адабиётлар шарҳи тарзида бериладиган бўлса, фойдаланилган адабиётлар сони камида 40-60 та адабиётдан иборат бўлиши лозим.

